

CIPFP
CIUTAT
DE L'APRENT
VALÈNCIA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS

PROYECTO FIN DE CICLO:

MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS

AUTOR: ÒSCAR SELFA I PERONA
TUTOR: JOSÉ LUIS FUSTER GÓMEZ

FECHA: 07/05/2021

RESUMEN

En este proyecto final de ciclo se ha tratado de poner en práctica la mayor cantidad posible de conocimientos adquiridos a través del resto de módulos que lo componen. Para ello se ha elegido el desarrollo de un proyecto de estructura metálica para la construcción de una marquesina para el estacionamiento de dos coches. Dicha estructura está formada por cuatro pórticos metálicos. Como valor añadido al proyecto, se propone la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta, así como baterías para almacenamiento de energía en el paño intermedio y dos puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Palabras clave: estructura, marquesina, metal, aparcamiento, estacionamiento, energía, fotovoltaica, solar, coche, eléctrico

ABSTRACT

In this project on metallic constructions' module work, an attempt has been made to put into practice as much as possible of the knowledge acquired through the rest of modules that make it up. For this, the development of a metal structure project for the construction of a canopy for the parking of two cars has been chosen. This structure is made up of four metal frames. As an added value to the project, the installation of photovoltaic panels on the roof is proposed, as well as batteries for energy storage in the intermediate segment and two charging points for electric vehicles.

Keywords: structure, canopy, metal, parking, parking lot, energy, photovoltaic, solar, car, electric

Índice

1 MEMORIA.....	7
1.1. ANTECEDENTES.....	7
1.2. OBJETO DEL PROYECTO.....	7
1.3. TITULAR DE LA INSTALACIÓN.....	7
1.4. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	7
1.5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.....	8
1.5.1. Datos de la empresa.....	9
1.5.2. Estructura de la empresa.....	10
1.5.3. Proceso industrial.....	12
1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	12
1.6.1. Requisitos de diseño y normativa de aplicación.....	13
1.6.2. Análisis de soluciones.....	14
1.6.3. Resultados finales.....	15
1.6.4. Planificación.....	18
1.7. ESTUDIO ECONÓMICO/FINANCIERO Y PLAN DE COMERCIALIZACIÓN.....	21
1.7.1. Inversión total.....	21
1.7.2. Gastos.....	21
1.7.3. Financiación.....	22
1.7.4. Beneficio total y rentabilidad.....	23
2 CÁLCULOS ESTRUCTURALES.....	24
2.1. Datos Previos.....	24
2.2. Normativa cumplida.....	26
3 PLIEGO DE CONDICIONES.....	28
3.1. Calidad de los materiales.....	28
3.2. Normas de ejecución.....	30
3.3. Pruebas reglamentarias o de calidad.....	31
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.....	32
3.5. Certificados y documentación.....	33
4 PRESUPUESTO.....	34
5 PLANOS.....	68
6 BIBLIOGRAFÍA.....	83
7 ANEXOS.....	85
7.1. Resultados de los cálculos estructurales.....	85
7.2. Cálculos energéticos. Estudio Solar.....	85
7.3. Estudio Básico de Seguridad y Salud.....	85
7.4. Fichas de materiales.....	85

1 MEMORIA

1.1. ANTECEDENTES

Se desarrolla este proyecto tras la superación del resto de módulos que componen el ciclo formativo de grado superior en construcciones metálicas. Este módulo de proyecto es independiente del resto, por lo que el proyecto requerido se inicia completamente desde el principio apoyándose en los conocimientos adquiridos.

1.2. OBJETO DEL PROYECTO

Se proyectará una marquesina metálica que sirva para proteger a los vehículos estacionados bajo ella de las inclemencias meteorológicas, tanto en viviendas como en superficies comerciales. A su vez, su cubierta permite la colocación de paneles fotovoltaicos para que con la energía producida se puedan cargar vehículos eléctricos estacionados en la marquesina.

1.3. TITULAR DE LA INSTALACIÓN

El titular de la instalación es un cliente particular que realiza el encargo porque desea una marquesina donde resguardar sus vehículos eléctricos y poder cargarlos sin tener que hacer un gasto energético de la red eléctrica.

1.4. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El emplazamiento es en un solar con fácil acceso y orientación a sur, con pocas sombras de edificios colindantes que es lo que se busca para realizar el proyecto. Está situado en Calle Tarazona número 8 de Alfara del Patriarca, Valencia.

1.5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

En este punto se describirá cómo sería una empresa contratista que pudiera ejecutar este proyecto.

La función básica será industrial, según una actividad de sector secundario con el objeto de transformar las materias primas semielaboradas de diversas fuentes en nuestro producto final.

La titularidad será privada, con una cantidad pequeña de trabajadores inicial, microempresa.

Pudiendo ser de origen mayoritario nacional o extranjero, dependiendo de los posibles inversores interesados.

1.5.1. Datos de la empresa

Datos de identificación de la empresa.

Razón social	Apellidos y nombre de uno de los socios SLNE	
Domicilio Social	Avenida Tres Forques 1, Valencia	Polígono Vara de Quart
Objeto Social	Otras producciones de energía	IAE 151.1
Forma Jurídica	Sociedad Limitada Nueva Empresa	
Capital Social	24.000 €, desembolsado en aportaciones dinerarias	200 participaciones de 120 € de valor nominal
Relación de Socios		
	Socio 1	aporta 50% capital
	Socio 2	aporta 50% capital
Órganos de Administración y Gestión		
	Administrador Único	Los socios alternativamente por años
	Administradores Mancomunados	Los dos socios
	Administradores solidarios	No
	Consejo de Administración	No es necesario, ya que solo son dos socios
NIF	Tipo alfanumérico: B1234567X	

Elección de la forma jurídica de la empresa.

El tipo de actividad permitía escoger libremente su forma jurídica al no tener una normativa específica para ello.

Sería bueno contar con dos socios que a la vez aportaran su trabajo y conocimientos a la empresa, preferiblemente dos titulados de CFGS, uno en construcciones metálicas y el otro en eficiencia energética. Se descarta la forma de empresario individual debido a la responsabilidad civil ilimitada, o tener que responder con las viviendas de los empresarios. Por el mismo motivo se descarta la comunidad de bienes.

Con la finalidad de que la empresa tenga personalidad jurídica propia, y tener una responsabilidad civil limitada se opta por una forma de sociedad limitada o algún tipo de sociedad cooperativa. Se abandona la idea de la sociedad cooperativa porque no se quiere tener una limitación futura en el número de trabajadores/as, ya que hay intención de seguir siendo pocos socios.

Por lo tanto la forma jurídica elegida es la de Sociedad Limitada Nueva Empresa, que permite crear la empresa sencilla y rápidamente, además aporta ventajas fiscales en forma de aplazamiento de pago, cuenta ahorro...

Posible imagen de la empresa, isologotipo:

1.5.2. Estructura de la empresa

Esquema de planta de distribución:

Organigrama:

La idea es dotar a la empresa de una estructura básica para su funcionamiento inicial, pero que permita su crecimiento progresivo por medio de equipos. Siguiendo criterios técnicos, cada equipo de trabajo estará compuesto de un electricista, un mecánico y un ayudante.

Estos equipos estarán siempre coordinados desde los servicios centrales por medio de un proyectista en construcciones metálicas (socio 1), un técnico en eficiencia energética (socio 2) y un empleado que haría las funciones de jefe de taller en dependencia de ambos.

Personal, administración y recursos humanos decidimos externalizarlos a través de una gestoría y/o una agencia de trabajo.

1.5.3. Proceso industrial

Este trabajo se realiza parcialmente en taller, tratando de realizar la mayor parte del trabajo en este lugar. La segunda parte se realiza ya en el domicilio de la obra. La maquinaria junto con las herramientas, útiles y consumibles los traslada la propia empresa. Los materiales para la construcción los transporta directamente el proveedor. Se le solicitan los perfiles cortados.

Todos los procesos de ejecución de la obra serán realizados por la misma empresa.

- Recepción de los materiales en taller
- Montaje y soldadura de la estructura en taller
- Traslado de estructura a la obra
- Realización de cimentación
- Montaje final de la estructura en obra
- Montaje de la cubierta, paneles y resto de equipos fotovoltaicos
- Pintura y acabados

1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se trata de un proyecto de diseño y cálculo de una estructura metálica, realizada a partir de perfiles metálicos organizados en pórticos con cubierta a un agua. Los conocimientos adquiridos en el ciclo aplicados para llevarlo a cabo serán fundamentalmente de los módulos:

- Representación gráfica en fabricación mecánica
- Procesos de unión y montaje en construcciones metálicas
- Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental
- Diseño de construcciones metálicas
- Programación de la producción
- Empresa e iniciativa emprendedora

1.6.1. Requisitos de diseño y normativa de aplicación

Los cálculos realizados que se incluyen en anexo de cálculos energéticos dicen que para obtener la potencia de 4 kW requerida por el punto de recarga, y poder realizar una recarga lenta de 60 Km en 3 horas en el mes más desfavorable en cuanto a HSP (Horas Solares Pico) en Valencia, que es el mes de diciembre, el único en que no se llega a 4 HSP.

La recarga lenta es la factible para uso en el ámbito residencial, requiere instalar 8 paneles de dimensiones 1684 x 1002 x 40 mm y de 10,06 A de intensidad sobre la cubierta, que además deberán tener una inclinación de próxima a 45° para obtener una alta radiación solar media en todo el año, aunque no el máximo de cada mes ya que para eso se requeriría instalar un seguidor solar.

En el vano central se instalarán el regulador, las baterías, el inversor y dos puntos de carga para vehículos eléctricos. En los vanos primero y tercero se dispondrán dos plazas de aparcamiento para turismos, que en caso de ser eléctricos, podrán utilizar los puntos de recarga.

La dimensión mínima de una plaza será tal que permita inscribir un rectángulo en su interior, libre de obstáculos de 2,60 x 5,00 m según DC/09.

La Ley de Ordenación de la Edificación dice en su artículo 2.1 punto a, que no es de aplicación a «construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta». No obstante, por afectar a la seguridad de las personas, el proyecto estará regido por la normativa vigente. Siendo:

- Condiciones de diseño y calidad en edificios. DC/09
- Código Técnico de la Edificación (CTE), en concreto los Documentos Básicos (DB):
 - Seguridad Estructural (DB-SE)
 - SE-AE Acciones en la edificación
 - SE-C Cimientos
 - SE-A Acero
 - Seguridad en caso de Incendio (DB-SI)
 - Seguridad de Utilización (DB-SU)
 - SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
- Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08)
- Conjunto de normas europeas que recoge las reglas y principios para el cálculo de estructuras de aluminio (Eurocódigo 9).
- Legislación fotovoltaica para instalación generadora aislada de la red
 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
 - Pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de red. IDAE.
- Normas urbanísticas, ordenanzas y PGOU de Alfara del Patriarca
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

1.6.2. Análisis de soluciones

La primera cuestión es si aprovechar la estructura auxiliar de aluminio de soporte de los paneles fotovoltaicos directamente como correas dispuestas sobre los dinteles de los pórticos y que los propios paneles hagan de cubierta, o por el contrario realizar una cubierta de chapa sobre la que se instala dicha estructura auxiliar.

A continuación se debe elegir cómo obtener el ángulo final de 45° al que deben quedar instalados los paneles fotovoltaicos, si directamente este será fruto de la pendiente de la cubierta o bien se obtendrá por una combinación de la pendiente de la cubierta y del propio soporte de los paneles.

1.6.3. Resultados finales

Tras estudiar detenidamente las diferentes alternativas para los aspectos expuestos en el punto anterior, se opta por la instalación del soporte auxiliar de los paneles sobre una cubierta previa de doble chapa con aislamiento de poliuretano tipo sándwich, Se opta por esta solución para obtener unas mejores condiciones térmicas bajo la marquesina, con un aislamiento que no existiría si la cubierta fuera el propio panel, así como para evitar posibles filtraciones de agua que serían problemáticas, ya que en el vano central se instalarán los equipos y las baterías.

También hace decantar por esta opción el no tener que utilizar los perfiles de aluminio de la estructura auxiliar como correas directamente, ya que este material presenta más dificultad para ser soldado e incluso para obtener el cálculo de las correas en el programa de análisis de estructuras metálicas utilizado (#6.0x4.0x2.93 Acero S235 separadas 1 m). Otro motivo determinante para esta elección es la libertad de diseño de la inclinación de la cubierta y el panel, por separado, que ello otorga.

Por lo que respecta a la inclinación de los paneles, por motivos estéticos y de diseño no parece razonable otorgar directamente una inclinación de 45° a la cubierta, ya que quedaría demasiado volumen perdido bajo su parte más alta al ser una pendiente del 100%, con el añadido de que la tabla 2.1 del CTE establece una pendiente mínima del 5% y máxima del 15% para cubiertas de chapas y perfiles galvanizados.

A pesar de que por sus dimensiones la cubierta carecerá de solapes transversales del panel sándwich, sí que tendrá obstáculos por los soportes auxiliares de la estructura auxiliar de los paneles fotovoltaicos, por lo que se opta por disponerla al 10%, que además será hacia adelante para poder orientar la marquesina a sur obteniendo las máximas horas solares y evitando sombras de la propia marquesina sobre los paneles fotovoltaicos. Posteriormente será necesario complementar el resto de inclinación necesaria de 35° mediante su estructura auxiliar.

El pilar de cada pórtico tendrá una altura de 3095 mm, formando un ángulo de 81° con el cabio, que deberá tener una longitud suficiente para albergar bajo él la longitud mínima de 5000 mm para plaza de aparcamiento a las que nos obliga el DC/09.

Para determinar la distancia mínima entre paneles para aprovechar al máximo la radiación solar con el menor impacto de sombras sobre placas se utilizará la siguiente fórmula:

$$\text{Distancia mínima} = B \cdot \cos \beta + \frac{B \cdot \sin \beta}{\operatorname{tg} \alpha_{\min}}$$

Equivaliendo α en dicha fórmula al ángulo correspondiente a la altura solar mínima al mediodía $H_{\min}$:

$$H_{\min} = (90^\circ - \text{latitud del lugar}) - \text{declinación solar}$$

La latitud del lugar, que es la provincia de Valencia, será 39.4698°.

Dado que la instalación es para funcionar todo el año, el día más desfavorable es el 21 de diciembre, con una declinación solar de aproximadamente -23°.

Por lo tanto $H_{min} = 27,53^\circ$

El resto de valores de la fórmula están indicados en la Figura 1:

Figura 1: Distancia entre paneles. Elaboración propia

Tras sustituir los valores y hacer el cálculo, se obtiene una distancia mínima de 2068 mm.

$$L = 1359 \text{ mm}$$

Respecto a la cantidad de pórticos necesarios, será de cuatro, que formarán tres vanos a una distancia de 2680 mm. Esta distancia es la de la anchura de 2600 mm que hay que

dejar libre para la plaza de aparcamiento según DC/09, a la que añadimos 40 mm por cada lado.

1.6.4. Planificación

A efectos de realizar su programación, se ha dividido la ejecución del proyecto en 29 tareas, clasificadas en dos grupos:

- Trabajo en el taller.
- Trabajo en obra.

Se ha configurado el calendario laboral considerando no laborables los fines de semana ni los festivos, otorgando posteriormente una duración estimada a cada tarea, así como designado las predecesoras de cada una de ellas.

Esto da una duración total de 29,5 días.

El trabajo de taller son 17,5 días, empezando en la misma fecha y que transcurren en paralelo con el trabajo en obra de 29,5 días. Las primeras tareas in situ como la preparación del terreno, el replanteo y las excavaciones de las zapatas pueden comenzar incluso simultáneamente con la recepción y acopio de materiales en taller. Si bien hay una serie de tareas que son críticas y pueden ocasionar retrasos en la obra como la preparación del armado de las cimentaciones, los pernos y las placas de anclaje.

En cuanto a recursos, se considera que a lo largo de la ejecución del proyecto se necesitarán en diferentes momentos los perfiles profesionales de:

- Técnico
- Soldador

- Montador
- Mecánico
- Albañil
- Electricista

El hecho de tratarse de un proyecto singular dificulta acelerar la ejecución aprovechando recursos como por ejemplo el uso de piezas estandarizadas o producidas en serie o cadenas de producción en el propio taller o en uno ajeno.

		31 may 21	7 jun 21	14 jun 21	21 jun 21	28 jun 21	5 jul 21	12 jul 21	19 jul
		V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M	V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M	V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M	V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M	V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M	V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M	V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M	V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M M J J V S D L M
1	PROYECTO DE MARQUESINA METÁLICA CON								
2	Trabajo en taller	Duración: 29.5 days?							
3	Acopio de materiales	17.5 days?							
4	Corte de los pilares	5 days							
5	Corte de los cimientos	1 day? 3							
6	Corte de las carterías	1 day? 3:4							
7	Tallado y preparación de las carterías	1 day? 3:5							
8	Corte de las placas de anclaje	0.5 days? 6							
9	Corte y curvado de la ferralla y los pernos	1 day? 3:7							
10	Tallado de las placas de anclaje	1 day? 3:8							
11	Corte de las correas	1 day? 8:9							
12	Corte de la chapa grecada	1 day? 3:10							
13	Preparación piezas de cerramiento para cuarto...	1 day? 3:11							
14	Trabajo en obra	4 days 3:12							
15	Preparación del terreno	29.5 days?							
16	Replanteo	1 day?							
17	Excavación de la cimentación	0.5 days 15							
18	Colocación de ferralla y pernos en la cimentación	1 day? 16							
19	Homogeneado de la cimentación	1 day? 9:17							
20	Colocación de placas de anclaje	3 days 18							
21	Montaje de pilares	1 day? 19							
22	Montaje de dinteles	2 days 4:20							
23	Montaje de carterías	2 days 5:21							
24	Colocación de correas	1 day? 7:22							
25	Montaje de cubierta	1 day? 11:23							
26	Montaje estructura auxiliar paneles fotovoltaicos	1 day? 12:24							
27	Montaje de paneles fotovoltaicos	1 day? 25							
28	Conexión de paneles fotovoltaicos	1 day? 26							
29	Montaje de instalación fotovoltaica bajo cubierta	1 day? 27							
30	Conexión de paneles con resto de la instal...	2 days 28							
31	Montaje del cerramiento del cuarto de fotovolt...	1 day? 27:29							
32	Instalación de los puntos de recarga	2 days 30							

1.7. ESTUDIO ECONÓMICO/FINANCIERO Y PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Objetivo: cuantificar el coste total del proyecto y analizar las posibles vías de financiación del mismo.

El presente proyecto está destinado a uso particular, en suelo residencial y bajo encargo, por lo que en principio no requiere de acciones comerciales, si bien vamos a realizar un estudio que nos permita conocer la viabilidad económica de este tipo de proyectos, incluso la posibilidad de ser realizado a mayor escala para uso terciario de electrolinera.

Para ello primero vamos a hacer un detalle de las inversiones y gastos necesarios para puesta en marcha de la marquesina y su primer año de funcionamiento.

1.7.1. Inversión total

La inversión que se debe hacer en el proyecto para que funcione se compone básicamente de:

Concepto inversión	Importe
Marquesina	12.752,76 €
Instalación fotovoltaica	15.969,94 €
Total	28.722,70 €

1.7.2. Gastos

La construcción y puesta en funcionamiento del proyecto requiere unos gastos:

Concepto gasto	Importe
Compra del terreno	50.000 €
Licencias	2.000 €
Vado	300 €
Impuesto Bienes Inmuebles	500 €
Cuotas préstamo	1.000 €
Seguro	1.500 €
Total	55.300 €

1.7.3. Financiación

El 60% será ahorro personal, el 40% debe financiarse.

Al tratarse de un particular se tendrá que conseguir financiación ajena acudiendo a un préstamo bancario de mediante las cuotas anuales de 1.000 € previstas en el cuadro de costes.

Deberá ser un un préstamo hipotecario sobre el propio terreno que adquirimos.

Acudimos al simulador de préstamos del Banco de España. Nos da que con la cuota que tenemos prevista podríamos asumir un préstamo del 40% del total inversión más gastos de 84.022,70 €, correspondiente a 33.609,08 €, a un interés del 4,5 % y un plazo de amortización de 3 años.

Cuadro de amortización del préstamo:					
N.º mes	Tipo de interés %	Cuota	Amortizado	Interés	Capital pendiente
0	0.00	0.00	0.00	0.00	33609.08
1	4.50	999.77	873.74	126.03	32735.34
2	4.50	999.77	877.01	122.76	31858.33
3	4.50	999.77	880.30	119.47	30978.03
4	4.50	999.77	883.60	116.17	30094.43
5	4.50	999.77	886.92	112.85	29207.51
6	4.50	999.77	890.24	109.53	28317.27
7	4.50	999.77	893.58	106.19	27423.69
8	4.50	999.77	896.93	102.84	26526.76
9	4.50	999.77	900.29	99.48	25626.47
10	4.50	999.77	903.67	96.10	24722.80
11	4.50	999.77	907.06	92.71	23815.74
12	4.50	999.77	910.46	89.31	22905.28
13	4.50	999.77	913.88	85.89	21991.40
14	4.50	999.77	917.30	82.47	21074.10
15	4.50	999.77	920.74	79.03	20153.36
16	4.50	999.77	924.19	75.58	19229.17
17	4.50	999.77	927.66	72.11	18301.51
18	4.50	999.77	931.14	68.63	17370.37
19	4.50	999.77	934.63	65.14	16435.74

20	4.50	999.77	938.14	61.63	15497.60
21	4.50	999.77	941.65	58.12	14555.95
22	4.50	999.77	945.19	54.58	13610.76
23	4.50	999.77	948.73	51.04	12662.03
24	4.50	999.77	952.29	47.48	11709.74
25	4.50	999.77	955.86	43.91	10753.88
26	4.50	999.77	959.44	40.33	9794.44
27	4.50	999.77	963.04	36.73	8831.40
28	4.50	999.77	966.65	33.12	7864.75
29	4.50	999.77	970.28	29.49	6894.47
30	4.50	999.77	973.92	25.85	5920.55
31	4.50	999.77	977.57	22.20	4942.98
32	4.50	999.77	981.23	18.54	3961.75
33	4.50	999.77	984.91	14.86	2976.84
34	4.50	999.77	988.61	11.16	1988.23
35	4.50	999.77	992.31	7.46	995.92
36	4.50	999.65	995.92	3.73	0.00

Si en el futuro se optara por la creación de una empresa para ejecutar proyectos de este tipo se podría obtener financiación también por medio de ayudas y subvenciones o financiación colectiva.

1.7.4. Beneficio total y rentabilidad

Comparativa entre la suma de la inversión y gasto realizados y lo que costaría pagar la energía solar fotovoltaica que se va a producir mediante un contrato con una compañía de suministro eléctrico.

Inversión y gasto realizados	Coste de la energía generada por año
84.022,70 €. 9 paneles fotovoltaicos de 340 W, que con 4,8 horas solares pico de promedio producen 1,63 kW al día, 595,68 kW al año producidos.	El precio del kWh a fecha de este proyecto tiene un precio en Iberdrola de 0,0994 €. Coste total al año: 59.210,59 €

Por lo que se deduce de la anterior tabla, el proyecto queda amortizado en 1,42 años y a partir de entonces se obtiene energía gratis como beneficio.

2 CÁLCULOS ESTRUCTURALES

2.1. Datos Previos

La obra se realizará en el solar que se ha indicado en el punto 1.4, exento de construcciones actuales a las que pueda afectar la actividad. La situación donde se implantará la construcción metálica proyectada determina una serie de condiciones o acciones en la edificación según SE-AE, al igual que sus características de diseño y el uso al que se destina:

- Acciones permanentes
 - Peso propio
 - Pretensado
 - Acciones del terreno
- Acciones variables
 - Sobrecarga de uso
 - Acciones sobre barandillas y elementos divisorios
 - Viento
 - Acciones térmicas
 - Nieve
- Acciones accidentales
 - Sismo
 - Incendio
 - Impacto

Como acciones permanentes se toman el peso propio de la estructura y resto de elementos que componen la marquesina consideramos:

Material	Peso
Perfiles de acero laminado S275	Ver anexo de cálculo
Perfiles de acero conformado S235 (correas)	21,36 kg/m
Hormigón para elementos de cimentación HA-25 Y=1,5	Ver anexo de cálculo

Acero de barras de armado B500 S Ys=1,15	Ver anexo de cálculo
Cerramiento en cubierta	15 kg/m ²
Sobrecarga del cerramiento en cubierta	40 kg/m ²
Paneles incluyendo estructura auxiliar (acción adicional)	Ver anexo de cálculo

Las acciones variables se calculan teniendo en cuenta que nos encontramos en zona eólica A, a menos de 1000 m de altitud.

Figura 2: Mapa para acción variable de viento según según SE-AE

Figura 3: Isotermas de la temperatura anual máxima del aire (Tmax en °C) según SE-EA

Estas acciones deberán ser valoradas al formular las hipótesis adicionales y sus combinaciones para el cálculo estructural.

Para ello se trabajará considerando el uso de la cubierta con categoría de uso G1. cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables.

A la acción de peso propio indicada se le añadirán las siguientes:

- 1 acción de carga muerta para los paneles sobre la cubierta
- 1 acción de sobrecarga de uso
- 5 acciones de viento
- 2 acciones de nieve

Estas hipótesis se combinarán entre sí como indica el CTE SE-AE. En la cimentación se consideran las acciones con viento y con sismo.

2.2. Normativa cumplida

La seguridad estructural de la construcción metálica quedará garantizada por el cumplimiento de la normativa vigente, siendo:

- Hormigón de la cimentación: EHE-08
- Acero conformado: CTE DB SE-A
- Acero laminado: CTE DB SE-A
- Aluminio: Eurocódigo 9

Dichas normativas serán configuradas como condiciones de partida, junto con los datos expuestos en el punto anterior de antecedentes, en el software de análisis y cálculo estructural utilizado en este proyecto, el CYPE 3D de la empresa Cype Ingenieros.

Este programa es el que hemos estudiado en el módulo de Diseño de Construcciones Metálicas del CFGS.

Los programas de estructuras de CYPE contemplan normas nacionales e internacionales que se aplican para realizar el cálculo, dimensionamiento y comprobación de estructuras de hormigón, acero laminado, acero armado, acero conformado, mixtas, aluminio y madera, sometidas a acciones gravitatorias, viento, sismo y nieve.

CYPE 3D es un ágil y eficaz programa pensado para realizar el cálculo de estructuras en tres dimensiones de barras de hormigón, de acero, mixtas de hormigón y acero, de aluminio, de madera, o de cualquier material, incluido el dimensionamiento de uniones (soldadas y atornilladas de perfiles de acero laminado y armado en doble T y perfiles tubulares) y el de su cimentación con placas de anclaje, zapatas y encepados.

Consideramos que CYPE 3D es una herramienta de totales garantías de seguridad estructural, ya que cuenta con amplio reconocimiento internacional desde 1983, el Sistema de Gestión de la Calidad de Cype Ingenieros ha sido auditado y es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

A pesar de tratarse de una construcción de escasa entidad, se prestará especial atención al Código Técnico de la Edificación con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas que la utilizan.

En lo relativo a cálculos estructurales se estará a lo dispuesto en el Documento Básico Seguridad Estructural (DB-SE). En particular:

- SE-AE Acciones en la edificación
- SE-C Cimientos
- SE-A Acero

3 PLIEGO DE CONDICIONES

Definición y alcance del pliego de condiciones.

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de construcción reflejadas en el presente proyecto de ejecución.

Documentos que definen las obras.

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa.

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa. Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento.

Según la Ley de Ordenación de la Edificación dice en su artículo 2.1 punto a, la norma no es de aplicación a «construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta». Por lo que, al ser una instalación sencilla, de una sola planta y de uso privado no residencial, un técnico superior en construcciones metálicas puede ser el proyectista de esta construcción y ejercer la dirección facultativa.

3.1. Calidad de los materiales

En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una normativa nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin

cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de prestigio reconocido.

Control de calidad de la fabricación

La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto.

El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller.

Control de calidad de la documentación de taller

La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al menos, los siguientes documentos:

Una memoria de fabricación que incluya:

1 El cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su coherencia con el sistema general de tolerancias, los procedimientos de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, etc.

2 Los procedimiento de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes, precalentamientos requeridos etc.

3 El tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte de las uniones soldadas, las que constituirán las superficies de contacto en uniones atornilladas por rozamiento o las destinadas a recibir algún tratamiento de protección.

4 Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada componente simple si el elemento requiriese varios componentes simples, con toda la información precisa para su fabricación y, en particular:

a) El material de cada componente.

- b) La identificación de perfiles y otros productos.
- c) Las dimensiones y sus tolerancias.
- d) Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, forma de ejecución de los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a emplear.
- f) Las contraflechas.
- g) En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de apriete de los tornillos (especificando los parámetros correspondientes).
- h) En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el tipo de preparación, el orden de ejecución, etc.
- d) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control interno de producción.

3.2. Normas de ejecución

Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores de corte de chapas y perfiles), que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada (especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.

Control de calidad del montaje

La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de montaje y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller.

Control de calidad en la obra

Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.

En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada.

3.3. Pruebas reglamentarias o de calidad

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados según la UNE-EN 287-1.

El procedimiento de soldadura utilizado será MIG-MAG (GMAW). Con hilo ER-70S-6 DE 0,8mm de diámetro y gas C-20.

Para las dimensiones de estas, se aplicará un coeficiente de 0,7 de garganta para soldaduras en ángulo y las soldaduras a tope se harán con penetración completa.

Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son apropiados al proceso de soldadura y que están libres de fisuras.

Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán secas y libres de condensaciones.

Se evitará la proyección de chispas erráticas del arco. Si se produce debe sanearse la superficie de acero.

Se evitará la proyección de soldadura. Si se produce debe ser eliminada.

Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras adicionales.

El armado de los componentes estructurales se hará de forma que las dimensiones finales estén dentro de las tolerancias establecidas.

Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.

Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la utilización del precalentamiento.

No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.

Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas.

Los defectos de soldadura no se taparán con soldaduras posteriores. Se eliminarán de cada pasada antes de hacer la siguiente.

Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la escoria mediante una piqueta y un cepillo.

La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de edificación.

3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

Inspección

Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales.

Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior.

En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados .

No se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones que induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de inspección independiente del general.

Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas propiedades se modifiquen en el tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la corrosión.

Mantenimiento

1 El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, especialmente a los de protección ante incendio.

2 Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes.

3 No se contemplan en este apartado las operaciones de mantenimiento específicas de los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de mantenimiento independiente.

Previamente al comienzo de los trabajos se redactará un plan de prevención, como dice el artículo 2 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, para promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

El objetivo principal del plan de prevención es, por lo tanto, la reducción sustancial tanto de accidentes de trabajo (con o sin baja, haciendo hincapié en todos los niveles de gravedad inclusive en los leves) como de las enfermedades profesionales.

3.5. Certificados y documentación

La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la documentación consta, al menos, de los siguientes documentos:

Una memoria de montaje que incluya:

1 El cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la descripción de las ayudas al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), la definición de las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los procedimientos de apriete de tornillos, etc.

2 Las comprobaciones de seguridad durante el montaje.

a) Unos planos de montaje que indiquen de forma esquemática la posición y movimientos de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados provisionales y en, general, toda la información necesaria para el correcto manejo de las piezas.

b) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control interno de producción desarrollados por el montador, especificando los elementos a los que se aplica cada inspección.

Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias.

4 PRESUPUESTO

Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF	Pág.: 1
	CUADRO DE MANO DE OBRA	Ref.: PFC MARQUESINA M...
		04/21

Nº	Descripción	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad (Horas)	Total (Euros)
1	Oficial 1ª electricista.	19,42	4,336 h	84,21
2	Oficial 1ª instalador de captadores solares.	19,42	3,456 h	67,12
3	Oficial 1ª construcción.	18,89	18,723 h	353,68
4	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	18,89	17,508 h	330,73
5	Oficial 1ª pintor.	18,89	5,634 h	106,43
6	Oficial 1ª ferrallista.	19,67	0,811 h	15,95
7	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.	19,67	0,463 h	9,11
8	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	19,67	37,808 h	743,68
9	Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.	19,42	4,362 h	84,71
10	Ayudante pintor.	17,90	5,634 h	100,85
11	Ayudante construcción.	17,90	2,086 h	37,34
12	Ayudante ferrallista.	18,63	1,138 h	21,20
13	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.	18,63	2,674 h	49,82
14	Ayudante montador de estructura metálica.	18,63	37,808 h	704,36
15	Ayudante montador de cerramientos industriales.	17,90	4,362 h	78,08
16	Ayudante electricista.	17,86	4,336 h	77,44
17	Ayudante instalador de captadores solares.	17,86	3,456 h	61,72
18	Peón especializado construcción.	17,97	5,035 h	90,48
19	Peón ordinario construcción.	17,67	20,018 h	353,72
20	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	17,67	10,056 h	177,69
21	Peón Seguridad y Salud.	17,67	1,364 h	24,10
			Importe total:	3.572,42
	Alfara del Patriarca - Mayo 2021 Técnico Superior en Construcciones Metálicas			
	Òscar Selfa i Perona			

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A	Pág.: 2
	CUADRO DE MATERIALES	Ref.: PFC MARQUESINA M...
		04/21

Nº	Descripción	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad Empleada	Total (Euros)
1	Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.	16,75	0,030 t	0,50
2	Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm.	16,60	0,030 t	0,50
3	Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³, según UNE-EN 771-1.	0,28	545,220 Ud	152,66
4	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros.	1,57	84,008 kg	131,89
5	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	1,60	404,056 kg	646,49
6	Separador homologado para cimentaciones.	0,15	63,004 Ud	9,45
7	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones soldadas en obra.	0,96	1.386,980 kg	1.331,50
8	Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en obra.	1,21	121,520 kg	147,04
9	Agua.	1,49	0,454 m³	0,68
10	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.	0,10	16,417 kg	1,64
11	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,09	1,744 kg	1,90
12	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.	31,03	0,576 t	17,87
13	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP CSIII W1, suministrado en sacos, según UNE-EN 998-1.	44,17	0,848 t	37,46
14	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm de espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.	1,55	6,361 m²	9,86
15	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.	75,86	8,425 m³	639,12
16	Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.	65,13	5,565 m³	362,45
17	Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, con la superficie exterior grecada y la superficie interior lisa, de 50 mm de espesor y 1150 mm de anchura, formado por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios.	37,16	52,432 m²	1.948,37
18	Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich.	2,03	97,440 m	197,80
19	Kit de accesorios de fijación, para paneles sándwich aislantes, en cubiertas inclinadas.	0,99	46,400 Ud	45,94
20	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.	2,03	2,650 m²	5,38

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A	Pág.: 3
	CUADRO DE MATERIALES	Ref.: PFC MARQUESINA M...
		04/21

Nº	Descripción	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad Empleada	Total (Euros)
21	Baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m², según UNE-EN 14411.	8,00	4,089 m²	32,71
22	Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, anchura total entre 711 y 810 mm y altura total entre 2001 y 2100 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro.	115,17	1,000 Ud	115,17
23	Pintura antioxidante de secado rápido, a base de resinas, pigmentos de aluminio con resistencia a los rayos UV y partículas de vidrio termoendurecido, con resistencia a la intemperie y al envejecimiento, repelente del agua y la suciedad y con alta resistencia a los agentes químicos; para aplicar con brocha, rodillo o pistola.	1,04	3,248 kg	3,38
24	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos color blanco, con un contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5 g/l, para aplicar con brocha, rodillo o pistola.	7,36	2,908 l	21,40
25	Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, color blanco, acabado mate, textura lisa, impermeabilizante y transpirable, con un contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5 g/l, con Etiqueta Ecológica Europea (EEE); para aplicar con brocha, rodillo o pistola, según UNE-EN 1504-2.	12,72	6,058 l	77,06
26	Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10.	44,44	1,000 Ud	44,44
27	Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de carga.	778,71	7,000 Ud	5.450,97
28	Caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A, para modos de carga 1 y 2, según IEC 61851-1, incluso interruptor automático magnetotérmico, interruptor diferencial, indicadores luminosos de estado de carga y cerradura con llave.	1.641,98	2,000 Ud	3.283,96
29	Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 140 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de salida 4 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus.	1.272,32	1,000 Ud	1.272,32

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A	Pág.: 4
	CUADRO DE MATERIALES	Ref.: PFC MARQUESINA M...
		04/21

Nº	Descripción	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad Empleada	Total (Euros)
30	Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 60 A, potencia máxima a 12 V 860 W, potencia máxima a 24 V 1720 W, potencia máxima a 36 V 2580 W, potencia máxima a 48 V 3440 W, intensidad máxima de cortocircuito 50 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de temperatura interna.	569,72	1,000 Ud	569,72
31	Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 335 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 38,6 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 8,68 A, tensión en circuito abierto (Voc) 47 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,22 A, eficiencia 17,1%, 72 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 4 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1954x982x45 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 29 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores.	134,96	9,000 Ud	1.214,64
32	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación.	12,92	0,666 Ud	8,60
33	Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.	4,99	1,665 Ud	8,31
34	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.	366,54	0,030 m³	11,00
35	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	16,06	0,091 Ud	1,46
36	Clavos de acero.	1,56	0,333 kg	0,52
37	Brida de nylon, de 4,8x200 mm.	0,03	32,000 Ud	0,96
			Importe total:	17.805,12
	Alfara del Patriarca - Mayo 2021 Técnico Superior en Construcciones Metálicas			
	Òscar Selfa i Perona			

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF	Pág.: 5
	CUADRO DE MAQUINARIA	Ref.: PFC MARQUESINA ...
		04/21

Nº	Descripción	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad	Total (Euros)
1	Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.	39,87	16,025 h	638,92
2	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	9,34	4,611 h	43,07
3	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.	1,70	2,181 h	3,71
4	Regla vibrante de 3 m.	4,59	4,770 h	21,89
5	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,16	23,671 h	74,80
			Importe total:	782,39
	Alfara del Patriarca - Mayo 2021 Técnico Superior en Construcciones Metálicas			
	Òscar Selfa i Perona			

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF	Pág.: 6
	CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES	Ref.: PFC MARQUESINA...
		04/21

Alfara del Patriarca - Mayo 2021
Técnico Superior en Construcciones
Metálicas

Òscar Selfa i Perona

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A	Pág.: 7
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2	Ref.: PFC MARQUESIN...
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
1	MT		MOVIMIENTO DE TIERRAS			
1.1	ADL005	m²	DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS. COMPRENDE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA RETIRAR DE LAS ZONAS PREVISTAS PARA LA EDIFICACIÓN O URBANIZACIÓN: PEQUEÑAS PLANTAS, MALEZA, BROZA, MADERAS CAÍDAS, ESCOMBROS, BASURAS O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXISTENTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD NO MENOR QUE EL ESPESOR DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, CONSIDERANDO COMO MÍNIMA 25 CM; Y CARGA A CAMIÓN. Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.			
	mq01pan010a	h	Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.	0,024	39,87	0,96
	mo113	h	Peón ordinario construcción.	0,009	17,67	0,16
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	1,12	0,02
	3,000	%	Costes indirectos		1,14	0,03
			Clase: Mano de obra			0,16
			Clase: Maquinaria			0,96
			Clase: Medios auxiliares			0,02
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,03
			Coste total			1,17

UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 8
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
CIMENTACIÓN		04/21

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
2	CM		CIMENTACIÓN			
2.1	CSZ010	m³	ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 50 KG/M³. INCLUSO ARMADURAS DE ESPERA DEL PILAR, ALAMBRE DE ATAR, Y SEPARADORES. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.			
	mt07aco020a	Ud	Separador homologado para cimentaciones.	8,000	0,15	1,20
	mt07aco010c	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corru...	50,000	1,60	80,00
	mt08var050	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,200	1,09	0,22
	mt10haf010...	m³	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.	1,100	75,86	83,45
	mo043	h	Oficial 1ª ferrallista.	0,093	19,67	1,83
	mo090	h	Ayudante ferrallista.	0,140	18,63	2,61
	mo045	h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormi...	0,058	19,67	1,14
	mo092	h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormi...	0,350	18,63	6,52
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	176,97	3,54
	3,000	%	Costes indirectos		180,51	5,42
			Clase: Mano de obra			12,10
			Clase: Materiales			164,87
			Clase: Medios auxiliares			3,54
			Clase: 3 % Costes indirectos			5,42
			Coste total			185,93
			CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
2.2	CAV010	m³	VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 60 KG/M³. INCLUSO ALAMBRE DE ATAR, Y SEPARADORES. Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.			
	mt07aco020a	Ud	Separador homologado para cimentaciones.	10,000	0,15	1,50
	mt07aco010c	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corru...	60,000	1,60	96,00
	mt08var050	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,480	1,09	0,52
	mt10haf010...	m³	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.	1,050	75,86	79,65
	mo043	h	Oficial 1ª ferrallista.	0,223	19,67	4,39
	mo090	h	Ayudante ferrallista.	0,223	18,63	4,15
	mo045	h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormi...	0,081	19,67	1,59
	mo092	h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormi...	0,326	18,63	6,07
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	193,87	3,88
	3,000	%	Costes indirectos		197,75	5,93
			Clase: Mano de obra			16,20
			Clase: Materiales			177,67
			Clase: Medios auxiliares			3,88
			Clase: 3 % Costes indirectos			5,93
			Coste total			203,68
			DOSCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 9
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
ESTRUCTURAS		04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

3 E ESTRUCTURAS

3.1 EA ACERO

3.1.1 EAM040 kg **ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN ESTRUCTURA METÁLICA CON PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LA SERIE HEB, COLOCADO CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA.**

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra.

mt07ala010...	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados...	1,000	0,96	0,96
mq08sol020	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,017	3,16	0,05
mo047	h	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	0,024	19,67	0,47
mo094	h	Ayudante montador de estructura metálica.	0,024	18,63	0,45
%	%	Costes directos complementarios	2,000	1,93	0,04
3,000	%	Costes indirectos		1,97	0,06

Clase: Mano de obra	0,92
Clase: Maquinaria	0,05
Clase: Materiales	0,96
Clase: Medios auxiliares	0,04
Clase: 3 % Costes indirectos	0,06

Coste total 2,03

DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

3.1.2 EAM040b kg **ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN ESTRUCTURA METÁLICA CON PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LA SERIE IPE, COLOCADO CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA.**

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra.

mt07ala010...	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados...	1,000	0,96	0,96
mq08sol020	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,017	3,16	0,05
mo047	h	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	0,024	19,67	0,47
mo094	h	Ayudante montador de estructura metálica.	0,024	18,63	0,45
%	%	Costes directos complementarios	2,000	1,93	0,04
3,000	%	Costes indirectos		1,97	0,06

Clase: Mano de obra	0,92
Clase: Maquinaria	0,05
Clase: Materiales	0,96
Clase: Medios auxiliares	0,04
Clase: 3 % Costes indirectos	0,06

Coste total 2,03

DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 10
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
ESTRUCTURAS		04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
3.1.3	EAM040c	kg	ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN ESTRUCTURA METÁLICA CON PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LA SERIE PIV, COLOCADO CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie PIV, colocado con uniones soldadas en obra.			
	mt07ala010...	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados...	1,000	0,96	0,96
	mq08sol020	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,017	3,16	0,05
	mo047	h	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	0,024	19,67	0,47
	mo094	h	Ayudante montador de estructura metálica.	0,024	18,63	0,45
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	1,93	0,04
	3,000	%	Costes indirectos		1,97	0,06
			Clase: Mano de obra			0,92
			Clase: Maquinaria			0,05
			Clase: Materiales			0,96
			Clase: Medios auxiliares			0,04
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,06
			Coste total			2,03
			DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS			
3.1.4	EAM040d	kg	ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN ESTRUCTURA METÁLICA CON PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LA SERIE R, COLOCADO CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie R, colocado con uniones soldadas en obra.			
	mt07ala010...	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados...	1,000	0,96	0,96
	mq08sol020	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,017	3,16	0,05
	mo047	h	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	0,024	19,67	0,47
	mo094	h	Ayudante montador de estructura metálica.	0,024	18,63	0,45
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	1,93	0,04
	3,000	%	Costes indirectos		1,97	0,06
			Clase: Mano de obra			0,92
			Clase: Maquinaria			0,05
			Clase: Materiales			0,96
			Clase: Medios auxiliares			0,04
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,06
			Coste total			2,03
			DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS			

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF	Pág.: 11
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: PFC MARQUESIN...
	ESTRUCTURAS	04/21

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
3.1.5	EAS030	Ud	PLACA DE ANCLAJE DE ACERO UNE-EN 10025 S275JR EN PERFIL PLANO, CON RIGIDIZADORES Y TALADRO CENTRAL BISELADO, DE 350X500 MM Y ESPESOR 18 MM, CON 4 PERNOS SOLDADOS DE ACERO CORRUGADO UNE-EN 10080 B 400 S DE 20 MM DE DIÁMETRO Y 53,2248 CM DE LONGITUD TOTAL. Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 350x500 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 53,2248 cm de longitud total.			
	mt07ala011j	kg	Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplica...	30,380	1,21	36,76
	mt07aco010a	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corru...	21,002	1,57	32,97
	mq08sol020	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,023	3,16	0,07
	mo047	h	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	1,130	19,67	22,23
	mo094	h	Ayudante montador de estructura metálica.	1,130	18,63	21,05
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	113,08	2,26
	3,000	%	Costes indirectos		115,34	3,46
			Clase: Mano de obra			43,28
			Clase: Maquinaria			0,07
			Clase: Materiales			69,73
			Clase: Medios auxiliares			2,26
			Clase: 3 % Costes indirectos			3,46
			Coste total			118,80

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 12
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
CUBIERTA		04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

4 CB CUBIERTA

4.1 QUM020 m² COBERTURA DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES DE ACERO, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR GRECADA Y LA SUPERFICIE INTERIOR LISA, DE 50 MM DE ESPESOR Y 1150 MM DE ANCHURA, FORMADOS POR DOBLE CARA METÁLICA DE CHAPA ESTÁNDAR DE ACERO, ACABADO PRELACADO, DE ESPESOR EXTERIOR 0,5 MM Y ESPESOR INTERIOR 0,5 MM Y ALMA AISLANTE DE LANA DE ROCA DE DENSIDAD MEDIA 145 KG/M³, Y ACCESORIOS, COLOCADOS CON UN SOLAPE DEL PANEL SUPERIOR DE 200 MM Y FIJADOS MECÁNICAMENTE SOBRE ENTRAMADO LIGERO METÁLICO, EN CUBIERTA INCLINADA, CON UNA PENDIENTE MAYOR DEL 10%. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE LOS PANELES SÁNDWICH, CINTA FLEXIBLE DE BUTILO, ADHESIVA POR AMBAS CARAS, PARA EL SELLADO DE ESTANQUEIDAD DE LOS SOLAPES ENTRE PANELES SÁNDWICH Y PINTURA ANTIOXIDANTE DE SECADO RÁPIDO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SOLAPES ENTRE PANELES SÁNDWICH.

Coertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la superficie interior lisa, de 50 mm de espesor y 1150 mm de anchura, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles sándwich.

mt13dcp010rlp	m ²	Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, con la superf...	1,130	37,16	41,99
mt13dcp030	Ud	Kit de accesorios de fijación, para paneles sándwich aislantes, ...	1,000	0,99	0,99
mt13dcp020a	m	Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sella...	2,100	2,03	4,26
mt27pfi150a	kg	Pintura antioxidante de secado rápido, a base de resinas, pigm...	0,070	1,04	0,07
mo051	h	Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.	0,094	19,42	1,83
mo098	h	Ayudante montador de cerramientos industriales.	0,094	17,90	1,68
%	%	Costes directos complementarios	2,000	50,82	1,02
3,000	%	Costes indirectos		51,84	1,56

Clase: Mano de obra	3,51
Clase: Materiales	47,31
Clase: Medios auxiliares	1,02
Clase: 3 % Costes indirectos	1,56

Coste total 53,40

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 13
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
OBRA CIVIL		04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
5	OC		OBRA CIVIL			
5.1	ANS010	m ²	SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE, SIN TRATAMIENTO DE SU SUPERFICIE CON JUNTAS DE RETRACCIÓN DE 5 MM DE ESPESOR, MEDIANTE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE. INCLUSO PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3 CM DE ESPESOR, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN. Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.			
	mt10hmf010...	m ³	Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.	0,105	65,13	6,84
	mt16pea020c	m ²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, ...	0,050	2,03	0,10
	mq06vib020	h	Regla vibrante de 3 m.	0,090	4,59	0,41
	mq06cor020	h	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	0,087	9,34	0,81
	mo112	h	Peón especializado construcción.	0,095	17,97	1,71
	mo020	h	Oficial 1ª construcción.	0,070	18,89	1,32
	mo113	h	Peón ordinario construcción.	0,070	17,67	1,24
	mo077	h	Ayudante construcción.	0,035	17,90	0,63
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	13,06	0,26
	3,000	%	Costes indirectos		13,32	0,40
			Clase: Mano de obra			4,90
			Clase: Maquinaria			1,22
			Clase: Materiales			6,94
			Clase: Medios auxiliares			0,26
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,40
			Coste total			13,72
			TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
5.2	FFF010	m ²	FACHADA DE UNA HOJA, DE 11 CM DE ESPESOR, DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO TRIPLE, PARA REVESTIR, 33X16X11 CM, CON JUNTAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 10 MM DE ESPESOR, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL, COLOR GRIS, M-5, SUMINISTRADO A GRANEL. REVESTIMIENTO DE LOS FRENTE DE FORJADO CON PIEZAS CERÁMICAS Y DE LOS FRENTE DE PILARES CON LADRILLOS CORTADOS, COLOCADOS CON EL MISMO MORTERO UTILIZADO EN EL RECIBIDO DE LA FÁBRICA. DINTEL DE FÁBRICA ARMADA DE LADRILLOS CORTADOS PARA REVESTIR; MONTAJE Y DESMONTAJE DE APEO. Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados para revestir; montaje y desmontaje de apeo.			
	mt04lvc010i	Ud	Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, para...	18,000	0,28	5,04
	mt08aaa010a	m ³	Agua.	0,010	1,49	0,01
	mt09mif010cb	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cate...	0,019	31,03	0,59
	mt07aco010c	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corru...	0,400	1,60	0,64
	mt08cem011a	kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, seg...	0,542	0,10	0,05
	mt01arg006	t	Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.	0,001	16,75	0,02

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 14
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
OBRA CIVIL		04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
	mt01arg007a	t	Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm.	0,001	16,60	0,02
	mt18bdb010...	m ²	Baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m ² , según UN...	0,135	8,00	1,08
	mt50spa050m	m ³	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.	0,001	366,54	0,37
	mt50spa081a	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	0,003	16,06	0,05
	mt50spa101	kg	Clavos de acero.	0,011	1,56	0,02
	mq06mms010	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, s...	0,072	1,70	0,12
	mo021	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	0,578	18,89	10,92
	mo114	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	0,332	17,67	5,87
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	24,80	0,50
	3,000	%	Costes indirectos		25,30	0,76
			Clase: Mano de obra			16,79
			Clase: Maquinaria			0,12
			Clase: Materiales			7,89
			Clase: Medios auxiliares			0,50
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,76
			Coste total			26,06

VEINTISEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

5.3	LRA010	Ud	PUERTA DE REGISTRO PARA INSTALACIONES, DE ACERO GALVANIZADO DE UNA HOJA, 720X2100 MM, ACABADO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTIHUELLAS, CON REJILLAS DE VENTILACIÓN.			
			Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado de una hoja, 720x2100 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, con rejillas de ventilación.			
	mt26rpa014cL	Ud	Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de...	1,000	115,17	115,17
	mo020	h	Oficial 1ª construcción.	0,231	18,89	4,36
	mo077	h	Ayudante construcción.	0,231	17,90	4,13
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	123,66	2,47
	3,000	%	Costes indirectos		126,13	3,78
			Clase: Mano de obra			8,49
			Clase: Materiales			115,17
			Clase: Medios auxiliares			2,47
			Clase: 3 % Costes indirectos			3,78
			Coste total			129,91

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 15
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
OBRA CIVIL		04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
5.4	RPE010	m ²	ENFOSCADO DE CEMENTO, A BUENA VISTA, APLICADO SOBRE UN PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR, ACABADO SUPERFICIAL RUGOSO, CON MORTERO DE CEMENTO, TIPO GP CSIII W1, PREVIA COLOCACIÓN DE MALLA ANTIÁLCALIS EN CAMBIOS DE MATERIAL Y EN LOS FRENTE DE FORJADO. Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.			
	mt08aaa010a	m ³	Agua.	0,005	1,49	0,01
	mt09mif020e	t	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c...	0,028	44,17	1,24
	mt09var030a	m ²	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10...	0,210	1,55	0,33
	mo020	h	Oficial 1ª construcción.	0,488	18,89	9,22
	mo113	h	Peón ordinario construcción.	0,340	17,67	6,01
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	16,81	0,34
	3,000	%	Costes indirectos		17,15	0,51
			Clase: Mano de obra			15,23
			Clase: Materiales			1,58
			Clase: Medios auxiliares			0,34
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,51
			Coste total			17,66
			DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
5.5	RFP010	m ²	APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR BLANCO, ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 15 A 20% DE AGUA Y LA SIGUIENTE DILUIDA CON UN 5 A 10% DE AGUA O SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN ACRÍLICA, REGULADORA DE LA ABSORCIÓN, SOBRE PARAMENTO EXTERIOR DE MORTERO. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.			
	mt27pfs100cf	l	Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de cop...	0,096	7,36	0,71
	mt27pii020kl	l	Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsi...	0,200	12,72	2,54
	mo038	h	Oficial 1ª pintor.	0,186	18,89	3,51
	mo076	h	Ayudante pintor.	0,186	17,90	3,33
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	10,09	0,20
	3,000	%	Costes indirectos		10,29	0,31
			Clase: Mano de obra			6,84
			Clase: Materiales			3,25
			Clase: Medios auxiliares			0,20
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,31
			Coste total			10,60
			DIEZ EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS			

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A	Pág.: 16
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2	Ref.: PFC MARQUESIN...
	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

6 IF INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

6.1 IEF001 Ud **MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO DE CÉLULAS DE SILICIO MONOCRISTALINO, POTENCIA MÁXIMA (WP) 335 W, TENSIÓN A MÁXIMA POTENCIA (VMP) 38,6 V, INTENSIDAD A MÁXIMA POTENCIA (IMP) 8,68 A, TENSIÓN EN CIRCUITO ABIERTO (VOC) 47 V, INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (ISC) 9,22 A, EFICIENCIA 17,1%, 72 CÉLULAS DE 156X156 MM, VIDRIO EXTERIOR TEMPLADO DE 4 MM DE ESPESOR, CAPA ADHESIVA DE ETILVINILACETATO (EVA), CAPA POSTERIOR DE POLIFLUORURO DE VINILO, POLIÉSTER Y POLIFLUORURO DE VINILO (TPT), MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, TEMPERATURA DE TRABAJO -40°C HASTA 85°C, DIMENSIONES 1954X982X45 MM, RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO 245 KG/M², RESISTENCIA A LA CARGA DE LA NIEVE 551 KG/M², PESO 29 KG, CON CAJA DE CONEXIONES CON DIODOS, CABLES Y CONECTORES. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y MATERIAL DE CONEXIONADO ELÉCTRICO.**

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 335 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 38,6 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 8,68 A, tensión en circuito abierto (Voc) 47 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,22 A, eficiencia 17,1%, 72 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 4 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1954x982x45 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 29 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

mt35sol025a...	Ud	Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, p...	1,000	134,96	134,96
mo009	h	Oficial 1ª instalador de captadores solares.	0,384	19,42	7,46
mo108	h	Ayudante instalador de captadores solares.	0,384	17,86	6,86
%	%	Costes directos complementarios	2,000	149,28	2,99
3,000	%	Costes indirectos		152,27	4,57

Clase: Mano de obra	14,32
Clase: Materiales	134,96
Clase: Medios auxiliares	2,99
Clase: 3 % Costes indirectos	4,57

Coste total 156,84

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 17
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA		04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
6.2	IEF020	Ud	<p>INVERSOR MONOFÁSICO, POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA 7,5 KW, VOLTAJE DE ENTRADA MÁXIMO 600 VCC, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA DE 140 A 500 VCC, POTENCIA NOMINAL DE SALIDA 4 KW, POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA 4 KVA, EFICIENCIA MÁXIMA 97%, DIMENSIONES 435X176X470 MM, CON COMUNICACIÓN VÍA WI-FI PARA CONTROL REMOTO DESDE UN SMARTPHONE, TABLET O PC, PUERTOS ETHERNET Y RS-485, Y PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 140 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de salida 4 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.</p>			
	mt35ifg020c	Ud	Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 7,5 kW, volt...	1,000	1.272,32	1.272,32
	mo003	h	Oficial 1ª electricista.	0,311	19,42	6,04
	mo102	h	Ayudante electricista.	0,311	17,86	5,55
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	1.283,91	25,68
	3,000	%	Costes indirectos		1.309,59	39,29
			Clase: Mano de obra			11,59
			Clase: Materiales			1.272,32
			Clase: Medios auxiliares			25,68
			Clase: 3 % Costes indirectos			39,29
			Coste total			1.348,88
			MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
6.3	IEF040	Ud	<p>REGULADOR DE CARGA MPPT, TENSIÓN NOMINAL 12/24/36/48 V CON RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO, INTENSIDAD DE CARGA NOMINAL 60 A, POTENCIA MÁXIMA A 12 V 860 W, POTENCIA MÁXIMA A 24 V 1720 W, POTENCIA MÁXIMA A 36 V 2580 W, POTENCIA MÁXIMA A 48 V 3440 W, INTENSIDAD MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO 50 A, TENSIÓN MÁXIMA EN CIRCUITO ABIERTO 150 V, EFICIENCIA MÁXIMA 98%, DIMENSIONES 185X250X95 MM, CON PUERTO ETHERNET, BLUETOOTH, GESTIÓN INTELIGENTE DEL ACUMULADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALGORITMO DE CARGA DEL ACUMULADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMABLE, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 60 A, potencia máxima a 12 V 860 W, potencia máxima a 24 V 1720 W, potencia máxima a 36 V 2580 W, potencia máxima a 48 V 3440 W, intensidad máxima de cortocircuito 50 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.</p>			
	mt35rfg040cb	Ud	Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con ...	1,000	569,72	569,72
	mo003	h	Oficial 1ª electricista.	0,249	19,42	4,84
	mo102	h	Ayudante electricista.	0,249	17,86	4,45
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	579,01	11,58
	3,000	%	Costes indirectos		590,59	17,72
			Clase: Mano de obra			9,29

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 18
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA		04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

Clase: Materiales 569,72
Clase: Medios auxiliares 11,58
Clase: 3 % Costes indirectos 17,72
Coste total 608,31

6.4	IEF050	Ud	SEISCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
			ARMARIO MONOBLOC DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE 250X300X140 MM, COLOR GRIS RAL 7035, CON GRADOS DE PROTECCIÓN IP66 E IK10; INSTALACIÓN EN SUPERFICIE.					
			Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10; instalación en superficie.					
			mt35aeg010a	Ud	Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de ...	1,000	44,44	44,44
			mo003	h	Oficial 1ª electricista.	0,206	19,42	4,00
			mo102	h	Ayudante electricista.	0,206	17,86	3,68
			%	%	Costes directos complementarios	2,000	52,12	1,04
			3,000	%	Costes indirectos		53,16	1,59
						Clase: Mano de obra 7,68		
						Clase: Materiales 44,44		
			Clase: Medios auxiliares 1,04					
			Clase: 3 % Costes indirectos 1,59					
			Coste total 54,75					

6.5	IEF030	Ud	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
			BATERÍA DE LITIO-FERROFOSFATO (LIFEPO4), TENSIÓN NOMINAL 48 V, CAPACIDAD NOMINAL DE DESCARGA 19,2 AH, MÁS DE 5000 CICLOS CON UNA PROFUNDIDAD DE DESCARGA (DOD) DEL 80%, DIMENSIONES 170X250X175 MM, PESO 10 KG, POSIBILIDAD DE CONEXIÓN DE HASTA 8 BATERÍAS EN PARALELO, CON SISTEMA BMS Y DISPLAY PARA VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE CARGA. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					
			Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.					
			mt35afg010yi	Ud	Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, ca...	1,000	778,71	778,71
			mo003	h	Oficial 1ª electricista.	0,208	19,42	4,04
			mo102	h	Ayudante electricista.	0,208	17,86	3,71
			%	%	Costes directos complementarios	2,000	786,46	15,73
			3,000	%	Costes indirectos		802,19	24,07
						Clase: Mano de obra 7,75		
						Clase: Materiales 778,71		
			Clase: Medios auxiliares 15,73					
			Clase: 3 % Costes indirectos 24,07					
			Coste total 826,26					

OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF	Pág.: 19
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: PFC MARQUESIN...
	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	04/21

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
6.6	SICRCM	Ud	ESTRUCTURA AUXILIAR SOBRE CUBIERTA PARA MÓDULOS SOLARES Soporte inclinado cerrado regulable para cubierta metálica vertical. Marca Atersa			
	3,000	%	Costes indirectos		148,23	4,45
			Clase: Sin descomposición			148,23
			Clase: 3 % Costes indirectos			4,45
			Coste total redondeado			152,68
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
6.7	IEB010	Ud	ESTACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA MODO DE CARGA 1 COMPUESTA POR CAJA DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO, METÁLICA, PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE FRECUENCIA, DE 2,3 KW DE POTENCIA, CON UNA TOMA SCHUKO DE 16 A. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A.			
	mt35crg010a	Ud	Caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de ...	1,000	1.641,98	1.641,98
	mo003	h	Oficial 1ª electricista.	1,057	19,42	20,53
	mo102	h	Ayudante electricista.	1,057	17,86	18,88
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	1.681,39	33,63
	3,000	%	Costes indirectos		1.715,02	51,45
			Clase: Mano de obra			39,41
			Clase: Materiales			1.641,98
			Clase: Medios auxiliares			33,63
			Clase: 3 % Costes indirectos			51,45
			Coste total redondeado			1.766,47
			MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A		Pág.: 20
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS N° 1 Y N° 2		Ref.: PFC MARQUESIN...
SEGURIDAD Y SALUD		04/21

N° Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
7	SyS		SEGURIDAD Y SALUD			
7.1	YSS020	Ud	CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 990X670 MM, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADO CON BRIDAS. Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.			
	mt50les020a	Ud	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99...	0,333	12,92	4,30
	mt50spr046	Ud	Brida de nylon, de 4,8x200 mm.	6,000	0,03	0,18
	mo120	h	Peón Seguridad y Salud.	0,237	17,67	4,19
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	8,67	0,17
	3,000	%	Costes indirectos		8,84	0,27
			Clase: Mano de obra			4,19
			Clase: Materiales			4,48
			Clase: Medios auxiliares			0,17
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,27
			Coste total redondeado			9,11
			NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS			
7.2	YSS034	Ud	SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO, DE PVC SERIGRAFIADO, DE 297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA RECTANGULAR SOBRE FONDO VERDE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS. Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.			
	mt50les030Lc	Ud	Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafia...	0,333	4,99	1,66
	mt50spr046	Ud	Brida de nylon, de 4,8x200 mm.	4,000	0,03	0,12
	mo120	h	Peón Seguridad y Salud.	0,178	17,67	3,15
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	4,93	0,10
	3,000	%	Costes indirectos		5,03	0,15
			Clase: Mano de obra			3,15
			Clase: Materiales			1,78
			Clase: Medios auxiliares			0,10
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,15
			Coste total redondeado			5,18
			CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS			

Alfara del Patriarca - Mayo 2021
Técnico Superior en Construcciones
Metálicas

Òscar Selfa i Perona

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A	Pág.: 23
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: PFC MARQUESINA ...
	ESTRUCTURAS	04/21

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
3	E ESTRUCTURAS								
3.1	EA ACERO								
3.1.1	Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra.								
EAM040	Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra.								
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N3/N6)	1	54,700			54,700			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N6/N9)	1	54,700			54,700			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N9/N12)	1	54,700			54,700			
	Total partida 3.1.1						164,100	2,03	333,12
3.1.2	Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra.								
EAM040b	Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra.								
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N2/N3)	1	116,560			116,560			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N5/N6)	1	116,560			116,560			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N8/N9)	1	116,560			116,560			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N11/N12)	1	116,560			116,560			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N13/N3)	1	60,500			60,500			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N14/N6)	1	60,500			60,500			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N15/N9)	1	60,500			60,500			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N16/N12)	1	60,500			60,500			
	Total partida 3.1.2						708,240	2,03	1.437,73
3.1.3	Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie PIV, colocado con uniones soldadas en obra.								
EAM040c	Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie PIV, colocado con uniones soldadas en obra.								
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N1/N13)	1	126,070			126,070			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N4/N14)	1	126,070			126,070			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N7/N15)	1	126,070			126,070			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N10/N16)	1	126,070			126,070			
	Total partida 3.1.3						504,280	2,03	1.023,69
3.1.4	Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie R, colocado con uniones soldadas en obra.								
EAM040d	Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie R, colocado con uniones soldadas en obra.								
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N5/N3)	1	2,590			2,590			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N2/N6)	1	2,590			2,590			
	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa - Pieza (N11/N9)	1	2,590			2,590			
								(Continúa...)	

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELFA	Pág.: 28
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: PFC MARQUESINA ...
	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	04/21

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
6	IF INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA								
6.1	Ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 335 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 38,6 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 8,68 A, tensión en circuito abierto (Voc) 47 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,22 A, eficiencia 17,1%, 72 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 4 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1954x982x45 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 29 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.								
IEF001	Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 335 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 38,6 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 8,68 A, tensión en circuito abierto (Voc) 47 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,22 A, eficiencia 17,1%, 72 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 4 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1954x982x45 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 29 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.								
	Total partida 6.1						9,000	156,84	1.411,56
6.2	Ud Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 140 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de salida 4 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.								
IEF020	Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 140 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de salida 4 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.								
	Total partida 6.2						1,000	1.348,88	1.348,88
6.3	Ud Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 60 A, potencia máxima a 12 V 860 W, potencia máxima a 24 V 1720 W, potencia máxima a 36 V 2580 W, potencia máxima a 48 V 3440 W, intensidad máxima de cortocircuito 50 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.								
IEF040	Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 60 A, potencia máxima a 12 V 860 W, potencia máxima a 24 V 1720 W, potencia máxima a 36 V 2580 W, potencia máxima a 48 V 3440 W, intensidad máxima de cortocircuito 50 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.								
	Total partida 6.3						1,000	608,31	608,31
6.4	Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10; instalación en superficie.								
IEF050	Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10; instalación en superficie.								
	Total partida 6.4						1,000	54,75	54,75

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF	Pág.: 29
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: PFC MARQUESINA ...
	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	04/21

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
6.5	Ud Bateria de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.								
IEF030	Bateria de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.								
	Total partida 6.5						7,000	826,26	5.783,82
6.6	Ud Estructura auxiliar sobre cubierta para módulos solares								
SICRCM	Soporte inclinado cerrado regulable para cubierta metálica vertical. Marca Atersa								
	Total partida 6.6						3,000	152,68	458,04
6.7	Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A.								
IEB010	Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A.								
	Total partida 6.7						2,000	1.766,47	3.532,94
	Total IF Instalación fotovoltaica								13.198,30

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF	Pág.: 31
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: PFC MARQUESINA ...
	RESUMEN DE CAPÍTULOS	04/21

Presupuesto de ejecución material

1	Movimiento de tierras	781,20
2	Cimentación	1.443,20
3	Estructuras	3.290,77
	3.1.- Acero	3.290,77
4	Cubierta	2.477,76
5	Obra Civil	2.502,42
6	Instalación fotovoltaica	13.198,30
7	Seguridad y Salud	44,12
	Total	23.737,77

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de **VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.**

Alfara del Patriarca - Mayo 2021
Técnico Superior en Construcciones Metálicas

Òscar Selfa i Perona

	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_OSELF A	Pág.: 32
	RESUMEN DE PRESUPUESTO	Ref.: PFC MARQUESINA M...
	RESUMEN DE CAPÍTULOS	04/21

Nº Orden	Código	Descripción de los capítulos	Importe	%
1	MT	Movimiento de tierras	781,20	3,29
2	CM	Cimentación	1.443,20	6,08
3	E	Estructuras	3.290,77	13,86
3.1	EA	Acero	3.290,77	13,86
4	CB	Cubierta	2.477,76	10,44
5	OC	Obra Civil	2.502,42	10,54
6	IF	Instalación fotovoltaica	13.198,30	55,60
7	SyS	Seguridad y Salud	44,12	0,19

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	23.737,77
0% Gastos Generales.....	0,00
0% Beneficio Industrial.....	0,00
PRESUPUESTO	23.737,77
21% IVA.....	4.984,93
PRESUPUESTO + IVA	28.722,70

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS

Alfara del Patriarca - Mayo 2021
Técnico Superior en Construcciones Metálicas

Òscar Selfa i Perona

5 PLANOS

Número	Plano	Escala
S.01	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	1:5000 – 1:500
D.01	DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA	1:50
D.02	PLANTA DE CUBIERTA	1:50
A.01	ALZADOS	1:100
A.02	SECCIÓN	1:50
F.01	ESTUDIO SOLAR	SE
F.02	DETALLE SOPORTE PANELES FOTOVOLTAICOS	1:20
E.01	ESTRUCTURA, PERSPECTIVA	SE
E.02	ESTRUCTURA, CIMENTACIÓN	1:50 – 1:20
E.03	ESTRUCTURA, ALZADO DE PÓRTICO	1:100
E.04	ESTRUCTURA, DETALLES 1	1:20
E.05	ESTRUCTURA , DETALLES 2	1:20 – 1:5
E.06	ESTRUCTURA, SOLDADURAS 1	SE
E.07	ESTRUCTURA, SOLDADURAS 2	SE

© 2021 Microsoft Corporation © 2021 TomTom

	Nombre	Fecha	Firmas:
Autor	Selfa O.	18/04/2021	CIPFP CIUTAT DE L'APRENT VALÈNCIA
Tutor	Fuster JL.		
Revisado			
Escala:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS		Nº plano: S.01
1:5000 1:500	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO		

1 Cota 0 ARQ
D.01 1:50

Tabla de planificación de estaciones de recarga	
Familia y tipo	Recuento
2015_ES_Equipo-Elctrico_Circutor_Estacion-De-Recarga_eHome_1: eHOME T1C16	2
Estampado: Logotipo ENERMOVING	1

Tabla de planificación de equipos eléctricos	
Familia y tipo	Recuento
ASI_(Alimentation Sans Interruption)_générique: A.S.I.	7
E_Inverter_F_MEPcontent_Unspecified_v2020: Generic inverter for solar panels	5

Tabla de planificación de puertas	
Familia y tipo	Recuento
Puerta perforada simple: 0762 x 2032mm	1

Tabla de planificación de muros		
Familia y tipo	Área	Recuento
Muro básico: Por defecto - 10 cm	8.79 m ²	1
Muro básico: Por defecto - 10 cm	8.03 m ²	1
Muro básico: Por defecto - 10 cm	5.72 m ²	1
Muro básico: Por defecto - 10 cm	7.75 m ²	1

	Nombre	Fecha	Firmas:	CIPFP CIUTAT DE L'APRENT VALÈNCIA
Autor	Selfa O.	07/05/2021		
Tutor	Fuster JL.			
Revisado				
Escala:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS		Nº plano:	D.01
1 : 50	<i>DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA</i>			

1 Cubierta ARQ
D.02 1:50

Tabla de planificación de cubiertas				
Modelo	Acabado	Área	Volumen	Grosor
Cubierta Inclinada metálica con chapa sinusoidal ventilada	Chapa-U45_Acabado -Gris-Oscuro	46.40 m ²	2.78 m ³	60

Tabla de planificación de equipos especializados				
Familia y tipo	Modelo	Filas	Paneles por fila	
Electrical_Solar-Panels_Soprema_Soprasolar_Fix-Evo-Tilt_EN: REC PE 260 HD	SOPRASOLAR FIX EVO TILT	3	4	

	Nombre	Fecha	Firmas:	 CIPFP CIUTAT DE L'APRENT VALÈNCIA
Autor	Selfa O.	07/05/2021		
Tutor	Fuster JL.			
Revisado				
Escala:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS			Nº plano: D.02
1 : 50	PLANTA DE CUBIERTA			

1 Este ARQ
A.01 1 : 100

2 Norte ARQ
A.01 1 : 100

3 Oeste ARQ
A.01 1 : 100

4 Sur ARQ
A.01 1 : 100

	Nombre	Fecha	Firmas:
Autor	Selfa O.	07/05/2021	
Tutor	Fuster JL.		
Revisado			
Escala:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS		Nº plano:
1 : 100			A.01
ALZADOS			

Tabla de planificación de puertas	
Familia y tipo	Recuento
Puerta perforada simple: 0762 x 2032mm	1

Tabla de planificación de estaciones de recarga	
Familia y tipo	Recuento
2015_ES_Equipo-Elctrico_Circutor_Estacion-De-Recarga_eHome_1: eHOME T1C16	2
Estampado: Logotipo ENERMOVING	1

Tabla de planificación de equipos especializados			
Familia y tipo	Modelo	Filas	Paneles por fila
Electrical_Solar-Panels_Soprema_Soprasolar_Fix-Evo-Tilt_EN: REC PE 260 HD	SOPRASOLAR FIX EVO TILT	3	4

1 Sección 1 ARQ
A.02 1 : 50

Nombre	Fecha	Firmas:
Autor	Selfa O.	07/05/2021
Tutor	Fuster JL.	
Revisado		

**CIPFP
CIUTAT
DE L'APRENTENT
VALÈNCIA**

Escala:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS	Nº plano: <i>A.02</i>
1 : 50	<i>SECCIÓN</i>	

2 21 diciembre - mediodía
F.01

3 20 marzo - mediodía
F.01

4 21 junio - mediodía
F.01

5 22 septiembre - mediodía
F.01

1 Solsticio de invierno a mediodía
F.01

	Nombre	Fecha	Firmas:
Autor	Selfa O.	07/05/2021	
Tutor	Fuster JL.		
Revisado			
Escala:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS		Nº plano: F.01
SE	ESTUDIO SOLAR		

Ficha técnica

Soporte inclinado cerrado regulable para cubierta metálica

13V

- Soporte inclinado regulable para cubierta de chapa metálica o subestructura.
- Anclaje a correas
- Soporte premontado.
- Regulable de 20° a 35°.
- Disposición de los módulos: Vertical.
- Valido para espesores de módulos de 30 hasta 45 mm.
- Tornillería de anclaje no incluida.
- Kits disponibles de 1 hasta 6 módulos.

Viento: Hasta 150 Km/h (Ver documento de velocidades del viento)
 Materiales: Perfilera de aluminio EN AW 6005A T6
 Tornillería de acero inoxidable A2-70

Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta antes de cualquier instalación.
 Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.

Dos opciones:

Para módulos de hasta 2279x1150 - Sistema Kit

2279x1150 (Ver página 2)

Para módulos de hasta 2400x1350 - Sistema PS

2400x1350 (Ver página 3)

Perfil compatible G1

Triángulo plegado

Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10

Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

Colocar el tornillo martillo (muesca del tornillo en horizontal en el interior del perfil por la guía estrecha. Girar a la derecha hasta su tope (muesca del tornillo en vertical)

Asegurarse de que la muesca del tornillo está en posición vertical y apretar la tuerca. ¡**Nunca debe quedar la muesca horizontal ni inclinada una vez apretado!**

Herramientas necesarias:

Seguridad:

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

	Nombre	Fecha	Firmas:
Autor	Diseñador	07/05/2021	
Tutor	Autorizador		
Revisado			
Escala:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS		Nº plano: F.02
DETALLE SOPORTE PANELES FOTOVOLTAICOS			

1 3D STR
E.01

	<i>Nombre</i>	<i>Fecha</i>	<i>Firmas:</i>	CIPFP CIUTAT DE L'APRENTENT VALÈNCIA
<i>Autor</i>	<i>Selfa O.</i>	<i>07/05/2021</i>		
<i>Tutor</i>	<i>Fuster JL.</i>			
<i>Revisado</i>				
<i>Escala:</i>	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS			<i>Nº plano:</i> <i>E.01</i>
SE	<i>ESTRUCTURA, PERSPECTIVA</i>			

Elemento	Pcs.	D'cm.	No.	Long. (cm)	Total (cm)	B 500 S, $\gamma_s=1.15$ (kg)
N2=N11	1	Ø12	9	118	1062	9.7
	2	Ø12	5	188	940	8.3
	3	Ø12	9	118	1062	9.4
	4	Ø12	5	188	970	8.3
Total - 10% (x2):						38.9
						77.8
N5-N8	5	Ø16	6	139	1172	17.6
	5	Ø16	5	229	1145	18.1
	7	Ø16	8	145	1160	18.2
	8	Ø16	5	235	1175	18.5
Total - 10% (x2):						79.2
						158.6
C [N2-N11]=C [N5-N8] C [N5-N8]	9	Ø12	2	288	596	5.4
	10	Ø12	7	288	596	5.3
	11	Ø8	7	133	931	3.7
Total - 10% (x3):						14.7
						47.1
						98:
						172.6
						158.6
						284.5

Cota del plano de cimentación: 0 m

Cuadro de arranques		
Referencias	Pernos de Placas de Anclaje	Dimensión de Placas de Anclaje
N2, N5, N8 y N11	4 Pernos ø 20	Placa base (350x500x18)

N2 y N11

N5 y N8

Resumen Acero Elemento, Viga y Placa de anclaje	Long. total (m)	Peso-10% (kg)	Total
B 500 S, $\gamma_s=1.15$	Ø8	27.9	12
	Ø12	115.8	113
	Ø16	91.8	159
			284

	Nombre	Fecha	Firmas:
Autor	Selva O.	25/04/2021	
Tutor	Fuster JL.		
Revisado			

Escala: 1:50
 1:20

PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS

N° plano: E.02

ESTRUCTURA, CIMENTACIÓN

3.235

2.3

0.935

0.208

5.3

1.182

IPE 270

135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2

IPE 270

210305_calculo_PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa
 PFC: Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo
 Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
 Acero laminado: S275
 Escala: 1:1

	Nombre	Fecha	Firmas:
Autor	Selfa O.	26/04/2021	CIPFP CIUTAT DE L'APRENTENT VALÈNCIA
Tutor	Fuster JL.		
Revisado			
Escola:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS		Nº plano: <i>E.03</i>
1:20	ESTRUCTURA, ALZADO DE PÓRTICO		

Tipos 3 y 5

d1. Detalle de soldaduras: rigidizadores a Pilar IPE 270

Detalle de la carrela (1/2 IPE 270)

Sección C - C

Sección A - A

d2. Detalle de soldaduras: rigidizadores a Pilar IPE 270

Sección D - D

Detalle del recorte de la viga (c) HE 100 B

Detalle del recorte de la viga (b) HE 100 B

Sección 3 - B

Escala 1:20

Tipo 2

Chopo lateral de la viga HE 100 B (e = 8 mm)

Detalle de la carrela (1/2 IPE 270)

Detalle del recorte de la viga HE 100 B

Sección A - A

Sección B - B

Sección C - C

c1. Detalle de soldaduras: rigidizadores a Pilar IPE 270

d2. Detalle de soldaduras: rigidizadores a Pilar IPE 270

Escala 1:20

	Nombre	Fecha	Firmas:	 CIPFP CIUTAT DE L'APRENT VALÈNCIA
Autor	Selfa O.	26/04/2021		
Tutor	Fuster JL.			
Revisado				
Escales:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS			Nº plano:
1:20				E.04
ESTRUCTURA, DETALLES 1				

Tipo 4

Detalle del recorte de la viga HE 100 B

Detalle de la cartela (1/2 IPE 270)

d1. Detalle de soldaduras: rigidizadores a Pilar IPE 270

d2. Detalle de soldaduras: rigidizadores a Pilar IPE 270

Escala 1:20

Tipo 6

Escala 1:5

	Nombre	Fecha	Firmas:	<p>CIPFP CIUTAT DE L'APRENT VALÈNCIA</p>
Autor	Selfa O.	26/04/2021		
Tutor	Fuster JL.			
Revisado				
Escala: 1:20 1:5	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS		N° plano: E.05	
ESTRUCTURA, DETALLES 2				

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas.

MATERIALES:

- Perfiles (Material base): S275.
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

- 1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir sean al menos de 4 mm.
- 2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.
- 3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.
- 4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2 veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4 veces el espesor de garganta.
- 5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
 - Si se cumple que $\beta > 120$ (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
 - Si se cumple que $\beta < 60$ (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.

COMPROBACIONES:

- a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la más débil de las piezas unidas.
- b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de borcos:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3a del CTE DB SE-A).
- c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE DB SE-A.

UNIONES ATORNILLADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.5. Resistencia de los medios de unión. Uniones atornilladas.

MATERIALES:

- Perfiles (Material base): S275.
- Clase de acero de los tornillos empleados: 8.8 (4.3.1 CTE DB SE-A).

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

- 1) Se han considerado las siguientes distancias mínimas y máximas entre ejes de agujeros y entre éstos y los bordes de las piezas:

Disposiciones constructivas para tornillos, según artículo 8.5.1 CTE DB SE-A

Distancias	Al borde de la pieza		Entre agujeros		Entre tornillos		
	e1 ¹⁾	e2 ²⁾	o1 ³⁾	p2 ³⁾	Compresión	Tracción	
						Filas exteriores	Filas interiores
Mínimas	1.2 do	1.5 do	2.2 do	3 do	p1 y o2	p1, e	p1, i
Máximas ⁴⁾	40 mm - 4t 150 mm 2t		14t 200 mm		14t 200 mm	14t 200 mm	28t 400 mm

Notas:
 1) Paralelo a la dirección de la fuerza.
 2) Perpendicular a la dirección de la fuerza.
 3) Se considera el menor de los valores.
 do: Diámetro del agujero.
 t: Menor espesor de las piezas que se unen.
 En el caso de esfuerzos oblicuos, se interpolan los valores de manera que el resultado queca del lado de la seguridad.

- 2) No deber soldarse ni los tornillos ni las tuercas.
- 3) Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la cabeza del tornillo.
- 4) Debe comprobarse antes de la colocación que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre el tornillo correspondiente.
- 5) En cada tornillo se colocará una arandela en el lado de la cabeza y otra en el lado de la tuerca.
- 6) Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente.
- 7) El punzonado se admite para piezas de hasta 15 mm de espesor, siempre que el espesor nominal de la pieza no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el agujero no es circular). De realizar el punzonado, se recomienda realizarlo con un diámetro 3 mm menor que el diámetro definitivo y luego taladrar hasta el diámetro nominal.
- 8) Condiciones para el apriete de los tornillos ordinarios:
 - Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas debe alcanzar la condición de "apretado a tope" sin sobre-tensar los tornillos. Esta condición es la que conseguiría un operario con la llave normal, sin brazo de prolongación.
 - Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el exterior e incluso realizar algún ciclo de apriete adicional.

COMPROBACIONES:

Se realizan las comprobaciones indicadas en los artículos 8.5.2, 8.8.3 y 8.8.6 de CTE DB SE-A.

	Nombre	Fecha	Firmas:	<p>CIPFP CIUTAT DE L'APRENT VALÈNCIA</p>
Autor	Selfa O.	26/04/2021		
Tutor	Fuster JL.			
Revisado				
Escala:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS			Nº plano:
SE				E.06
ESTRUCTURA, SOLDADURAS 1				

REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras.
8.6.2.a CTE DE SE-A

L[mm]: Longitud efectiva del cordón de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

- Referencias:
1: Línea de la flecha
2a: Línea de referencia (línea continua)
2b: Línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación	Ilustración	Símbolo
Soldadura en ángulo		
Soldadura a tope en 'V' simple (con chafletón)		
Soldadura a tope en bisel simple		
Soldadura a tope en bisel doble		
Soldadura a tope en bisel simple con tocón de raíz amolado		
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo		
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo		

Referencia 4

Representación	Descripción
	Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza
	Soldadura realizada en taller
	Soldadura realizada en el lugar de montaje

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TORNILLOS DE UNA UNIÓN

- Referencias:
n: Cantidad de tornillos
S1: Norma de especificación del tornillo
 ϕ [mm]: Diámetro nominal
L[mm]: Longitud nominal del tornillo
A1: Clase de calidad del acero del tornillo
S2: Norma de especificación de la tuerca
A2: Clase de calidad del acero de la tuerca
m: Cantidad de arandelas
S3: Norma de especificación de la arandela
H: Dureza de la arandela

Soldaduras					
f_u (MPa)	Ejecución	Tipo	Espesor de garganta (mm)	Longitud de cordones (mm)	
410.0	En taller	En ángulo	3	7089	
			4	7837	
			5	10990	
	En el lugar de montaje	En ángulo	A tope en bisel simple	4	800
				3	3666
				4	400
			5	6425	

Chapas				
Material	Tipo	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Rigidizadores	3	253x60x11	10.51
		3	249x60x11	10.35
	Chapas	1	110x55x8	0.38
Total				21.23

Angulares				
Material	Tipo	Descripción (mm)	Longitud (mm)	Peso (kg)
S275	Anclajes de tirantes	L45x4.5	400	1.08
				Total

Elementos de tornillería			
Tipo	Material	Cantidad	Descripción
Tornillos	Clase 8.8	2	ISO 4017-M12x35
Tuercas	Clase 5	15	ISO 4032-M20
	Clase 8	2	ISO 4032-M12
Arandelas	Dureza 200 HV	4	ISO 7089-12
		15	ISO 7089-20

Elementos de tornillería no normalizados		
Tipo	Cantidad	Descripción
Tuercas	15	T10
Arandelas	8	A10

Placas de anclaje				
Material	Elementos	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Placa base	4	350x500x18	93.91
	Rigidizadores pasantes	3	500/300x100/0x6	15.07
	Total			113.98
B 400 S, $Y_s = 1.15$ (corrugado)	Pernos de anclaje	15	$\phi 20 - L = 358 + 228$	23.14
	Total			23.14

	Nombre	Fecha	Firmas:	
Autor	Selva O.	26/04/2021		
Tutor	Fuster JL.			
Revisado				
Escala:	PFC: CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO CON CARGADOR PARA VEHÍCULOS			Nº plano:
SE	ESTRUCTURA, SOLDADURAS 2			E.07

6 BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- *Manual del Soldador*. G. Hernández. CESOL.
- *El Proyectista de Estructuras Metálicas 1*. R. Nonnast. Paraninfo.
- *Instalaciones Solares Fotovoltaicas*. M. C. Tobajas. Cano Pina.
- *Calidad y Mejora Continua*. J. De Domingo y A. Arranz. Editorial Donostiarra.
- *Formación y Orientación Laboral*. B.J. García, D. Tena y M.C. de Fez. Tu Libro de FP.
- *Empresa e Iniciativa Emprendedora*. J. Blasco, F.L. Cano, P.M. Guerras, C. Jareño y G. Royo. Flexi Book.
- *Administración de Operaciones. Producción y Cadena de Suministros*. R.B. Chase, F.R. Jacobs y N.J. Aquilano. Mc Graw Hill.
- *Dirección de la Producción y de Operaciones. Decisiones Estratégicas*. J. Heizer y B. Render. Pearson, Prentice Hall.
- *Dirección de la Producción y de Operaciones. Decisiones Tácticas*. J. Heizer y B. Render. Pearson, Prentice Hall.
- *CYPE 3D 2016, Diseño y Cálculo de Estructuras Metálicas*. A.M. Reyes. Anaya Multimedia.
- *Guía Práctica de Revit, vol.1*. S. Moret. Ensenyem.
- *Guía para Implementar y Gestionar proyectos BIM. Diario de un BIM Manager*. D. Barco.

Sitios web:

- Código Técnico de la Edificación (codigotecnico.org)
- ¿Es posible cargar un coche eléctrico con paneles solares? (quantumenergia.es)
- La pendiente para el panel sandwich y chapa perfilada | La casa por el tejado (indafer.com)
- Calculadora separación entre filas de paneles (monsolar.com)
- Atersa. Grupo Elecnor (atersa.com)

7 ANEXOS

7.1. Resultados de los cálculos estructurales

7.2. Cálculos energéticos. Estudio Solar

7.3. Estudio Básico de Seguridad y Salud

7.4. Fichas de materiales

ÍNDICE

1. DATOS DE OBRA	2
1.1. Normas consideradas	2
1.2. Estados límite	2
1.2.1. Situaciones de proyecto.....	2
1.2.2. Combinaciones.....	4
2. ESTRUCTURA	7
2.1. Geometría	7
2.1.1. Nudos.....	7
2.1.2. Barras.....	8
2.2. Cargas	11
2.2.1. Barras.....	11
2.3. Resultados	14
2.3.1. Nudos.....	14
2.3.2. Barras.....	30
2.4. Uniones	206
2.4.1. Especificaciones para uniones soldadas.....	206
2.4.2. Especificaciones para uniones atornilladas.....	207
2.4.3. Referencias y simbología.....	208
2.4.4. Comprobaciones en placas de anclaje.....	210
2.4.5. Memoria de cálculo.....	211
2.4.6. Medición.....	243
3. CIMENTACIÓN	244
3.1. Elementos de cimentación aislados	244
3.1.1. Descripción.....	244
3.1.2. Medición.....	244
3.1.3. Comprobación.....	245
3.2. Vigas	253
3.2.1. Descripción.....	253
3.2.2. Medición.....	254
3.2.3. Comprobación.....	254

1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas

Cimentación: EHE-08

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables

1.2. Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones	CTE
E.L.U. de rotura. Acero laminado	Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno Desplazamientos	Acciones características

2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q1} \Psi_{p1} Q_{k1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Qi} \Psi_{ai} Q_{ki}$$

- Sin coeficientes de combinación

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \sum_{i \geq 1} \gamma_{Qi} Q_{ki}$$

- Donde:

G_k Acción permanente

P_k Acción de pretensado

Q_k Acción variable

γ_G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γ_P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

$\gamma_{Q,1}$ Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

$\gamma_{Q,i}$ Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

$\Psi_{p,1}$ Coeficiente de combinación de la acción variable principal

$\Psi_{a,i}$ Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria				
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.600	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.600	0.000	0.000
Viento (Q)	0.000	1.600	1.000	0.600
Nieve (Q)	0.000	1.600	1.000	0.500

Persistente o transitoria (G1)				
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.600	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.600	1.000	0.000
Viento (Q)	0.000	1.600	0.000	0.000
Nieve (Q)	0.000	1.600	0.000	0.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria				
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	0.800	1.350	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.500	0.000	0.000
Viento (Q)	0.000	1.500	1.000	0.600
Nieve (Q)	0.000	1.500	1.000	0.500

Persistente o transitoria (G1)				
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	0.800	1.350	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.500	1.000	0.000
Viento (Q)	0.000	1.500	0.000	0.000
Nieve (Q)	0.000	1.500	0.000	0.000

Tensiones sobre el terreno

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

	Característica			
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	0.000	0.000
Viento (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000
Nieve (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000

	Característica			
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000
Viento (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000
Nieve (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000

Desplazamientos

	Característica			
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	0.000	0.000
Viento (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000
Nieve (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000

	Característica			
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)		Coeficientes de combinación (ψ)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (ψ_p)	Acompañamiento (ψ_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000
Viento (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000
Nieve (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000

Producido por una versión educativa de CYPE

1.2.2. Combinaciones

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

▪ Nombres de las hipótesis

- PP Peso propio
- Q Sobrecarga de uso
- V H1 Cubiertas aisladas
- V H2 Cubiertas aisladas
- N(EI) Nieve (estado inicial)
- N(R) Nieve (redistribución)

▪ E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb.	PP	Q	V H1	V H2	N(EI)	N(R)
1	1.000					
2	1.600					
3	1.000		1.600			
4	1.600		1.600			
5	1.000			1.600		
6	1.600			1.600		
7	1.000				1.600	
8	1.600				1.600	
9	1.000		0.960		1.600	
10	1.600		0.960		1.600	
11	1.000			0.960	1.600	
12	1.600			0.960	1.600	
13	1.000		1.600		0.800	
14	1.600		1.600		0.800	
15	1.000			1.600	0.800	
16	1.600			1.600	0.800	
17	1.000					1.600
18	1.600					1.600
19	1.000		0.960			1.600
20	1.600		0.960			1.600
21	1.000			0.960		1.600
22	1.600			0.960		1.600
23	1.000		1.600			0.800
24	1.600		1.600			0.800
25	1.000			1.600		0.800
26	1.600			1.600		0.800
27	1.000	1.600				
28	1.600	1.600				

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

▪ E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb.	PP	Q	V H1	V H2	N(EI)	N(R)
1	0.800					
2	1.350					
3	0.800		1.500			
4	1.350		1.500			
5	0.800			1.500		
6	1.350			1.500		
7	0.800				1.500	
8	1.350				1.500	
9	0.800		0.900		1.500	
10	1.350		0.900		1.500	
11	0.800			0.900	1.500	
12	1.350			0.900	1.500	
13	0.800		1.500		0.750	
14	1.350		1.500		0.750	
15	0.800			1.500	0.750	
16	1.350			1.500	0.750	
17	0.800					1.500
18	1.350					1.500
19	0.800		0.900			1.500
20	1.350		0.900			1.500
21	0.800			0.900		1.500
22	1.350			0.900		1.500
23	0.800		1.500			0.750
24	1.350		1.500			0.750
25	0.800			1.500		0.750
26	1.350			1.500		0.750
27	0.800	1.500				
28	1.350	1.500				

Listados

- Tensiones sobre el terreno
- Desplazamientos

Comb.	PP	Q	V H1	V H2	N(EI)	N(R)
1	1.000					
2	1.000		1.000			
3	1.000			1.000		
4	1.000				1.000	
5	1.000		1.000		1.000	
6	1.000			1.000	1.000	
7	1.000					1.000
8	1.000		1.000			1.000
9	1.000			1.000		1.000
10	1.000	1.000				
11	1.000	1.000	1.000			
12	1.000	1.000		1.000		
13	1.000	1.000			1.000	
14	1.000	1.000	1.000		1.000	
15	1.000	1.000		1.000	1.000	
16	1.000	1.000				1.000
17	1.000	1.000	1.000			1.000
18	1.000	1.000		1.000		1.000

Producto por la versión educativa de CYPE

II. ESTRUCTURA

1. Geometría

1.1. Nudos

Referencias:

$\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

$\theta_x, \theta_y, \theta_z$: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
-

Nudos										
Referencia	Coordenadas			Vinculación exterior						Vinculación interior
	X (m)	Y (m)	Z (m)	Δ_x	Δ_y	Δ_z	θ_x	θ_y	θ_z	
N1	0.000	0.000	2.300	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N2	0.000	5.300	0.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N3	0.000	5.300	3.235	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N4	2.680	0.000	2.300	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N5	2.680	5.300	0.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N6	2.680	5.300	3.235	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N7	5.360	0.000	2.300	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N8	5.360	5.300	0.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado

Listados

Nudos										
Referencia	Coordenadas			Vinculación exterior						Vinculación interior
	X (m)	Y (m)	Z (m)	Δ_x	Δ_y	Δ_z	θ_x	θ_y	θ_z	
N9	5.360	5.300	3.235	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N10	8.040	0.000	2.300	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N11	8.040	5.300	0.000	X	X	X	X	X	X	Empotrado
N12	8.040	5.300	3.235	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N13	0.000	4.118	3.027	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N14	2.680	4.118	3.027	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N15	5.360	4.118	3.027	-	-	-	-	-	-	Empotrado
N16	8.040	4.118	3.027	-	-	-	-	-	-	Empotrado

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados							
Material		E (MPa)	ν	G (MPa)	f_y (MPa)	α_t (m/m°C)	γ (kN/m ³)
Tipo	Designación						
Acero laminado	S275	210000.00	0.300	81000.00	275.00	0.000012	77.01
Notación: <i>E</i> : Módulo de elasticidad <i>ν</i> : Módulo de Poisson <i>G</i> : Módulo de cortadura <i>f_y</i> : Límite elástico <i>α_t</i> : Coeficiente de dilatación <i>γ</i> : Peso específico							

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

2.1.2.2. Descripción

Material		Barra (Ni/Nf)	Pieza (Ni/Nf)	Perfil(Serie)	Longitud (m)			β_{xy}	β_{xz}	Lb _{sup.} (m)	Lb _{inf.} (m)
Tipo	Designación				Indeformable origen	Deformable	Indeformable extremo				
Acero laminado	S275	N2/N3	N2/N3	IPE 270 (IPE)	-	2.676	0.559	0.70	1.25	3.235	3.235
		N5/N6	N5/N6	IPE 270 (IPE)	-	2.676	0.559	0.70	1.25	3.235	3.235
		N8/N9	N8/N9	IPE 270 (IPE)	-	2.676	0.559	0.70	1.25	3.235	3.235
		N11/N12	N11/N12	IPE 270 (IPE)	-	2.676	0.559	0.70	1.25	3.235	3.235
		N13/N3	N13/N3	IPE 270 (IPE)	-	1.039	0.161	0.19	0.75	1.000	1.200
		N1/N13	N1/N13	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (PIV)	-	4.182	-	0.19	0.75	1.000	4.182
		N14/N6	N14/N6	IPE 270 (IPE)	-	1.039	0.161	0.19	0.75	1.000	1.200
		N4/N14	N4/N14	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (PIV)	-	4.182	-	0.19	0.75	1.000	4.182
		N15/N9	N15/N9	IPE 270 (IPE)	-	1.039	0.161	0.19	0.75	1.000	1.200
		N7/N15	N7/N15	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (PIV)	-	4.182	-	0.19	0.75	1.000	4.182
		N16/N12	N16/N12	IPE 270 (IPE)	-	1.039	0.161	0.19	0.75	1.000	1.200
		N10/N16	N10/N16	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (PIV)	-	4.182	-	0.19	0.75	1.000	4.182
		N3/N6	N3/N6	HE 100 B (HEB)	-	2.680	-	1.00	1.00	-	-
		N6/N9	N6/N9	HE 100 B (HEB)	-	2.680	-	1.00	1.00	-	-
		N9/N12	N9/N12	HE 100 B (HEB)	-	2.680	-	1.00	1.00	-	-
		N5/N3	N5/N3	R 10 (R)	-	4.201	-	0.00	0.00	-	-
		N2/N6	N2/N6	R 10 (R)	-	4.201	-	0.00	0.00	-	-
N11/N9	N11/N9	R 10 (R)	-	4.201	-	0.00	0.00	-	-		
N8/N12	N8/N12	R 10 (R)	-	4.201	-	0.00	0.00	-	-		

Notación:
 Ni: Nudo inicial
 Nf: Nudo final
 β_{xy} : Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
 β_{xz} : Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
 Lb_{sup.}: Separación entre arriostramientos del ala superior
 Lb_{inf.}: Separación entre arriostramientos del ala inferior

Producido por una versión educativa de CYPE

2.1.2.3. Características mecánicas

Tipos de pieza	
Ref.	Piezas
1	N2/N3, N5/N6, N8/N9 y N11/N12
2	N13/N3, N14/N6, N15/N9 y N16/N12
3	N1/N13, N4/N14, N7/N15 y N10/N16
4	N3/N6, N6/N9 y N9/N12
5	N5/N3, N2/N6, N11/N9 y N8/N12

Características mecánicas									
Material		Ref.	Descripción	A (cm ²)	Avy (cm ²)	Avz (cm ²)	Iyy (cm ⁴)	Izz (cm ⁴)	It (cm ⁴)
Tipo	Designación								
Acero laminado	S275	1	IPE 270, (IPE)	45.90	20.66	14.83	5790.00	420.00	15.90
		2	IPE 270, Simple con cartelas, (IPE) Cartela final inferior: 1.00 m.	66.26	32.13	21.36	12939.97	629.37	21.63
		3	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2, (PIV) Canto 100.0 / 270.0 mm	38.40	20.66	9.78	2351.38	418.66	11.13
		4	HE 100 B, (HEB)	26.00	15.00	4.32	449.50	167.30	9.33

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Características mecánicas									
Material		Ref.	Descripción	A (cm ²)	Avy (cm ²)	Avz (cm ²)	Iyy (cm ⁴)	Izz (cm ⁴)	It (cm ⁴)
Tipo	Designación								
		5	R 10, (R)	0.79	0.71	0.71	0.05	0.05	0.10
<p><i>Notación:</i> Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.</p>									

2.1.2.4. Tabla de medición

Tabla de medición						
Material		Pieza (Ni/Nf)	Perfil(Serie)	Longitud (m)	Volumen (m ³)	Peso (kg)
Tipo	Designación					
Acero laminado	S275	N2/N3	IPE 270 (IPE)	3.235	0.015	116.56
		N5/N6	IPE 270 (IPE)	3.235	0.015	116.56
		N8/N9	IPE 270 (IPE)	3.235	0.015	116.56
		N11/N12	IPE 270 (IPE)	3.235	0.015	116.56
		N13/N3	IPE 270 (IPE)	1.200	0.007	60.50
		N1/N13	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (PIV)	4.182	0.016	126.07
		N14/N6	IPE 270 (IPE)	1.200	0.007	60.50
		N4/N14	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (PIV)	4.182	0.016	126.07
		N15/N9	IPE 270 (IPE)	1.200	0.007	60.50
		N7/N15	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (PIV)	4.182	0.016	126.07
		N16/N12	IPE 270 (IPE)	1.200	0.007	60.50
		N10/N16	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (PIV)	4.182	0.016	126.07
		N3/N6	HE 100 B (HEB)	2.680	0.007	54.70
		N6/N9	HE 100 B (HEB)	2.680	0.007	54.70
		N9/N12	HE 100 B (HEB)	2.680	0.007	54.70
		N5/N3	R 10 (R)	4.201	0.000	2.59
		N2/N6	R 10 (R)	4.201	0.000	2.59
N11/N9	R 10 (R)	4.201	0.000	2.59		
N8/N12	R 10 (R)	4.201	0.000	2.59		
<p><i>Notación:</i> Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final</p>						

2.1.2.5. Resumen de medición

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Resumen de medición												
Material		Serie	Perfil	Longitud			Volumen			Peso		
Tipo	Designación			Perfil (m)	Serie (m)	Material (m)	Perfil (m³)	Serie (m³)	Material (m³)	Perfil (kg)	Serie (kg)	Material (kg)
Acero laminado	S275	IPE	IPE 270	12.940			0.059			466.25		
			IPE 270, Simple con cartelas	4.800			0.029			242.02		
		PIV	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2	16.727	17.740		0.064	0.089		504.28	708.27	
					16.727			0.064			504.28	
		HEB	HE 100 B	8.040			0.021			164.10		
			R 10	16.804	8.040		0.001	0.021		10.36	164.10	
R			16.804			0.001			10.36			
								0.175			1387.00	
						59.311						

2.1.2.6. Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar				
Serie	Perfil	Superficie unitaria (m²/m)	Longitud (m)	Superficie (m²)
IPE	IPE 270	1.067	12.940	13.804
	IPE 270, Simple con cartelas	1.511	4.800	7.254
PIV	135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2	0.897	16.727	15.001
HEB	HE 100 B	0.588	8.040	4.728
R	R 10	0.031	16.804	0.528
Total				41.315

2. Cargas

2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.
- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).
- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN
- Momentos puntuales: kN·m.
- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
- Incrementos de temperatura: °C.

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Producido por una versión educativa de CYPE

Cargas en barras										
Barra	Hipótesis	Tipo	Valores		Posición		Dirección			
			P1	P2	L1 (m)	L2 (m)	Ejes	X	Y	Z
N2/N3	Peso propio	Uniforme	0.353	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N5/N6	Peso propio	Uniforme	0.353	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N8/N9	Peso propio	Uniforme	0.353	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N11/N12	Peso propio	Uniforme	0.353	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N13/N3	Peso propio	Faja	0.353	-	0.000	0.200	Globales	0.000	0.000	-1.000
N13/N3	Peso propio	Trapezoidal	0.460	0.586	0.200	1.200	Globales	0.000	0.000	-1.000
N13/N3	Peso propio	Uniforme	0.192	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N13/N3	Q	Uniforme	0.382	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N13/N3	V H1	Faja	0.445	-	0.000	0.654	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N13/N3	V H1	Faja	0.593	-	0.654	1.200	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N13/N3	V H1	Uniforme	0.926	-	-	-	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N13/N3	V H2	Faja	0.714	-	0.000	0.654	Globales	0.000	-0.174	0.985
N13/N3	V H2	Faja	0.936	-	0.000	0.654	Globales	0.000	-0.174	0.985
N13/N3	V H2	Faja	1.912	-	0.654	1.200	Globales	0.000	-0.174	0.985
N13/N3	N(EI)	Uniforme	0.287	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N13/N3	N(R)	Uniforme	0.144	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N1/N13	Peso propio	Trapezoidal	0.253	0.339	0.000	4.182	Globales	0.000	0.000	-1.000
N1/N13	Peso propio	Uniforme	0.192	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N1/N13	Q	Uniforme	0.382	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N1/N13	V H1	Faja	0.445	-	0.547	4.182	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N1/N13	V H1	Faja	0.593	-	0.000	0.547	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N1/N13	V H1	Uniforme	0.926	-	-	-	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N1/N13	V H2	Faja	0.714	-	0.547	4.182	Globales	0.000	-0.174	0.985
N1/N13	V H2	Faja	0.936	-	0.547	4.182	Globales	0.000	-0.174	0.985
N1/N13	V H2	Faja	1.912	-	0.000	0.547	Globales	0.000	-0.174	0.985
N1/N13	N(EI)	Uniforme	0.287	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N1/N13	N(R)	Uniforme	0.144	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N14/N6	Peso propio	Faja	0.353	-	0.000	0.200	Globales	0.000	0.000	-1.000
N14/N6	Peso propio	Trapezoidal	0.460	0.586	0.200	1.200	Globales	0.000	0.000	-1.000
N14/N6	Peso propio	Uniforme	0.385	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N14/N6	Q	Uniforme	0.765	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N14/N6	V H1	Faja	1.734	-	0.000	0.654	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N14/N6	V H1	Faja	2.312	-	0.654	1.200	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N14/N6	V H1	Uniforme	0.163	-	-	-	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N14/N6	V H2	Faja	2.784	-	0.000	0.654	Globales	0.000	-0.174	0.985
N14/N6	V H2	Faja	0.165	-	0.000	0.654	Globales	0.000	-0.174	0.985
N14/N6	V H2	Faja	3.823	-	0.654	1.200	Globales	0.000	-0.174	0.985
N14/N6	N(EI)	Uniforme	0.574	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N14/N6	N(R)	Uniforme	0.287	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N4/N14	Peso propio	Trapezoidal	0.253	0.339	0.000	4.182	Globales	0.000	0.000	-1.000
N4/N14	Peso propio	Uniforme	0.385	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Cargas en barras										
Barra	Hipótesis	Tipo	Valores		Posición		Dirección			
			P1	P2	L1 (m)	L2 (m)	Ejes	X	Y	Z
N4/N14	Q	Uniforme	0.765	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N4/N14	V H1	Faja	1.734	-	0.547	4.182	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N4/N14	V H1	Faja	2.312	-	0.000	0.547	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N4/N14	V H1	Uniforme	0.163	-	-	-	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N4/N14	V H2	Faja	2.784	-	0.547	4.182	Globales	0.000	-0.174	0.985
N4/N14	V H2	Faja	0.165	-	0.547	4.182	Globales	0.000	-0.174	0.985
N4/N14	V H2	Faja	3.823	-	0.000	0.547	Globales	0.000	-0.174	0.985
N4/N14	N(EI)	Uniforme	0.574	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N4/N14	N(R)	Uniforme	0.287	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N15/N9	Peso propio	Faja	0.353	-	0.000	0.200	Globales	0.000	0.000	-1.000
N15/N9	Peso propio	Trapezoidal	0.460	0.586	0.200	1.200	Globales	0.000	0.000	-1.000
N15/N9	Peso propio	Uniforme	0.385	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N15/N9	Q	Uniforme	0.765	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N15/N9	V H1	Faja	1.734	-	0.000	0.654	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N15/N9	V H1	Faja	2.312	-	0.654	1.200	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N15/N9	V H1	Uniforme	0.163	-	-	-	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N15/N9	V H2	Faja	2.784	-	0.000	0.654	Globales	0.000	-0.174	0.985
N15/N9	V H2	Faja	0.165	-	0.000	0.654	Globales	0.000	-0.174	0.985
N15/N9	V H2	Faja	3.823	-	0.654	1.200	Globales	0.000	-0.174	0.985
N15/N9	N(EI)	Uniforme	0.574	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N15/N9	N(R)	Uniforme	0.287	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N7/N15	Peso propio	Trapezoidal	0.253	0.339	0.000	4.182	Globales	0.000	0.000	-1.000
N7/N15	Peso propio	Uniforme	0.385	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N7/N15	Q	Uniforme	0.765	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N7/N15	V H1	Faja	1.734	-	0.547	4.182	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N7/N15	V H1	Faja	2.312	-	0.000	0.547	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N7/N15	V H1	Uniforme	0.163	-	-	-	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N7/N15	V H2	Faja	2.784	-	0.547	4.182	Globales	0.000	-0.174	0.985
N7/N15	V H2	Faja	0.165	-	0.547	4.182	Globales	0.000	-0.174	0.985
N7/N15	V H2	Faja	3.823	-	0.000	0.547	Globales	0.000	-0.174	0.985
N7/N15	N(EI)	Uniforme	0.574	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N7/N15	N(R)	Uniforme	0.287	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N16/N12	Peso propio	Faja	0.353	-	0.000	0.200	Globales	0.000	0.000	-1.000
N16/N12	Peso propio	Trapezoidal	0.460	0.586	0.200	1.200	Globales	0.000	0.000	-1.000
N16/N12	Peso propio	Uniforme	0.192	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N16/N12	Q	Uniforme	0.382	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N16/N12	V H1	Faja	0.445	-	0.000	0.654	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N16/N12	V H1	Faja	0.593	-	0.654	1.200	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N16/N12	V H1	Uniforme	0.926	-	-	-	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N16/N12	V H2	Faja	0.714	-	0.000	0.654	Globales	0.000	-0.174	0.985
N16/N12	V H2	Faja	0.936	-	0.000	0.654	Globales	0.000	-0.174	0.985

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Cargas en barras										
Barra	Hipótesis	Tipo	Valores		Posición		Dirección			
			P1	P2	L1 (m)	L2 (m)	Ejes	X	Y	Z
N16/N12	V H2	Faja	1.912	-	0.654	1.200	Globales	0.000	-0.174	0.985
N16/N12	N(EI)	Uniforme	0.287	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N16/N12	N(R)	Uniforme	0.144	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N10/N16	Peso propio	Trapezoidal	0.253	0.339	0.000	4.182	Globales	0.000	0.000	-1.000
N10/N16	Peso propio	Uniforme	0.192	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N10/N16	Q	Uniforme	0.382	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N10/N16	V H1	Faja	0.445	-	0.547	4.182	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N10/N16	V H1	Faja	0.593	-	0.000	0.547	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N10/N16	V H1	Uniforme	0.926	-	-	-	Globales	-0.000	0.174	-0.985
N10/N16	V H2	Faja	0.714	-	0.547	4.182	Globales	0.000	-0.174	0.985
N10/N16	V H2	Faja	0.936	-	0.547	4.182	Globales	0.000	-0.174	0.985
N10/N16	V H2	Faja	1.912	-	0.000	0.547	Globales	0.000	-0.174	0.985
N10/N16	N(EI)	Uniforme	0.287	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N10/N16	N(R)	Uniforme	0.144	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N3/N6	Peso propio	Uniforme	0.200	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N6/N9	Peso propio	Uniforme	0.200	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000
N9/N12	Peso propio	Uniforme	0.200	-	-	-	Globales	0.000	0.000	-1.000

Producido por la Comisión educativa de CYPE

3. Resultados

3.1. Nudos

3.1.1. Desplazamientos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.

Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

3.1.1.1. Hipótesis

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis							
Referencia	Descripción	Desplazamientos en ejes globales					
		Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
N1	Peso propio	0.000	-1.034	-11.176	2.496	0.000	0.000
	Q	0.000	-0.800	-8.864	1.993	0.000	0.000
	V H1	0.000	-2.272	-30.339	6.944	0.000	0.000
	V H2	0.000	2.754	36.945	-8.471	0.001	0.000
	N(EI)	0.000	-0.600	-6.655	1.496	0.000	0.000
	N(R)	0.000	-0.300	-3.328	0.748	0.000	0.000
N2	Peso propio	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	Q	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	V H1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	V H2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis							
Referencia	Descripción	Desplazamientos en ejes globales					
		Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
N3	Peso propio	0.000	-2.875	-0.011	-	-	-
	Q	0.000	-2.258	-0.006	-	-	-
	V H1	0.000	-7.233	-0.021	-	-	-
	V H2	0.000	8.794	0.025	-	-	-
	N(EI)	0.000	-1.696	-0.004	-	-	-
	N(R)	0.000	-0.848	-0.002	-	-	-
	N4	Peso propio	0.000	-1.436	-15.639	3.499	0.000
Q		0.000	-1.600	-17.728	3.986	0.000	0.000
V H1		-0.001	-3.233	-43.894	10.112	0.001	0.000
V H2		0.001	5.018	68.086	-15.680	-0.001	0.000
N(EI)		0.000	-1.201	-13.310	2.993	0.000	0.000
N(R)		0.000	-0.600	-6.655	1.496	0.000	0.000
N5		Peso propio	0.000	0.000	0.000	-	-
	Q	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	V H1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	V H2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	N6	Peso propio	0.000	-4.012	-0.014	-	-
Q		0.000	-4.516	-0.011	-	-	-
V H1		0.000	-10.402	-0.030	-	-	-
V H2		0.000	16.139	0.046	-	-	-
N(EI)		0.000	-3.391	-0.009	-	-	-
N(R)		0.000	-1.696	-0.004	-	-	-
N7		Peso propio	0.000	-1.436	-15.639	3.499	0.000
	Q	0.000	-1.600	-17.728	3.986	0.000	0.000
	V H1	0.001	-3.233	-43.894	10.112	-0.001	0.000
	V H2	-0.001	5.018	68.086	-15.680	0.001	0.000
	N(EI)	0.000	-1.201	-13.310	2.993	0.000	0.000
	N(R)	0.000	-0.600	-6.655	1.496	0.000	0.000
	N8	Peso propio	0.000	0.000	0.000	-	-
Q		0.000	0.000	0.000	-	-	-
V H1		0.000	0.000	0.000	-	-	-
V H2		0.000	0.000	0.000	-	-	-
N(EI)		0.000	0.000	0.000	-	-	-
N(R)		0.000	0.000	0.000	-	-	-
N9		Peso propio	0.000	-4.012	-0.014	-	-
	Q	0.000	-4.516	-0.011	-	-	-
	V H1	0.000	-10.402	-0.030	-	-	-
	V H2	0.000	16.139	0.046	-	-	-
	N(EI)	0.000	-3.391	-0.009	-	-	-
	N(R)	0.000	-1.696	-0.004	-	-	-

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis							
Referencia	Descripción	Desplazamientos en ejes globales					
		Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
	N(R)	0.000	-1.696	-0.004	-	-	-
N10	Peso propio	0.000	-1.034	-11.176	2.496	0.000	0.000
	Q	0.000	-0.800	-8.864	1.993	0.000	0.000
	V H1	0.000	-2.272	-30.339	6.944	0.000	0.000
	V H2	0.000	2.754	36.945	-8.471	-0.001	0.000
	N(EI)	0.000	-0.600	-6.655	1.496	0.000	0.000
	N(R)	0.000	-0.300	-3.328	0.748	0.000	0.000
N11	Peso propio	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	Q	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	V H1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	V H2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
N12	Peso propio	0.000	-2.875	-0.011	-	-	-
	Q	0.000	-2.258	-0.006	-	-	-
	V H1	0.000	-7.233	-0.021	-	-	-
	V H2	0.000	8.794	0.025	-	-	-
	N(EI)	0.000	-1.696	-0.004	-	-	-
	N(R)	0.000	-0.848	-0.002	-	-	-
N13	Peso propio	0.000	-2.582	-1.906	1.706	0.000	0.000
	Q	0.000	-2.028	-1.495	1.343	0.000	0.000
	V H1	0.000	-6.481	-4.955	4.483	0.000	0.000
	V H2	0.000	7.880	6.025	-5.451	0.001	0.000
	N(EI)	0.000	-1.523	-1.122	1.008	0.000	0.000
	N(R)	0.000	-0.761	-0.561	0.504	0.000	0.000
N14	Peso propio	0.000	-3.602	-2.659	2.382	0.000	0.000
	Q	0.000	-4.056	-2.990	2.685	0.000	0.000
	V H1	0.000	-9.321	-7.127	6.450	0.001	0.000
	V H2	0.000	14.462	11.057	-10.007	-0.001	0.000
	N(EI)	0.000	-3.045	-2.245	2.016	0.000	0.000
	N(R)	0.000	-1.523	-1.122	1.008	0.000	0.000
N15	Peso propio	0.000	-3.602	-2.659	2.382	0.000	0.000
	Q	0.000	-4.056	-2.990	2.685	0.000	0.000
	V H1	0.000	-9.321	-7.127	6.450	-0.001	0.000
	V H2	0.000	14.462	11.057	-10.007	0.001	0.000
	N(EI)	0.000	-3.045	-2.245	2.016	0.000	0.000
	N(R)	0.000	-1.523	-1.122	1.008	0.000	0.000
N16	Peso propio	0.000	-2.582	-1.906	1.706	0.000	0.000
	Q	0.000	-2.028	-1.495	1.343	0.000	0.000
	V H1	0.000	-6.481	-4.955	4.483	0.000	0.000
	V H2	0.000	7.880	6.025	-5.451	-0.001	0.000

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis							
Referencia	Descripción	Desplazamientos en ejes globales					
		Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
	N(EI)	0.000	-1.523	-1.122	1.008	0.000	0.000
	N(R)	0.000	-0.761	-0.561	0.504	0.000	0.000

2.3.1.1.2. Combinaciones

Desplazamientos de los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
N1	Desplazamientos	PP	0.000	-1.034	-11.176	2.496	0.000	0.000
		PP+VH1	0.001	-3.305	-41.515	9.440	-0.001	0.000
		PP+VH2	0.000	1.721	25.768	-5.975	0.000	0.000
		PP+N(EI)	0.000	-1.634	-17.832	3.992	0.000	0.000
		PP+VH1+N(EI)	0.001	-3.906	-48.171	10.937	-0.001	0.000
		PP+VH2+N(EI)	0.000	1.120	19.113	-4.478	0.000	0.000
		PP+N(R)	0.000	-1.334	-14.504	3.244	0.000	0.000
		PP+VH1+N(R)	0.001	-3.606	-44.843	10.188	-0.001	0.000
		PP+VH2+N(R)	0.000	1.421	22.441	-5.226	0.000	0.000
		PP+Q	0.000	-1.833	-20.040	4.489	0.000	0.000
		PP+Q+VH1	0.001	-4.105	-50.379	11.433	-0.001	0.000
		PP+Q+VH2	0.000	0.921	16.904	-3.982	0.000	0.000
		PP+Q+N(EI)	0.000	-2.434	-26.696	5.985	0.000	0.000
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.001	-4.706	-57.034	12.930	-0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	0.321	10.249	-2.485	0.000	0.000
		PP+Q+N(R)	0.000	-2.134	-23.368	5.237	0.000	0.000
		PP+Q+VH1+N(R)	0.001	-4.405	-53.707	12.181	-0.001	0.000
PP+Q+VH2+N(R)	0.000	0.621	13.577	-3.233	0.000	0.000		
N2	Desplazamientos	PP	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-

Listados

Producido por una versión educativa de CYPE

Desplazamientos de los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
		PP+Q+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
N3	Desplazamientos	PP	0.000	-2.875	-0.011	-	-	-
		PP+VH1	0.000	-10.108	-0.031	-	-	-
		PP+VH2	0.000	5.918	0.014	-	-	-
		PP+N(EI)	0.000	-4.571	-0.015	-	-	-
		PP+VH1+N(EI)	0.000	-11.804	-0.035	-	-	-
		PP+VH2+N(EI)	0.000	4.223	0.010	-	-	-
		PP+N(R)	0.000	-3.723	-0.013	-	-	-
		PP+VH1+N(R)	0.000	-10.956	-0.033	-	-	-
		PP+VH2+N(R)	0.000	5.071	0.012	-	-	-
		PP+Q	0.000	-5.134	-0.016	-	-	-
		PP+Q+VH1	0.000	-12.366	-0.037	-	-	-
		PP+Q+VH2	0.000	3.660	0.009	-	-	-
		PP+Q+N(EI)	0.000	-6.829	-0.020	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	-14.062	-0.041	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	1.965	0.004	-	-	-
		PP+Q+N(R)	0.000	-5.981	-0.018	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(R)	0.000	-13.214	-0.039	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(R)	0.000	2.812	0.007	-	-	-
N4	Desplazamientos	PP	0.000	-1.436	-15.639	3.499	0.000	0.000
		PP+VH1	-0.001	-4.669	-59.533	13.611	0.001	0.000
		PP+VH2	0.001	3.582	52.447	-12.181	-0.001	0.000
		PP+N(EI)	0.000	-2.637	-28.949	6.492	0.001	0.000
		PP+VH1+N(EI)	-0.001	-5.870	-72.843	16.604	0.001	0.000
		PP+VH2+N(EI)	0.000	2.381	39.137	-9.188	-0.001	0.000
		PP+N(R)	0.000	-2.037	-22.294	4.996	0.000	0.000
		PP+VH1+N(R)	-0.001	-5.269	-66.188	15.107	0.001	0.000
		PP+VH2+N(R)	0.001	2.981	45.792	-10.685	-0.001	0.000
		PP+Q	0.000	-3.036	-33.366	7.485	0.001	0.000
		PP+Q+VH1	-0.001	-6.268	-77.260	17.597	0.001	0.000
		PP+Q+VH2	0.000	1.982	34.719	-8.195	0.000	0.000
		PP+Q+N(EI)	-0.001	-4.237	-46.677	10.478	0.001	0.000
		PP+Q+VH1+N(EI)	-0.001	-7.469	-90.571	20.590	0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	0.781	21.409	-5.202	0.000	0.000
		PP+Q+N(R)	-0.001	-3.636	-40.021	8.982	0.001	0.000
		PP+Q+VH1+N(R)	-0.001	-6.869	-83.916	19.093	0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(R)	0.000	1.382	28.064	-6.699	0.000	0.000
N5	Desplazamientos	PP	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1	0.000	0.000	0.000	-	-	-

Listados

PFC Òscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Producido por una versión educativa de CYPE

Desplazamientos de los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
		PP+VH2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
N6	Desplazamientos	PP	0.000	-4.012	-0.014	-	-	-
		PP+VH1	0.000	-14.414	-0.044	-	-	-
		PP+VH2	0.000	12.127	0.032	-	-	-
		PP+N(EI)	0.000	-7.403	-0.023	-	-	-
		PP+VH1+N(EI)	0.000	-17.805	-0.052	-	-	-
		PP+VH2+N(EI)	0.000	8.736	0.023	-	-	-
		PP+N(R)	0.000	-5.707	-0.018	-	-	-
		PP+VH1+N(R)	0.000	-16.109	-0.048	-	-	-
		PP+VH2+N(R)	0.000	10.431	0.027	-	-	-
		PP+Q	0.000	-8.528	-0.026	-	-	-
		PP+Q+VH1	0.000	-18.930	-0.055	-	-	-
		PP+Q+VH2	0.000	7.610	0.020	-	-	-
		PP+Q+N(EI)	0.000	-11.919	-0.034	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	-22.321	-0.064	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	4.219	0.012	-	-	-
		PP+Q+N(R)	0.000	-10.224	-0.030	-	-	-
PP+Q+VH1+N(R)	0.000	-20.626	-0.059	-	-	-		
PP+Q+VH2+N(R)	0.000	5.915	0.016	-	-	-		
N7	Desplazamientos	PP	0.000	-1.436	-15.639	3.499	0.000	0.000
		PP+VH1	0.001	-4.669	-59.533	13.611	-0.001	0.000
		PP+VH2	-0.001	3.582	52.447	-12.181	0.001	0.000
		PP+N(EI)	0.000	-2.637	-28.949	6.492	-0.001	0.000
		PP+VH1+N(EI)	0.001	-5.870	-72.843	16.604	-0.001	0.000
		PP+VH2+N(EI)	0.000	2.381	39.137	-9.188	0.001	0.000
		PP+N(R)	0.000	-2.037	-22.294	4.996	0.000	0.000

Listados

Producido por una versión educativa de CYPE

Desplazamientos de los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
		PP+VH1+N(R)	0.001	-5.269	-66.188	15.107	-0.001	0.000
		PP+VH2+N(R)	-0.001	2.981	45.792	-10.685	0.001	0.000
		PP+Q	0.000	-3.036	-33.366	7.485	-0.001	0.000
		PP+Q+VH1	0.001	-6.268	-77.260	17.597	-0.001	0.000
		PP+Q+VH2	0.000	1.982	34.719	-8.195	0.000	0.000
		PP+Q+N(EI)	0.001	-4.237	-46.677	10.478	-0.001	0.000
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.001	-7.469	-90.571	20.590	-0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	0.781	21.409	-5.202	0.000	0.000
		PP+Q+N(R)	0.001	-3.636	-40.021	8.982	-0.001	0.000
		PP+Q+VH1+N(R)	0.001	-6.869	-83.916	19.093	-0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(R)	0.000	1.382	28.064	-6.699	0.000	0.000
N8	Desplazamientos	PP	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
PP+Q+VH1+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-		
PP+Q+VH2+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-		
N9	Desplazamientos	PP	0.000	-4.012	-0.014	-	-	-
		PP+VH1	0.000	-14.414	-0.044	-	-	-
		PP+VH2	0.000	12.127	0.032	-	-	-
		PP+N(EI)	0.000	-7.403	-0.023	-	-	-
		PP+VH1+N(EI)	0.000	-17.805	-0.052	-	-	-
		PP+VH2+N(EI)	0.000	8.736	0.023	-	-	-
		PP+N(R)	0.000	-5.707	-0.018	-	-	-
		PP+VH1+N(R)	0.000	-16.109	-0.048	-	-	-
		PP+VH2+N(R)	0.000	10.431	0.027	-	-	-
		PP+Q	0.000	-8.528	-0.026	-	-	-
		PP+Q+VH1	0.000	-18.930	-0.055	-	-	-
		PP+Q+VH2	0.000	7.610	0.020	-	-	-

Listados

Producido por una versión educativa de CYPE

Desplazamientos de los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
		PP+Q+N(EI)	0.000	-11.919	-0.034	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	-22.321	-0.064	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	4.219	0.012	-	-	-
		PP+Q+N(R)	0.000	-10.224	-0.030	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(R)	0.000	-20.626	-0.059	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(R)	0.000	5.915	0.016	-	-	-
N10	Desplazamientos	PP	0.000	-1.034	-11.176	2.496	0.000	0.000
		PP+VH1	-0.001	-3.305	-41.515	9.440	0.001	0.000
		PP+VH2	0.000	1.721	25.768	-5.975	0.000	0.000
		PP+N(EI)	0.000	-1.634	-17.832	3.992	0.000	0.000
		PP+VH1+N(EI)	-0.001	-3.906	-48.171	10.937	0.001	0.000
		PP+VH2+N(EI)	0.000	1.120	19.113	-4.478	0.000	0.000
		PP+N(R)	0.000	-1.334	-14.504	3.244	0.000	0.000
		PP+VH1+N(R)	-0.001	-3.606	-44.843	10.188	0.001	0.000
		PP+VH2+N(R)	0.000	1.421	22.441	-5.226	0.000	0.000
		PP+Q	0.000	-1.833	-20.040	4.489	0.000	0.000
		PP+Q+VH1	-0.001	-4.105	-50.379	11.433	0.001	0.000
		PP+Q+VH2	0.000	0.921	16.904	-3.982	0.000	0.000
		PP+Q+N(EI)	0.000	-2.434	-26.696	5.985	0.000	0.000
		PP+Q+VH1+N(EI)	-0.001	-4.706	-57.034	12.930	0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	0.321	10.249	-2.485	0.000	0.000
		PP+Q+N(R)	0.000	-2.134	-23.368	5.237	0.000	0.000
		PP+Q+VH1+N(R)	-0.001	-4.405	-53.707	12.181	0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(R)	0.000	0.621	13.577	-3.233	0.000	0.000
N11	Desplazamientos	PP	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH1+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+VH2+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-

Listados

Producido por una versión educativa de CYPE

Desplazamientos de los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
N12	Desplazamientos	PP+Q+VH2+N(R)	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		PP	0.000	-2.875	-0.011	-	-	-
		PP+VH1	0.000	-10.108	-0.031	-	-	-
		PP+VH2	0.000	5.918	0.014	-	-	-
		PP+N(EI)	0.000	-4.571	-0.015	-	-	-
		PP+VH1+N(EI)	0.000	-11.804	-0.035	-	-	-
		PP+VH2+N(EI)	0.000	4.223	0.010	-	-	-
		PP+N(R)	0.000	-3.723	-0.013	-	-	-
		PP+VH1+N(R)	0.000	-10.956	-0.033	-	-	-
		PP+VH2+N(R)	0.000	5.071	0.012	-	-	-
		PP+Q	0.000	-5.134	-0.016	-	-	-
		PP+Q+VH1	0.000	-12.366	-0.037	-	-	-
		PP+Q+VH2	0.000	3.660	0.009	-	-	-
		PP+Q+N(EI)	0.000	-6.829	-0.020	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	-14.062	-0.041	-	-	-
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	1.965	0.004	-	-	-
		PP+Q+N(R)	0.000	-5.981	-0.018	-	-	-
		PP+Q+VH1+N(R)	0.000	-13.214	-0.039	-	-	-
PP+Q+VH2+N(R)	0.000	2.812	0.007	-	-	-		
N13	Desplazamientos	PP	0.000	-2.582	-1.906	1.706	0.000	0.000
		PP+VH1	0.000	-9.062	-6.861	6.189	-0.001	0.000
		PP+VH2	0.000	5.298	4.119	-3.745	0.000	0.000
		PP+N(EI)	0.000	-4.104	-3.028	2.714	0.000	0.000
		PP+VH1+N(EI)	0.000	-10.585	-7.984	7.197	-0.001	0.000
		PP+VH2+N(EI)	0.000	3.776	2.997	-2.737	0.000	0.000
		PP+N(R)	0.000	-3.343	-2.467	2.210	0.000	0.000
		PP+VH1+N(R)	0.000	-9.824	-7.422	6.693	-0.001	0.000
		PP+VH2+N(R)	0.000	4.537	3.558	-3.241	0.000	0.000
		PP+Q	0.000	-4.609	-3.401	3.049	0.000	0.000
		PP+Q+VH1	0.000	-11.090	-8.356	7.532	-0.001	0.000
		PP+Q+VH2	0.000	3.270	2.624	-2.402	0.000	0.000
		PP+Q+N(EI)	0.000	-6.132	-4.523	4.057	0.000	0.000
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	-12.613	-9.478	8.540	-0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	1.748	1.502	-1.394	0.000	0.000
		PP+Q+N(R)	0.000	-5.371	-3.962	3.553	0.000	0.000
PP+Q+VH1+N(R)	0.000	-11.852	-8.917	8.036	-0.001	0.000		
PP+Q+VH2+N(R)	0.000	2.509	2.063	-1.898	0.000	0.000		
N14	Desplazamientos	PP	0.000	-3.602	-2.659	2.382	0.000	0.000
		PP+VH1	0.000	-12.923	-9.786	8.832	0.001	0.000
		PP+VH2	0.000	10.860	8.398	-7.625	-0.001	0.000
		PP+N(EI)	0.000	-6.647	-4.904	4.398	0.001	0.000

Listados

Producido por una versión educativa de CYPE

Desplazamientos de los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
		PP+VH1+N(EI)	0.000	-15.968	-12.030	10.848	0.001	0.000
		PP+VH2+N(EI)	0.000	7.815	6.154	-5.609	-0.001	0.000
		PP+N(R)	0.000	-5.125	-3.781	3.390	0.000	0.000
		PP+VH1+N(R)	0.000	-14.446	-10.908	9.840	0.001	0.000
		PP+VH2+N(R)	0.000	9.337	7.276	-6.617	-0.001	0.000
		PP+Q	0.000	-7.658	-5.649	5.067	0.001	0.000
		PP+Q+VH1	0.000	-16.979	-12.775	11.517	0.001	0.000
		PP+Q+VH2	0.000	6.804	5.409	-4.940	0.000	0.000
		PP+Q+N(EI)	0.000	-10.703	-7.893	7.084	0.001	0.000
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	-20.024	-15.020	13.534	0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	3.759	3.164	-2.923	0.000	0.000
		PP+Q+N(R)	0.000	-9.180	-6.771	6.076	0.001	0.000
		PP+Q+VH1+N(R)	0.000	-18.502	-13.898	12.526	0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(R)	0.000	5.281	4.286	-3.931	0.000	0.000
N15	Desplazamientos	PP	0.000	-3.602	-2.659	2.382	0.000	0.000
		PP+VH1	0.000	-12.923	-9.786	8.832	-0.001	0.000
		PP+VH2	0.000	10.860	8.398	-7.625	0.001	0.000
		PP+N(EI)	0.000	-6.647	-4.904	4.398	-0.001	0.000
		PP+VH1+N(EI)	0.000	-15.968	-12.030	10.848	-0.001	0.000
		PP+VH2+N(EI)	0.000	7.815	6.154	-5.609	0.001	0.000
		PP+N(R)	0.000	-5.125	-3.781	3.390	0.000	0.000
		PP+VH1+N(R)	0.000	-14.446	-10.908	9.840	-0.001	0.000
		PP+VH2+N(R)	0.000	9.337	7.276	-6.617	0.001	0.000
		PP+Q	0.000	-7.658	-5.649	5.067	-0.001	0.000
		PP+Q+VH1	0.000	-16.979	-12.775	11.517	-0.001	0.000
		PP+Q+VH2	0.000	6.804	5.409	-4.940	0.000	0.000
		PP+Q+N(EI)	0.000	-10.703	-7.893	7.084	-0.001	0.000
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	-20.024	-15.020	13.534	-0.001	0.000
PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	3.759	3.164	-2.923	0.000	0.000		
PP+Q+N(R)	0.000	-9.180	-6.771	6.076	-0.001	0.000		
PP+Q+VH1+N(R)	0.000	-18.502	-13.898	12.526	-0.001	0.000		
PP+Q+VH2+N(R)	0.000	5.281	4.286	-3.931	0.000	0.000		
N16	Desplazamientos	PP	0.000	-2.582	-1.906	1.706	0.000	0.000
		PP+VH1	0.000	-9.062	-6.861	6.189	0.001	0.000
		PP+VH2	0.000	5.298	4.119	-3.745	0.000	0.000
		PP+N(EI)	0.000	-4.104	-3.028	2.714	0.000	0.000
		PP+VH1+N(EI)	0.000	-10.585	-7.984	7.197	0.001	0.000
		PP+VH2+N(EI)	0.000	3.776	2.997	-2.737	0.000	0.000
		PP+N(R)	0.000	-3.343	-2.467	2.210	0.000	0.000
		PP+VH1+N(R)	0.000	-9.824	-7.422	6.693	0.001	0.000
PP+VH2+N(R)	0.000	4.537	3.558	-3.241	0.000	0.000		

Listados

Desplazamientos de los nudos, por combinación								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
		PP+Q	0.000	-4.609	-3.401	3.049	0.000	0.000
		PP+Q+VH1	0.000	-11.090	-8.356	7.532	0.001	0.000
		PP+Q+VH2	0.000	3.270	2.624	-2.402	0.000	0.000
		PP+Q+N(EI)	0.000	-6.132	-4.523	4.057	0.000	0.000
		PP+Q+VH1+N(EI)	0.000	-12.613	-9.478	8.540	0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(EI)	0.000	1.748	1.502	-1.394	0.000	0.000
		PP+Q+N(R)	0.000	-5.371	-3.962	3.553	0.000	0.000
		PP+Q+VH1+N(R)	0.000	-11.852	-8.917	8.036	0.001	0.000
		PP+Q+VH2+N(R)	0.000	2.509	2.063	-1.898	0.000	0.000

2.3.1.1.3. Envoltentes

Envolvente de los desplazamientos en nudos								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
N1	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-4.706	-57.034	-5.975	-0.001	0.000
		Valor máximo de la envolvente	0.001	1.721	25.768	12.930	0.000	0.000
N2	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-	-	-
N3	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-14.062	-0.041	-	-	-
		Valor máximo de la envolvente	0.000	5.918	0.014	-	-	-
N4	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-0.001	-7.469	-90.571	-12.181	-0.001	0.000
		Valor máximo de la envolvente	0.001	3.582	52.447	20.590	0.001	0.000
N5	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-	-	-
N6	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-22.321	-0.064	-	-	-
		Valor máximo de la envolvente	0.000	12.127	0.032	-	-	-
N7	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-0.001	-7.469	-90.571	-12.181	-0.001	0.000
		Valor máximo de la envolvente	0.001	3.582	52.447	20.590	0.001	0.000
N8	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-	-	-
N9	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-22.321	-0.064	-	-	-
		Valor máximo de la envolvente	0.000	12.127	0.032	-	-	-
N10	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	-0.001	-4.706	-57.034	-5.975	0.000	0.000
		Valor máximo de la envolvente	0.000	1.721	25.768	12.930	0.001	0.000
N11	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		Valor máximo de la envolvente	0.000	0.000	0.000	-	-	-
N12	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-14.062	-0.041	-	-	-
		Valor máximo de la envolvente	0.000	5.918	0.014	-	-	-
N13	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-12.613	-9.478	-3.745	-0.001	0.000
		Valor máximo de la envolvente	0.000	5.298	4.119	8.540	0.000	0.000
N14	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-20.024	-15.020	-7.625	-0.001	0.000
		Valor máximo de la envolvente	0.000	10.860	8.398	13.534	0.001	0.000
N15	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-20.024	-15.020	-7.625	-0.001	0.000
		Valor máximo de la envolvente	0.000	10.860	8.398	13.534	0.001	0.000
N16	Desplazamientos	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-12.613	-9.478	-3.745	0.000	0.000

Listados

Envolvente de los desplazamientos en nudos								
Referencia	Combinación		Desplazamientos en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Dx (mm)	Dy (mm)	Dz (mm)	Gx (mRad)	Gy (mRad)	Gz (mRad)
		Valor máximo de la envolvente	0.000	5.298	4.119	8.540	0.001	0.000

2.3.1.2. Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1. Hipótesis

Reacciones en los nudos, por hipótesis							
Referencia	Descripción	Reacciones en ejes globales					
		Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
N2	Peso propio	0.002	0.000	4.282	-6.89	0.00	0.00
	Q	0.003	0.000	2.064	-5.41	0.00	0.00
	V H1	0.004	-1.310	7.437	-16.05	0.00	0.00
	V H2	-0.044	1.593	-9.053	19.52	0.00	0.00
	N(EI)	0.002	0.000	1.550	-4.06	0.00	0.00
	N(R)	0.001	0.000	0.775	-2.03	0.00	0.00
	N5	Peso propio	0.002	0.000	5.577	-9.61	0.00
Q		0.003	0.000	4.108	-10.82	0.00	0.00
V H1		0.005	-1.884	10.669	-23.09	0.00	0.00
V H2		0.023	2.923	-16.545	35.82	0.00	0.00
N(EI)		0.002	0.000	3.084	-8.12	0.00	0.00
N(R)		0.001	0.000	1.542	-4.06	0.00	0.00
N8		Peso propio	-0.002	0.000	5.577	-9.61	0.00
	Q	-0.003	0.000	4.108	-10.82	0.00	0.00
	V H1	-0.005	-1.884	10.669	-23.09	0.00	0.00
	V H2	-0.023	2.923	-16.545	35.82	0.00	0.00
	N(EI)	-0.002	0.000	3.084	-8.12	0.00	0.00
	N(R)	-0.001	0.000	1.542	-4.06	0.00	0.00
	N11	Peso propio	-0.002	0.000	4.282	-6.89	0.00
Q		-0.003	0.000	2.064	-5.41	0.00	0.00
V H1		-0.004	-1.310	7.437	-16.05	0.00	0.00
V H2		0.044	1.593	-9.053	19.52	0.00	0.00
N(EI)		-0.002	0.000	1.550	-4.06	0.00	0.00
N(R)		-0.001	0.000	0.775	-2.03	0.00	0.00

Producido por una versión educativa de CYPE

2.3.1.2.2. Combinaciones

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Producido por una versión educativa de CYPE

Reacciones en los nudos, por combinación									
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales						
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)	
		1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI)	0.042	2.548	-6.394	16.96	0.00	0.00	
		PP+1.6·N(R)	-0.003	0.000	5.521	-10.14	0.00	0.00	
		1.6·PP+1.6·N(R)	-0.004	0.000	8.091	-14.27	0.00	0.00	
		PP+0.96·VH1+1.6·N(R)	-0.007	-1.258	12.661	-25.55	0.00	0.00	
		1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R)	-0.008	-1.258	15.230	-29.68	0.00	0.00	
		PP+0.96·VH2+1.6·N(R)	0.022	1.529	-3.169	8.60	0.00	0.00	
		1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R)	0.014	1.529	-0.600	4.47	0.00	0.00	
		PP+1.6·VH1+0.8·N(R)	-0.009	-2.096	16.800	-34.20	0.00	0.00	
		1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R)	-0.009	-2.096	19.369	-38.33	0.00	0.00	
		PP+1.6·VH2+0.8·N(R)	0.053	2.548	-9.583	22.72	0.00	0.00	
		1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R)	0.045	2.548	-7.014	18.59	0.00	0.00	
		PP+1.6·Q	-0.006	0.000	7.584	-15.54	0.00	0.00	
		1.6·PP+1.6·Q	-0.007	0.000	10.153	-19.67	0.00	0.00	
		Tensiones sobre el terreno	PP	-0.002	0.000	4.282	-6.89	0.00	0.00
			PP+VH1	-0.005	-1.310	11.718	-22.94	0.00	0.00
			PP+VH2	0.030	1.593	-4.771	12.63	0.00	0.00
			PP+N(EI)	-0.003	0.000	5.831	-10.95	0.00	0.00
			PP+VH1+N(EI)	-0.007	-1.310	13.268	-27.00	0.00	0.00
			PP+VH2+N(EI)	0.022	1.593	-3.222	8.57	0.00	0.00
			PP+N(R)	-0.003	0.000	5.057	-8.92	0.00	0.00
			PP+VH1+N(R)	-0.006	-1.310	12.493	-24.97	0.00	0.00
	PP+VH2+N(R)		0.026	1.593	-3.996	10.60	0.00	0.00	
	PP+Q		-0.004	0.000	6.346	-12.30	0.00	0.00	
	PP+Q+VH1		-0.008	-1.310	13.782	-28.35	0.00	0.00	
	PP+Q+VH2		0.019	1.593	-2.707	7.22	0.00	0.00	
	PP+Q+N(EI)	-0.006	0.000	7.895	-16.36	0.00	0.00		
	PP+Q+VH1+N(EI)	-0.010	-1.310	15.332	-32.41	0.00	0.00		
	PP+Q+VH2+N(EI)	0.011	1.593	-1.158	3.16	0.00	0.00		
	PP+Q+N(R)	-0.005	0.000	7.121	-14.33	0.00	0.00		
	PP+Q+VH1+N(R)	-0.009	-1.310	14.557	-30.38	0.00	0.00		
	PP+Q+VH2+N(R)	0.015	1.593	-1.932	5.19	0.00	0.00		

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.1.2.3. Envoltentes

Envoltentes de las reacciones en nudos								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
N2	Hormigón en cimentaciones	Valor mínimo de la envolvente	-0.056	-2.096	-10.203	-39.95	0.00	0.00
		Valor máximo de la envolvente	0.010	2.548	19.989	24.34	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	Valor mínimo de la envolvente	-0.030	-1.310	-4.771	-32.41	0.00	0.00
		Valor máximo de la envolvente	0.010	1.593	15.332	12.63	0.00	0.00
N5	Hormigón en cimentaciones	Valor mínimo de la envolvente	0.000	-3.015	-20.896	-58.81	0.00	0.00
		Valor máximo de la envolvente	0.027	4.677	28.462	47.70	0.00	0.00
	Tensiones sobre el terreno	Valor mínimo de la envolvente	0.002	-1.884	-10.968	-51.64	0.00	0.00
		Valor máximo de la envolvente	0.013	2.923	23.439	26.21	0.00	0.00
N8	Hormigón en cimentaciones	Valor mínimo de la envolvente	-0.027	-3.015	-20.896	-58.81	0.00	0.00
		Valor máximo de la envolvente	0.000	4.677	28.462	47.70	0.00	0.00

Listados

Envoltentes de las reacciones en nudos								
Referencia	Combinación		Reacciones en ejes globales					
	Tipo	Descripción	Rx (kN)	Ry (kN)	Rz (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)
N11	Tensiones sobre el terreno	Valor mínimo de la envolvente	-0.013	-1.884	-10.968	-51.64	0.00	0.00
		Valor máximo de la envolvente	-0.002	2.923	23.439	26.21	0.00	0.00
	Hormigón en cimentaciones	Valor mínimo de la envolvente	-0.010	-2.096	-10.203	-39.95	0.00	0.00
		Valor máximo de la envolvente	0.056	2.548	19.989	24.34	0.00	0.00
Tensiones sobre el terreno	Valor mínimo de la envolvente	-0.010	-1.310	-4.771	-32.41	0.00	0.00	
	Valor máximo de la envolvente	0.030	1.593	15.332	12.63	0.00	0.00	

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2. Barras

2.3.2.1. Esfuerzos

Referencias:

N: Esfuerzo axial (kN)

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)

Mt: Momento torsor (kN·m)

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

2.3.2.1.1. Hipótesis

Esfuerzos en barras, por hipótesis											
Barra	Hipótesis	Esfuerzo	Posiciones en la barra								
			0.000 m	0.382 m	0.573 m	0.956 m	1.338 m	1.720 m	2.103 m	2.294 m	2.676 m
N2/N3	Peso propio	N	-4.280	-4.145	-4.077	-3.942	-3.807	-3.672	-3.536	-3.469	-3.334
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	-6.89	-6.89	-6.89	-6.89	-6.89	-6.89	-6.89	-6.89	-6.89
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Q	N	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	-5.41	-5.41	-5.41	-5.41	-5.41	-5.41	-5.41	-5.41	-5.41
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H1	N	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	-16.05	-16.55	-16.80	-17.31	-17.81	-18.31	-18.81	-19.06	-19.56
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H2	N	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Vy	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
		Vz	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	19.52	20.13	20.43	21.04	21.65	22.26	22.87	23.17	23.78
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N(EI)	N	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	

Listados

Esfuerzos en barras, por hipótesis											
Barra	Hipótesis	Esfuerzo	Posiciones en la barra								
			0.000 m	0.383 m	0.766 m	0.957 m	1.340 m	1.723 m	2.106 m	2.297 m	2.680 m
	V H2	Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		N	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N(EI)	N	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N(R)	N	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Esfuerzos en barras, por hipótesis											
Barra	Hipótesis	Esfuerzo	Posiciones en la barra								
			0.000 m	0.383 m	0.766 m	0.957 m	1.340 m	1.723 m	2.106 m	2.297 m	2.680 m
N6/N9	Peso propio	N	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	-0.268	-0.192	-0.115	-0.077	0.000	0.077	0.153	0.192	0.268
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.09	0.15	0.17	0.18	0.17	0.12	0.09	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Q	N	-0.006	-0.006	-0.006	-0.006	-0.006	-0.006	-0.006	-0.006
	Vy		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Vz		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Mt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	My		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mz		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H1	N	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H2	N	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N(EI)	N	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Esfuerzos en barras, por hipótesis												
Barra	Hipótesis	Esfuerzo	Posiciones en la barra									
			0.000 m	0.383 m	0.766 m	0.957 m	1.340 m	1.723 m	2.106 m	2.297 m	2.680 m	
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N(R)	N	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Esfuerzos en barras, por hipótesis												
Barra	Hipótesis	Esfuerzo	Posiciones en la barra									
			0.000 m	0.383 m	0.574 m	0.957 m	1.340 m	1.723 m	2.106 m	2.297 m	2.680 m	
N9/N12	Peso propio	N	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	-0.268	-0.192	-0.153	-0.077	0.000	0.077	0.153	0.192	0.268	0.268
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.09	0.12	0.17	0.18	0.17	0.12	0.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Q	N	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H1	N	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H2	N	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N(EI)	N	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N(R)	N	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Producido por una versión educativa de CYPE

Esfuerzos en barras, por hipótesis												
Barra	Hipótesis	Esfuerzo	Posiciones en la barra									
			0.000 m	0.525 m	1.050 m	1.575 m	2.100 m	2.626 m	3.151 m	3.676 m	4.201 m	
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H1	N	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H2	N	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N(EI)	N	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N(R)	N	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Esfuerzos en barras, por hipótesis												
Barra	Hipótesis	Esfuerzo	Posiciones en la barra									
			0.000 m	0.525 m	1.050 m	1.575 m	2.100 m	2.626 m	3.151 m	3.676 m	4.201 m	
N11/N9	Peso propio	N	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Q	N	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H1	N	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Vz	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Mt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V H2	N	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:

- G: Sólo gravitatorias
- GV: Gravitatorias + viento
- GS: Gravitatorias + sismo
- GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η : Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que $\eta \leq 100$ %.

Producido por una versión educativa de CYPE

Comprobación de resistencia										
Barra	η (%)	Posición (m)	Esfuerzos pésimos						Origen	Estado
			N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	Mt (kN·m)	My (kN·m)	Mz (kN·m)		
N2/N3	48.62	2.676	-16.808	0.000	1.965	0.00	-41.68	0.00	GV	Cumple
N5/N6	71.37	2.676	-24.582	0.000	2.826	0.00	-61.26	0.00	GV	Cumple
N8/N9	71.37	2.676	-24.582	0.000	2.826	0.00	-61.26	0.00	GV	Cumple
N11/N12	48.62	2.676	-16.808	0.000	1.965	0.00	-41.68	0.00	GV	Cumple
N13/N3	21.86	0.040	-0.440	0.000	12.451	0.00	-26.36	0.00	GV	Cumple
N1/N13	47.81	4.182	0.385	0.000	12.332	0.00	-25.84	0.00	GV	Cumple
N14/N6	32.33	0.040	-0.585	0.000	18.122	0.00	-38.99	0.00	GV	Cumple
N4/N14	70.73	4.182	0.616	0.000	17.950	0.00	-38.23	0.00	GV	Cumple
N15/N9	32.33	0.040	-0.585	0.000	18.122	0.00	-38.99	0.00	GV	Cumple
N7/N15	70.73	4.182	0.616	0.000	17.950	0.00	-38.23	0.00	GV	Cumple
N16/N12	21.86	0.040	-0.440	0.000	12.451	0.00	-26.36	0.00	GV	Cumple
N10/N16	47.81	4.182	0.385	0.000	12.332	0.00	-25.84	0.00	GV	Cumple
N3/N6	0.89	1.340	-0.023	0.000	0.000	0.00	0.24	0.00	GV	Cumple
N6/N9	0.89	1.340	-0.021	0.000	0.000	0.00	0.24	0.00	GV	Cumple
N9/N12	0.89	1.340	-0.023	0.000	0.000	0.00	0.24	0.00	GV	Cumple
N5/N3	0.21	0.000	0.044	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	GV	Cumple
N2/N6	0.42	0.000	0.087	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	GV	Cumple
N11/N9	0.42	0.000	0.087	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	GV	Cumple
N8/N12	0.21	0.000	0.044	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	GV	Cumple

2.3.2.3. Flechas

Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Producido por una versión educativa de CYPE

Grupo	Flechas							
	Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima relativa xy		Flecha máxima absoluta xz Flecha máxima relativa xz		Flecha activa absoluta xy Flecha activa relativa xy		Flecha activa absoluta xz Flecha activa relativa xz	
	Pos. (m)	Flecha (mm)	Pos. (m)	Flecha (mm)	Pos. (m)	Flecha (mm)	Pos. (m)	Flecha (mm)
N2/N3	1.911	0.00	1.338	2.52	1.911	0.00	1.338	3.60
	1.911	L/(>1000)	1.338	L/(>1000)	1.911	L/(>1000)	1.338	L/(>1000)
N5/N6	1.911	0.00	1.338	3.99	1.911	0.00	1.338	6.20
	1.911	L/(>1000)	1.338	L/671.2	1.911	L/(>1000)	1.338	L/816.0
N8/N9	1.911	0.00	1.338	3.99	1.911	0.00	1.338	6.20
	1.911	L/(>1000)	1.338	L/671.2	1.911	L/(>1000)	1.338	L/816.0
N11/N12	1.911	0.00	1.338	2.52	1.911	0.00	1.338	3.60
	1.911	L/(>1000)	1.338	L/(>1000)	1.911	L/(>1000)	1.338	L/(>1000)
N1/N13	3.660	0.00	2.352	2.39	3.660	0.00	2.352	3.61
	-	L/(>1000)	2.352	L/(>1000)	-	L/(>1000)	2.352	L/(>1000)
N13/N3	0.040	0.00	0.040	1.00	0.040	0.00	0.040	1.42
	0.040	L/(>1000)	0.038	L/586.5	0.040	L/(>1000)	0.038	L/704.2
N4/N14	3.660	0.00	2.352	3.85	3.660	0.00	2.352	6.36
	-	L/(>1000)	2.352	L/(>1000)	-	L/(>1000)	2.352	L/(>1000)
N14/N6	0.040	0.00	0.040	1.59	0.040	0.00	0.040	2.45
	0.040	L/(>1000)	0.038	L/369.9	0.040	L/(>1000)	0.038	L/448.3
N7/N15	3.660	0.00	2.352	3.85	3.660	0.00	2.352	6.36
	-	L/(>1000)	2.352	L/(>1000)	-	L/(>1000)	2.352	L/(>1000)
N15/N9	0.040	0.00	0.040	1.59	0.040	0.00	0.040	2.45
	0.040	L/(>1000)	0.038	L/369.9	0.040	L/(>1000)	0.038	L/448.3
N10/N16	3.660	0.00	2.352	2.39	3.660	0.00	2.352	3.61
	-	L/(>1000)	2.352	L/(>1000)	-	L/(>1000)	2.352	L/(>1000)
N16/N12	0.040	0.00	0.040	1.00	0.040	0.00	0.040	1.42
	0.040	L/(>1000)	0.038	L/586.5	0.040	L/(>1000)	0.038	L/704.2
N3/N6	2.297	0.00	1.340	0.15	2.297	0.00	0.000	0.00
	-	L/(>1000)	1.340	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)
N6/N9	2.489	0.00	1.340	0.15	2.489	0.00	1.914	0.00
	-	L/(>1000)	1.340	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)
N9/N12	2.297	0.00	1.340	0.15	2.297	0.00	0.000	0.00
	-	L/(>1000)	1.340	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)
N5/N3	2.363	0.00	3.938	0.00	2.626	0.00	3.151	0.00
	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)
N2/N6	2.626	0.00	3.413	0.00	2.363	0.00	3.413	0.00
	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)
N11/N9	2.363	0.00	3.676	0.00	2.626	0.00	3.676	0.00
	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)
N8/N12	2.363	0.00	2.626	0.00	2.100	0.00	2.626	0.00
	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)	-	L/(>1000)

2.3.2.4. Comprobaciones E.L.U. (Completo)

Nota: Se muestra el listado completo de comprobaciones realizadas para las 10 barras con mayor coeficiente de aprovechamiento.

Listados

PFC Òscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Barra N8/N9

Perfil: IPE 270 Material: Acero (S275)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽¹⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽¹⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽²⁾ (cm ⁴)
		N8	N9	3.235	45.90	5790.00	420.00
Notas: ⁽¹⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽²⁾ Momento de inercia a torsión uniforme							
	Pandeo			Pandeo lateral			
	Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.			
β	0.70	1.25	1.00	1.00			
L _k	2.265	4.029	3.235	3.235			
C _m	1.000	1.000	1.000	1.000			
C ₁	-			1.000			
Notación: β : Coeficiente de pandeo L _k : Longitud de pandeo (m) C _m : Coeficiente de momentos C ₁ : Factor de modificación para el momento crítico							

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{0.86} \quad \checkmark$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$N_{cr} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{7390.88} \text{ kN}$$

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,T} : \underline{1985.39} \text{ kN}$$

$$N_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Donde:

I_y: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

$$I_y : \underline{5790.00} \text{ cm}^4$$

I_z: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$I_z : \underline{420.00} \text{ cm}^4$$

I_t: Momento de inercia a torsión uniforme.

$$I_t : \underline{15.90} \text{ cm}^4$$

I_w: Constante de alabeo de la sección.

$$I_w : \underline{70600.00} \text{ cm}^6$$

E: Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G: Módulo de elasticidad transversal.

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_{ky}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.

$$L_{ky} : \underline{4.029} \text{ m}$$

L_{kz}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.

$$L_{kz} : \underline{2.265} \text{ m}$$

L_{kt}: Longitud efectiva de pandeo por torsión.

$$L_{kt} : \underline{3.235} \text{ m}$$

i₀: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.

$$i_0 : \underline{11.63} \text{ cm}$$

$$i_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y, i_z: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

$$i_y : \underline{11.23} \text{ cm}$$

$$i_z : \underline{3.02} \text{ cm}$$

y₀, z₀: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.

$$y_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

$$z_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$37.82 \leq 250.57 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.

t_w : Espesor del alma.

A_w : Área del alma.

$A_{fc,ef}$: Área reducida del ala comprimida.

k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.

E : Módulo de elasticidad.

f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

$$h_w : \underline{249.60} \text{ mm}$$

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

$$A_w : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$$A_{fc,ef} : \underline{13.77} \text{ cm}^2$$

$$k : \underline{0.30}$$

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

$$f_{yf} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Reproducido por una versión educativa de CYPE

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.018} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.675 m del nudo N8, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{21.08} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Listados

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.022} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.031} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

$N_{c,Ed}$: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{25.86} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a compresión $N_{c,Rd}$ viene dada por:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{c,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)

La resistencia de cálculo a pandeo $N_{b,Rd}$ en una barra comprimida viene dada por:

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_{yd}$$

$$N_{b,Rd} : \underline{823.85} \text{ kN}$$

Donde:

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

χ : Coeficiente de reducción por pandeo.

$$\chi = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - (\bar{\lambda})^2}} \leq 1$$

$$\chi_y : \underline{0.95}$$

$$\chi_z : \underline{0.69}$$

$$\chi_T : \underline{0.73}$$

Siendo:

$$\Phi = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0.2) + (\bar{\lambda})^2 \right]$$

$$\phi_y : \underline{0.61}$$

$$\phi_z : \underline{0.98}$$

$$\phi_T : \underline{0.92}$$

Listados

α : Coeficiente de imperfección elástica.

$$\alpha_y : \underline{0.21}$$

$$\alpha_z : \underline{0.34}$$

$$\alpha_T : \underline{0.34}$$

$\bar{\lambda}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.41}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.86}$$

$$\bar{\lambda}_T : \underline{0.80}$$

N_{cr} : Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores:

$$N_{cr} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

$N_{cr,y}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{7390.88} \text{ kN}$$

$N_{cr,z}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

$N_{cr,T}$: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,T} : \underline{1985.39} \text{ kN}$$

Producción por una versión educativa de PCYPE

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.483} \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.686} \checkmark$$

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N8, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^+ : \underline{57.78} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N8, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^- : \underline{61.26} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$$M_{c,Rd} : \underline{126.76} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{484.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M0} : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$M_{b,Rd}$: 89.28 kN·m

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M1} : 1.05

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

χ_{LT} : 0.70

Siendo:

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

Φ_{LT} : 1.02

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

α_{LT} : 0.21

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_{pl,y} \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$\bar{\lambda}_{LT}$: 0.94

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

M_{cr} : 149.31 kN·m

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de la elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTW}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

M_{LTV} : 103.50 kN·m

M_{LTW} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTW} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

M_{LTW} : 107.61 kN·m

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

$W_{el,y}$: 428.89 cm³

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

I_z : 420.00 cm⁴

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

I_t : 15.90 cm⁴

E : Módulo de elasticidad.

E : 210000 MPa

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

G : Módulo de elasticidad transversal.	G :	<u>81000</u> MPa
L_c⁺ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.	L_c⁺ :	<u>3.235</u> m
L_c⁻ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.	L_c⁻ :	<u>3.235</u> m
C₁ : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.	C₁ :	<u>1.00</u>
i_{f,z} : Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.	i_{f,z}⁺ :	<u>3.56</u> cm
	i_{f,z}⁻ :	<u>3.56</u> cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta < \underline{0.001} \quad \checkmark$$

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.675 m del nudo N8, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}⁺: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$\mathbf{M_{Ed}^+} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.675 m del nudo N8, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

M_{Ed}⁻: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$\mathbf{M_{Ed}^-} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento flector resistente de cálculo **M_{c,Rd}** viene dado por:

$$\mathbf{M_{c,Rd}} = W_{pl,z} \cdot f_{yd}$$

$$\mathbf{M_{c,Rd}} : \underline{25.40} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

$$\mathbf{Clase} : \underline{1}$$

W_{pl,z}: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$\mathbf{W_{pl,z}} : \underline{97.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd}: Resistencia de cálculo del acero.

$$\mathbf{f_{yd}} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$\mathbf{f_{yd}} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$\mathbf{f_y} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0}: Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\mathbf{\gamma_{M0}} : \underline{1.05}$$

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

Listados

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

η : 0.013 ✓

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

V_{Ed} : 4.38 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$V_{c,Rd}$: 334.07 kN

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

A_v : 22.09 cm²

$$A_v = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f$$

Siendo:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

A : 45.90 cm²

b : Ancho de la sección.

b : 135.00 mm

t_f : Espesor del ala.

t_f : 10.20 mm

t_w : Espesor del alma.

t_w : 6.60 mm

r : Radio de acuerdo entre ala y alma.

r : 15.00 mm

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M0} : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon$$

33.27 < 64.71 ✓

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

λ_w : 33.27

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{máx}$: Esbeltez máxima.

$\lambda_{máx}$: 64.71

$$\lambda_{máx} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reducción.

ε : 0.92

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Límite elástico de referencia.

f_{ref} : 235.00 MPa

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

Listados

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta < \underline{0.001} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{444.96} \text{ kN}$$

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

$$A_v : \underline{29.43} \text{ cm}^2$$

$$A_v = A - d \cdot t_w$$

Siendo:

A : Área de la sección bruta.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

d : Altura del alma.

$$d : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$4.38 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{4.38} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Listados

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$0.00 \text{ kN} \leq 222.48 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N8, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd} : \underline{444.96} \text{ kN}$$

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.504} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot A \cdot f_{yd}} + k_y \cdot \frac{C_{m,y} \cdot M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + \alpha_z \cdot k_z \cdot \frac{C_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.711} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{y,LT} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{L1} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_z \cdot \frac{C_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.714} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N8, para la combinación de acciones 0.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

$N_{c,Ed}$: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{24.58} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed} : \underline{61.26} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$N_{pl,Rd}$: Resistencia a compresión de la sección bruta.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$, $M_{pl,Rd,z}$: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{126.76} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.40} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)

A: Área de la sección bruta.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

$W_{pl,y}$, $W_{pl,z}$: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$W_{pl,y} : \underline{484.00} \text{ cm}^3$$

$$W_{pl,z} : \underline{97.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

Listados

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

$k_y, k_z, k_{y,LT}$: Coeficientes de interacción.

$$k_y = 1 + (\bar{\lambda}_y - 0.2) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_y : \underline{1.00}$$

$$k_z = 1 + (2 \cdot \bar{\lambda}_z - 0.6) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_z : \underline{1.03}$$

$$k_{y,LT} = 1 - \frac{0.1 \cdot \bar{\lambda}_z}{C_{m,LT} - 0.25} \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_{y,LT} : \underline{1.00}$$

$C_{m,y}, C_{m,z}, C_{m,LT}$: Factores de momento flector uniforme equivalente.

$$C_{m,y} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,z} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,LT} : \underline{1.00}$$

χ_y, χ_z : Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\chi_y : \underline{0.95}$$

$$\chi_z : \underline{0.69}$$

χ_{LT} : Coeficiente de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} : \underline{0.70}$$

$\bar{\lambda}_y, \bar{\lambda}_z$: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.41}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.86}$$

α_y, α_z : Factores dependientes de la clase de la sección.

$$\alpha_y : \underline{0.60}$$

$$\alpha_z : \underline{0.60}$$

Proceder a una versión educativa de CYPE

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$4.38 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

$V_{Ed,z}$: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed,z} : \underline{4.38} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd,z}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd,z} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

PFC Òscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Barra N5/N6

Perfil: IPE 270 Material: Acero (S275)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽¹⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽¹⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽²⁾ (cm ⁴)
		N5	N6	3.235	45.90	5790.00	420.00
Notas: ⁽¹⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽²⁾ Momento de inercia a torsión uniforme							
	Pandeo			Pandeo lateral			
	Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.			
β	0.70	1.25	1.00	1.00			
L _k	2.265	4.029	3.235	3.235			
C _m	1.000	1.000	1.000	1.000			
C ₁	-		1.000				
Notación: β : Coeficiente de pandeo L _k : Longitud de pandeo (m) C _m : Coeficiente de momentos C ₁ : Factor de modificación para el momento crítico							

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{0.86} \quad \checkmark$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$N_{cr} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{7390.88} \text{ kN}$$

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,T} : \underline{1985.39} \text{ kN}$$

$$N_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Donde:

I_y: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

$$I_y : \underline{5790.00} \text{ cm}^4$$

I_z: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$I_z : \underline{420.00} \text{ cm}^4$$

I_t: Momento de inercia a torsión uniforme.

$$I_t : \underline{15.90} \text{ cm}^4$$

I_w: Constante de alabeo de la sección.

$$I_w : \underline{70600.00} \text{ cm}^6$$

E: Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G: Módulo de elasticidad transversal.

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_{ky}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.

$$L_{ky} : \underline{4.029} \text{ m}$$

L_{kz}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.

$$L_{kz} : \underline{2.265} \text{ m}$$

L_{kt}: Longitud efectiva de pandeo por torsión.

$$L_{kt} : \underline{3.235} \text{ m}$$

i₀: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.

$$i_0 : \underline{11.63} \text{ cm}$$

$$i_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y, i_z: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

$$i_y : \underline{11.23} \text{ cm}$$
$$i_z : \underline{3.02} \text{ cm}$$

y₀, z₀: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.

$$y_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$
$$z_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

Listados

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$37.82 \leq 250.57 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.

t_w : Espesor del alma.

A_w : Área del alma.

$A_{fc,ef}$: Área reducida del ala comprimida.

k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.

E : Módulo de elasticidad.

f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

$$h_w : \underline{249.60} \text{ mm}$$

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

$$A_w : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$$A_{fc,ef} : \underline{13.77} \text{ cm}^2$$

$$k : \underline{0.30}$$

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

$$f_{yf} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Producción por una versión educativa de CYPE

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.018} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.675 m del nudo N5, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{21.08} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Listados

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.022} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.031} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

$N_{c,Ed}$: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{25.86} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a compresión $N_{c,Rd}$ viene dada por:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{c,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)

La resistencia de cálculo a pandeo $N_{b,Rd}$ en una barra comprimida viene dada por:

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_{yd}$$

$$N_{b,Rd} : \underline{823.85} \text{ kN}$$

Donde:

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

χ : Coeficiente de reducción por pandeo.

$$\chi = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - (\bar{\lambda})^2}} \leq 1$$

$$\chi_y : \underline{0.95}$$

$$\chi_z : \underline{0.69}$$

$$\chi_T : \underline{0.73}$$

Siendo:

$$\Phi = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0.2) + (\bar{\lambda})^2 \right]$$

$$\phi_y : \underline{0.61}$$

$$\phi_z : \underline{0.98}$$

$$\phi_T : \underline{0.92}$$

Listados

α : Coeficiente de imperfección elástica.

α_y : 0.21

α_z : 0.34

α_T : 0.34

$\bar{\lambda}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$\bar{\lambda}_y$: 0.41

$\bar{\lambda}_z$: 0.86

$\bar{\lambda}_T$: 0.80

N_{cr} : Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores:

N_{cr} : 1697.55 kN

$N_{cr,y}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$N_{cr,y}$: 7390.88 kN

$N_{cr,z}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$N_{cr,z}$: 1697.55 kN

$N_{cr,T}$: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$N_{cr,T}$: 1985.39 kN

Producción por una versión educativa de PCYPE

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

η : 0.483 ✓

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

η : 0.686 ✓

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N5, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

M_{Ed}^+ : 57.78 kN·m

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N5, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

M_{Ed}^- : 61.26 kN·m

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$M_{c,Rd}$: 126.76 kN·m

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

Clase : 1

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M0} : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$M_{b,Rd}$: 89.28 kN·m

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M1} : 1.05

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

χ_{LT} : 0.70

Siendo:

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

Φ_{LT} : 1.02

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

α_{LT} : 0.21

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_{pl,y} \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$\bar{\lambda}_{LT}$: 0.94

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

M_{cr} : 149.31 kN·m

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de la elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTW}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

M_{LTV} : 103.50 kN·m

M_{LTW} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTW} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

M_{LTW} : 107.61 kN·m

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

$W_{el,y}$: 428.89 cm³

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

I_z : 420.00 cm⁴

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

I_t : 15.90 cm⁴

E : Módulo de elasticidad.

E : 210000 MPa

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

G : Módulo de elasticidad transversal.	G :	<u>81000</u> MPa
L_c⁺ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.	L_c⁺ :	<u>3.235</u> m
L_c⁻ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.	L_c⁻ :	<u>3.235</u> m
C₁ : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.	C₁ :	<u>1.00</u>
i_{f,z} : Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.	i_{f,z}⁺ :	<u>3.56</u> cm
	i_{f,z}⁻ :	<u>3.56</u> cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta < \underline{0.001} \quad \checkmark$$

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.675 m del nudo N5, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

M_{Ed}⁺: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$\mathbf{M_{Ed}^+} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.675 m del nudo N5, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}⁻: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$\mathbf{M_{Ed}^-} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento flector resistente de cálculo **M_{c,Rd}** viene dado por:

$$\mathbf{M_{c,Rd}} = W_{pl,z} \cdot f_{yd}$$

$$\mathbf{M_{c,Rd}} : \underline{25.40} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

$$\mathbf{Clase} : \underline{1}$$

W_{pl,z}: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$\mathbf{W_{pl,z}} : \underline{97.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd}: Resistencia de cálculo del acero.

$$\mathbf{f_{yd}} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$\mathbf{f_{yd}} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$\mathbf{f_y} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0}: Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\mathbf{\gamma_{M0}} : \underline{1.05}$$

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

Listados

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

η : 0.013 ✓

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

V_{Ed} : 4.38 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$V_{c,Rd}$: 334.07 kN

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

A_v : 22.09 cm²

$$A_v = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f$$

Siendo:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

A : 45.90 cm²

b : Ancho de la sección.

b : 135.00 mm

t_f : Espesor del ala.

t_f : 10.20 mm

t_w : Espesor del alma.

t_w : 6.60 mm

r : Radio de acuerdo entre ala y alma.

r : 15.00 mm

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M0} : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon$$

33.27 < 64.71 ✓

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

λ_w : 33.27

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{m\acute{a}x}$: Esbeltez máxima.

$\lambda_{m\acute{a}x}$: 64.71

$$\lambda_{m\acute{a}x} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reducción.

ε : 0.92

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Límite elástico de referencia.

f_{ref} : 235.00 MPa

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

Listados

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta < \underline{0.001} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{444.96} \text{ kN}$$

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

$$A_v : \underline{29.43} \text{ cm}^2$$

$$A_v = A - d \cdot t_w$$

Siendo:

A : Área de la sección bruta.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

d : Altura del alma.

$$d : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$4.38 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{4.38} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Listados

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pesimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$0.00 \text{ kN} \leq 222.48 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cculo psimos se producen en el nudo N5, para la combinacin de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cculo pesimo.

$$V_{Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cculo.

$$V_{c,Rd} : \underline{444.96} \text{ kN}$$

Resistencia a flexin y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.504} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot A \cdot f_{yd}} + k_y \cdot \frac{C_{m,y} \cdot M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + \alpha_z \cdot k_z \cdot \frac{C_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.711} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{y,LT} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{L1} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_z \cdot \frac{C_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.714} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cculo psimos se producen en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N5, para la combinacin de acciones 0.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

$N_{c,Ed}$: Axil de compresin solicitante de cculo pesimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{24.58} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$: Momentos flectores solicitantes de cculo psimos, segn los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed} : \underline{61.26} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la seccin, segn la capacidad de deformacin y de desarrollo de la resistencia plstica de sus elementos planos, para axil y flexin simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$N_{pl,Rd}$: Resistencia a compresin de la seccin bruta.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$, $M_{pl,Rd,z}$: Resistencia a flexin de la seccin bruta en condiciones plsticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{126.76} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.40} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)

A: rea de la seccin bruta.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

$W_{pl,y}$, $W_{pl,z}$: Mdulos resistentes plsticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$W_{pl,y} : \underline{484.00} \text{ cm}^3$$

$$W_{pl,z} : \underline{97.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

Listados

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

$k_y, k_z, k_{y,LT}$: Coeficientes de interacción.

$$k_y = 1 + (\bar{\lambda}_y - 0.2) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_y : \underline{1.00}$$

$$k_z = 1 + (2 \cdot \bar{\lambda}_z - 0.6) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_z : \underline{1.03}$$

$$k_{y,LT} = 1 - \frac{0.1 \cdot \bar{\lambda}_z}{C_{m,LT} - 0.25} \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_{y,LT} : \underline{1.00}$$

$C_{m,y}, C_{m,z}, C_{m,LT}$: Factores de momento flector uniforme equivalente.

$$C_{m,y} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,z} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,LT} : \underline{1.00}$$

χ_y, χ_z : Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\chi_y : \underline{0.95}$$

$$\chi_z : \underline{0.69}$$

χ_{LT} : Coeficiente de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} : \underline{0.70}$$

$\bar{\lambda}_y, \bar{\lambda}_z$: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.41}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.86}$$

α_y, α_z : Factores dependientes de la clase de la sección.

$$\alpha_y : \underline{0.60}$$

$$\alpha_z : \underline{0.60}$$

Proceder a una versión educativa de CYPE

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$4.38 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

$V_{Ed,z}$: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed,z} : \underline{4.38} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd,z}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd,z} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Barra N7/N15

Perfil: 135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (Canto 100.0 / 270.0 mm) Material: Acero (S275)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas ⁽¹⁾			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽³⁾ (cm ⁴)
		N7	N15	4.182	32.79	585.34	418.45
Notas: ⁽¹⁾ Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del perfil (N7) ⁽²⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽³⁾ Momento de inercia a torsión uniforme							
				Pandeo		Pandeo lateral	
				Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.
	β			0.19	0.75	0.24	1.00
	L_k			0.777	3.121	1.000	4.182
	C_m			1.000	1.000	1.000	1.000
	C_1			-		1.000	
Notación: β : Coeficiente de pandeo L_k : Longitud de pandeo (m) C_m : Coeficiente de momentos C_1 : Factor de modificación para el momento crítico							

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras traccionadas no debe superar el valor 3.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{0.95} \quad \checkmark$$

Donde:

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$\mathbf{A} : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$\mathbf{f}_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$\mathbf{N}_{cr} : \underline{1341.18} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$\mathbf{N}_{cr,y} : \underline{11712.86} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$\mathbf{N}_{cr,z} : \underline{14378.59} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$\mathbf{N}_{cr,T} : \underline{1341.18} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Donde:

I_y: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

$$\mathbf{I}_y : \underline{5504.75} \text{ cm}^4$$

I_z: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$\mathbf{I}_z : \underline{418.86} \text{ cm}^4$$

I_t: Momento de inercia a torsión uniforme.

$$\mathbf{I}_t : \underline{11.94} \text{ cm}^4$$

I_w: Constante de alabeo de la sección.

$$\mathbf{I}_w : \underline{70678.77} \text{ cm}^6$$

E: Módulo de elasticidad.

$$\mathbf{E} : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G: Módulo de elasticidad transversal.

$$\mathbf{G} : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_{ky}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.

$$\mathbf{L}_{ky} : \underline{3.121} \text{ m}$$

L_{kz}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.

$$\mathbf{L}_{kz} : \underline{0.777} \text{ m}$$

L_{kt}: Longitud efectiva de pandeo por torsión.

$$\mathbf{L}_{kt} : \underline{4.182} \text{ m}$$

i₀: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.

$$\mathbf{i}_0 : \underline{11.60} \text{ cm}$$

$$\mathbf{i}_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y, **i_z**: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

$$\mathbf{i}_y : \underline{11.18} \text{ cm}$$

$$\mathbf{i}_z : \underline{3.08} \text{ cm}$$

y₀, **z₀**: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.

$$\mathbf{y}_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

$$\mathbf{z}_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

Listados

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$37.82 \leq 250.57 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.

t_w : Espesor del alma.

A_w : Área del alma.

$A_{fc,ef}$: Área reducida del ala comprimida.

k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.

E : Módulo de elasticidad.

f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

$$h_w : \underline{249.60} \text{ mm}$$

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

$$A_w : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$$A_{fc,ef} : \underline{13.77} \text{ cm}^2$$

$$k : \underline{0.30}$$

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

$$f_{yf} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Producción por una versión educativa de CYPE

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI).

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{1.38} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1152.74} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

$$A : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Listados

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.317} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.707} \quad \checkmark$$

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^+ : \underline{36.87} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^- : \underline{38.23} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$$M_{c,Rd} : \underline{120.62} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd}^+ = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^+ \cdot f_{yd}$$

$$M_{b,Rd}^+ : \underline{112.14} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{b,Rd}^- = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^- \cdot f_{yd}$$

$$M_{b,Rd}^- : \underline{54.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

Listados

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

Siendo:

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

$\bar{\lambda}_{LT}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^+ \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^- \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTw}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

M_{LTw} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTw} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

E : Módulo de elasticidad.

G : Módulo de elasticidad transversal.

L_c^+ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.

L_c^- : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.

C_1 : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

$i_{f,z}$: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.

$$\chi_{LT}^+ : \underline{0.93}$$

$$\chi_{LT}^- : \underline{0.45}$$

$$\Phi_{LT}^+ : \underline{0.59}$$

$$\Phi_{LT}^- : \underline{1.42}$$

$$\alpha_{LT} : \underline{0.49}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ : \underline{0.34}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- : \underline{1.17}$$

$$M_{cr}^+ : \underline{1109.20} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{cr}^- : \underline{92.47} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^+ : \underline{289.80} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^- : \underline{69.30} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^+ : \underline{1070.67} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^- : \underline{61.22} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$W_{el,y} : \underline{407.76} \text{ cm}^3$$

$$I_z : \underline{418.86} \text{ cm}^4$$

$$I_t : \underline{11.94} \text{ cm}^4$$

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

$$L_c^+ : \underline{1.000} \text{ m}$$

$$L_c^- : \underline{4.182} \text{ m}$$

$$C_1 : \underline{1.00}$$

$$i_{f,z}^+ : \underline{3.56} \text{ cm}$$

$$i_{f,z}^- : \underline{3.56} \text{ cm}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Listados

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.072} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{17.95} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{249.10} \text{ kN}$$

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

$$A_v : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$$A_v = d \cdot t_w$$

Siendo:

d : Altura del alma.

$$d : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon$$

$$37.82 < 64.71 \quad \checkmark$$

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

$$\lambda_w : \underline{37.82}$$

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{m\acute{a}x}$: Esbeltez máxima.

$$\lambda_{m\acute{a}x} : \underline{64.71}$$

$$\lambda_{m\acute{a}x} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reducción.

$$\varepsilon : \underline{0.92}$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Límite elástico de referencia.

$$f_{ref} : \underline{235.00} \text{ MPa}$$

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$0.68 \text{ kN} \leq 42.37 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.131 m del nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

V_{Ed} : 0.68 kN

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$V_{c,Rd}$: 84.74 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.318} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{ef,Ed}}{M_{b,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.706} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N15, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{0.62} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed}^- : \underline{38.23} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed}^+ : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$N_{pl,Rd}$: Resistencia a tracción.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1152.74} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$, $M_{pl,Rd,z}$: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{120.62} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)

$M_{ef,Ed}$: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{ef,Ed} : \underline{-38.18} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{ef,Ed} = W_{y,com} \cdot \sigma_{com,Ed}$$

Siendo:

$\sigma_{com,Ed}$: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.

$$\sigma_{com,Ed} : \underline{82.91} \text{ MPa}$$

$$\sigma_{com,Ed} = \frac{M_{y,Ed}}{W_{y,com}} - 0.8 \cdot \frac{N_{t,Ed}}{A}$$

$W_{y,com}$: Módulo resistente de la sección referido a la fibra extrema comprimida, alrededor del eje Y.

$$W_{y,com} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

A: Área de la sección bruta.

$$A : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

$M_{b,Rd,y}$: Momento flector resistente de cálculo.

$$M_{b,Rd,y} : \underline{54.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.131 m del nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$0.68 \text{ kN} \leq 42.37 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

$V_{Ed,z}$: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed,z} : \frac{0.68}{\quad} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd,z}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd,z} : \frac{84.74}{\quad} \text{ kN}$$

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Barra N4/N14

Perfil: 135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (Canto 100.0 / 270.0 mm) Material: Acero (S275)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas ⁽¹⁾			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽³⁾ (cm ⁴)
	N4	N14	4.182	32.79	585.34	418.45	10.31
Notas: ⁽¹⁾ Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del perfil (N4) ⁽²⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽³⁾ Momento de inercia a torsión uniforme							
			Pandeo		Pandeo lateral		
			Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.	
	β	0.19	0.75	0.24	1.00		
	L _K	0.777	3.121	1.000	4.182		
	C _m	1.000	1.000	1.000	1.000		
	C ₁	-		1.000			
Notación: β : Coeficiente de pandeo L _K : Longitud de pandeo (m) C _m : Coeficiente de momentos C ₁ : Factor de modificación para el momento crítico							

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras traccionadas no debe superar el valor 3.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{0.95} \quad \checkmark$$

Donde:

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$\mathbf{A} : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$\mathbf{f}_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$\mathbf{N}_{cr} : \underline{1341.18} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$\mathbf{N}_{cr,y} : \underline{11712.86} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$\mathbf{N}_{cr,z} : \underline{14378.59} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$\mathbf{N}_{cr,T} : \underline{1341.18} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Donde:

I_y: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

$$\mathbf{I}_y : \underline{5504.75} \text{ cm}^4$$

I_z: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$\mathbf{I}_z : \underline{418.86} \text{ cm}^4$$

I_t: Momento de inercia a torsión uniforme.

$$\mathbf{I}_t : \underline{11.94} \text{ cm}^4$$

I_w: Constante de alabeo de la sección.

$$\mathbf{I}_w : \underline{70678.77} \text{ cm}^6$$

E: Módulo de elasticidad.

$$\mathbf{E} : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G: Módulo de elasticidad transversal.

$$\mathbf{G} : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_{ky}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.

$$\mathbf{L}_{ky} : \underline{3.121} \text{ m}$$

L_{kz}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.

$$\mathbf{L}_{kz} : \underline{0.777} \text{ m}$$

L_{kt}: Longitud efectiva de pandeo por torsión.

$$\mathbf{L}_{kt} : \underline{4.182} \text{ m}$$

i₀: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.

$$\mathbf{i}_0 : \underline{11.60} \text{ cm}$$

$$\mathbf{i}_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y, **i_z**: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

$$\mathbf{i}_y : \underline{11.18} \text{ cm}$$

$$\mathbf{i}_z : \underline{3.08} \text{ cm}$$

y₀, **z₀**: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.

$$\mathbf{y}_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

$$\mathbf{z}_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

Listados

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$37.82 \leq 250.57 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.

$$h_w : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

A_w : Área del alma.

$$A_w : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$A_{fc,ef}$: Área reducida del ala comprimida.

$$A_{fc,ef} : \underline{13.77} \text{ cm}^2$$

k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.

$$k : \underline{0.30}$$

E : Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.

$$f_{yf} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

Producción por una versión educativa de CYPE

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI).

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{1.38} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1152.74} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Listados

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.317} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.707} \quad \checkmark$$

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^+ : \underline{36.87} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^- : \underline{38.23} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$$M_{c,Rd} : \underline{120.62} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd}^+ = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^+ \cdot f_{yd}$$

$$M_{b,Rd}^+ : \underline{112.14} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{b,Rd}^- = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^- \cdot f_{yd}$$

$$M_{b,Rd}^- : \underline{54.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

Listados

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

Siendo:

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

$\bar{\lambda}_{LT}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^+ \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^- \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTw}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

M_{LTw} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTw} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

E : Módulo de elasticidad.

G : Módulo de elasticidad transversal.

L_c^+ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.

L_c^- : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.

C_1 : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

$i_{f,z}$: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.

$$\chi_{LT}^+ : \underline{0.93}$$

$$\chi_{LT}^- : \underline{0.45}$$

$$\Phi_{LT}^+ : \underline{0.59}$$

$$\Phi_{LT}^- : \underline{1.42}$$

$$\alpha_{LT} : \underline{0.49}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ : \underline{0.34}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- : \underline{1.17}$$

$$M_{cr}^+ : \underline{1109.20} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{cr}^- : \underline{92.47} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^+ : \underline{289.80} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^- : \underline{69.30} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^+ : \underline{1070.67} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^- : \underline{61.22} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$W_{el,y} : \underline{407.76} \text{ cm}^3$$

$$I_z : \underline{418.86} \text{ cm}^4$$

$$I_t : \underline{11.94} \text{ cm}^4$$

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

$$L_c^+ : \underline{1.000} \text{ m}$$

$$L_c^- : \underline{4.182} \text{ m}$$

$$C_1 : \underline{1.00}$$

$$i_{f,z}^+ : \underline{3.56} \text{ cm}$$

$$i_{f,z}^- : \underline{3.56} \text{ cm}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Listados

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.072} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{17.95} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{249.10} \text{ kN}$$

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

$$A_v : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$$A_v = d \cdot t_w$$

Siendo:

d : Altura del alma.

$$d : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon$$

$$37.82 < 64.71 \quad \checkmark$$

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

$$\lambda_w : \underline{37.82}$$

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{m\acute{a}x}$: Esbeltez máxima.

$$\lambda_{m\acute{a}x} : \underline{64.71}$$

$$\lambda_{m\acute{a}x} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reducción.

$$\varepsilon : \underline{0.92}$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Límite elástico de referencia.

$$f_{ref} : \underline{235.00} \text{ MPa}$$

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Listados

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$0.68 \text{ kN} \leq 42.37 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.131 m del nudo N4, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

V_{Ed} : 0.68 kN

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$V_{c,Rd}$: 84.74 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.318} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{ef,Ed}}{M_{b,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.706} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N14, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{0.62} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed} : \underline{38.23} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$N_{pl,Rd}$: Resistencia a tracción.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1152.74} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$, $M_{pl,Rd,z}$: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{120.62} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)

$M_{ef,Ed}$: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{ef,Ed} : \underline{-38.18} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{ef,Ed} = W_{y,com} \cdot \sigma_{com,Ed}$$

Siendo:

$\sigma_{com,Ed}$: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.

$$\sigma_{com,Ed} : \underline{82.91} \text{ MPa}$$

$$\sigma_{com,Ed} = \frac{M_{y,Ed}}{W_{y,com}} - 0.8 \cdot \frac{N_{t,Ed}}{A}$$

$W_{y,com}$: Módulo resistente de la sección referido a la fibra extrema comprimida, alrededor del eje Y.

$$W_{y,com} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

A: Área de la sección bruta.

$$A : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

$M_{b,Rd,y}$: Momento flector resistente de cálculo.

$$M_{b,Rd,y} : \underline{54.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Listados

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.131 m del nudo N4, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$0.68 \text{ kN} \leq 42.37 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

$V_{Ed,z}$: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed,z} : \frac{0.68}{\quad} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd,z}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd,z} : \frac{84.74}{\quad} \text{ kN}$$

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

PFC Òscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Barra N11/N12

Perfil: IPE 270 Material: Acero (S275)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽¹⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽¹⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽²⁾ (cm ⁴)
		N11	N12	3.235	45.90	5790.00	420.00
Notas: ⁽¹⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽²⁾ Momento de inercia a torsión uniforme							
	Pandeo			Pandeo lateral			
	Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.			
β	0.70	1.25	1.00	1.00			
L _k	2.265	4.029	3.235	3.235			
C _m	1.000	1.000	1.000	1.000			
C ₁	-			1.000			
Notación: β : Coeficiente de pandeo L _k : Longitud de pandeo (m) C _m : Coeficiente de momentos C ₁ : Factor de modificación para el momento crítico							

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{0.86} \quad \checkmark$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$N_{cr} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{7390.88} \text{ kN}$$

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,T} : \underline{1985.39} \text{ kN}$$

$$N_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Donde:

I_y: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

$$I_y : \underline{5790.00} \text{ cm}^4$$

I_z: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$I_z : \underline{420.00} \text{ cm}^4$$

I_t: Momento de inercia a torsión uniforme.

$$I_t : \underline{15.90} \text{ cm}^4$$

I_w: Constante de alabeo de la sección.

$$I_w : \underline{70600.00} \text{ cm}^6$$

E: Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G: Módulo de elasticidad transversal.

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_{ky}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.

$$L_{ky} : \underline{4.029} \text{ m}$$

L_{kz}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.

$$L_{kz} : \underline{2.265} \text{ m}$$

L_{kt}: Longitud efectiva de pandeo por torsión.

$$L_{kt} : \underline{3.235} \text{ m}$$

i₀: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.

$$i_0 : \underline{11.63} \text{ cm}$$

$$i_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y, i_z: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

$$i_y : \underline{11.23} \text{ cm}$$

$$i_z : \underline{3.02} \text{ cm}$$

y₀, z₀: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.

$$y_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

$$z_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$37.82 \leq 250.57 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.

$$h_w : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

A_w : Área del alma.

$$A_w : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$A_{fc,ef}$: Área reducida del ala comprimida.

$$A_{fc,ef} : \underline{13.77} \text{ cm}^2$$

k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.

$$k : \underline{0.30}$$

E : Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.

$$f_{yf} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

Producción por una versión de CYPE

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.009} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.675 m del nudo N11, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{10.84} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Listados

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.015} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.022} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

$N_{c,Ed}$: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{18.08} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a compresión $N_{c,Rd}$ viene dada por:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{c,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)

La resistencia de cálculo a pandeo $N_{b,Rd}$ en una barra comprimida viene dada por:

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_{yd}$$

$$N_{b,Rd} : \underline{823.85} \text{ kN}$$

Donde:

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

χ : Coeficiente de reducción por pandeo.

$$\chi = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - (\bar{\lambda})^2}} \leq 1$$

$$\chi_y : \underline{0.95}$$

$$\chi_z : \underline{0.69}$$

$$\chi_T : \underline{0.73}$$

Siendo:

$$\Phi = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0.2) + (\bar{\lambda})^2 \right]$$

$$\phi_y : \underline{0.61}$$

$$\phi_z : \underline{0.98}$$

$$\phi_T : \underline{0.92}$$

Listados

α : Coeficiente de imperfección elástica.

α_y : 0.21

α_z : 0.34

α_T : 0.34

$\bar{\lambda}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$\bar{\lambda}_y$: 0.41

$\bar{\lambda}_z$: 0.86

$\bar{\lambda}_T$: 0.80

N_{cr} : Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores:

N_{cr} : 1697.55 kN

$N_{cr,y}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$N_{cr,y}$: 7390.88 kN

$N_{cr,z}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$N_{cr,z}$: 1697.55 kN

$N_{cr,T}$: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$N_{cr,T}$: 1985.39 kN

Producido por una versión educativa de PCYPE

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

η : 0.329 ✓

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

η : 0.467 ✓

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N11, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

M_{Ed}^+ : 30.16 kN·m

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N11, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

M_{Ed}^- : 41.68 kN·m

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$M_{c,Rd}$: 126.76 kN·m

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

Clase : 1

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M0} : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$M_{b,Rd}$: 89.28 kN·m

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M1} : 1.05

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

χ_{LT} : 0.70

Siendo:

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

Φ_{LT} : 1.02

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

α_{LT} : 0.21

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_{pl,y} \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$\bar{\lambda}_{LT}$: 0.94

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

M_{cr} : 149.31 kN·m

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de la elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTW}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

M_{LTV} : 103.50 kN·m

M_{LTW} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTW} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

M_{LTW} : 107.61 kN·m

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

$W_{el,y}$: 428.89 cm³

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

I_z : 420.00 cm⁴

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

I_t : 15.90 cm⁴

E : Módulo de elasticidad.

E : 210000 MPa

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

G : Módulo de elasticidad transversal.	G : <u>81000</u> MPa
L_c⁺ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.	L_c⁺ : <u>3.235</u> m
L_c⁻ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.	L_c⁻ : <u>3.235</u> m
C₁ : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.	C₁ : <u>1.00</u>
i_{f,z} : Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.	i_{f,z}⁺ : <u>3.56</u> cm
	i_{f,z}⁻ : <u>3.56</u> cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.007} \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed}: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$\mathbf{V_{Ed}} : \underline{2.39} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo **V_{c,Rd}** viene dado por:

$$\mathbf{V_{c,Rd}} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$\mathbf{V_{c,Rd}} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Donde:

A_v: Área transversal a cortante.

$$\mathbf{A_v} : \underline{22.09} \text{ cm}^2$$

$$\mathbf{A_v} = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f$$

Siendo:

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$\mathbf{A} : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

b: Ancho de la sección.

$$\mathbf{b} : \underline{135.00} \text{ mm}$$

t_f: Espesor del ala.

$$\mathbf{t_f} : \underline{10.20} \text{ mm}$$

t_w: Espesor del alma.

$$\mathbf{t_w} : \underline{6.60} \text{ mm}$$

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.

$$\mathbf{r} : \underline{15.00} \text{ mm}$$

f_{yd}: Resistencia de cálculo del acero.

$$\mathbf{f_{yd}} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$\mathbf{f_{yd}} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$\mathbf{f_y} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0}: Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\mathbf{\gamma_{M0}} : \underline{1.05}$$

Abolladura por cortante del alma (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

Listados

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon \quad \mathbf{33.27 < 64.71} \quad \checkmark$$

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

λ_w : 33.27

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{m\acute{a}x}$: Esbeltez maxima.

$\lambda_{m\acute{a}x}$: 64.71

$$\lambda_{m\acute{a}x} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reduccion.

ε : 0.92

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Lımite elastico de referencia.

f_{ref} : 235.00 MPa

f_y : Lımite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

Producido por la Comision de CYPE

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artculo 6.2.4)

La comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artculo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de calculo a flexion, ya que el esfuerzo cortante solicitante de calculo pesimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de calculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2} \quad \mathbf{2.39 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN}} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de calculo pesimos se producen para la combinacion de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de calculo pesimo.

V_{Ed} : 2.39 kN

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de calculo.

$V_{c,Rd}$: 334.07 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artculo 6.2.8)

No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacion no procede.

Resistencia a flexion y axil combinados (CTE DB SE-A, Artculo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1 \quad \eta : \mathbf{0.343} \quad \checkmark$$

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot A \cdot f_{yd}} + k_y \cdot \frac{C_{m,y} \cdot M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + \alpha_z \cdot k_z \cdot \frac{C_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.483} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{y,LT} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_z \cdot \frac{C_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.486} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N11, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

$N_{c,Ed}$: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{16.81} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed} : \underline{41.68} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$N_{pl,Rd}$: Resistencia a compresión de la sección bruta.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$, $M_{pl,Rd,z}$: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{126.76} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.40} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)

A : Área de la sección bruta.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

$W_{pl,y}$, $W_{pl,z}$: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$W_{pl,y} : \underline{484.00} \text{ cm}^3$$

$$W_{pl,z} : \underline{97.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

k_y , k_z , $k_{y,LT}$: Coeficientes de interacción.

$$k_y = 1 + (\bar{\lambda}_y - 0.2) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_y : \underline{1.00}$$

$$k_z = 1 + (2 \cdot \bar{\lambda}_z - 0.6) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_z : \underline{1.02}$$

$$k_{y,LT} = 1 - \frac{0.1 \cdot \bar{\lambda}_z}{C_{m,LT} - 0.25} \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_{y,LT} : \underline{1.00}$$

$C_{m,y}$, $C_{m,z}$, $C_{m,LT}$: Factores de momento flector uniforme equivalente.

$$C_{m,y} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,z} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,LT} : \underline{1.00}$$

χ_y , χ_z : Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\chi_y : \underline{0.95}$$

$$\chi_z : \underline{0.69}$$

χ_{LT} : Coeficiente de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} : \underline{0.70}$$

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

$\bar{\lambda}_y, \bar{\lambda}_z$: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

α_y, α_z : Factores dependientes de la clase de la sección.

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.41}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.86}$$

$$\alpha_y : \underline{0.60}$$

$$\alpha_z : \underline{0.60}$$

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones $0.8 \cdot PP + 1.5 \cdot VH2$.

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$2.39 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

$V_{Ed,z}$: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$V_{c,Rd,z}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{Ed,z} : \underline{2.39} \text{ kN}$$

$$V_{c,Rd,z} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Producción de una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Òscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Barra N2/N3

Perfil: IPE 270 Material: Acero (S275)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽¹⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽¹⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽²⁾ (cm ⁴)
		N2	N3	3.235	45.90	5790.00	420.00
Notas: ⁽¹⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽²⁾ Momento de inercia a torsión uniforme							
	Pandeo			Pandeo lateral			
	Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.			
β	0.70	1.25	1.00	1.00			
L _k	2.265	4.029	3.235	3.235			
C _m	1.000	1.000	1.000	1.000			
C ₁	-			1.000			
Notación: β : Coeficiente de pandeo L _k : Longitud de pandeo (m) C _m : Coeficiente de momentos C ₁ : Factor de modificación para el momento crítico							

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{0.86} \quad \checkmark$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$N_{cr} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{7390.88} \text{ kN}$$

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,T} : \underline{1985.39} \text{ kN}$$

$$N_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Donde:

I_y: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

$$I_y : \underline{5790.00} \text{ cm}^4$$

I_z: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$I_z : \underline{420.00} \text{ cm}^4$$

I_t: Momento de inercia a torsión uniforme.

$$I_t : \underline{15.90} \text{ cm}^4$$

I_w: Constante de alabeo de la sección.

$$I_w : \underline{70600.00} \text{ cm}^6$$

E: Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G: Módulo de elasticidad transversal.

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_{ky}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.

$$L_{ky} : \underline{4.029} \text{ m}$$

L_{kz}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.

$$L_{kz} : \underline{2.265} \text{ m}$$

L_{kt}: Longitud efectiva de pandeo por torsión.

$$L_{kt} : \underline{3.235} \text{ m}$$

i₀: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.

$$i_0 : \underline{11.63} \text{ cm}$$

$$i_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y, i_z: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

$$i_y : \underline{11.23} \text{ cm}$$

$$i_z : \underline{3.02} \text{ cm}$$

y₀, z₀: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.

$$y_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

$$z_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

Listados

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$37.82 \leq 250.57 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.

t_w : Espesor del alma.

A_w : Área del alma.

$A_{fc,ef}$: Área reducida del ala comprimida.

k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.

E : Módulo de elasticidad.

f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

$$h_w : \underline{249.60} \text{ mm}$$

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

$$A_w : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$$A_{fc,ef} : \underline{13.77} \text{ cm}^2$$

$$k : \underline{0.30}$$

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

$$f_{yf} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Reproducido por una versión educativa de CYPE

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.009} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.675 m del nudo N2, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{10.84} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Listados

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.015} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.022} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo psimo se produce en el nudo N2, para la combinaci3n de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

N_{c,Ed}: Axil de compresión solicitante de clculo psimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{18.08} \text{ kN}$$

La resistencia de clculo a compresión **N_{c,Rd}** viene dada por:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{c,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

Clase: Clase de la secci3n, segn la capacidad de deformaci3n y de desarrollo de la resistencia plstica de los elementos planos comprimidos de una secci3n.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A: rea de la secci3n bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd}: Resistencia de clculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y: Lmite elstico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0}: Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)

La resistencia de clculo a pandeo **N_{b,Rd}** en una barra comprimida viene dada por:

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_{yd}$$

$$N_{b,Rd} : \underline{823.85} \text{ kN}$$

Donde:

A: rea de la secci3n bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd}: Resistencia de clculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y: Lmite elstico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1}: Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

χ: Coeficiente de reducci3n por pandeo.

$$\chi = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - (\bar{\lambda})^2}} \leq 1$$

$$\chi_y : \underline{0.95}$$

$$\chi_z : \underline{0.69}$$

$$\chi_T : \underline{0.73}$$

Siendo:

$$\Phi = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0.2) + (\bar{\lambda})^2 \right]$$

$$\phi_y : \underline{0.61}$$

$$\phi_z : \underline{0.98}$$

$$\phi_T : \underline{0.92}$$

Producido por una versi3n educativa de CYPE

Listados

α : Coeficiente de imperfección elástica.

$$\alpha_y : \underline{0.21}$$

$$\alpha_z : \underline{0.34}$$

$$\alpha_T : \underline{0.34}$$

$\bar{\lambda}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.41}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.86}$$

$$\bar{\lambda}_T : \underline{0.80}$$

N_{cr} : Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores:

$$N_{cr} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

$N_{cr,y}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{7390.88} \text{ kN}$$

$N_{cr,z}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{1697.55} \text{ kN}$$

$N_{cr,T}$: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,T} : \underline{1985.39} \text{ kN}$$

Producción por una versión educativa de PCYPE

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.329} \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.467} \checkmark$$

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N2, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^+ : \underline{30.16} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N2, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^- : \underline{41.68} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$$M_{c,Rd} : \underline{126.76} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{484.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M0} : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$M_{b,Rd}$: 89.28 kN·m

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M1} : 1.05

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

χ_{LT} : 0.70

Siendo:

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

Φ_{LT} : 1.02

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

α_{LT} : 0.21

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_{pl,y} \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$\bar{\lambda}_{LT}$: 0.94

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

M_{cr} : 149.31 kN·m

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de la elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTW}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

M_{LTV} : 103.50 kN·m

M_{LTW} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTW} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

M_{LTW} : 107.61 kN·m

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

$W_{el,y}$: 428.89 cm³

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

I_z : 420.00 cm⁴

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

I_t : 15.90 cm⁴

E : Módulo de elasticidad.

E : 210000 MPa

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

G : Módulo de elasticidad transversal.	G : <u>81000</u> MPa
L_c⁺ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.	L_c⁺ : <u>3.235</u> m
L_c⁻ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.	L_c⁻ : <u>3.235</u> m
C₁ : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.	C₁ : <u>1.00</u>
i_{f,z} : Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.	i_{f,z}⁺ : <u>3.56</u> cm
	i_{f,z}⁻ : <u>3.56</u> cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.007} \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed}: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$\mathbf{V_{Ed}} : \underline{2.39} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo **V_{c,Rd}** viene dado por:

$$\mathbf{V_{c,Rd}} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$\mathbf{V_{c,Rd}} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Donde:

A_v: Área transversal a cortante.

$$\mathbf{A_v} : \underline{22.09} \text{ cm}^2$$

$$\mathbf{A_v} = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f$$

Siendo:

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$\mathbf{A} : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

b: Ancho de la sección.

$$\mathbf{b} : \underline{135.00} \text{ mm}$$

t_f: Espesor del ala.

$$\mathbf{t_f} : \underline{10.20} \text{ mm}$$

t_w: Espesor del alma.

$$\mathbf{t_w} : \underline{6.60} \text{ mm}$$

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.

$$\mathbf{r} : \underline{15.00} \text{ mm}$$

f_{yd}: Resistencia de cálculo del acero.

$$\mathbf{f_{yd}} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$\mathbf{f_{yd}} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$\mathbf{f_y} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0}: Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\mathbf{\gamma_{M0}} : \underline{1.05}$$

Abolladura por cortante del alma (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

Listados

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon \quad \mathbf{33.27 < 64.71} \quad \checkmark$$

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

$$\lambda_w : \underline{33.27}$$

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{m\acute{a}x}$: Esbeltez maxima.

$$\lambda_{m\acute{a}x} : \underline{64.71}$$

$$\lambda_{m\acute{a}x} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reduccion.

$$\varepsilon : \underline{0.92}$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Lımite elastico de referencia.

$$f_{ref} : \underline{235.00} \text{ MPa}$$

f_y : Lımite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Producido por la Comision de CYPE

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.4)

La comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de calculo a flexion, ya que el esfuerzo cortante solicitante de calculo pesimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de calculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2} \quad \mathbf{2.39 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN}} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de calculo pesimos se producen para la combinacion de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de calculo pesimo.

$$V_{Ed} : \underline{2.39} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de calculo.

$$V_{c,Rd} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacion no procede.

Resistencia a flexion y axil combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1 \quad \eta : \underline{0.343} \quad \checkmark$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot A \cdot f_{yd}} + k_y \cdot \frac{C_{m,y} \cdot M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + \alpha_z \cdot k_z \cdot \frac{C_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.483} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{y,LT} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_z \cdot \frac{C_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.486} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 2.676 m del nudo N2, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

N_{c,Ed}: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{16.81} \text{ kN}$$

M_{y,Ed}, **M_{z,Ed}**: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed} : \underline{41.68} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

N_{pl,Rd}: Resistencia a compresión de la sección bruta.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

M_{pl,Rd,y}, **M_{pl,Rd,z}**: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{126.76} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.40} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)

A: Área de la sección bruta.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

W_{pl,y}, **W_{pl,z}**: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$W_{pl,y} : \underline{484.00} \text{ cm}^3$$

$$W_{pl,z} : \underline{97.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd}: Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1}: Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

k_y, **k_z**, **k_{y,LT}**: Coeficientes de interacción.

$$k_y = 1 + (\bar{\lambda}_y - 0.2) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_y : \underline{1.00}$$

$$k_z = 1 + (2 \cdot \bar{\lambda}_z - 0.6) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_z : \underline{1.02}$$

$$k_{y,LT} = 1 - \frac{0.1 \cdot \bar{\lambda}_z}{C_{m,LT} - 0.25} \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_{y,LT} : \underline{1.00}$$

C_{m,y}, **C_{m,z}**, **C_{m,LT}**: Factores de momento flector uniforme equivalente.

$$C_{m,y} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,z} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,LT} : \underline{1.00}$$

χ_y, **χ_z**: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\chi_y : \underline{0.95}$$

$$\chi_z : \underline{0.69}$$

χ_{LT}: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} : \underline{0.70}$$

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

$\bar{\lambda}_y, \bar{\lambda}_z$: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

α_y, α_z : Factores dependientes de la clase de la sección.

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.41}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.86}$$

$$\alpha_y : \underline{0.60}$$

$$\alpha_z : \underline{0.60}$$

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones $0.8 \cdot PP + 1.5 \cdot VH2$.

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$2.39 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

$V_{Ed,z}$: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$V_{c,Rd,z}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{Ed,z} : \underline{2.39} \text{ kN}$$

$$V_{c,Rd,z} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Barra N10/N16

Perfil: 135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (Canto 100.0 / 270.0 mm)
Material: Acero (S275)

	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas ⁽¹⁾			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽³⁾ (cm ⁴)
	N10	N16	4.182	32.79	585.34	418.45	10.31
	Notas: ⁽¹⁾ Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del perfil (N10) ⁽²⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽³⁾ Momento de inercia a torsión uniforme						
		Pandeo		Pandeo lateral			
		Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.		
	β	0.19	0.75	0.24	1.00		
	L_k	0.777	3.121	1.000	4.182		
	C_m	1.000	1.000	1.000	1.000		
	C_1	-		1.000			
Notación: β : Coeficiente de pandeo L_k : Longitud de pandeo (m) C_m : Coeficiente de momentos C_1 : Factor de modificación para el momento crítico							

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras traccionadas no debe superar el valor 3.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{0.95} \quad \checkmark$$

Donde:

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$\mathbf{A} : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$\mathbf{f}_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$\mathbf{N}_{cr} : \underline{1341.18} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$\mathbf{N}_{cr,y} : \underline{11712.86} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$\mathbf{N}_{cr,z} : \underline{14378.59} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$\mathbf{N}_{cr,T} : \underline{1341.18} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Donde:

I_y: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

$$\mathbf{I}_y : \underline{5504.75} \text{ cm}^4$$

I_z: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$\mathbf{I}_z : \underline{418.86} \text{ cm}^4$$

I_t: Momento de inercia a torsión uniforme.

$$\mathbf{I}_t : \underline{11.94} \text{ cm}^4$$

I_w: Constante de alabeo de la sección.

$$\mathbf{I}_w : \underline{70678.77} \text{ cm}^6$$

E: Módulo de elasticidad.

$$\mathbf{E} : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G: Módulo de elasticidad transversal.

$$\mathbf{G} : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_{ky}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.

$$\mathbf{L}_{ky} : \underline{3.121} \text{ m}$$

L_{kz}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.

$$\mathbf{L}_{kz} : \underline{0.777} \text{ m}$$

L_{kt}: Longitud efectiva de pandeo por torsión.

$$\mathbf{L}_{kt} : \underline{4.182} \text{ m}$$

i₀: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.

$$\mathbf{i}_0 : \underline{11.60} \text{ cm}$$

$$\mathbf{i}_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y, **i_z**: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

$$\mathbf{i}_y : \underline{11.18} \text{ cm}$$

$$\mathbf{i}_z : \underline{3.08} \text{ cm}$$

y₀, **z₀**: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.

$$\mathbf{y}_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

$$\mathbf{z}_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

Listados

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$37.82 \leq 250.57 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.

$$h_w : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

A_w : Área del alma.

$$A_w : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$A_{fc,ef}$: Área reducida del ala comprimida.

$$A_{fc,ef} : \underline{13.77} \text{ cm}^2$$

k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.

$$k : \underline{0.30}$$

E : Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.

$$f_{yf} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

Producción por una versión de CYPE

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI).

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{0.83} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1152.74} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Listados

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.214} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.478} \quad \checkmark$$

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^+ : \underline{19.21} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^- : \underline{25.84} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$$M_{c,Rd} : \underline{120.62} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd}^+ = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^+ \cdot f_{yd}$$

$$M_{b,Rd}^+ : \underline{112.14} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{b,Rd}^- = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^- \cdot f_{yd}$$

$$M_{b,Rd}^- : \underline{54.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

Listados

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

Siendo:

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

$\bar{\lambda}_{LT}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^+ \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^- \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTw}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

M_{LTw} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTw} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

E : Módulo de elasticidad.

G : Módulo de elasticidad transversal.

L_c^+ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.

L_c^- : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.

C_1 : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

$i_{f,z}$: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.

$$\chi_{LT}^+ : \underline{0.93}$$

$$\chi_{LT}^- : \underline{0.45}$$

$$\Phi_{LT}^+ : \underline{0.59}$$

$$\Phi_{LT}^- : \underline{1.42}$$

$$\alpha_{LT} : \underline{0.49}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ : \underline{0.34}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- : \underline{1.17}$$

$$M_{cr}^+ : \underline{1109.20} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{cr}^- : \underline{92.47} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^+ : \underline{289.80} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^- : \underline{69.30} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^+ : \underline{1070.67} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^- : \underline{61.22} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$W_{el,y} : \underline{407.76} \text{ cm}^3$$

$$I_z : \underline{418.86} \text{ cm}^4$$

$$I_t : \underline{11.94} \text{ cm}^4$$

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

$$L_c^+ : \underline{1.000} \text{ m}$$

$$L_c^- : \underline{4.182} \text{ m}$$

$$C_1 : \underline{1.00}$$

$$i_{f,z}^+ : \underline{3.56} \text{ cm}$$

$$i_{f,z}^- : \underline{3.56} \text{ cm}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Listados

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.050} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{12.33} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{249.10} \text{ kN}$$

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

$$A_v : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$$A_v = d \cdot t_w$$

Siendo:

d : Altura del alma.

$$d : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon$$

$$37.82 < 64.71 \quad \checkmark$$

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

$$\lambda_w : \underline{37.82}$$

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{m\acute{a}x}$: Esbeltez máxima.

$$\lambda_{m\acute{a}x} : \underline{64.71}$$

$$\lambda_{m\acute{a}x} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reducción.

$$\varepsilon : \underline{0.92}$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Límite elástico de referencia.

$$f_{ref} : \underline{235.00} \text{ MPa}$$

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$0.40 \text{ kN} \leq 42.37 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.131 m del nudo N10, para la combinación de acciones $1.35 \cdot PP + 1.5 \cdot VH1 + 0.75 \cdot N(EI)$.

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{0.40} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd} : \underline{84.74} \text{ kN}$$

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.215} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{ef,Ed}}{M_{b,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.477} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N16, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{0.38} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed} : \underline{25.84} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$N_{pl,Rd}$: Resistencia a tracción.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1152.74} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$, $M_{pl,Rd,z}$: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{120.62} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)

$M_{ef,Ed}$: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{ef,Ed} : \underline{-25.81} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{ef,Ed} = W_{y,com} \cdot \sigma_{com,Ed}$$

Siendo:

$\sigma_{com,Ed}$: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.

$$\sigma_{com,Ed} : \underline{56.05} \text{ MPa}$$

$$\sigma_{com,Ed} = \frac{M_{y,Ed}}{W_{y,com}} - 0.8 \cdot \frac{N_{t,Ed}}{A}$$

$W_{y,com}$: Módulo resistente de la sección referido a la fibra extrema comprimida, alrededor del eje Y.

$$W_{y,com} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

A: Área de la sección bruta.

$$A : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

$M_{b,Rd,y}$: Momento flector resistente de cálculo.

$$M_{b,Rd,y} : \underline{54.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.131 m del nudo N10, para la combinación de acciones $1.35 \cdot PP + 1.5 \cdot VH1 + 0.75 \cdot N(EI)$.

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$0.40 \text{ kN} \leq 42.37 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

$V_{Ed,z}$: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed,z} : \frac{0.40}{\quad} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd,z}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd,z} : \frac{84.74}{\quad} \text{ kN}$$

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Barra N1/N13

Perfil: 135x7x10 (H:100/270)x6.6x135x10.2 (Canto 100.0 / 270.0 mm) Material: Acero (S275)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas ⁽¹⁾			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽³⁾ (cm ⁴)
	N1	N13	4.182	32.79	585.34	418.45	10.31
Notas: ⁽¹⁾ Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del perfil (N1) ⁽²⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽³⁾ Momento de inercia a torsión uniforme							
			Pandeo		Pandeo lateral		
			Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.	
	β	0.19	0.75	0.24	1.00		
	L _K	0.777	3.121	1.000	4.182		
	C _m	1.000	1.000	1.000	1.000		
	C ₁	-		1.000			
Notación: β : Coeficiente de pandeo L _K : Longitud de pandeo (m) C _m : Coeficiente de momentos C ₁ : Factor de modificación para el momento crítico							

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras traccionadas no debe superar el valor 3.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{0.95} \quad \checkmark$$

Donde:

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$\mathbf{A} : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$\mathbf{f}_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$\mathbf{N}_{cr} : \underline{1341.18} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$\mathbf{N}_{cr,y} : \underline{11712.86} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$\mathbf{N}_{cr,z} : \underline{14378.59} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$\mathbf{N}_{cr,T} : \underline{1341.18} \text{ kN}$$

$$\mathbf{N}_{cr,T} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Donde:

I_y: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

$$\mathbf{I}_y : \underline{5504.75} \text{ cm}^4$$

I_z: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$\mathbf{I}_z : \underline{418.86} \text{ cm}^4$$

I_t: Momento de inercia a torsión uniforme.

$$\mathbf{I}_t : \underline{11.94} \text{ cm}^4$$

I_w: Constante de alabeo de la sección.

$$\mathbf{I}_w : \underline{70678.77} \text{ cm}^6$$

E: Módulo de elasticidad.

$$\mathbf{E} : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G: Módulo de elasticidad transversal.

$$\mathbf{G} : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_{ky}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.

$$\mathbf{L}_{ky} : \underline{3.121} \text{ m}$$

L_{kz}: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.

$$\mathbf{L}_{kz} : \underline{0.777} \text{ m}$$

L_{kt}: Longitud efectiva de pandeo por torsión.

$$\mathbf{L}_{kt} : \underline{4.182} \text{ m}$$

i₀: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.

$$\mathbf{i}_0 : \underline{11.60} \text{ cm}$$

$$\mathbf{i}_0 = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y, **i_z**: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

$$\mathbf{i}_y : \underline{11.18} \text{ cm}$$

$$\mathbf{i}_z : \underline{3.08} \text{ cm}$$

y₀, **z₀**: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.

$$\mathbf{y}_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

$$\mathbf{z}_0 : \underline{0.00} \text{ mm}$$

Listados

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$37.82 \leq 250.57 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.

$$h_w : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

A_w : Área del alma.

$$A_w : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$A_{fc,ef}$: Área reducida del ala comprimida.

$$A_{fc,ef} : \underline{13.77} \text{ cm}^2$$

k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.

$$k : \underline{0.30}$$

E : Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.

$$f_{yf} : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

Producción por una versión educativa de CYPE

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI).

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{0.83} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1152.74} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Listados

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.214} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.478} \quad \checkmark$$

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^+ : \underline{19.21} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{Ed}^- : \underline{25.84} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$$M_{c,Rd} : \underline{120.62} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd}^+ = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^+ \cdot f_{yd}$$

$$M_{b,Rd}^+ : \underline{112.14} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{b,Rd}^- = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^- \cdot f_{yd}$$

$$M_{b,Rd}^- : \underline{54.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$$W_{pl,y} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

Listados

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

Siendo:

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

$\bar{\lambda}_{LT}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^+ \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^- \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTw}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

M_{LTw} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTw} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

E : Módulo de elasticidad.

G : Módulo de elasticidad transversal.

L_c^+ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.

L_c^- : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.

C_1 : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

$i_{f,z}$: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.

$$\chi_{LT}^+ : \underline{0.93}$$

$$\chi_{LT}^- : \underline{0.45}$$

$$\Phi_{LT}^+ : \underline{0.59}$$

$$\Phi_{LT}^- : \underline{1.42}$$

$$\alpha_{LT} : \underline{0.49}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ : \underline{0.34}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- : \underline{1.17}$$

$$M_{cr}^+ : \underline{1109.20} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{cr}^- : \underline{92.47} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^+ : \underline{289.80} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^- : \underline{69.30} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^+ : \underline{1070.67} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^- : \underline{61.22} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$W_{el,y} : \underline{407.76} \text{ cm}^3$$

$$I_z : \underline{418.86} \text{ cm}^4$$

$$I_t : \underline{11.94} \text{ cm}^4$$

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

$$L_c^+ : \underline{1.000} \text{ m}$$

$$L_c^- : \underline{4.182} \text{ m}$$

$$C_1 : \underline{1.00}$$

$$i_{f,z}^+ : \underline{3.56} \text{ cm}$$

$$i_{f,z}^- : \underline{3.56} \text{ cm}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Listados

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.050} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{12.33} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{249.10} \text{ kN}$$

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

$$A_v : \underline{16.47} \text{ cm}^2$$

$$A_v = d \cdot t_w$$

Siendo:

d : Altura del alma.

$$d : \underline{249.60} \text{ mm}$$

t_w : Espesor del alma.

$$t_w : \underline{6.60} \text{ mm}$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon$$

$$37.82 < 64.71 \quad \checkmark$$

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

$$\lambda_w : \underline{37.82}$$

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{m\acute{a}x}$: Esbeltez máxima.

$$\lambda_{m\acute{a}x} : \underline{64.71}$$

$$\lambda_{m\acute{a}x} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reducción.

$$\varepsilon : \underline{0.92}$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Límite elástico de referencia.

$$f_{ref} : \underline{235.00} \text{ MPa}$$

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Listados

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$0.40 \text{ kN} \leq 42.37 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.131 m del nudo N1, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{0.40} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd} : \underline{84.74} \text{ kN}$$

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.215} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{M_{ef,Ed}}{M_{b,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.477} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N13, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{0.38} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed} : \underline{25.84} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$N_{pl,Rd}$: Resistencia a tracción.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1152.74} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$, $M_{pl,Rd,z}$: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{120.62} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)

$M_{ef,Ed}$: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

$$M_{ef,Ed} : \underline{-25.81} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{ef,Ed} = W_{y,com} \cdot \sigma_{com,Ed}$$

Siendo:

$\sigma_{com,Ed}$: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.

$$\sigma_{com,Ed} : \underline{56.05} \text{ MPa}$$

$$\sigma_{com,Ed} = \frac{M_{y,Ed}}{W_{y,com}} - 0.8 \cdot \frac{N_{t,Ed}}{A}$$

$W_{y,com}$: Módulo resistente de la sección referido a la fibra extrema comprimida, alrededor del eje Y.

$$W_{y,com} : \underline{460.54} \text{ cm}^3$$

A: Área de la sección bruta.

$$A : \underline{44.01} \text{ cm}^2$$

$M_{b,Rd,y}$: Momento flector resistente de cálculo.

$$M_{b,Rd,y} : \underline{54.06} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Listados

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.131 m del nudo N1, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$0.40 \text{ kN} \leq 42.37 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

$V_{Ed,z}$: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed,z} : \frac{0.40}{\quad} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd,z}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd,z} : \frac{84.74}{\quad} \text{ kN}$$

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

Barra N15/N9

Perfil: IPE 270, Simple con cartelas (Cartela final inferior: 1.00 m.) Material: Acero (S275)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas ⁽¹⁾			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽³⁾ (cm ⁴)
	N15	N9	1.200	45.90	5790.00	420.00	15.90
Notas: ⁽¹⁾ Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del perfil (N15) ⁽²⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽³⁾ Momento de inercia a torsión uniforme							
			Pandeo		Pandeo lateral		
			Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.	
	β		0.19	0.75	0.83	1.00	
	L _k		0.223	0.896	1.000	1.200	
	C _m		1.000	1.000	1.000	1.000	
	C ₁		-		1.000		
Notación: β: Coeficiente de pandeo L _k : Longitud de pandeo (m) C _m : Coeficiente de momentos C ₁ : Factor de modificación para el momento crítico							

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{\quad 0.42 \quad} \checkmark$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{\quad 2 \quad}$$

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{\quad 60.70 \quad} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{\quad 275.00 \quad} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$N_{cr} : \underline{\quad 9322.98 \quad} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{\quad 219010.84 \quad} \text{ kN}$$

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{\quad 262292.52 \quad} \text{ kN}$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,t} : \underline{\quad 9322.98 \quad} \text{ kN}$$

$$N_{cr,t} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Listados

Donde:

I_y : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.	I_y :	<u>8475.54</u>	cm ⁴
I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.	I_z :	<u>629.17</u>	cm ⁴
I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.	I_t :	<u>20.83</u>	cm ⁴
I_w : Constante de alabeo de la sección.	I_w :	<u>85436.49</u>	cm ⁶
E : Módulo de elasticidad.	E :	<u>210000</u>	MPa
G : Módulo de elasticidad transversal.	G :	<u>81000</u>	MPa
L_{ky} : Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.	L_{ky} :	<u>0.896</u>	m
L_{kz} : Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.	L_{kz} :	<u>0.223</u>	m
L_{kt} : Longitud efectiva de pandeo por torsión.	L_{kt} :	<u>1.200</u>	m
i_o : Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.	i_o :	<u>12.25</u>	cm

$$i_o = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y , i_z : Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.	i_y :	<u>11.82</u>	cm
	i_z :	<u>3.22</u>	cm
y₀ , z₀ : Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.	y₀ :	<u>0.00</u>	mm
	z₀ :	<u>0.00</u>	mm

Producción de una versión educativa de CYPE

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$67.77 \leq 335.43 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.	h_w :	<u>447.27</u>	mm
t_w : Espesor del alma.	t_w :	<u>6.60</u>	mm
A_w : Área del alma.	A_w :	<u>29.52</u>	cm ²
A_{fc,ef} : Área reducida del ala comprimida.	A_{fc,ef} :	<u>13.77</u>	cm ²
k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.	k :	<u>0.30</u>	
E : Módulo de elasticidad.	E :	<u>210000</u>	MPa
f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.	f_{yf} :	<u>275.00</u>	MPa

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

Listados

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.002} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N15, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI).

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{2.18} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N15, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

$N_{c,Ed}$: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{0.88} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a compresión $N_{c,Rd}$ viene dada por:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{c,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A : Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Listados

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)

La resistencia de cálculo a pandeo $N_{b,Rd}$ en una barra comprimida viene dada por:

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_{yd}$$

$$N_{b,Rd} : \underline{1119.81} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

χ : Coeficiente de reducción por pandeo.

$$\chi = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - (\bar{\lambda})^2}} \leq 1$$

$$\chi_y : \underline{1.00}$$

$$\chi_z : \underline{1.00}$$

$$\chi_T : \underline{0.93}$$

Siendo:

$$\Phi = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0.2) + (\bar{\lambda})^2 \right]$$

$$\phi_y : \underline{0.49}$$

$$\phi_z : \underline{0.48}$$

$$\phi_T : \underline{0.61}$$

α : Coeficiente de imperfección elástica.

$$\alpha_y : \underline{0.21}$$

$$\alpha_z : \underline{0.34}$$

$$\alpha_T : \underline{0.34}$$

$\bar{\lambda}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.09}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.08}$$

$$\bar{\lambda}_T : \underline{0.39}$$

N_{cr} : Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores:

$$N_{cr} : \underline{8462.66} \text{ kN}$$

$N_{cr,y}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{149615.57} \text{ kN}$$

$N_{cr,z}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{175092.55} \text{ kN}$$

$N_{cr,T}$: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,T} : \underline{8462.66} \text{ kN}$$

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.308} \checkmark$$

Listados

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

η : 0.323 ✓

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N15, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

M_{Ed}^+ : 37.54 kN·m

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N15, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

M_{Ed}^- : 38.99 kN·m

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$M_{c,Rd}$: 126.76 kN·m

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

Clase : 1

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M0} : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd}^+ = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^+ \cdot f_{yd}$$

$M_{b,Rd}^+$: 122.81 kN·m

$$M_{b,Rd}^- = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^- \cdot f_{yd}$$

$M_{b,Rd}^-$: 120.76 kN·m

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M1} : 1.05

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

χ_{LT}^+ : 0.97

χ_{LT}^- : 0.95

Siendo:

Listados

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

$\bar{\lambda}_{LT}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^+ \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^- \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

$$\Phi_{LT}^+ : \underline{0.57}$$

$$\Phi_{LT}^- : \underline{0.60}$$

$$\alpha_{LT} : \underline{0.21}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ : \underline{0.34}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- : \underline{0.40}$$

$$M_{cr}^+ : \underline{1174.87} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{cr}^- : \underline{830.34} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de la elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTw}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

$$M_{LTV}^+ : \underline{334.83} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^- : \underline{279.03} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

M_{LTw} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTw} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

$$M_{LTw}^+ : \underline{1126.15} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^- : \underline{782.05} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

$$W_{el,y} : \underline{428.89} \text{ cm}^3$$

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$I_z : \underline{420.00} \text{ cm}^4$$

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

$$I_t : \underline{15.90} \text{ cm}^4$$

E : Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G : Módulo de elasticidad transversal.

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_c^+ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.

$$L_c^+ : \underline{1.000} \text{ m}$$

L_c^- : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.

$$L_c^- : \underline{1.200} \text{ m}$$

C_1 : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

$$C_1 : \underline{1.00}$$

$i_{f,z}$: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.

$$i_{f,z}^+ : \underline{3.56} \text{ cm}$$

$$i_{f,z}^- : \underline{3.56} \text{ cm}$$

Listados

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.062} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.102 m del nudo N15, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{18.38} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{295.22} \text{ kN}$$

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

$$A_v : \underline{19.52} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon$$

$$33.27 < 64.71 \quad \checkmark$$

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

$$\lambda_w : \underline{33.27}$$

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{m\acute{a}x}$: Esbeltez máxima.

$$\lambda_{m\acute{a}x} : \underline{64.71}$$

$$\lambda_{m\acute{a}x} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reducción.

$$\varepsilon : \underline{0.92}$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Límite elástico de referencia.

$$f_{ref} : \underline{235.00} \text{ MPa}$$

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Listados

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$17.93 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{17.93} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.308} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot A \cdot f_{yd}} + k_y \cdot \frac{c_{m,y} \cdot M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + \alpha_z \cdot k_z \cdot \frac{c_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.323} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{y,LT} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_z \cdot \frac{c_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.222} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N15, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

$N_{c,Ed}$: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{0.58} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed} : \underline{38.99} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$N_{pl,Rd}$: Resistencia a compresión de la sección bruta.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$, $M_{pl,Rd,z}$: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{126.76} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.40} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)

A: Área de la sección bruta.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

W_{pl,y}, **W_{pl,z}**: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$W_{pl,y} : \underline{484.00} \text{ cm}^3$$

$$W_{pl,z} : \underline{97.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd}: Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1}: Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

k_y, **k_z**, **k_{y,LT}**: Coeficientes de interacción.

$$k_y = 1 + (\bar{\lambda}_y - 0.2) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_y : \underline{1.00}$$

$$k_z = 1 + (2 \cdot \bar{\lambda}_z - 0.6) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_z : \underline{1.00}$$

$$k_{y,LT} = 1 - \frac{0.1 \cdot \bar{\lambda}_z}{C_{m,LT} - 0.25} \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_{y,LT} : \underline{0.68}$$

C_{m,y}, **C_{m,z}**, **C_{m,LT}**: Factores de momento flector uniforme equivalente.

$$C_{m,y} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,z} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,LT} : \underline{1.00}$$

χ_y, **χ_z**: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\chi_y : \underline{1.00}$$

$$\chi_z : \underline{1.00}$$

χ_{LT}: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} : \underline{0.95}$$

λ̄_y, **λ̄_z**: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.09}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.08}$$

α_y, **α_z**: Factores dependientes de la clase de la sección.

$$\alpha_y : \underline{0.60}$$

$$\alpha_z : \underline{0.60}$$

Producido por una versión educativa de CYPE

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo **V_{Ed}** es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo **V_{c,Rd}**.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$17.93 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

V_{Ed,z}: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed,z} : \underline{17.93} \text{ kN}$$

V_{c,Rd,z}: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd,z} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

Barra N14/N6

Perfil: IPE 270, Simple con cartelas (Cartela final inferior: 1.00 m.) Material: Acero (S275)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas ⁽¹⁾			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _y ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _z ⁽²⁾ (cm ⁴)	I _t ⁽³⁾ (cm ⁴)
	N14	N6	1.200	45.90	5790.00	420.00	15.90
Notas: ⁽¹⁾ Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del perfil (N14) ⁽²⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽³⁾ Momento de inercia a torsión uniforme							
			Pandeo		Pandeo lateral		
			Plano XY	Plano XZ	Ala sup.	Ala inf.	
	β		0.19	0.75	0.83	1.00	
	L _k		0.223	0.896	1.000	1.200	
	C _m		1.000	1.000	1.000	1.000	
	C ₁		-		1.000		
Notación: β: Coeficiente de pandeo L _k : Longitud de pandeo (m) C _m : Coeficiente de momentos C ₁ : Factor de modificación para el momento crítico							

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida $\bar{\lambda}$ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda} : \underline{\quad 0.42 \quad} \checkmark$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{\quad 2 \quad}$$

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{\quad 60.70 \quad} \text{ cm}^2$$

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{\quad 275.00 \quad} \text{ MPa}$$

N_{cr}: Axil crítico de pandeo elástico.

$$N_{cr} : \underline{\quad 9322.98 \quad} \text{ kN}$$

El axil crítico de pandeo elástico **N_{cr}** es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{\quad 219010.84 \quad} \text{ kN}$$

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{ky}^2}$$

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{\quad 262292.52 \quad} \text{ kN}$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_{kz}^2}$$

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,t} : \underline{\quad 9322.98 \quad} \text{ kN}$$

$$N_{cr,t} = \frac{1}{i_0^2} \cdot \left[G \cdot I_t + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_w}{L_{kt}^2} \right]$$

Listados

Donde:

I_y : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.	I_y :	<u>8475.54</u>	cm ⁴
I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.	I_z :	<u>629.17</u>	cm ⁴
I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.	I_t :	<u>20.83</u>	cm ⁴
I_w : Constante de alabeo de la sección.	I_w :	<u>85436.49</u>	cm ⁶
E : Módulo de elasticidad.	E :	<u>210000</u>	MPa
G : Módulo de elasticidad transversal.	G :	<u>81000</u>	MPa
L_{ky} : Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.	L_{ky} :	<u>0.896</u>	m
L_{kz} : Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.	L_{kz} :	<u>0.223</u>	m
L_{kt} : Longitud efectiva de pandeo por torsión.	L_{kt} :	<u>1.200</u>	m
i_o : Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.	i_o :	<u>12.25</u>	cm

$$i_o = (i_y^2 + i_z^2 + y_0^2 + z_0^2)^{0.5}$$

Siendo:

i_y, i_z : Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.	i_y :	<u>11.82</u>	cm
	i_z :	<u>3.22</u>	cm
y_0, z_0 : Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.	y_0 :	<u>0.00</u>	mm
	z_0 :	<u>0.00</u>	mm

Producción de una versión educativa de CYPE

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

debe satisfacer:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc,ef}}}$$

$$67.77 \leq 335.43 \quad \checkmark$$

Donde:

h_w : Altura del alma.	h_w :	<u>447.27</u>	mm
t_w : Espesor del alma.	t_w :	<u>6.60</u>	mm
A_w : Área del alma.	A_w :	<u>29.52</u>	cm ²
$A_{fc,ef}$: Área reducida del ala comprimida.	$A_{fc,ef}$:	<u>13.77</u>	cm ²
k : Coeficiente que depende de la clase de la sección.	k :	<u>0.30</u>	
E : Módulo de elasticidad.	E :	<u>210000</u>	MPa
f_{yf} : Límite elástico del acero del ala comprimida.	f_{yf} :	<u>275.00</u>	MPa

Siendo:

$$f_{yf} = f_y$$

Listados

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{t,Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.002} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N14, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI).

$N_{t,Ed}$: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{t,Ed} : \underline{2.18} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a tracción $N_{t,Rd}$ viene dada por:

$$N_{t,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{t,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área bruta de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.001} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N14, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

$N_{c,Ed}$: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{0.88} \text{ kN}$$

La resistencia de cálculo a compresión $N_{c,Rd}$ viene dada por:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yd}$$

$$N_{c,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

$$\text{Clase} : \underline{2}$$

A : Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Listados

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)

La resistencia de cálculo a pandeo $N_{b,Rd}$ en una barra comprimida viene dada por:

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_{yd}$$

$$N_{b,Rd} : \underline{1119.81} \text{ kN}$$

Donde:

A : Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

χ : Coeficiente de reducción por pandeo.

$$\chi = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - (\bar{\lambda})^2}} \leq 1$$

$$\chi_y : \underline{1.00}$$

$$\chi_z : \underline{1.00}$$

$$\chi_T : \underline{0.93}$$

Siendo:

$$\Phi = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0.2) + (\bar{\lambda})^2 \right]$$

$$\phi_y : \underline{0.49}$$

$$\phi_z : \underline{0.48}$$

$$\phi_T : \underline{0.61}$$

α : Coeficiente de imperfección elástica.

$$\alpha_y : \underline{0.21}$$

$$\alpha_z : \underline{0.34}$$

$$\alpha_T : \underline{0.34}$$

$\bar{\lambda}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.09}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.08}$$

$$\bar{\lambda}_T : \underline{0.39}$$

N_{cr} : Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores:

$$N_{cr} : \underline{8462.66} \text{ kN}$$

$N_{cr,y}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

$$N_{cr,y} : \underline{149615.57} \text{ kN}$$

$N_{cr,z}$: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

$$N_{cr,z} : \underline{175092.55} \text{ kN}$$

$N_{cr,T}$: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

$$N_{cr,T} : \underline{8462.66} \text{ kN}$$

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.308} \checkmark$$

Listados

$$\eta = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1$$

η : 0.323 ✓

Para flexión positiva:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N14, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

M_{Ed}^+ : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

M_{Ed}^+ : 37.54 kN·m

Para flexión negativa:

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N14, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

M_{Ed}^- : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

M_{Ed}^- : 38.99 kN·m

El momento flector resistente de cálculo $M_{c,Rd}$ viene dado por:

$$M_{c,Rd} = W_{pl,y} \cdot f_{yd}$$

$M_{c,Rd}$: 126.76 kN·m

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

Clase : 1

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M0} : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)

El momento flector resistente de cálculo $M_{b,Rd}$ viene dado por:

$$M_{b,Rd}^+ = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^+ \cdot f_{yd}$$

$M_{b,Rd}^+$: 122.81 kN·m

$$M_{b,Rd}^- = \chi_{LT} \cdot W_{pl,y}^- \cdot f_{yd}$$

$M_{b,Rd}^-$: 120.76 kN·m

Donde:

$W_{pl,y}$: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

$W_{pl,y}$: 484.00 cm³

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

f_{yd} : 261.90 MPa

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

f_y : 275.00 MPa

γ_{M1} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

γ_{M1} : 1.05

χ_{LT} : Factor de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1$$

χ_{LT}^+ : 0.97

χ_{LT}^- : 0.95

Siendo:

Listados

$$\Phi_{LT} = 0.5 \cdot \left[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

α_{LT} : Coeficiente de imperfección elástica.

$\bar{\lambda}_{LT}$: Esbeltez reducida.

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^+ \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- = \sqrt{\frac{W_{pl,y}^- \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

M_{cr} : Momento crítico elástico de pandeo lateral.

$$\Phi_{LT}^+ : \underline{0.57}$$

$$\Phi_{LT}^- : \underline{0.60}$$

$$\alpha_{LT} : \underline{0.21}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^+ : \underline{0.34}$$

$$\bar{\lambda}_{LT}^- : \underline{0.40}$$

$$M_{cr}^+ : \underline{1174.87} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{cr}^- : \underline{830.34} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

El momento crítico elástico de pandeo lateral M_{cr} se determina según la teoría de la elasticidad:

$$M_{cr} = \sqrt{M_{LTV}^2 + M_{LTw}^2}$$

Siendo:

M_{LTV} : Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.

$$M_{LTV} = C_1 \cdot \frac{\pi}{L_c} \cdot \sqrt{G \cdot I_t \cdot E \cdot I_z}$$

$$M_{LTV}^+ : \underline{334.83} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTV}^- : \underline{279.03} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

M_{LTw} : Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.

$$M_{LTw} = W_{el,y} \cdot \frac{\pi^2 \cdot E}{L_c^2} \cdot C_1 \cdot i_{f,z}^2$$

$$M_{LTw}^+ : \underline{1126.15} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{LTw}^- : \underline{782.05} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Siendo:

$W_{el,y}$: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra más comprimida.

$$W_{el,y} : \underline{428.89} \text{ cm}^3$$

I_z : Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

$$I_z : \underline{420.00} \text{ cm}^4$$

I_t : Momento de inercia a torsión uniforme.

$$I_t : \underline{15.90} \text{ cm}^4$$

E : Módulo de elasticidad.

$$E : \underline{210000} \text{ MPa}$$

G : Módulo de elasticidad transversal.

$$G : \underline{81000} \text{ MPa}$$

L_c^+ : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.

$$L_c^+ : \underline{1.000} \text{ m}$$

L_c^- : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.

$$L_c^- : \underline{1.200} \text{ m}$$

C_1 : Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

$$C_1 : \underline{1.00}$$

$i_{f,z}$: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida.

$$i_{f,z}^+ : \underline{3.56} \text{ cm}$$

$$i_{f,z}^- : \underline{3.56} \text{ cm}$$

Listados

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.062} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.102 m del nudo N14, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{18.38} \text{ kN}$$

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot \frac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{295.22} \text{ kN}$$

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

$$A_v : \underline{19.52} \text{ cm}^2$$

f_{yd} : Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

Siendo:

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M0} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M0} : \underline{1.05}$$

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

$$\frac{d}{t_w} < 70 \cdot \varepsilon$$

$$33.27 < 64.71 \quad \checkmark$$

Donde:

λ_w : Esbeltez del alma.

$$\lambda_w : \underline{33.27}$$

$$\lambda_w = \frac{d}{t_w}$$

$\lambda_{m\acute{a}x}$: Esbeltez máxima.

$$\lambda_{m\acute{a}x} : \underline{64.71}$$

$$\lambda_{m\acute{a}x} = 70 \cdot \varepsilon$$

ε : Factor de reducción.

$$\varepsilon : \underline{0.92}$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{f_{ref}}{f_y}}$$

Siendo:

f_{ref} : Límite elástico de referencia.

$$f_{ref} : \underline{235.00} \text{ MPa}$$

f_y : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

Listados

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_{Ed} no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante $V_{c,Rd}$.

$$V_{Ed} \leq \frac{V_{c,Rd}}{2}$$

$$17.93 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

V_{Ed} : Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed} : \underline{17.93} \text{ kN}$$

$V_{c,Rd}$: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Debe satisfacer:

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd,y}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,Rd,z}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.308} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot A \cdot f_{yd}} + k_y \cdot \frac{c_{m,y} \cdot M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + \alpha_z \cdot k_z \cdot \frac{c_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.323} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot A \cdot f_{yd}} + k_{y,LT} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot W_{pl,y} \cdot f_{yd}} + k_z \cdot \frac{c_{m,z} \cdot M_{z,Ed}}{W_{pl,z} \cdot f_{yd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.222} \quad \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.040 m del nudo N14, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

Donde:

$N_{c,Ed}$: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

$$N_{c,Ed} : \underline{0.58} \text{ kN}$$

$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{y,Ed} : \underline{38.99} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{z,Ed} : \underline{0.00} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

$$\text{Clase} : \underline{1}$$

$N_{pl,Rd}$: Resistencia a compresión de la sección bruta.

$$N_{pl,Rd} : \underline{1202.14} \text{ kN}$$

$M_{pl,Rd,y}$, $M_{pl,Rd,z}$: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$M_{pl,Rd,y} : \underline{126.76} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{pl,Rd,z} : \underline{25.40} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Listados

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)

A: Área de la sección bruta.

$$A : \underline{45.90} \text{ cm}^2$$

W_{pl,y}, W_{pl,z}: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$W_{pl,y} : \underline{484.00} \text{ cm}^3$$

$$W_{pl,z} : \underline{97.00} \text{ cm}^3$$

f_{yd}: Resistencia de cálculo del acero.

$$f_{yd} : \underline{261.90} \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M1}$$

Siendo:

f_y: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

$$f_y : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{M1}: Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{M1} : \underline{1.05}$$

k_y, k_z, k_{y,LT}: Coeficientes de interacción.

$$k_y = 1 + (\bar{\lambda}_y - 0.2) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_y \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_y : \underline{1.00}$$

$$k_z = 1 + (2 \cdot \bar{\lambda}_z - 0.6) \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_z : \underline{1.00}$$

$$k_{y,LT} = 1 - \frac{0.1 \cdot \bar{\lambda}_z}{C_{m,LT} - 0.25} \cdot \frac{N_{c,Ed}}{\chi_z \cdot N_{c,Rd}}$$

$$k_{y,LT} : \underline{0.68}$$

C_{m,y}, C_{m,z}, C_{m,LT}: Factores de momento flector uniforme equivalente.

$$C_{m,y} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,z} : \underline{1.00}$$

$$C_{m,LT} : \underline{1.00}$$

χ_y, χ_z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\chi_y : \underline{1.00}$$

$$\chi_z : \underline{1.00}$$

χ_{LT}: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.

$$\chi_{LT} : \underline{0.95}$$

λ̄_y, λ̄_z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

$$\bar{\lambda}_y : \underline{0.09}$$

$$\bar{\lambda}_z : \underline{0.08}$$

α_y, α_z: Factores dependientes de la clase de la sección.

$$\alpha_y : \underline{0.60}$$

$$\alpha_z : \underline{0.60}$$

Producido por una versión educativa de CYPE

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo **V_{Ed}** es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo **V_{c,Rd}**.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).

$$V_{Ed,z} \leq \frac{V_{c,Rd,z}}{2}$$

$$17.93 \text{ kN} \leq 167.04 \text{ kN} \quad \checkmark$$

Donde:

V_{Ed,z}: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

$$V_{Ed,z} : \underline{17.93} \text{ kN}$$

V_{c,Rd,z}: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

$$V_{c,Rd,z} : \underline{334.07} \text{ kN}$$

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados

PF Òscar Selifa - Marquesina metlica con punto de recarga para vehculo

Fecha: 05/03/21

2.3.2.5. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras	COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)															Estado
	$\bar{\lambda}$	λ_{w}	N_t	N_c	M_y	M_z	V_z	V_y	$M_y V_z$	$M_z V_y$	$N M_y M_z$	$N M_y M_z V_z$	M_t	$M_t V_z$	$M_t V_y$	
N2/N3	$\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	$\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 2.675 m $\eta = 0.9$	x: 0 m $\eta = 2.2$	x: 2.676 m $\eta = 46.7$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$\eta = 0.7$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 2.676 m $\eta = 48.6$	$\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 48.6$
N5/N6	$\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	$\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 2.675 m $\eta = 1.8$	x: 0 m $\eta = 3.1$	x: 2.676 m $\eta = 68.6$	x: 2.675 m $\eta < 0.1$	$\eta = 1.3$	$\eta < 0.1$	$\eta < 0.1$	x: 0 m $\eta < 0.1$	x: 2.676 m $\eta = 71.4$	$\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 71.4$
N8/N9	$\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	$\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 2.675 m $\eta = 1.8$	x: 0 m $\eta = 3.1$	x: 2.676 m $\eta = 68.6$	x: 2.675 m $\eta < 0.1$	$\eta = 1.3$	$\eta < 0.1$	$\eta < 0.1$	x: 0 m $\eta < 0.1$	x: 2.676 m $\eta = 71.4$	$\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 71.4$
N11/N12	$\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	$\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 2.675 m $\eta = 0.9$	x: 0 m $\eta = 2.2$	x: 2.676 m $\eta = 46.7$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$\eta = 0.7$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 2.676 m $\eta = 48.6$	$\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 48.6$
N13/N3	x: 0.102 m $\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	x: 0.79 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 0.04 m $\eta = 0.1$	x: 0.04 m $\eta = 0.1$	x: 0.04 m $\eta = 21.8$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 0.102 m $\eta = 4.3$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 0.04 m $\eta = 21.9$	$\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 21.9$
N1/N13	x: 4.182 m $\bar{\lambda} \leq 3.0$ Cumple	x: 4.182 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 4.182 m $\eta = 0.1$	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁶⁾	x: 4.182 m $\eta = 47.8$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 4.182 m $\eta = 7.2$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	x: 0.131 m $\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 4.182 m $\eta = 70.6$	x: 0.131 m $\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 47.8$
N14/N6	x: 0.102 m $\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	x: 0.79 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 0.04 m $\eta = 0.2$	x: 0.04 m $\eta = 0.1$	x: 0.04 m $\eta = 32.3$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 0.102 m $\eta = 6.2$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 0.04 m $\eta = 32.3$	$\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 32.3$
N4/N14	x: 4.182 m $\bar{\lambda} \leq 3.0$ Cumple	x: 4.182 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 4.182 m $\eta = 0.1$	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁶⁾	x: 4.182 m $\eta = 70.7$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 4.182 m $\eta = 7.2$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	x: 0.131 m $\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 4.182 m $\eta = 70.6$	x: 0.131 m $\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 70.7$
N15/N9	x: 0.102 m $\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	x: 0.79 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 0.04 m $\eta = 0.2$	x: 0.04 m $\eta = 0.1$	x: 0.04 m $\eta = 32.3$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 0.102 m $\eta = 6.2$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 0.04 m $\eta = 32.3$	$\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 32.3$
N7/N15	x: 4.182 m $\bar{\lambda} \leq 3.0$ Cumple	x: 4.182 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 4.182 m $\eta = 0.1$	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁶⁾	x: 4.182 m $\eta = 70.7$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 4.182 m $\eta = 7.2$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	x: 0.131 m $\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 4.182 m $\eta = 70.6$	x: 0.131 m $\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 70.7$
5/N12	x: 0.102 m $\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	x: 0.79 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 0.04 m $\eta = 0.1$	x: 0.04 m $\eta = 0.1$	x: 0.04 m $\eta = 21.8$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 0.102 m $\eta = 4.3$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 0.04 m $\eta = 21.9$	$\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 21.9$
7/N16	x: 4.182 m $\bar{\lambda} \leq 3.0$ Cumple	x: 4.182 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	x: 4.182 m $\eta = 0.1$	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁶⁾	x: 4.182 m $\eta = 47.8$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 4.182 m $\eta = 5.0$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	x: 0.131 m $\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 4.182 m $\eta = 47.7$	x: 0.131 m $\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 47.8$
8/N6	$\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	x: 0.191 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁷⁾	$\eta < 0.1$	x: 1.34 m $\eta = 0.9$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 0 m $\eta = 0.3$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	x: 0.191 m $\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 1.34 m $\eta = 0.9$	x: 0.191 m $\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 0.9$
9/N9	$\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	x: 0.191 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	$\eta < 0.1$	$\eta < 0.1$	x: 1.34 m $\eta = 0.9$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 0 m $\eta = 0.3$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	x: 0.191 m $\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 1.34 m $\eta = 0.9$	x: 0.191 m $\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 0.9$
10/N12	$\bar{\lambda} < 2.0$ Cumple	x: 0.191 m $\lambda_w \leq \lambda_{w\max}$ Cumple	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁷⁾	$\eta < 0.1$	x: 1.34 m $\eta = 0.9$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	x: 0 m $\eta = 0.3$	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	x: 0.191 m $\eta < 0.1$	N.P. ⁽³⁾	x: 1.34 m $\eta = 0.9$	x: 0.191 m $\eta < 0.1$	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 0.9$

Barras	COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)												Estado		
	$\bar{\lambda}$	N_t	N_c	M_y	M_z	V_z	V_y	$M_y V_z$	$M_z V_y$	$N M_y M_z$	$N M_y M_z V_z$	M_t		$M_t V_z$	$M_t V_y$
5/N3	$\bar{\lambda} \leq 4.0$ Cumple	$\eta = 0.2$	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁶⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽⁸⁾	N.P. ⁽⁹⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 0.2$
2/N6	$\bar{\lambda} \leq 4.0$ Cumple	$\eta = 0.4$	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁶⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽⁸⁾	N.P. ⁽⁹⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 0.4$
1/N9	$\bar{\lambda} \leq 4.0$ Cumple	$\eta = 0.4$	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁶⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽⁸⁾	N.P. ⁽⁹⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 0.4$
10/N12	$\bar{\lambda} \leq 4.0$ Cumple	$\eta = 0.2$	$N_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁶⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽¹⁾	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	$V_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽²⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽⁸⁾	N.P. ⁽⁹⁾	$M_{Ed} = 0.00$ N.P. ⁽⁴⁾	N.P. ⁽⁵⁾	N.P. ⁽⁵⁾	CUMPLE $\eta = 0.2$

Notacin:
 $\bar{\lambda}$: Limitacin de esbeltez
 λ_w : Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
 N_t : Resistencia a traccin
 N_c : Resistencia a compresin
 M_y : Resistencia a flexin eje Y
 M_z : Resistencia a flexin eje Z
 V_z : Resistencia a corte Z
 V_y : Resistencia a corte Y
 $M_y V_z$: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
 $M_z V_y$: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
 $N M_y M_z$: Resistencia a flexin y axil combinados
 $N M_y M_z V_z$: Resistencia a flexin, axil y cortante combinados
 M_t : Resistencia a torsin
 $M_t V_z$: Resistencia a cortante Z y momento torsk combinados
 $M_t V_y$: Resistencia a cortante Y y momento torsk combinados
 x : Distancia al origen de la barra
 η : Coeficiente de aprovechamiento (%)
 N.P.: No procede

Listados

Comprobaciones que no proceden (N.P.):

- ⁽¹⁾ La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
- ⁽²⁾ La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
- ⁽³⁾ No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
- ⁽⁴⁾ La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
- ⁽⁵⁾ No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
- ⁽⁶⁾ La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
- ⁽⁷⁾ La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
- ⁽⁸⁾ No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
- ⁽⁹⁾ No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

2.4. Uniones

2.4.1. Especificaciones para uniones soldadas

Norma:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas.

Materiales:

- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:

- 1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir sean al menos de 4 mm.
- 2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.
- 3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.
- 4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2 veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4 veces el espesor de garganta.
- 5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que $\beta > 120$ (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que $\beta < 60$ (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.

Unión en 'T'

Unión en solape

Comprobaciones:

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la más débil de las piezas unidas.

Listados

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:

Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en ángulo:

Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE DB SE-A.

Se comprueban los siguientes tipos de tensión:

$$\text{Tensión de Von Mises } \sqrt{\sigma_{\perp}^2 + 3 \cdot (\tau_{\perp}^2 + \tau_{\parallel}^2)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \cdot \gamma_{M2}}$$

$$\text{Tensión normal } \sigma_{\perp} \leq K \cdot \frac{f_u}{\gamma_{M2}}$$

Donde K = 1.

Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo resulta en combinaciones distintas.

Producido por una versión estandarizada de CYPE

4.2. Especificaciones para uniones atornilladas

Norma:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.5. Resistencia de los medios de unión. Uniones atornilladas.

Materiales:

- Perfiles (Material base): S275.
- Clase de acero de los tornillos empleados: 8.8 (4.3.1 CTE DB SE-A).

Disposiciones constructivas:

- 1) Se han considerado las siguientes distancias mínimas y máximas entre ejes de agujeros y entre éstos y los bordes de las piezas:

Disposiciones constructivas para tornillos, según artículo 8.5.1 CTE DB SE-A							
Distancias	Al borde de la pieza		Entre agujeros		Entre tornillos		
	e1 ⁽¹⁾	e2 ⁽²⁾	p1 ⁽¹⁾	p2 ⁽²⁾	Compresión	Tracción	
						Filas exteriores	Filas interiores
Mínimas	1.2 do	1.5 do	2.2 do	3 do	p1 y p2	p1, e	p1, i
Máximas ⁽³⁾	40 mm + 4t 150 mm 12t		14t 200 mm		14t 200 mm	14t 200 mm	28t 400 mm

Notas:
⁽¹⁾ Paralela a la dirección de la fuerza
⁽²⁾ Perpendicular a la dirección de la fuerza
⁽³⁾ Se considera el menor de los valores
do: Diámetro del agujero.
t: Menor espesor de las piezas que se unen.
En el caso de esfuerzos oblicuos, se interpolan los valores de manera que el resultado quede del lado de la seguridad.

- 2) No deben soldarse ni los tornillos ni las tuercas.

Listados

- 3) Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la cabeza del tornillo.
- 4) Debe comprobarse antes de la colocación que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre el tornillo correspondiente.
- 5) En cada tornillo se colocará una arandela en el lado de la cabeza y otra en el lado de la tuerca.
- 6) Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente.
- 7) El punzonado se admite para piezas de hasta 15 mm de espesor, siempre que el espesor nominal de la pieza no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el agujero no es circular). De realizar el punzonado, se recomienda realizarlo con un diámetro 3 mm menor que el diámetro definitivo y luego taladrar hasta el diámetro nominal.
- 8) Condiciones para el apriete de los tornillos ordinarios:
 - Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas debe alcanzar la condición de "apretado a tope" sin sobrepretensar los tornillos. Esta condición es la que conseguiría un operario con la llave normal, sin brazo de prolongación.
 - Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el exterior e incluso realizar algún ciclo de apriete adicional.

Producido por una versión educativa de CYPE

Comprobaciones:

Se realizan las comprobaciones indicadas en los artículos 8.5.2, 8.8.3 y 8.8.6 de CTE DB SE-A.

4.3. Referencias y simbología

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

Referencias:

- 1: línea de la flecha
- 2a: línea de referencia (línea continua)
- 2b: línea de identificación (línea a trazos)
- 3: símbolo de soldadura
- 4: indicaciones complementarias
- U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

Listados

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación	Ilustración	Símbolo
Soldadura en ángulo		
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)		
Soldadura a tope en bisel simple		
Soldadura a tope en bisel doble		
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio		
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo		
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo		

Referencia 4

Representación	Descripción
	Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza
	Soldadura realizada en taller
	Soldadura realizada en el lugar de montaje

Método de representación de los tornillos de una unión

Listados

	S1-MØxL-A1	Referencias:
	S2-MØ-A2	n: Cantidad de tornillos
	m S3-Ø-H	S1: Norma de especificación del tornillo Ø[mm]: Diámetro nominal L[mm]: Longitud nominal del tornillo A1: Clase de calidad del acero del tornillo S2: Norma de especificación de la tuerca A2: Clase de calidad del acero de la tuerca m: Cantidad de arandelas S3: Norma de especificación de la arandela H: Dureza de la arandela

2.4.4. Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa rígida):

1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

Pernos de anclaje

Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos.

Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento).

Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el aplastamiento de la placa contra el perno.

Placa de anclaje

- Tensiones globales:* En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según la norma.
- Flechas globales relativas:* Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores que 1/250 del vuelo.
- Tensiones locales:* Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.

Listados

2.4.5. Memoria de cálculo

2.4.5.1. Tipo 1

a) Detalle

Listados

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios									
Pieza	Geometría				Taladros		Acero		
	Esquema	Ancho (mm)	Canto (mm)	Espesor (mm)	Cantidad	Diámetro (mm)	Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Placa base		350	500	18	4	20	S275	275.0	410.0
Rigidizador		500	100	6	-	-	S275	275.0	410.0

Producido por una versión educativa de CYPE

c) Comprobación

1) Pilar IPE 270

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas						
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)	
Soldadura perimetral a la placa	En ángulo	5	906	6.6	90.00	

*a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas*

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura perimetral a la placa	La comprobación no procede.							410.0	0.85

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

2) Placa de anclaje

Referencia:		
Comprobación	Valores	Estado
Separación mínima entre pernos: <i>3 diámetros</i>	Mínimo: 60 mm Calculado: 270 mm	Cumple
Separación mínima pernos-perfil: <i>1.5 diámetros</i>	Mínimo: 30 mm Calculado: 62 mm	Cumple
Separación mínima pernos-borde: <i>1.5 diámetros</i>	Mínimo: 30 mm Calculado: 40 mm	Cumple
Esbeltez de rigidizadores: - Paralelos a Y:	Máximo: 50 Calculado: 44	Cumple
Longitud mínima del perno: <i>Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.</i>	Mínimo: 20 cm Calculado: 30 cm	Cumple
Anclaje perno en hormigón: - Tracción: - Cortante: - Tracción + Cortante:	Máximo: 66.67 kN Calculado: 64.13 kN Máximo: 46.67 kN Calculado: 1.17 kN Máximo: 66.67 kN Calculado: 65.8 kN	Cumple Cumple Cumple
Tracción en vástago de pernos:	Máximo: 79.89 kN Calculado: 59.79 kN	Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos:	Máximo: 380.952 MPa Calculado: 190.542 MPa	Cumple
Aplastamiento perno en placa: <i>Límite del cortante en un perno actuando contra la placa</i>	Máximo: 188.57 kN Calculado: 1.1 kN	Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: - Derecha: - Izquierda: - Arriba: - Abajo:	Máximo: 261.905 MPa Calculado: 97.9497 MPa Calculado: 97.9497 MPa Calculado: 204.766 MPa Calculado: 189.07 MPa	Cumple Cumple Cumple Cumple
Flecha global equivalente: <i>Limitación de la deformabilidad de los vuelos</i> - Derecha: - Izquierda: - Arriba: - Abajo:	Mínimo: 250 Calculado: 3254.8 Calculado: 3254.8 Calculado: 3648.36 Calculado: 3822.79	Cumple Cumple Cumple Cumple
Tensión de Von Mises local: <i>Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo</i>	Máximo: 261.905 MPa Calculado: 0 MPa	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas					
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)
Rigidizador y-y (x = -71): Soldadura a la placa base	En ángulo	4	500	6.0	90.00
Rigidizador y-y (x = 71): Soldadura a la placa base	En ángulo	4	500	6.0	90.00
<i>a: Espesor garganta</i> <i>l: Longitud efectiva</i> <i>t: Espesor de piezas</i>					

Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f _u (N/mm ²)	β _w
	σ _⊥ (N/mm ²)	τ _⊥ (N/mm ²)	τ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	σ _⊥ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Rigidizador y-y (x = -71): Soldadura a la placa base	La comprobación no procede.							410.0	0.85
Rigidizador y-y (x = 71): Soldadura a la placa base	La comprobación no procede.							410.0	0.85

Producido por una versión educativa de CYPE

d) Medición

Soldaduras				
f _u (MPa)	Ejecución	Tipo	Espesor de garganta (mm)	Longitud de cordones (mm)
410.0	En taller	En ángulo	4	1959
	En el lugar de montaje	En ángulo	5	906

Elementos de tornillería			
Tipo	Material	Cantidad	Descripción
Tuercas	Clase 5	4	ISO 4032-M20
Arandelas	Dureza 200 HV	4	ISO 7089-20

Placas de anclaje				
Material	Elementos	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Placa base	1	350x500x18	24.73
	Rigidizadores pasantes	2	500/300x100/0x6	3.77
	Total			28.50
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)	Pernos de anclaje	4	Ø 20 - L = 358 + 228	5.79
	Total			5.79

Listados

2.4.5.2. Tipo 2

a) Detalle

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles									
Pieza	Descripción	Geometría					Acero		
		Esquema	Canto total (mm)	Ancho del ala (mm)	Espesor del ala (mm)	Espesor del alma (mm)	Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Pilar	IPE 270		270	135	10.2	6.6	S275	275.0	410.0
Viga	HE 100 B		100	100	10	6	S275	275.0	410.0
Viga	IPE 270		270	135	10.2	6.6	S275	275.0	410.0

Producido por una versión educativa de CYPE

Elementos complementarios									
Pieza	Geometría				Taladros		Acero		
	Esquema	Ancho (mm)	Canto (mm)	Espesor (mm)	Cantidad	Diámetro (mm)	Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Rigidizador		253.5	60	11	-	-	S275	275.0	410.0
Rigidizador		249.6	60	11	-	-	S275	275.0	410.0
Chapa lateral: Viga HE 100 B		110	55	8	2	13	S275	275.0	410.0

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Elementos de tornillería						
Descripción	Geometría			Acero		
	Esquema	Diámetro	Longitud (mm)	Clase	f_y (MPa)	f_u (MPa)
ISO 4017-M12x35-8.8 ISO 4032-M12-8 2 ISO 7089-12-200 HV		M12	35	8.8	640.0	800.0

c) Comprobación

1) Pilar IPE 270

Comprobaciones de resistencia						
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)	
Panel	Esbeltez	--	--	--	58.44	
	Cortante	kN	159.93	502.34	31.84	
Rigidizador superior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	60.90	261.90	23.25	
Rigidizador inferior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	62.49	261.90	23.86	
Rigidizador superior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	60.90	261.90	23.25	
Rigidizador inferior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	62.49	261.90	23.86	
Ala	Cortante	N/mm ²	97.18	261.90	37.10	
Viga HE 100 B	Alma	Punzonamiento	kN	0.03	163.66	0.02
		Flexión por fuerza perpendicular	kN	0.03	30.45	0.09

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas						
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)	
Soldadura del rigidizador superior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	80.00	
Soldadura del rigidizador superior al alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00	
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	90.00	
Soldadura del rigidizador inferior al alma	En ángulo	3	220	6.6	90.00	
Soldadura del rigidizador superior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	80.00	
Soldadura del rigidizador superior al alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00	
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	90.00	
Soldadura del rigidizador inferior al alma	En ángulo	3	220	6.6	90.00	

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Listados

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del rigidizador superior a las alas	43.1	51.3	0.0	98.8	25.59	43.1	13.13	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma	0.0	0.0	22.8	39.5	10.25	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	48.6	48.6	0.0	97.2	25.19	48.6	14.82	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma	0.0	0.0	23.5	40.7	10.54	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior a las alas	43.1	51.3	0.0	98.8	25.59	43.1	13.13	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma	0.0	0.0	22.8	39.5	10.25	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	48.6	48.6	0.0	97.2	25.19	48.6	14.82	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma	0.0	0.0	23.5	40.7	10.54	0.0	0.00	410.0	0.85

2) Viga IPE 270

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Alma	Cargas concentradas en el alma	kN	28.04	206.15	13.60

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas						
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)	
Soldadura del ala superior	En ángulo	5	135	10.2	80.00	
Soldadura del alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00	
Soldadura del ala inferior	En ángulo	5	135	10.2	80.00	
Soldadura del alma de la cartela	En ángulo	3	235	6.6	90.00	
Soldadura del ala de la cartela	En ángulo	5	135	10.2	85.55	
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior	En ángulo	5	1000	6.6	90.00	
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior	En ángulo	7	135	10.2	75.55	

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Listados

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del ala superior	31.7	37.8	0.0	72.8	18.85	35.6	10.87	410.0	0.85
Soldadura del alma	31.2	31.2	5.7	63.2	16.39	31.2	9.52	410.0	0.85
Soldadura del ala inferior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del alma de la cartela	31.8	31.8	5.7	64.3	16.65	31.8	9.68	410.0	0.85
Soldadura del ala de la cartela	34.0	36.7	0.0	72.1	18.68	34.7	10.57	410.0	0.85
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior	0.0	0.0	3.3	5.7	1.48	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior	La comprobación no procede.							410.0	0.85

3) Viga HE 100 B

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Chapa lateral	Interacción flexión - cortante	--	--	--	0.91
	Tensiones combinadas	--	--	--	1.98
	Pandeo local	N/mm ²	4.99	241.30	2.07
	Aplastamiento	kN	0.69	55.51	1.25
	Desgarro	kN	0.36	50.81	0.71
Alma	Aplastamiento	kN	0.69	42.39	1.63
	Desgarro	kN	0.36	60.33	0.60

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas						
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)	
Detalle de la soldadura de la chapa lateral.	En ángulo	5	55	6.6	90.00	

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Detalle de la soldadura de la chapa lateral.	2.8	2.8	0.7	5.8	1.49	2.8	0.86	410.0	0.85

Listados

Comprobaciones para los tornillos

Producido por una versión educativa de CYPE

Disposición							
Tornillo	Denominación	d_0 (mm)	e_1 (mm)	e_2 (mm)	p_1 (mm)	p_2 (mm)	m (mm)
1	ISO 4017-M12x35-8.8	13.0	28	26	--	39	27.5
2	ISO 4017-M12x35-8.8	13.0	28	36	--	39	27.5

--: La comprobación no procede.

Resistencia										
Tornillo	Cortante				Tracción				Interacción tracción y cortante	Aprov. Máx. (%)
	Comprobación	Pésimo (kN)	Resistente (kN)	Aprov. (%)	Comprobación	Pésimo (kN)	Resistente (kN)	Aprov. (%)	Aprov. (%)	
1	Sección transversal	0.692	26.976	2.57	Vástago	0.000	48.557	0.00	2.57	2.57
	Aplastamiento	0.692	55.511	1.25	Punzonamiento	0.000	70.538	0.00		
2	Sección transversal	0.330	26.976	1.22	Vástago	0.000	48.557	0.00	1.22	1.22
	Aplastamiento	0.330	55.512	0.59	Punzonamiento	0.000	70.538	0.00		

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

d) Medición

Soldaduras				
f_u (MPa)	Ejecución	Tipo	Espesor de garganta (mm)	Longitud de cordones (mm)
410.0	En taller	En ángulo	3	1772
			5	2830
			7	135
	En el lugar de montaje	En ángulo	3	917
			5	700

Chapas				
Material	Tipo	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Rigidizadores	2	253x60x11	2.63
		2	249x60x11	2.59
	Chapas	1	110x55x8	0.38
				Total

Elementos de tornillería			
Tipo	Material	Cantidad	Descripción
Tornillos	Clase 8.8	2	ISO 4017-M12x35
Tuercas	Clase 8	2	ISO 4032-M12
Arandelas	Dureza 200 HV	4	ISO 7089-12

Producido por una versión educativa de CYPE

2.4.5.3. Tipo 3

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

a) Detalle

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles									
Pieza	Descripción	Geometría					Acero		
		Esquema	Canto total (mm)	Ancho del ala (mm)	Espesor del ala (mm)	Espesor del alma (mm)	Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Pilar	IPE 270		270	135	10.2	6.6	S275	275.0	410.0
Viga	HE 100 B		100	100	10	6	S275	275.0	410.0
Viga	IPE 270		270	135	10.2	6.6	S275	275.0	410.0

Elementos complementarios							
Pieza	Geometría				Acero		
	Esquema	Ancho (mm)	Canto (mm)	Espesor (mm)	Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Rigidizador		253.5	60	11	S275	275.0	410.0
Rigidizador		249.6	60	11	S275	275.0	410.0

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Òscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

c) Comprobación

1) Pilar IPE 270

Comprobaciones de resistencia						
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)	
Panel	Esbeltez	--	--	--	58.44	
	Cortante	kN	235.14	502.34	46.81	
Rigidizador superior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	89.54	261.90	34.19	
Rigidizador inferior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	91.82	261.90	35.06	
Rigidizador superior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	89.54	261.90	34.19	
Rigidizador inferior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	91.82	261.90	35.06	
Ala	Cortante	N/mm ²	142.79	261.90	54.52	
Viga (c) HE 100 B	Alma	Punzonamiento	kN	0.03	119.50	0.02
		Flexión por fuerza perpendicular	kN	0.06	28.65	0.20
Viga (b) HE 100 B	Alma	Punzonamiento	kN	0.02	119.50	0.01
		Flexión por fuerza perpendicular	kN	0.06	28.65	0.20

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas					
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	80.00
Soldadura del rigidizador superior al alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma	En ángulo	3	220	6.6	90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	80.00
Soldadura del rigidizador superior al alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma	En ángulo	3	220	6.6	90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Listados

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del rigidizador superior a las alas	63.3	75.5	0.0	145.2	37.63	63.3	19.30	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma	0.0	0.0	33.6	58.1	15.07	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	71.4	71.4	0.0	142.8	37.02	71.4	21.77	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma	0.0	0.0	34.5	59.8	15.48	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior a las alas	63.3	75.5	0.0	145.2	37.63	63.3	19.30	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma	0.0	0.0	33.6	58.1	15.07	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	71.4	71.4	0.0	142.8	37.02	71.4	21.77	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma	0.0	0.0	34.5	59.8	15.48	0.0	0.00	410.0	0.85

2) Viga (a) IPE 270

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Alma	Cargas concentradas en el alma	kN	41.47	206.15	20.12

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas						
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)	
Soldadura del ala superior	En ángulo	5	135	10.2	80.00	
Soldadura del alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00	
Soldadura del ala inferior	En ángulo	5	135	10.2	80.00	
Soldadura del alma de la cartela	En ángulo	3	235	6.6	90.00	
Soldadura del ala de la cartela	En ángulo	5	135	10.2	85.55	
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior	En ángulo	5	1000	6.6	90.00	
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior	En ángulo	7	135	10.2	75.55	

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del ala superior	46.6	55.6	0.0	107.0	27.72	52.4	15.97	410.0	0.85
Soldadura del alma	45.9	45.9	8.3	93.0	24.09	45.9	14.00	410.0	0.85
Soldadura del ala inferior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del alma de la cartela	46.7	46.7	8.3	94.4	24.47	46.7	14.23	410.0	0.85
Soldadura del ala de la cartela	49.9	54.0	0.0	106.0	27.46	50.9	15.53	410.0	0.85
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior	0.0	0.0	4.8	8.3	2.16	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior	La comprobación no procede.							410.0	0.85

Producido por una versión educativa de CYPE

3) Viga (c) HE 100 B

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Alma	Tensión de Von Mises	N/mm ²	2.61	261.90	1.00

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas					
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)
Soldadura del alma	En ángulo	4	40	6.0	90.00

*a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas*

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del alma	0.1	0.1	1.1	2.0	0.51	0.1	0.02	410.0	0.85

4) Viga (b) HE 100 B

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Alma	Tensión de Von Mises	N/mm ²	2.61	261.90	1.00

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas									
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)				
Soldadura del alma	En ángulo	4	40	6.0	90.00				
<i>a: Espesor garganta</i> <i>l: Longitud efectiva</i> <i>t: Espesor de piezas</i>									
Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f _u (N/mm ²)	β _w
	σ _⊥ (N/mm ²)	τ _⊥ (N/mm ²)	τ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	σ _⊥ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del alma	0.1	0.1	1.1	2.0	0.51	0.1	0.02	410.0	0.85

Producido por una versión educativa de CYPE

d) Medición

Soldaduras				
f _u (MPa)	Ejecución	Tipo	Espesor de garganta (mm)	Longitud de cordones (mm)
410.0	En taller	En ángulo	3	1772
			5	2720
			7	135
	En el lugar de montaje	En ángulo	3	917
			4	160
			5	700

Chapas				
Material	Tipo	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Rigidizadores	2	253x60x11	2.63
		2	249x60x11	2.59
				Total

Listados

2.4.5.4. Tipo 4

a) Detalle

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles									
Pieza	Descripción	Geometría					Acero		
		Esquema	Canto total (mm)	Ancho del ala (mm)	Espesor del ala (mm)	Espesor del alma (mm)	Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Pilar	IPE 270		270	135	10.2	6.6	S275	275.0	410.0
Viga	HE 100 B		100	100	10	6	S275	275.0	410.0
Viga	IPE 270		270	135	10.2	6.6	S275	275.0	410.0

Elementos complementarios							
Pieza	Geometría				Acero		
	Esquema	Ancho (mm)	Canto (mm)	Espesor (mm)	Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Rigidizador		253.5	60	11	S275	275.0	410.0
Rigidizador		249.6	60	11	S275	275.0	410.0

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Òscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

c) Comprobación

1) Pilar IPE 270

Comprobaciones de resistencia						
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)	
Panel	Esbeltez	--	--	--	58.44	
	Cortante	kN	159.93	502.34	31.84	
Rigidizador superior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	60.90	261.90	23.25	
Rigidizador inferior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	62.49	261.90	23.86	
Rigidizador superior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	60.90	261.90	23.25	
Rigidizador inferior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	62.49	261.90	23.86	
Ala	Cortante	N/mm ²	97.18	261.90	37.10	
Viga HE 100 B	Alma	Punzonamiento	kN	0.03	119.50	0.02
		Flexión por fuerza perpendicular	kN	0.03	28.65	0.10

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas					
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	80.00
Soldadura del rigidizador superior al alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma	En ángulo	3	220	6.6	90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	80.00
Soldadura del rigidizador superior al alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma	En ángulo	3	220	6.6	90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Listados

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del rigidizador superior a las alas	43.1	51.3	0.0	98.8	25.59	43.1	13.13	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma	0.0	0.0	22.8	39.5	10.25	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	48.6	48.6	0.0	97.2	25.19	48.6	14.82	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma	0.0	0.0	23.5	40.7	10.54	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior a las alas	43.1	51.3	0.0	98.8	25.59	43.1	13.13	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma	0.0	0.0	22.8	39.5	10.25	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	48.6	48.6	0.0	97.2	25.19	48.6	14.82	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma	0.0	0.0	23.5	40.7	10.54	0.0	0.00	410.0	0.85

Producido por una versión educativa de CYPE

2) Viga IPE 270

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Alma	Cargas concentradas en el alma	kN	28.04	206.15	13.60

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas						
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)	
Soldadura del ala superior	En ángulo	5	135	10.2	80.00	
Soldadura del alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00	
Soldadura del ala inferior	En ángulo	5	135	10.2	80.00	
Soldadura del alma de la cartela	En ángulo	3	235	6.6	90.00	
Soldadura del ala de la cartela	En ángulo	5	135	10.2	85.55	
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior	En ángulo	5	1000	6.6	90.00	
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior	En ángulo	7	135	10.2	75.55	

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Listados

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del ala superior	31.7	37.8	0.0	72.8	18.85	35.6	10.87	410.0	0.85
Soldadura del alma	31.2	31.2	5.7	63.2	16.39	31.2	9.52	410.0	0.85
Soldadura del ala inferior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del alma de la cartela	31.8	31.8	5.7	64.3	16.65	31.8	9.68	410.0	0.85
Soldadura del ala de la cartela	34.0	36.7	0.0	72.1	18.68	34.7	10.57	410.0	0.85
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior	0.0	0.0	3.3	5.7	1.48	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior	La comprobación no procede.							410.0	0.85

3) Viga HE 100 B

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Alma	Tensión de Von Mises	N/mm ²	2.61	261.90	1.00

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas					
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)
Soldadura del alma	En ángulo	4	40	6.0	90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del alma	0.1	0.1	1.1	2.0	0.51	0.1	0.02	410.0	0.85

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

d) Medición

Soldaduras				
f_u (MPa)	Ejecución	Tipo	Espesor de garganta (mm)	Longitud de cordones (mm)
410.0	En taller	En ángulo	3	1772
			5	2720
			7	135
	En el lugar de montaje	En ángulo	3	917
			4	80
			5	700

Chapas				
Material	Tipo	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Rigidizadores	2	253x60x11	2.63
		2	249x60x11	2.59
				Total

Producido por una versión educativa de CYPE

4.5.5. Tipo 5

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

a) Detalle

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Òscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Producido por una versión educativa de CYPE

d1. Detalle de soldaduras: rigidizadores a Pilar IPE 270

Detalle de la cartela (1/2 IPE 270)

Sección C - C

Sección A - A

d2. Detalle de soldaduras: rigidizadores a Pilar IPE 270

Sección D - D

Detalle del recorte de la viga (c) HE 100 B

Detalle del recorte de la viga (b) HE 100 B

Sección B - B

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles									
Pieza	Descripción	Geometría					Acero		
		Esquema	Canto total (mm)	Ancho del ala (mm)	Espesor del ala (mm)	Espesor del alma (mm)	Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Pilar	IPE 270		270	135	10.2	6.6	S275	275.0	410.0
Viga	HE 100 B		100	100	10	6	S275	275.0	410.0
Viga	IPE 270		270	135	10.2	6.6	S275	275.0	410.0

Elementos complementarios							
Pieza	Geometría				Acero		
	Esquema	Ancho (mm)	Canto (mm)	Espesor (mm)	Tipo	f_y (MPa)	f_u (MPa)
Rigidizador		253.5	60	11	S275	275.0	410.0
Rigidizador		249.6	60	11	S275	275.0	410.0

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

c) Comprobación

1) Pilar IPE 270

Comprobaciones de resistencia						
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)	
Panel	Esbeltez	--	--	--	58.44	
	Cortante	kN	235.14	502.34	46.81	
Rigidizador superior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	89.54	261.90	34.19	
Rigidizador inferior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	91.82	261.90	35.06	
Rigidizador superior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	89.54	261.90	34.19	
Rigidizador inferior	Tensión de Von Mises	N/mm ²	91.82	261.90	35.06	
Ala	Cortante	N/mm ²	142.79	261.90	54.52	
Viga (c) HE 100 B	Alma	Punzonamiento	kN	0.02	119.50	0.01
		Flexión por fuerza perpendicular	kN	0.06	28.65	0.20
Viga (b) HE 100 B	Alma	Punzonamiento	kN	0.03	119.50	0.02
		Flexión por fuerza perpendicular	kN	0.06	28.65	0.20

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas					
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	80.00
Soldadura del rigidizador superior al alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma	En ángulo	3	220	6.6	90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	80.00
Soldadura del rigidizador superior al alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	En ángulo	5	45	10.2	90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma	En ángulo	3	220	6.6	90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Listados

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del rigidizador superior a las alas	63.3	75.5	0.0	145.2	37.63	63.3	19.30	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma	0.0	0.0	33.6	58.1	15.07	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	71.4	71.4	0.0	142.8	37.02	71.4	21.77	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma	0.0	0.0	34.5	59.8	15.48	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior a las alas	63.3	75.5	0.0	145.2	37.63	63.3	19.30	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma	0.0	0.0	33.6	58.1	15.07	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas	71.4	71.4	0.0	142.8	37.02	71.4	21.77	410.0	0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma	0.0	0.0	34.5	59.8	15.48	0.0	0.00	410.0	0.85

2) Viga (a) IPE 270

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Alma	Cargas concentradas en el alma	kN	41.47	206.15	20.12

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas						
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)	
Soldadura del ala superior	En ángulo	5	135	10.2	80.00	
Soldadura del alma	En ángulo	3	223	6.6	90.00	
Soldadura del ala inferior	En ángulo	5	135	10.2	80.00	
Soldadura del alma de la cartela	En ángulo	3	235	6.6	90.00	
Soldadura del ala de la cartela	En ángulo	5	135	10.2	85.55	
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior	En ángulo	5	1000	6.6	90.00	
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior	En ángulo	7	135	10.2	75.55	

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del ala superior	46.6	55.6	0.0	107.0	27.72	52.4	15.97	410.0	0.85
Soldadura del alma	45.9	45.9	8.3	93.0	24.09	45.9	14.00	410.0	0.85
Soldadura del ala inferior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del alma de la cartela	46.7	46.7	8.3	94.4	24.47	46.7	14.23	410.0	0.85
Soldadura del ala de la cartela	49.9	54.0	0.0	106.0	27.46	50.9	15.53	410.0	0.85
Soldadura del alma de la cartela al ala inferior	0.0	0.0	4.8	8.3	2.16	0.0	0.00	410.0	0.85
Soldadura del ala de la cartela al ala inferior	La comprobación no procede.							410.0	0.85

3) Viga (c) HE 100 B

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Alma	Tensión de Von Mises	N/mm ²	2.61	261.90	1.00

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas					
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)
Soldadura del alma	En ángulo	4	40	6.0	90.00

*a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas*

Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del alma	0.1	0.1	1.1	2.0	0.51	0.1	0.02	410.0	0.85

4) Viga (b) HE 100 B

Comprobaciones de resistencia					
Componente	Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Alma	Tensión de Von Mises	N/mm ²	2.61	261.90	1.00

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas									
Ref.	Tipo	a (mm)	l (mm)	t (mm)	Ángulo (grados)				
Soldadura del alma	En ángulo	4	40	6.0	90.00				
<i>a: Espesor garganta</i> <i>l: Longitud efectiva</i> <i>t: Espesor de piezas</i>									
Comprobación de resistencia									
Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldadura del alma	0.1	0.1	1.1	2.0	0.51	0.1	0.02	410.0	0.85

Producido por una versión educativa de CYPE

d) Medición

Soldaduras				
f_u (MPa)	Ejecución	Tipo	Espesor de garganta (mm)	Longitud de cordones (mm)
410.0	En taller	En ángulo	3	1772
			5	2720
			7	135
	En el lugar de montaje	En ángulo	3	917
			4	160
			5	700

Chapas				
Material	Tipo	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Rigidizadores	2	253x60x11	2.63
		2	249x60x11	2.59
				Total

Listados

2.4.5.6. Tipo 6

a) Detalle

b) Comprobación

1) L45x4.5 (S275)

Comprobación	Unidades	Pésimo	Resistente	Aprov. (%)
Cortante de la sección transversal	kN	0.06	22.98	0.26
Flector	--	--	--	0.83

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref.	Tipo	Preparación de bordes (mm)	l (mm)
Soldaduras a tope del angular a la pieza	A tope en bisel simple	4	50

l: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.	Tensión de Von Mises					Tensión normal		f_u (N/mm ²)	β_w
	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\perp}$ (N/mm ²)	$\tau_{\parallel}$ (N/mm ²)	Valor (N/mm ²)	Aprov. (%)	$\sigma_{\perp}$ (N/mm ²)	Aprov. (%)		
Soldaduras a tope del angular a la pieza	La comprobación no procede.							410.0	0.85

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

c) Medición

Soldaduras				
f_u (MPa)	Ejecución	Tipo	Espesor de garganta (mm)	Longitud de cordones (mm)
410.0	En taller	A tope en bisel simple	4	100

Angulares				
Material	Tipo	Descripción (mm)	Longitud (mm)	Peso (kg)
S275	Anclajes de tirantes	L45x4.5	50	0.14
				Total

Elementos de tornillería no normalizados		
Tipo	Cantidad	Descripción
Tuercas	2	T10
Arandelas	1	A10

Producido por una versión editada de Nativa de CYPE

4.6. Medición

Soldaduras				
f_u (MPa)	Ejecución	Tipo	Espesor de garganta (mm)	Longitud de cordones (mm)
410.0	En taller	En ángulo	3	7089
			4	7837
			5	10990
			7	540
			4	800
	En el lugar de montaje	En ángulo	3	3666
			4	400
		5	6425	

Chapas				
Material	Tipo	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Rigidizadores	8	253x60x11	10.51
		8	249x60x11	10.35
	Chapas	1	110x55x8	0.38
				Total

Angulares				
Material	Tipo	Descripción (mm)	Longitud (mm)	Peso (kg)
S275	Anclajes de tirantes	L45x4.5	400	1.08
			Total	1.08

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Elementos de tornillería			
Tipo	Material	Cantidad	Descripción
Tornillos	Clase 8.8	2	ISO 4017-M12x35
Tuercas	Clase 5	16	ISO 4032-M20
	Clase 8	2	ISO 4032-M12
Arandelas	Dureza 200 HV	4	ISO 7089-12
		16	ISO 7089-20

Elementos de tornillería no normalizados		
Tipo	Cantidad	Descripción
Tuercas	16	T10
Arandelas	8	A10

Placas de anclaje				
Material	Elementos	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Placa base	4	350x500x18	98.91
	Rigidizadores pasantes	8	500/300x100/0x6	15.07
	Total			113.98
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)	Pernos de anclaje	16	Ø 20 - L = 358 + 228	23.14
	Total			23.14

Producido por la versión educativa de CYPE

CIMENTACIÓN

1. Elementos de cimentación aislados

1.1. Descripción

Referencias	Geometría	Armado
N2 y N11	Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 52.5 cm Ancho inicial Y: 150.0 cm Ancho final X: 52.5 cm Ancho final Y: 25.0 cm Ancho zapata X: 105.0 cm Ancho zapata Y: 175.0 cm Canto: 65.0 cm	Sup X: 9Ø12c/19 Sup Y: 5Ø12c/19 Inf X: 9Ø12c/19 Inf Y: 5Ø12c/19
N5 y N8	Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 62.5 cm Ancho inicial Y: 190.0 cm Ancho final X: 62.5 cm Ancho final Y: 25.0 cm Ancho zapata X: 125.0 cm Ancho zapata Y: 215.0 cm Canto: 85.0 cm	Sup X: 8Ø16c/26 Sup Y: 5Ø16c/26 Inf X: 8Ø16c/26 Inf Y: 5Ø16c/26

3.1.2. Medición

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Referencias: N2 y N11		B 500 S, Ys=1.15	Total
Nombre de armado		Ø12	
Parrilla inferior - Armado X	Longitud (m)	9x1.18	10.62
	Peso (kg)	9x1.05	9.43
Parrilla inferior - Armado Y	Longitud (m)	5x1.88	9.40
	Peso (kg)	5x1.67	8.35
Parrilla superior - Armado X	Longitud (m)	9x1.18	10.62
	Peso (kg)	9x1.05	9.43
Parrilla superior - Armado Y	Longitud (m)	5x1.88	9.40
	Peso (kg)	5x1.67	8.35
Totales	Longitud (m)	40.04	
	Peso (kg)	35.56	35.56
Total con mermas (10.00%)	Longitud (m)	44.04	
	Peso (kg)	39.12	39.12

Referencias: N5 y N8		B 500 S, Ys=1.15	Total
Nombre de armado		Ø16	
Parrilla inferior - Armado X	Longitud (m)	8x1.39	11.12
	Peso (kg)	8x2.19	17.55
Parrilla inferior - Armado Y	Longitud (m)	5x2.29	11.45
	Peso (kg)	5x3.61	18.07
Parrilla superior - Armado X	Longitud (m)	8x1.45	11.60
	Peso (kg)	8x2.29	18.31
Parrilla superior - Armado Y	Longitud (m)	5x2.35	11.75
	Peso (kg)	5x3.71	18.55
Totales	Longitud (m)	45.92	
	Peso (kg)	72.48	72.48
Total con mermas (10.00%)	Longitud (m)	50.51	
	Peso (kg)	79.73	79.73

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

Elemento	B 500 S, Ys=1.15 (kg)			Hormigón (m³)	
	Ø12	Ø16	Total	HA-25, Yc=1.5	Limpieza
Referencias: N2 y N11	2x39.12		78.24	2x1.19	2x0.18
Referencias: N5 y N8		2x79.73	159.46	2x2.28	2x0.27
Totales	78.24	159.46	237.70	6.96	0.90

3.1.3. Comprobación

Referencia: N2		
Dimensiones: 105 x 175 x 65		
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: <i>Criterio de CYPE</i>		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.2 MPa Calculado: 0.0369837 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.249959 MPa Calculado: 0.0414963 MPa	Cumple

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Referencia: N2 Dimensiones: 105 x 175 x 65 Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19		
Comprobación	Valores	Estado
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.249959 MPa Calculado: 0.0740655 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: <i>Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.</i>		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 27741.5 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 2.4 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 1.55 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 32.15 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 0.00 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 30.61 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata:		
- Situaciones persistentes: <i>Criterio de CYPE</i>	Máximo: 5000 kN/m ² Calculado: 35.2 kN/m ²	Cumple
Canto mínimo: <i>Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08</i>	Mínimo: 25 cm Calculado: 65 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:		
- N2:	Mínimo: 30 cm Calculado: 58 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 0.0009	Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión: <i>Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.001 Mínimo: 0.0001	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Mínimo: 0.0004	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Mínimo: 0.0002	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: <i>Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)</i>		
- Parrilla inferior:	Mínimo: 12 mm Calculado: 12 mm	Cumple
- Parrilla superior:	Calculado: 12 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Máximo: 30 cm Calculado: 19 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 19 cm	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 19 cm	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 19 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: <i>Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16</i>	Mínimo: 10 cm	

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Referencia: N2		
Dimensiones: 105 x 175 x 65		
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19		
Comprobación	Valores	Estado
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 19 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 19 cm	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 19 cm	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 19 cm	Cumple
Longitud de anclaje: <i>Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991</i>		
- Armado inf. dirección X hacia der:	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Mínimo: 15 cm Calculado: 85 cm	Cumple
- Armado sup. dirección X hacia der:	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado sup. dirección X hacia izq:	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:	Mínimo: 15 cm Calculado: 85 cm	Cumple
Longitud mínima de las patillas:		
- Armado inf. dirección X hacia der:	Mínimo: 12 cm Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado sup. dirección X hacia der:	Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado sup. dirección X hacia izq:	Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 15 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Referencia: N5		
Dimensiones: 125 x 215 x 85		
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: <i>Criterio de CYPE</i>		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.2 MPa Calculado: 0.0307053 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.249959 MPa Calculado: 0.0442431 MPa	Cumple

Producido por una versión educativa de CYPE

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Referencia: N5 Dimensiones: 125 x 215 x 85 Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26		
Comprobación	Valores	Estado
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.249959 MPa Calculado: 0.0615087 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: <i>Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.</i>		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 101309.5 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 42.6 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 2.89 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 48.47 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 0.00 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 34.73 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata:		
- Situaciones persistentes: <i>Criterio de CYPE</i>	Máximo: 5000 kN/m ² Calculado: 37.6 kN/m ²	Cumple
Canto mínimo: <i>Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08</i>	Mínimo: 25 cm Calculado: 85 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:		
- N5:	Mínimo: 30 cm Calculado: 77 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 0.0009	Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión: <i>Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.001 Mínimo: 0.0001	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Mínimo: 0.0003	Cumple
- Armado superior dirección X:	Mínimo: 0.0001	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Mínimo: 0.0002	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: <i>Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)</i>		
- Parrilla inferior:	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
- Parrilla superior:	Calculado: 16 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Máximo: 30 cm Calculado: 26 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 26 cm	Cumple

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Referencia: N5		
Dimensiones: 125 x 215 x 85		
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26		
Comprobación	Valores	Estado
Separación mínima entre barras: <i>Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16</i> <ul style="list-style-type: none"> - Armado inferior dirección X: - Armado inferior dirección Y: - Armado superior dirección X: - Armado superior dirección Y: 	Mínimo: 10 cm Calculado: 26 cm Calculado: 26 cm Calculado: 26 cm Calculado: 26 cm	 Cumple Cumple Cumple Cumple
Longitud de anclaje: <i>Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991</i> <ul style="list-style-type: none"> - Armado inf. dirección X hacia der: - Armado inf. dirección X hacia izq: - Armado inf. dirección Y hacia arriba: - Armado inf. dirección Y hacia abajo: - Armado sup. dirección X hacia der: - Armado sup. dirección X hacia izq: - Armado sup. dirección Y hacia arriba: - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 	Mínimo: 16 cm Calculado: 16 cm Mínimo: 16 cm Calculado: 16 cm Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm Mínimo: 16 cm Calculado: 109 cm Mínimo: 19 cm Calculado: 19 cm Mínimo: 19 cm Calculado: 19 cm Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm Mínimo: 19 cm Calculado: 112 cm	 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Longitud mínima de las patillas: <ul style="list-style-type: none"> - Armado inf. dirección X hacia der: - Armado inf. dirección X hacia izq: - Armado inf. dirección Y hacia arriba: - Armado inf. dirección Y hacia abajo: - Armado sup. dirección X hacia der: - Armado sup. dirección X hacia izq: - Armado sup. dirección Y hacia arriba: - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 	Mínimo: 16 cm Calculado: 16 cm Calculado: 16 cm Calculado: 16 cm Calculado: 16 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm	 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Referencia: N8		
Dimensiones: 125 x 215 x 85		
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: <i>Criterio de CYPE</i> <ul style="list-style-type: none"> - Tensión media en situaciones persistentes: 	Máximo: 0.2 MPa Calculado: 0.0307053 MPa	 Cumple

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Referencia: N8 Dimensiones: 125 x 215 x 85 Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26		
Comprobación	Valores	Estado
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.249959 MPa Calculado: 0.0442431 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.249959 MPa Calculado: 0.0615087 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: <i>Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.</i>		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 101309.5 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 42.6 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 2.89 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 48.47 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 0.00 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 34.73 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata:		
- Situaciones persistentes: <i>Criterio de CYPE</i>	Máximo: 5000 kN/m ² Calculado: 37.6 kN/m ²	Cumple
Canto mínimo: <i>Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08</i>	Mínimo: 25 cm Calculado: 85 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:		
- N8:	Mínimo: 30 cm Calculado: 77 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 0.0009	Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión: <i>Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.001 Mínimo: 0.0001	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Mínimo: 0.0003	Cumple
- Armado superior dirección X:	Mínimo: 0.0001	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Mínimo: 0.0002	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: <i>Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)</i>		
- Parrilla inferior:	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
- Parrilla superior:	Calculado: 16 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Máximo: 30 cm Calculado: 26 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 26 cm	Cumple

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehícu

Fecha: 05/03/21

Referencia: N8		
Dimensiones: 125 x 215 x 85		
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26		
Comprobación	Valores	Estado
Separación mínima entre barras: <i>Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16</i> <ul style="list-style-type: none"> - Armado inferior dirección X: - Armado inferior dirección Y: - Armado superior dirección X: - Armado superior dirección Y: 	Mínimo: 10 cm Calculado: 26 cm Calculado: 26 cm Calculado: 26 cm Calculado: 26 cm	 Cumple Cumple Cumple Cumple
Longitud de anclaje: <i>Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991</i> <ul style="list-style-type: none"> - Armado inf. dirección X hacia der: - Armado inf. dirección X hacia izq: - Armado inf. dirección Y hacia arriba: - Armado inf. dirección Y hacia abajo: - Armado sup. dirección X hacia der: - Armado sup. dirección X hacia izq: - Armado sup. dirección Y hacia arriba: - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 	Mínimo: 16 cm Calculado: 16 cm Mínimo: 16 cm Calculado: 16 cm Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm Mínimo: 16 cm Calculado: 109 cm Mínimo: 19 cm Calculado: 19 cm Mínimo: 19 cm Calculado: 19 cm Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm Mínimo: 19 cm Calculado: 112 cm	 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Longitud mínima de las patillas: <ul style="list-style-type: none"> - Armado inf. dirección X hacia der: - Armado inf. dirección X hacia izq: - Armado inf. dirección Y hacia arriba: - Armado inf. dirección Y hacia abajo: - Armado sup. dirección X hacia der: - Armado sup. dirección X hacia izq: - Armado sup. dirección Y hacia arriba: - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 	Mínimo: 16 cm Calculado: 16 cm Calculado: 16 cm Calculado: 16 cm Calculado: 16 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm	 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Referencia: N11		
Dimensiones: 105 x 175 x 65		
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: <i>Criterio de CYPE</i> <ul style="list-style-type: none"> - Tensión media en situaciones persistentes: 	Máximo: 0.2 MPa Calculado: 0.0369837 MPa	 Cumple

Listados

PFC Òscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Referencia: N11		
Dimensiones: 105 x 175 x 65		
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19		
Comprobación	Valores	Estado
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.249959 MPa Calculado: 0.0414963 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.249959 MPa Calculado: 0.0740655 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: <i>Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.</i>		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 27741.5 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 2.4 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 1.55 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 32.15 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 0.00 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 30.61 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata:		
- Situaciones persistentes: <i>Criterio de CYPE</i>	Máximo: 5000 kN/m ² Calculado: 35.2 kN/m ²	Cumple
Canto mínimo: <i>Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08</i>		
	Mínimo: 25 cm Calculado: 65 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:		
- N11:	Mínimo: 30 cm Calculado: 58 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0009	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 0.0009	Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión: <i>Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.001 Mínimo: 0.0001	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Mínimo: 0.0004	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Mínimo: 0.0002	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: <i>Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)</i>		
- Parrilla inferior:	Mínimo: 12 mm Calculado: 12 mm	Cumple
- Parrilla superior:	Calculado: 12 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08</i>		
- Armado inferior dirección X:	Máximo: 30 cm Calculado: 19 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 19 cm	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 19 cm	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 19 cm	Cumple

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Referencia: N11 Dimensiones: 105 x 175 x 65 Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19		
Comprobación	Valores	Estado
Separación mínima entre barras: <i>Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16</i> <ul style="list-style-type: none"> - Armado inferior dirección X: - Armado inferior dirección Y: - Armado superior dirección X: - Armado superior dirección Y: 	Mínimo: 10 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm Calculado: 19 cm	Cumple Cumple Cumple Cumple
Longitud de anclaje: <i>Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991</i> <ul style="list-style-type: none"> - Armado inf. dirección X hacia der: - Armado inf. dirección X hacia izq: - Armado inf. dirección Y hacia arriba: - Armado inf. dirección Y hacia abajo: - Armado sup. dirección X hacia der: - Armado sup. dirección X hacia izq: - Armado sup. dirección Y hacia arriba: - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 85 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 85 cm	Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Longitud mínima de las patillas: <ul style="list-style-type: none"> - Armado inf. dirección X hacia der: - Armado inf. dirección X hacia izq: - Armado inf. dirección Y hacia arriba: - Armado inf. dirección Y hacia abajo: - Armado sup. dirección X hacia der: - Armado sup. dirección X hacia izq: - Armado sup. dirección Y hacia arriba: - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 	Mínimo: 12 cm Calculado: 15 cm	Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

3.2. Vigas

3.2.1. Descripción

Referencias	Geometría	Armado
C [N2-N5], C [N8-N11] y C [N5-N8]	Ancho: 40.0 cm Canto: 40.0 cm	Superior: 2Ø12 Inferior: 2Ø12 Estribos: 1xØ8c/30

Listados

PFC Óscar Selfa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

3.2.2. Medición

Referencias: C [N2-N5], C [N8-N11] y C [N5-N8]		B 500 S, Ys=1.15		Total
Nombre de armado		Ø8	Ø12	
Armado viga - Armado inferior	Longitud (m)		2x2.98	5.96
	Peso (kg)		2x2.65	5.29
Armado viga - Armado superior	Longitud (m)		2x2.98	5.96
	Peso (kg)		2x2.65	5.29
Armado viga - Estribo	Longitud (m)	7x1.33		9.31
	Peso (kg)	7x0.52		3.67
Totales	Longitud (m)	9.31	11.92	
	Peso (kg)	3.67	10.58	14.25
Total con mermas (10.00%)	Longitud (m)	10.24	13.11	
	Peso (kg)	4.04	11.64	15.68

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

Elemento	B 500 S, Ys=1.15 (kg)			Hormigón (m³)	
	Ø8	Ø12	Total	HA-25, Yc=1.5	Limpieza
Referencias: C [N2-N5], C [N8-N11] y C [N5-N8]	3x4.04	3x11.64	47.04	3x0.24	3x0.06
Totales	12.12	34.92	47.04	0.73	0.18

3.2.3. Comprobación

Referencia: C.1 [N2-N5] (Viga de atado)		
Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm		
Armadura superior: 2Ø12		
Armadura inferior: 2Ø12		
Estribos: 1xØ8c/30		
Comprobación	Valores	Estado
Diámetro mínimo estribos:	Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm	Cumple
Separación mínima entre estribos: <i>Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08</i>	Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm	Cumple
Separación mínima armadura longitudinal: <i>Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Armadura superior:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armadura inferior:	Calculado: 26 cm	Cumple
Separación máxima estribos: - Sin cortantes: <i>Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08</i>	Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm	Cumple
Separación máxima armadura longitudinal: <i>Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura superior:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armadura inferior:	Calculado: 26 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Listados

PFC Óscar Selifa - Marquesina metálica con punto de recarga para vehículo

Fecha: 05/03/21

Referencia: C.1 [N8-N11] (Viga de atado)		
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø12 -Armadura inferior: 2Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30		
Comprobación	Valores	Estado
Diámetro mínimo estribos:	Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm	Cumple
Separación mínima entre estribos: <i>Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08</i>	Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm	Cumple
Separación mínima armadura longitudinal: <i>Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Armadura superior:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armadura inferior:	Calculado: 26 cm	Cumple
Separación máxima estribos: - Sin cortantes: <i>Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08</i>	Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm	Cumple
Separación máxima armadura longitudinal: <i>Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura superior:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armadura inferior:	Calculado: 26 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Referencia: C.1 [N5-N8] (Viga de atado)		
Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm Armadura superior: 2Ø12 Armadura inferior: 2Ø12 Estribos: 1xØ8c/30		
Comprobación	Valores	Estado
Diámetro mínimo estribos:	Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm	Cumple
Separación mínima entre estribos: <i>Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08</i>	Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm	Cumple
Separación mínima armadura longitudinal: <i>Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Armadura superior:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armadura inferior:	Calculado: 26 cm	Cumple
Separación máxima estribos: - Sin cortantes: <i>Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08</i>	Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm	Cumple
Separación máxima armadura longitudinal: <i>Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura superior:	Calculado: 26 cm	Cumple
- Armadura inferior:	Calculado: 26 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Tensión circuito	67.6V	Autonomía	2 días	Provincia:	Valencia
Situación provincia	Valencia	Rdto. Inversor	94 %	Latitud	39.4698°
Tensión paneles	33.8V	Prof. Descarga baterías	75 %		
Intensidad paneles	10.06A	Inclinación	45º		
Margen de seguridad	10 %	Seguidor	NO(aumentaría entre 35% y 55%)		
Temp. Max.	25º	Distancia de cableado	a 20 m 70 mm2 Cu -b 3 m 25 mm2 Cu - c 2 m 25 mm2 Cu		

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6
2	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
3	177.514793	177.514793	177.514793	177.514793	177.514793	177.514793	177.514793	177.514793	177.514793	177.514793	177.514793	177.514793
4	195.27	195.27	195.27	195.27	195.27	195.27	195.27	195.27	195.27	195.27	195.27	195.27
5	17464	15884	16636	18628	19308	18406	19886	23250	18130	15204	12134	12260
6	4.8619776	4.4221056	4.6314624	5.1860352	5.3753472	5.1242304	5.5362624	6.4728	5.047392	4.2327936	3.3781056	3.413184
7												
8	48.9114947	44.4863823	46.5925117	52.1715141	54.0759928	51.5497578	55.6947997	65.116368	50.7767635	42.5819036	33.9837423	34.336631
9	3.99223687	4.38934932	4.1909368	3.74277564	3.61096046	3.78791832	3.50600546	2.99872794	3.84558327	4.58566329	5.74587314	5.68682093
10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	195.266272	195.266272	195.266272	195.266272	195.266272	195.266272	195.266272	195.266272	195.266272	195.266272	195.266272	195.266272
12	17.7514793	17.7514793	17.7514793	17.7514793	17.7514793	17.7514793	17.7514793	17.7514793	17.7514793	17.7514793	17.7514793	17.7514793
13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
15	473.372781	473.372781	473.372781	473.372781	473.372781	473.372781	473.372781	473.372781	473.372781	473.372781	473.372781	473.372781
16	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80
17	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
18												

- 1 Tensión del circuito
- 2 W/h día de consumo
- 3 Energía día Ah
- 4 Energía total
- 5 Radiación (Kjm2)
- 6 Horas solar pico (HSP)
- 7 Seguidor solar
- 8 Ah/día y módulo
- 9 Nº módulos necesarios
- 10 Nº módulos instalados
- 11 Ah/día proporcionados
- 12 Déficit/superávit
- 13 Días de autonomía
- 14 Profundidad de descarga
- 15 Capacidad de las baterías
- 16 Regulador
- 17 Inversor
- 18 Cableado (distancia y grosor)

I. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE

1. MEMORIA

1.1. Introducción

- 1.1.1. Justificación
- 1.1.2. Objeto
- 1.1.3. Contenido
- 1.1.4. Ámbito de aplicación
- 1.1.5. Variaciones
- 1.1.6. Agentes intervinientes

1.2. Datos identificativos de la obra

- 1.2.1. Datos generales
- 1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra
- 1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra
- 1.2.4. Tipología de la obra a construir
- 1.2.5. Programa de necesidades
- 1.2.6. Datos relativos al momento en que se redacta este ESS

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno

- 1.3.1. Accesos a la obra y vías de circulación
- 1.3.2. Existencia de servicios urbanos
- 1.3.3. Servicios urbanos afectados
- 1.3.4. Presencia de tráfico rodado en vía urbana e interferencias con el mismo
- 1.3.5. Interferencias con la circulación peatonal en vía urbana
- 1.3.6. Circulación de peatones y vehículos en el interior de la obra
- 1.3.7. Existencia de líneas eléctricas aéreas y enterradas en tensión
- 1.3.8. Existencia de canalizaciones enterradas que atraviesan el solar
- 1.3.9. Interferencias con medianeras de edificios colindantes
- 1.3.10. Tipo de cubierta
- 1.3.11. Interferencias con otras edificaciones
- 1.3.12. Servidumbres de paso
- 1.3.13. Topografía del terreno
- 1.3.14. Características del terreno
- 1.3.15. Condiciones climáticas y ambientales

1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra

- 1.4.1. Señalización de accesos

1.5. Instalación eléctrica provisional de obra

- 1.5.1. Interruptores
- 1.5.2. Tomas de corriente
- 1.5.3. Cables
- 1.5.4. Prolongadores o alargadores
- 1.5.5. Instalación de alumbrado
- 1.5.6. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico
- 1.5.7. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra

- 1.6.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales
- 1.6.2. Zona de almacenamiento de residuos

1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

- 1.7.1. Vestuarios

- 1.7.2. Aseos
- 1.7.3. Comedor

1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios

- 1.8.1. Medios de auxilio en obra
- 1.8.2. Medidas en caso de emergencia
- 1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista
- 1.8.4. Llamadas en caso de emergencia

1.9. Instalación contra incendios

- 1.9.1. Cuadro eléctrico
- 1.9.2. Zonas de almacenamiento
- 1.9.3. Casetas de obra

1.10. Señalización e iluminación de seguridad

- 1.10.1. Señalización

1.11. Análisis de los sistemas constructivos previstos en el proyecto de ejecución.

- 1.11.1. Estructuras

1.12. Riesgos laborales

- 1.12.1. Relación de riesgos considerados en esta obra
- 1.12.2. Relación de riesgos evitables
- 1.12.3. Relación de riesgos no evitables

1.13. Trabajos que implican riesgos especiales

1.14. Medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

1.15. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento.

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Introducción

2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra

- 2.2.1. Y. Seguridad y salud

2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades

- 2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas
- 2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad
- 2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución
- 2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra
- 2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra
- 2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios
- 2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas
- 2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra
- 2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores
- 2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la ejecución de esta obra

2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra

- 2.4.1. Promotor de las obras
- 2.4.2. Contratista
- 2.4.3. Subcontratista
- 2.4.4. Trabajador autónomo
- 2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena

- 2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
- 2.4.7. Proyectista
- 2.4.8. Dirección facultativa
- 2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución
- 2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra

2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra

- 2.5.1. Estudio de seguridad y salud
- 2.5.2. Plan de seguridad y salud
- 2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud
- 2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
- 2.5.5. Libro de incidencias
- 2.5.6. Libro de órdenes
- 2.5.7. Libro de subcontratación

2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra de seguridad y salud

- 2.6.1. Mediciones y presupuestos
- 2.6.2. Certificaciones
- 2.6.3. Disposiciones Económicas

2.7. Condiciones técnicas

- 2.7.1. Maquinaria, andamios, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales
- 2.7.2. Medios de protección individual
- 2.7.3. Medios de protección colectiva
- 2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra
- 2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra
- 2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores
- 2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios
- 2.7.8. Instalación contra incendios
- 2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad
- 2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas
- 2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas
- 2.7.12. Exposición al ruido
- 2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación

3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

ANEJOS

FICHAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

1. MEMORIA

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

1.1. Introducción

1.1.1. Justificación

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud.

El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra, son coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de esta obra.

1.1.2. Objeto

Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante la elaboración del correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

La voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevención adecuadas.

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son:

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo
- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del proceso constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en la fase de elaboración del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad contenidos en el mismo.

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por ello, deberá permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentación del proyecto. En ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud.

1.1.3. Contenido

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, complementándose unos a otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información consistente y coherente con las prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan.

Memoria

Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizarán en la obra o cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el centro de trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así mismo, el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el sistema constructivo definido en el proyecto de ejecución y la planificación de las fases de la obra.

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello.

Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia, especialmente cuando se propongan medidas alternativas.

Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud.

Pliego de condiciones particulares

Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de cumplirse en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las obligaciones de los agentes intervinientes.

Mediciones y Presupuesto

Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración.

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de las medidas contempladas, considerando tanto la suma total como la valoración unitaria de los elementos que lo componen.

Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del presupuesto general del Proyecto de edificación.

Anejos

En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la información contenida en los apartados anteriores.

Planos

Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se identifica la ubicación de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos de las protecciones adoptadas. Su definición ha de ser suficiente para la elaboración de las correspondientes mediciones del presupuesto y certificaciones de obra.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

1.1.4. Ámbito de aplicación

La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma.

1.1.5. Variaciones

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el presente ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

1.1.6. Agentes intervinientes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se señalan:

Autores del Estudio de Seguridad y Salud	Òscar Selfa i Perona - Técnico Superior en Construcciones Metálicas
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución	José Luis Fuster - Tutor del Proyecto
Contratistas	Enermoving
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra	Òscar Selfa i Perona - Técnico Superior en Construcciones Metálicas

2. Datos identificativos de la obra

2.1. Datos generales

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto	PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa
Emplazamiento	Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca, Valencia (Valencia)
Superficie de la parcela (m ²)	667,69
Superficies de actuación (m ²)	53,00
Número de plantas sobre rasante	1
Número de plantas bajo rasante	0
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	23.737,77€
Presupuesto del ESS	44,12€

2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra

A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los servicios de higiene y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio mensual de trabajadores previstos que trabajen simultáneamente en la obra son 1.

2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 1 mes.

2.4. Tipología de la obra a construir

Marquesina metálica de 4 pórticos a un agua

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

1.2.5. Programa de necesidades

Estacionamiento.
Recarga de vehículos eléctricos.

1.2.6. Datos relativos al momento en que se redacta este ESS

Proyecto Final de Ciclo 2020-2021

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno

En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra, que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando y delimitando los riesgos que se puedan originar.

1.3.1. Accesos a la obra y vías de circulación

Buenos

1.3.2. Existencia de servicios urbanos

Agua, saneamiento, electricidad, comunicaciones

1.3.3. Servicios urbanos afectados

Ninguno

1.3.4. Presencia de tráfico rodado en vía urbana e interferencias con el mismo

Carretera

1.3.5. Interferencias con la circulación peatonal en vía urbana

Entrada y salida de colegio. Acceso supermercado

1.3.6. Circulación de peatones y vehículos en el interior de la obra

Vehículos a 20 Km/h

1.3.7. Existencia de líneas eléctricas aéreas y enterradas en tensión

No

1.3.8. Existencia de canalizaciones enterradas que atraviesan el solar

No

1.3.9. Interferencias con medianeras de edificios colindantes

No

1.3.10. Tipo de cubierta

Metálica tipo sándwich

1.3.11. Interferencias con otras edificaciones

No

1.3.12. Servidumbres de paso

No

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

1.3.13. Topografía del terreno

Plana

1.3.14. Características del terreno

Tierras

1.3.15. Condiciones climáticas y ambientales

Clima suave

1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra

1.4.1. Señalización de accesos

En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra.

1.5. Instalación eléctrica provisional de obra

Tras previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de seguridad, que constará de un cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad.

Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales de obra:

1.5.1. Interruptores

La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el cuadro de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso de los seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es el caso de los magnetotérmicos.

Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, debidamente señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables.

1.5.2. Tomas de corriente

Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética con resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán en la tapa frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares.

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse tirando del cable.

1.5.3. Cables

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de un único conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados individualmente, agrupados mediante una funda protectora aislante exterior.

Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el caso de acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V.

La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará mediante

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 m en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos.

Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe.

En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad.

1.5.4. Prolongadores o alargadores

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con protección mínima IP 447.

En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados.

1.5.5. Instalación de alumbrado

Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, proyectores, focos o lámparas, cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán de tipo protegido contra chorros de agua, con un grado de protección mínimo IP 447.

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar.

1.5.6. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrán de la correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que puedan ser identificados sus sistemas de protección.

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso.

Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina que utilice, no permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto.

En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se realizará mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de alimentación no será superior a 24 voltios.

1.5.7. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar:

- El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
- La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la continuidad de los conductores a tierra.
- El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra.
- Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado.
- Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los de las distintas máquinas.

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se efectuarán por un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que quedará reflejado el trabajo realizado,

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud.

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no hay tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación para efectuar trabajos de reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar nuevamente de manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la llave del cuadro.

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra

Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales.

1.6.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales

En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo:

- Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la construcción.
- Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias.
- Será fácilmente accesible para camiones y grúas.
- Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la altura de almacenamiento no supere la indicada por el fabricante.
- Quedará debidamente delimitada y señalizada.
- Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta el lugar de su utilización en la obra, de modo que esté libre de obstáculos.

1.6.2. Zona de almacenamiento de residuos

Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los contenedores con los sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de residuos.

Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo:

- Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado.
- Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias.
- Será fácilmente accesible para camiones y grúas.
- Quedará debidamente delimitada y señalizada.
- Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la obra, de modo que esté libre de obstáculos.

1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán simultáneamente, según las especificaciones del plan de ejecución de la obra.

Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

1.7.1. Vestuarios

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo.

La dotación mínima prevista para los vestuarios es de:

- 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador.
- 1 silla o plaza de banco por cada trabajador.
- 1 percha por cada trabajador.

Justificación: Domicilio cercano

1.7.2. Aseos

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente.

La dotación mínima prevista para los aseos es de:

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
- 1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción.
- 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra.
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
- 1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción.
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben verse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos.

Justificación: Domicilio cercano

1.7.3. Comedor

La dotación mínima prevista para el comedor es de:

- 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción.
- 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción.
- 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción.
- 1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción.

Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o molestos. Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las paredes y el techo serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables, para cada trabajador.

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso, todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A la salida del comedor se instalarán cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que serán depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales.

Justificación: Domicilio cercano

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos.

1.8.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente equipado según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

El contenido mínimo será de:

- Un frasco conteniendo agua oxigenada.
- Un frasco conteniendo alcohol de 96°.
- Un frasco conteniendo tintura de yodo.
- Un frasco conteniendo mercurocromo.
- Un frasco conteniendo amoníaco.
- Una caja conteniendo gasa estéril.
- Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
- Una caja de apósitos adhesivos.
- Vendas.
- Un rollo de esparadrapo.
- Una bolsa de goma para agua y hielo.
- Una bolsa con guantes esterilizados.
- Antiespasmódicos.
- Analgésicos.
- Un par de tijeras.
- Tónicos cardíacos de urgencia.
- Un torniquete.
- Un termómetro clínico.
- Jeringuillas desechables.

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.8.2. Medidas en caso de emergencia

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

1.8.4. Llamadas en caso de emergencia

Producción educativa de CYPE	En caso de emergencia por accidente, incendio, etc.
	112
	Centro de Salud Moncada Avinguda de la Mediterrania, 2, 46113 Montcada, Valencia 963 10 89 10
	Tiempo estimado: 15 minutos

Producción por una versión educativa de CYPE	ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS	
	Especificar despacio y con voz muy clara:	
	1	¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra.
	2	¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra.
3	¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.	

COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO	
Ambulancias	112
Bomberos	112
Policía nacional	112
Policía local	112
Guardia civil	112
Mutua de accidentes de trabajo	Mutua Valenciana

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO		
Jefe de obra	Òscar Selfa i Perona	654728774
Responsable de seguridad de la empresa	José Luis Fuster	111111111
Coordinador de seguridad y salud	José Luis Fuster	111111111
Servicio de prevención de la obra	Mutua	111111111

Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la información y conocimiento de todo el personal.

1.9. Instalación contra incendios

En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio.

Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el orden y la limpieza en todos los tajos.

En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación de extintores, recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen oportunas.

Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo:

- Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos fácilmente combustibles.
- Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el manejo inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio.

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además de extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del material combustible y su volumen.

Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado.

Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales inflamables.

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán ser avisados inmediatamente.

1.9.1. Cuadro eléctrico

Se colocará un extintor de nieve carbónica CO₂ junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en la obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente señalizados.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

1.9.2. Zonas de almacenamiento

Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas será también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no combustibles.

Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea posible, en recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente discriminados entre sí, evitándose cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas.

Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de seguridad especialmente diseñados para tal fin.

Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de su contenido mediante etiquetas fácilmente legibles.

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado en la puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar.

Clase de fuego	Materiales a extinguir	Extintor recomendado
	Materiales sólidos que forman brasas	Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2
	Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, pinturas, etc.) Sólidos que funden sin arder (polietileno expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.)	Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2
	Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas natural, gas propano, gas butano, etc.) Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión (aceite de circuitos hidráulicos, etc.)	Polvo ABC, Polvo BC y CO2
D	Fuegos originados por la combustión de metales inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc.)	Consultar con el proveedor en función del material o materiales a extinguir

1.9.3. Casetas de obra

Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A.

1.10. Señalización e iluminación de seguridad

1.10.1. Señalización

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento las rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes.

Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización:

- Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas mediante las correspondientes señales.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la correspondiente señal para ser fácilmente localizado.

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale definitivamente el sistema de protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de unidades de obra.

1.11. Análisis de los sistemas constructivos previstos en el proyecto de ejecución.

En este apartado se describen los sistemas constructivos definidos en el proyecto de ejecución. En función de las características de la obra, se describe la organización y el procedimiento de trabajo a adoptar.

La utilización de un sistema u otro conlleva la consideración de actividades distintas, con riesgos totalmente diferentes, cuya valoración y planificación de prevención y protección ha servido para redactar este ESS, que contempla las características específicas de esta obra.

Si embargo, en aras de mejorar las condiciones de seguridad de la obra, y tras entrevistas previas con el autor del proyecto, se ha procedido a enumerar una serie de propuestas de cambio de algunos sistemas constructivos, en aquellos capítulos de obra en los que se ha considerado importante.

Cada una de estas propuestas de cambio, que a continuación se detallan, deberán ser definitivamente aceptadas por parte del autor del proyecto.

1.11.1. Estructuras

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecución

Estructura metálica con uniones soldadas

Propuesta de cambio

1.12. Riesgos laborales

1.12.1. Relación de riesgos considerados en esta obra

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos laborales, se aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida.

Cód.	Imagen	Riesgo	Definición
01		Caída de personas a distinto nivel.	Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales como edificios, árboles, máquinas o vehículos, como las caídas en excavaciones o pozos y las caídas a través de aberturas.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

Cód.	Imagen	Riesgo	Definición
02		Caída de personas al mismo nivel.	Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.
03		Caída de objetos por desplome.	El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas de materiales, tabiques, hundimientos de forjados por sobrecarga, hundimientos de masas de tierra, rocas en corte de taludes, zanjas, etc.
04		Caída de objetos por manipulación.	Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un trabajador durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que estaba manipulando.
05		Caída de objetos desprendidos.	Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se desprenden de su situación. Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, tierras de excavación, aparatos suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, etc.
06		Pisadas sobre objetos.	Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del suelo, sin producir caída. Ejemplos: herramientas, escombros, recortes, residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etc.
07		Choque contra objetos inmóviles.	Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, que interviene de forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento.
08		Choque contra objetos móviles.	Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de maquinaria fija y objetos o materiales en manipulación o transporte. Ejemplos: elementos móviles de aparatos, brazos articulados, carros deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, transporte de materiales, etc.
09		Golpe y corte por objetos o herramientas.	Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, etc. Ejemplos: herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelos, aristas vivas, cristales, sierras, cizallas, etc.
10		Proyección de fragmentos o partículas.	Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas. Comprende los accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos procedentes de una máquina o herramienta.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

Cód.	Imagen	Riesgo	Definición
11		Atrapamiento por objetos.	Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales, tales como engranajes, rodillos, correas de transmisión, mecanismos en movimiento, etc.
12		Aplastamiento por vuelco de máquinas.	Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento debido al vuelco de maquinaria móvil, quedando el trabajador atrapado por ella.
13		Sobreesfuerzo.	Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o fatiga física al producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad física del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a brazo, amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos, etc.
14		Exposición a temperaturas ambientales extremas.	Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, cámaras frigoríficas, etc.
15		Contacto térmico.	Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos calientes o fríos. Ejemplos: estufas, calderas, tuberías, sopletes, resistencias eléctricas, etc.
16		Contacto eléctrico.	Daños causados por descarga eléctrica al entrar en contacto con algún elemento sometido a tensión eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables y enchufes en mal estado, soldadura eléctrica, etc.
17		Exposición a sustancias nocivas.	Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. Se incluyen las asfixias y los ahogos.
18		Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.	Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal viva, cemento, etc.).
19		Exposición a radiaciones.	Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en soldadura, etc.
20		Explosión.	Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a presión. Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes, calderas, etc.
21		Incendio.	Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
 1. Memoria

Cód.	Imagen	Riesgo	Definición
22		Afección causada por seres vivos.	Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo de animales, contaminantes biológicos y otros seres vivos. Ejemplos: Mordeduras de animales, picaduras de insectos, parásitos, etc.
23		Atropello con vehículos.	Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada laboral. Incluye los accidentes de tráfico en horas de trabajo y excluye los producidos al ir o volver del trabajo.
24		Exposición a agentes químicos.	Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes químicos en el cuerpo del trabajador a través de las vías respiratorias, por absorción cutánea, por contacto directo, por ingestión o por penetración por vía parenteral a través de heridas.
25		Exposición a agentes físicos.	Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del ruido o del polvo.
26		Exposición a agentes biológicos.	Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes biológicos en el cuerpo del trabajador a través de las vías respiratorias, mediante la inhalación de bioaerosoles, por el contacto con la piel y las mucosas o por inoculación con material contaminado (vía parenteral).
27		Exposición a agentes psicosociales.	Incluye los riesgos provocados por la deficiente organización del trabajo, que puede provocar situaciones de estrés excesivo que afecten a la salud de los trabajadores.
28		Derivado de las exigencias del trabajo.	Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, factores ambientales, estrés mental, horas extra, turnos de trabajo, etc.
29		Personal.	Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del trabajador y de otros factores socioestructurales (posición profesional, nivel de educación y social, etc.).
30		Deficiencia en las instalaciones de limpieza personal y de bienestar de las obras.	Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, comedores, aseos, etc.
31		Otros.	

Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

1.12.2. Relación de riesgos evitables

A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a adoptar para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra.

Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo listado ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña maquinaria, herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos.

Riesgo eliminado	Medidas preventivas previstas
Los originados por el uso de máquinas sin mantenimiento preventivo.	Control de sus libros de mantenimiento.
Los originados por la utilización de máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles.	Control del buen estado de las máquinas, apartando de la obra aquellas que presenten cualquier tipo de deficiencia.
Los originados por la utilización de máquinas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos.	Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de doble aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las carcassas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y con la red de toma de tierra general eléctrica.

1.12.3. Relación de riesgos no evitables

Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la descripción de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel aceptable.

13. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

- Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
- Ejecución de cerramientos exteriores.
- Formación de los antepechos de cubierta.
- Colocación de horcas y redes de protección.
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas.
- Disposición de plataformas voladas.
- Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

1.14. Medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

- 1) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el director del centro de trabajo, deberá:
 - a. Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.
 - b. Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados por las autoridades sanitarias para la limpieza de manos.
 - c. Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima entre los trabajadores, de acuerdo con la regulación vigente. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
 - d. Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de mayor afluencia previsible.
 - e. Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.
- 2) Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.
- 3) Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por las autoridades sanitarias, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y será aislado del resto del personal, siguiendo las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

15. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento.

La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las necesidades de cada momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual de uso y mantenimiento.

El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar posibles instalaciones de captación solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de televisión, habiéndose estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible.

Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un proyecto específico, en el que se incluirán las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar para su realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guía para el futuro técnico redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar.

Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento.

Cód.	Imagen	Riesgo eliminado	Medidas preventivas previstas
17		Exposición a sustancias nocivas.	Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se dotará al personal especializado de los equipos de protección adecuados.

Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás reparaciones en la cubierta.

Cód.	Imagen	Riesgo eliminado	Medidas preventivas previstas
01		Caída de personas a distinto nivel.	Se colocarán medios auxiliares seguros, creando plataformas de trabajo estables y con barandillas de protección.
05		Caída de objetos desprendidos.	Acotación con vallas que impidan el paso de personas a través de las zonas de peligro de caída de objetos, sobre la vía pública o patios interiores.

Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices.

Cód.	Imagen	Riesgo eliminado	Medidas preventivas previstas
17		Exposición a sustancias nocivas.	Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrato con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizarán siguiendo los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento, siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten a la actividad desarrollada por sus trabajadores.

Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redacción de un proyecto específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución de luminarias, etc., se seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de obra.

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.1. Introducción

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "PROYECTO FIN DE CICLO 2020-2021_oselfa", situada en Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca, Valencia (Valencia), según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra

A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta obra.

2.2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Producido por una versión educativa de CYPE

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Producido por una veintidós de

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.2.1.1. YS. Señalización provisional de obras

2.2.1.1.1. YSS. Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

de CYPE
Actividad
de
Verificación
de
Lana
de
Producción

3. Aplicación de la normativa: responsabilidades

Para el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas intervinientes en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la actividad preventiva atendiendo a los siguientes criterios de carácter general:

3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas

3.1.1. Servicio de Prevención

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que deberá estar en condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en consideración:

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en los términos previstos en la ley.
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
- La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud.
- La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

3.1.2. Delegado de Prevención

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores que posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

3.1.3. Comité de Seguridad y Salud

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los términos descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad formada por un representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevención como recurso preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, designado por el promotor.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas

La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión consiste en la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos médicos, con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud.

2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional competente para ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la prevención y control de dichos riesgos.

2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo

Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras.

La responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de riesgos y el plan de prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los trabajadores del resultado de los mismos.

2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que se estimen oportunas.

El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros empresarios (subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar.

La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esta obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevención de los riesgos laborales.

Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos los representantes de las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución según las unidades de obra proyectadas.

Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la memoria.

2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser nombrado por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, o bien una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las tareas siguientes:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el promotor.

2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan algunos principios generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento y circulación.
- La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios auxiliares.
- El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios

En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, antes del inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas instrucciones al contratista principal sobre los riesgos existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada información del coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, durante la ejecución de la obra. Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud.

Cuando concurren varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por el cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se les ha contratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores de los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra.

La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para la correcta coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos.

2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra

Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra, han de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores.

2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores

Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los trabajadores que intervengan en la obra.

Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud:

- Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas con las que realizarán los trabajos en la obra.
- Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor, recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo.
- Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual, adecuados al tipo de trabajo a realizar.
- Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud.
- Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra.
- Poder dirigirse a la autoridad competente.
- Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio.

Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud:

- Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles.
- Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
- Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y señalizada, que están montadas las protecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran en buenas condiciones de uso.
- Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, así como las del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
- Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo a emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecución.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

- Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se observe en la obra.
- No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta.
- Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir junto a máquinas y vehículos o bajo cargas suspendidas.
- No fumar en el lugar de trabajo.
- Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud.
- Responsabilizarse de sus actos personales.

2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la ejecución de esta obra

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro a utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y en la reducción de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra.

El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que todos los trabajadores conozcan:

- Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan.
- Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.
- La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles.
- El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo.

2.3.10.1. Normas generales

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los trabajadores de la obra durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio.

será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En todo sentido, deberán estar:

- Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado.
- Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas.
- Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo adecuada.
- Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que supongan cualquier riesgo para los trabajadores.
- Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores.
- Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso.

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, se comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas:

- Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al proceso de ejecución de la obra.
- Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan de seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

- Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, según la periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas:

- Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo.
- Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas, sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como sobre las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.
- Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados.

2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar:

- El número de trabajadores que los van a ocupar.
- Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie.
- Las acciones exteriores que puedan influirles.

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá garantizarse su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros.

Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, procediendo a su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto uso.

2.3.10.3. Puestos de trabajo

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser una fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra.

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes.

2.3.10.4. Zonas de riesgo especial

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas.

Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información y formación adecuadas.

Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e inteligible.

2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, deberán estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan utilizarse con facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán preverse unas

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones.

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para ellos, deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm.

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de peldaños desde el mismo momento de su construcción.

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en construcción permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de trabajo.

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.

Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas e iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta utilización.

Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre los descansillos o rellanos.

Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán cerradas, condenadas y debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas.

2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo cual se realizará la limpieza periódica de los mismos.

2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra

Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecución de un mismo fin.

2.4.1. Promotor de las obras

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas y subcontratistas y a los trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma.

El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, las unidades de obra incluidas en el ESS.

2.4.2. Contratista

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.

Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico.

Habrà de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de ejecución

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente de que exista un contratista principal, subcontratistas o trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra.

No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

2.4.3. Subcontratista

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas en el plan de seguridad y salud.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.4.4. Trabajador autónomo

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud relativo a la parte de la obra contratada.

Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de seguridad y salud.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista.

2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.

2.4.7. Projectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.

2.4.8. Dirección facultativa

Se entiende como dirección facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra

5.1. Estudio de seguridad y salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

5.2. Plan de seguridad y salud

En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio de seguridad y salud.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente.

2.5.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Se facilitará por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior.

2.5.6. Libro de órdenes

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.

2.5.7. Libro de subcontratación

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra de seguridad y salud

2.6.1. Mediciones y presupuestos

Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS.

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclararán y se resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error.

Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio contradictorio, el cual deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra antes de acometer el trabajo.

2.6.2. Certificaciones

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones valoradas de las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de obra.

Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades ejecutadas conforme al criterio de medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS.

Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que deberán ser coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa aceptación del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, será requisito imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones establecidas que debe contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor aporte la acreditación documental correspondiente.

2.6.3. Disposiciones Económicas

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

- Fianzas
- De los precios
 - Precio básico
 - Precio unitario
 - Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
 - Precios contradictorios
 - Reclamación de aumento de precios
 - Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
 - De la revisión de los precios contratados
 - Acopio de materiales
 - Obras por administración
- Valoración y abono de los trabajos
- Indemnizaciones Mutuas
- Retenciones en concepto de garantía

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

- Plazos de ejecución y plan de obra
- Liquidación económica de las obras
- Liquidación final de la obra

2.7. Condiciones técnicas

2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

- Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente con los que se comercializan para su correcta función.
- La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante.
- Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud.
- El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las más apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos en relación al diseño del puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores durante su uso.
- El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y su óptimo estado de limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones.

Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.2. Medios de protección individual

2.7.2.1. Condiciones generales

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente con la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones:

- Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.
- Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.
- El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

- Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el contratista y reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de protección individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones.
- Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención.
- Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atenderán a las recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificará haber entregado a cada uno de los trabajadores.
- Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de protección individual (EPIs) que utilice.
- Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.

Producido por una visita
a la obra de
seguridad
de CYPE

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en la obra, definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.2.2. Control de entrega de los equipos

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los siguientes datos:

- Número del parte.
- Identificación del contratista.
- Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.
- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
- Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional.
- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
- Firma y sello de la empresa.

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

2.7.3. Medios de protección colectiva

2.7.3.1. Condiciones generales

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además de las siguientes condiciones de carácter general:

- Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las previsiones del ESS, aunque podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

Producido por una versión educativa de CYPE

- Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en obra, acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación.
- Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente maciza, sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso material de desecho.
- Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva hasta que ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
- El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas en este estudio de seguridad y salud.
- Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalación no representa un peligro añadido a terceros.
- Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia. Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de cada jornada.
- Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra.
- Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las protecciones colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de forma inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje.
- El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en buen estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante subcontratación, quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata.
- El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
- En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación oportuna, dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en los que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje.

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el propio sistema de construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar, los itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la evolución de los controles efectuados.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de:

- Las personas autorizadas a acceder a la obra.
- Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra.
- Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso.

2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra

2.7.4.1. Condiciones generales

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada.

La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y de modo que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.

Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se deberá tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación.

Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas en buen estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran.

2.7.4.2. Personal instalador

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado.

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al técnico responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto montaje y funcionamiento de la instalación.

2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo.

Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso.

La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos o inundaciones.

Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra

2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona designada en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía suministradora de aguas.

Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública.

2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los planos, donde se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas en la ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado.

Con carácter general, se deberá señalar:

- Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación, etc.
- La ubicación de los medios de extinción de incendios.
- Las vías de evacuación y salidas.
- La prohibición de fumar en dichas zonas.
- La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario.

2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante líquidos desinfectantes o antisépticos.

Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, así como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso.

Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad.

2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios

Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado para tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación reglamentaria, además de la información detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder trasladar a los accidentados.

El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores para atender los primeros auxilios.

Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en:

- Salvar la vida de la persona afectada.
- Poner en marcha el sistema de emergencias.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

- Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas de emergencia.
- Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño mayor.

2.7.8. Instalación contra incendios

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales inflamables o de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la utilización de mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto.

Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio.

2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad

2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos, así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la seguridad de los trabajadores.

La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al contratista de la adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS.

Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema de señalización establecido.

El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la legislación vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no sean capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra.

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento estable.

2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán estar señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulación de vehículos en carretera.

2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las maniobras para evitar cualquier percance o accidente.

Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido.

2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación natural. En caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que será apropiada y suficiente para las operaciones o trabajos que se efectúen en ellos.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea.

Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de trabajo o en sus proximidades.

En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia, se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes.

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar.

Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serán:

- En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux.
- En las zonas de carga y descarga: 50 lux.
- En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux.
- En trabajos con máquinas: 200 lux.
- En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux.

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será antideflagrante.

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al número de operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.

2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas

Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma que identifiquen claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización.

Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su manipulación o empleo inadecuados.

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se hará extensiva al etiquetado de los envases.

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable.

2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas

Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra.

2.7.12. Exposición al ruido

Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra.

2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc.

3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

I. Estudio de seguridad y salud
3. Presupuesto de ejecución material

3.1. Presupuesto de ejecución material

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Nº UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 Ud	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.	2,00	9,11	18,22
2 Ud	Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	5,00	5,18	25,90
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD:				44,12

Producido por una versión educativa de CYPE

Ascende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

Producido por una versión educativa de CYPE

ANEJOS

Producido por una versión educativa de CYPE

FICHAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. MAQUINARIA

- 2.1. Maquinaria en general
- 2.2. Maquinaria móvil con conductor
- 2.3. Pala cargadora sobre neumáticos.
- 2.4. Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
- 2.5. Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.
- 2.6. Regla vibrante de 3 m.
- 2.7. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

3. PEQUEÑA MAQUINARIA

- 3.1. Amoladora o radial.
- 3.2. Atadora de ferralla.
- 3.3. Atornillador.
- 3.4. Cizalla.
- 3.5. Cizalla para acero en barras corrugadas.
- 3.6. Cortadora manual de metal, de disco.
- 3.7. Llave de impacto.
- 3.8. Martillo.
- 3.9. Roedora.
- 3.10. Taladro.
- 3.11. Taladro con batidora.

4. EQUIPOS AUXILIARES

- 4.1. Canaleta para vertido del hormigón.
- 4.2. Vibrador de hormigón, eléctrico.
- 4.3. Plataforma para soldadura en altura.
- 4.4. Escalera manual de apoyo.
- 4.5. Escalera manual de tijera.
- 4.6. Eslinga de cable de acero.
- 4.7. Carretilla manual.
- 4.8. Puntal metálico.
- 4.9. Maquinillo.
- 4.10. Andamio de borriquetas.
- 4.11. Andamio de mechinales.
- 4.12. Transpaleta.

5. HERRAMIENTAS MANUALES

- 5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.
- 5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa.
- 5.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.
- 5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.
- 5.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles.
- 5.6. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6. OFICIOS PREVISTOS

- 6.1. Mano de obra en general
- 6.2. Albañil.
- 6.3. Construcción.
- 6.4. Electricista.
- 6.5. Estructurista.
- 6.6. Ferrallista.
- 6.7. Instalador de captadores solares.
- 6.8. Montador de cerramientos industriales.
- 6.9. Montador de estructura metálica.
- 6.10. Pintor.
- 6.11. Seguridad y Salud.

7. UNIDADES DE OBRA

- 7.1. Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.
- 7.2. Solera de hormigón en masa, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado manual.
- 7.3. Viga de atado de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión.
- 7.4. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón fabricado en central, vertido desde camión.
- 7.5. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente, colocado con uniones soldadas en obra.
- 7.6. Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.
- 7.7. Fachada de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico hueco, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, suministrado a granel.
- 7.8. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko.
- 7.9. Módulo solar fotovoltaico.
- 7.10. Inversor fotovoltaico.
- 7.11. Acumulador de energía eléctrica.
- 7.12. Regulador de carga MPPT.
- 7.13. Armario de conexiones; instalación en superficie.
- 7.14. Puerta de registro de acero galvanizado de una hoja.
- 7.15. Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, de lana de roca, fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%.
- 7.16. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento exterior de mortero.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

- 7.17. Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.**

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

1. Introducción

- Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral.
- Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de construcción con la debida seguridad, las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden elegir entre las alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los referidos trabajos.
- Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecución, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí previstos.
- Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría si llegara a materializarse.
- Se han clasificado según:
 - Maquinaria
 - Andamiajes
 - Pequeña maquinaria
 - Equipos auxiliares
 - Herramientas manuales
 - Protecciones individuales (EPIs)
 - Protecciones colectivas
 - Oficios previstos
 - Unidades de obra
- **Advertencia importante**
- **Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de información a los trabajadores, según la normativa vigente.**

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

2. Maquinaria

- Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente, indicándose en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su utilización puede ocasionar, especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos riesgos no evitables.
 - Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.
 - Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un conductor para su funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.
 - Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas de seguridad asociadas.
- Advertencia importante**
- Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.**

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

2.1. Maquinaria en general

MAQUINARIA EN GENERAL		
Requisitos exigibles a la máquina		
<ul style="list-style-type: none">▪ Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.▪ Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la propia maquinaria.		
Normas de uso de carácter general		
<ul style="list-style-type: none">▪ El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en movimiento.▪ No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se encuentra en su puesto correspondiente.▪ No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante.▪ Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación.		
Normas de mantenimiento de carácter general		
<ul style="list-style-type: none">▪ Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores adecuados.		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Choque contra objetos móviles.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción de la máquina.
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none">▪ No se utilizará ropa holgada ni joyas.
	Aplastamiento por vuelco de máquinas.	<ul style="list-style-type: none">▪ No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados por el fabricante.
	Contacto térmico.	<ul style="list-style-type: none">▪ Las operaciones de reparación se realizarán con el motor parado, evitando el contacto con las partes calientes de la máquina.
	Exposición a agentes químicos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de gases de la maquinaria.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

2.2. Maquinaria móvil con conductor

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR	
Producido por una versión educativa de CYPE	Requisitos exigibles al vehículo <ul style="list-style-type: none">Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en buen estado y situados en lugares visibles.
	Requisitos exigibles al conductor <ul style="list-style-type: none">Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.
	Normas de uso de carácter general <ul style="list-style-type: none">Antes de subir a la máquina:<ul style="list-style-type: none">Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados perfectamente.El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de trabajo.Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con cualquier elemento.Antes de iniciar los trabajos:<ul style="list-style-type: none">Se verificará la existencia de un extintor en la máquina.Se verificará que todos los mandos están en punto muerto.Se verificará que las indicaciones de los controles son normales.Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor.Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos.La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los mandos.Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque.No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura normal de trabajo.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

- Durante el desarrollo de los trabajos:
 - El conductor utilizará el cinturón de seguridad.
 - Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
 - Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o peligrosas.
 - Se circulará con la luz giratoria encendida.
 - Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de movimiento.
 - La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás.
 - Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de manos libres.
 - El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos salientes.
 - No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha.
 - No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente.
 - No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio.
 - En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta.
 - Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina.
- Al aparcar la máquina:
 - No se abandonará la máquina con el motor en marcha.
 - Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones.
 - Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas.
 - No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos.
- En operaciones de transporte de la máquina:
 - Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados.
 - Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
 - Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de carácter general

- Se comprobarán los niveles de aceite y de agua.

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caídas de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">■ El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina, que permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.■ El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente por la escalera prevista, utilizando siempre las dos manos, de cara a la máquina y nunca con materiales o herramientas en la mano.■ Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor no subirá ni bajará de la misma.■ No se transportarán personas.■ Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie ni sentado en un lugar peligroso.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión educativa de CYPE

	Pisadas sobre objetos.	<ul style="list-style-type: none">Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán limpias de materiales y herramientas.
	Choque contra objetos inmóviles.	<ul style="list-style-type: none">Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso previstas para la maquinaria en la obra.La maquinaria debe estacionarse en los lugares establecidos, fuera de la zona de paso de los trabajadores.
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none">La maquinaria se estacionará con el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto muerto, el motor parado, el interruptor de la batería en posición de desconexión y bloqueada.Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas y puertas.
	Aplastamiento por vuelco de máquinas.	<ul style="list-style-type: none">La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias.En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no se realizarán giros.No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor parado o en punto muerto, siempre con una marcha puesta.Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de la excavación.Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones del terreno pueden haber cambiado y se comprobará el funcionamiento de los frenos.Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias meteorológicas adversas, por debajo de los límites de seguridad, se aparcará la máquina en un lugar seguro y se esperará hasta que las condiciones mejoren.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión educativa de CYPE

	Contacto eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la presencia de empleados de la compañía suministradora.▪ Se informará a la compañía suministradora en el caso de que algún cable presente desperfectos.▪ No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable eléctrico.▪ En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de estos cables para identificar la distancia mínima de seguridad.▪ Se avisará a todos los conductores afectados por este riesgo.▪ Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones meteorológicas pongan en peligro las condiciones de seguridad.▪ En caso de contacto de la máquina con un cable en tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se encuentra fuera.
	Incendio.	<ul style="list-style-type: none">▪ Durante las tareas de llenado con combustible del depósito de la máquina, se desconectará el contacto y se parará la radio.▪ No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de combustible y se evitará la presencia de trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros líquidos inflamables
	Atropello con vehículos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, contará con la ayuda de un operario de señalización, con quien utilizará un código de comunicación conocido y predeterminado.▪ Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de la máquina.▪ No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento.▪ Se respetarán las distancias de seguridad.
	Exposición a agentes físicos.	<ul style="list-style-type: none">▪ La máquina dispondrá de asientos que atenúen las vibraciones.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

2.3. Pala cargadora sobre neumáticos.

mq01pan010a

Pala cargadora sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

- Durante el desarrollo de los trabajos:
 - No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
 - Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
 - No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la máquina.
 - No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
 - No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
 - Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.
- En operaciones de carga de camiones:
 - Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está cargando.
 - Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.
- Al aparcar la máquina:
 - La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

- Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso brusco.
- Se comprobará la presión de los neumáticos.
- Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

2.4. Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.

mq06cor020

Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.

Normas de uso de carácter específico

- Antes de iniciar los trabajos:
 - Se comprobará que la tensión de alimentación corresponde con la de funcionamiento de la máquina.
 - Se comprobará que el sentido de giro del disco es el correcto.
 - Se comprobará el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas o dientes rotos.
 - Los discos de corte se colocarán correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos.
 - Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar.
 - Dispondrá de un colector de polvo para eliminar el polvo producido por las operaciones de corte.
- Durante el desarrollo de los trabajos:
 - Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos.
 - Se comprobará que los mandos de la máquina son de material aislante.
 - No se utilizarán cables eléctricos en mal estado.
 - No se realizarán empalmes manuales.
 - Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.
 - En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en sentido descendente.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

2.5. Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

mq06mms010

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Normas de uso de carácter específico

- Antes de iniciar los trabajos:
 - El silo se colocará en una zona de la obra de fácil acceso para el camión cisterna, no debiendo haber más de 12 m entre el silo y el emplazamiento del camión cisterna.
 - Se construirá una base de hormigón, con malla electrosoldada intermedia, en un terreno firme debidamente compactado y consolidado, sobre la que se apoyará el silo.
 - Si el cuadro de obra se encuentra muy alejado del silo, se colocará otro cuadro intermedio, para evitar el tendido de cables a través de la obra.

Normas de mantenimiento de carácter específico

- Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C, se vaciará completamente el circuito de agua, para evitar posibles averías por congelación.
- La amasadora se limpiará después de cada jornada de trabajo y cuando vaya a estar inactiva por un período de tiempo igual o superior a 1 hora, para evitar obstrucciones por fraguado del mortero.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

2.6. Regla vibrante de 3 m.

mq06vib020

Regla vibrante de 3 m.

Normas de uso de carácter específico

- Antes de iniciar los trabajos:
 - Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.
- Durante el desarrollo de los trabajos:
 - No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.
 - No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
 - Se sujetará la máquina con ambas manos.
 - No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

2.7. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

mq08sol020

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

Normas de uso de carácter específico

- Antes de iniciar los trabajos:
 - Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.
 - Se comprobará que los mangos de los portaelectrodos son de material aislante.
 - El equipo se situará fuera de la zona de trabajo.
- Durante el desarrollo de los trabajos:
 - No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.
 - No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables.
 - No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado.
 - El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural.
 - Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario.
 - La conexión a la red eléctrica se realizará con una manguera antihumedad.
 - La tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no será superior a 90 V en corriente alterna ni a 150 V en corriente continua.
 - No se cambiarán los electrodos sobre una superficie mojada.
 - No se enfriarán los electrodos sumergiéndolos en agua.
 - No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.

Normas de mantenimiento de carácter específico

- Se almacenará en lugares cubiertos.
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán previa desconexión de la red eléctrica.
- Se comprobará con regularidad el buen estado de los cables de alimentación y de las pinzas.
- Cuando no se utilice el equipo, se desconectará de la red eléctrica.
- Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

3. Pequeña maquinaria

- Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente, indicándose en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra.
- **Advertencia importante**
- **Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.**

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

3.1. Amoladora o radial.

<p>op00amo010</p> <p>Amoladora o radial.</p>			
<p>Normas de uso</p> <ul style="list-style-type: none"> Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se haya detenido completamente antes de depositar la máquina. No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo. 			
<p>Cód.</p>	<p>Riesgos</p>	<p>Medidas preventivas a adoptar</p>	
	<p>Caída de objetos por manipulación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 	
	<p>Choque contra objetos móviles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 	
	<p>Golpe y corte por objetos o herramientas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 	
	<p>Proyección de fragmentos o partículas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden. Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina, para evitar vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones. Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a cortar. Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 	
	<p>Sobreesfuerzo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. Se realizarán pausas durante la actividad. 	
	<p>Contacto térmico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de giro de la máquina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con ella. 	

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos

Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca

Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos

Fichas de prevención de riesgos

	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.
	Exposición a agentes físicos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas.▪ No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

3.2. Atadora de ferralla.

op00ata010 Atadora de ferralla.		
Normas de uso <ul style="list-style-type: none">▪ Con una mano se sujetará la ferralla y, con la otra, se sujetará la máquina.▪ Cuando la ferralla se encuentre a nivel del suelo, se acoplará a la máquina un bastón extensible que permitirá manejar la máquina sin tener que agacharse.▪ Se seleccionará el alambre adecuado para la máquina en cuestión.▪ Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán una vez se haya quitado la batería.		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">▪ No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none">▪ No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los alambres que se desprenden.
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none">▪ No se introducirán los dedos en las mordazas a no ser que el seguro esté colocado.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.▪ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible.▪ Se realizarán pausas durante la actividad.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

3.3. Atornillador.

op00ato010 Atornillador.					
------------------------------------	--	--	--	--	--

<p>Normas de uso</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada.
--

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	▪ No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. ▪ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. ▪ Se realizarán pausas durante la actividad.
	Exposición a sustancias nocivas.	▪ Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.
	Exposición a agentes físicos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. ▪ No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Producido por una versión educativa de GYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

3.4. Cizalla.

op00ciz010 Cizalla.		
Normas de uso <ul style="list-style-type: none">Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la cuchilla ni la pieza de trabajo.La pieza de trabajo se mantendrá sobre una plataforma estable, inmovilizada con mordazas u otros medios de sujeción prácticos.Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.No se utilizará para cortar cables eléctricos, con objeto de evitar posibles descargas.		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none">No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible.Se realizarán pausas durante la actividad.
	Contacto eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas.Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

3.5. Cizalla para acero en barras corrugadas.

<p>op00ciz020</p> <p>Cizalla para acero en barras corrugadas.</p>		
<p>Normas de uso</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las cuchillas.▪ No se cortará simultáneamente un número de barras superior al permitido.▪ El espacio en torno a la máquina será acorde con la longitud de las barras a cortar.▪ Se señalizará la zona en torno a la máquina durante las operaciones de corte de barras de gran longitud.▪ Los paquetes de barras a cortar se acopiarán en posición horizontal sobre tablonos de reparto, no sobrepasando pilas de 1,5 m de altura.▪ Si las barras son muy pesadas, la máquina se apoyará sobre una estructura sólida y estable y se situará un banco de trabajo para el apoyo de las barras al mismo nivel que la máquina, para evitar posturas forzadas.▪ Nunca se realizarán simultáneamente las operaciones de corte y de doblado de barras.▪ Sólo se podrán utilizar las cuchillas recomendadas por el fabricante.▪ Las cuchillas se sustituirán cuando estén rajadas o desgastadas.▪ Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación.▪ No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.▪ Se apoyará uno de los brazos de la cizalla en el suelo, ejerciendo el esfuerzo necesario sobre el brazo superior.		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	▪ No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Sobreesfuerzo.	▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. ▪ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. ▪ Se realizarán pausas durante la actividad.
	Exposición a sustancias nocivas.	▪ Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

3.6. Cortadora manual de metal, de disco.

op00cor020 Cortadora manual de metal, de disco.		
Normas de uso <ul style="list-style-type: none">Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas o dientes rotos.Los discos de corte se colocarán correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos.Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar.Siempre se utilizará capucha de protección para el disco.Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	▪ No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Choque contra objetos móviles.	▪ Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden. ▪ Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina, para evitar vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones. ▪ Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a cortar. ▪ Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que deberá mantenerse en perfectas condiciones.
	Sobreesfuerzo.	▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. ▪ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. ▪ Se realizarán pausas durante la actividad.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos

Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca

Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos

Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión educativa de CYPE

	Contacto térmico.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de giro de la máquina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con ella.
	Contacto eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas.Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.
	Exposición a agentes físicos.	<ul style="list-style-type: none">Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas.No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

3.7. Llave de impacto.

op00lla010 Llave de impacto.		
Normas de uso <ul style="list-style-type: none">Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none">No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none">Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible.Se realizarán pausas durante la actividad.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.
	Exposición a agentes físicos.	<ul style="list-style-type: none">Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas.No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

3.8. Martillo.

<p>op00mar010</p> <p>Martillo.</p>				
<p>Normas de uso</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. ▪ Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos. ▪ Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. ▪ Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 				
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar		
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 		
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 		
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden. 		
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. ▪ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. ▪ Se realizarán pausas durante la actividad. 		
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 		
	Exposición a agentes físicos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. ▪ No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo. 		

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

3.9. Roedora.

op00roe010 Roedora.		
Normas de uso <ul style="list-style-type: none">▪ Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la cuchilla ni la pieza de trabajo.		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	▪ No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.
	Sobreesfuerzo.	▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. ▪ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. ▪ Se realizarán pausas durante la actividad.
	Contacto eléctrico.	▪ Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. ▪ Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. ▪ La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable.
	Exposición a sustancias nocivas.	▪ Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.
	Exposición a agentes físicos.	▪ Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. ▪ No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

3.10. Taladro.

op00tal010		
Taladro.		
Normas de uso		
<ul style="list-style-type: none">Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo.		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Choque contra objetos móviles.	<ul style="list-style-type: none">Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none">No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none">Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible.Se realizarán pausas durante la actividad.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.
	Exposición a agentes físicos.	<ul style="list-style-type: none">Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas.No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

3.11. Taladro con batidora.

op00tal020 Taladro con batidora.		
Normas de uso <ul style="list-style-type: none">Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.Se limpiará después de cada jornada de trabajo.Se evitará que entre agua dentro de la máquina.		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	▪ No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Choque contra objetos móviles.	▪ Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.
	Contacto eléctrico.	▪ Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. ▪ Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. ▪ La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable.
	Exposición a agentes físicos.	▪ Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. ▪ No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4. Equipos auxiliares

- Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra. En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra.
- Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante.

▪ **Advertencia importante**

- **Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa vigente.**

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4.1. Canaleta para vertido del hormigón.

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón.		
Normas de instalación <ul style="list-style-type: none">Se colocarán cuñas en las ruedas traseras del camión para inmovilizarlo.		
Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">El trabajador no se situará en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté en posición de vertido.El camión hormigonera no cambiará de posición mientras se vierte el hormigón.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">Cuando sea imprescindible que el camión se acerque al borde de una zanja o de un talud durante el vertido del hormigón, se colocará un tope de seguridad.
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none">Cualquier cambio de posición del camión hormigonera se hará con la canaleta fija.Se tendrá especial cuidado en las operaciones de despliegue de la canaleta, para evitar amputaciones durante el encaje de los módulos de prolongación de la canaleta.
	Atropello con vehículos.	<ul style="list-style-type: none">Se verificará la ausencia de personas detrás del camión hormigonera durante las maniobras de retroceso.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4.2. Vibrador de hormigón, eléctrico.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.		
Condiciones técnicas <ul style="list-style-type: none">Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. Normas de instalación <ul style="list-style-type: none">Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">No se trabajará en el interior de zanjas.La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud.Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras.La aguja no se forzarán dentro del hormigón.El vibrado se realizará desde una posición estable.La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de los encofrados.El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente.No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.No se abandonará mientras esté en funcionamiento.Se sujetará con ambas manos.No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío.La aguja se retirará del hormigón lentamente.Nunca se desconectará la manguera bajo presión.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none">Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la manguera y la aguja vibrante están correctamente fijadas.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos

Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca

Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos

Fichas de prevención de riesgos

	Contacto térmico.	<ul style="list-style-type: none">▪ Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará la aguja vibrante.
	Contacto eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">▪ Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.▪ El cable se conectará a una base de enchufe con toma de tierra.▪ El motor de la máquina no se mojará ni se manipulará con las manos mojadas.
	Exposición a agentes físicos.	<ul style="list-style-type: none">▪ No se utilizará el vibrador de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

4.3. Plataforma para soldadura en altura.

<p>au00auh060</p> <p>Plataforma para soldadura en altura.</p>		
<p>Condiciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">La plataforma será antideslizante y sus lados serán, como mínimo, de 50 cm.Se instalará una barandilla perimetral de 1 m de altura, compuesta por pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de al menos 15 cm de altura.Se protegerá con pintura anticorrosiva de colores vivos, para facilitar su detección visual. <p>Normas de instalación</p> <ul style="list-style-type: none">Los enganches para colgarla serán dobles y no permitirán su vuelco ni balanceos no deseados. <p>Normas de uso y mantenimiento</p> <ul style="list-style-type: none">El trabajador subirá y bajará de la plataforma únicamente por la escalera prevista, utilizando siempre las dos manos, de cara a la plataforma y nunca con materiales o herramientas en la mano.		
<p>IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO</p>		
<p>Cód.</p>	<p>Riesgos</p>	<p>Medidas preventivas a adoptar</p>
	<p>Caída de personas al mismo nivel.</p>	<ul style="list-style-type: none">La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4.4. Escalera manual de apoyo.

00aux010 Escalera manual de apoyo.		
Condiciones técnicas <ul style="list-style-type: none">▪ Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro.▪ No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m.▪ El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.▪ La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. Normas de instalación <ul style="list-style-type: none">▪ En ningún caso se colocarán en zonas de paso.▪ Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.▪ Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">▪ El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.▪ No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura.▪ No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.▪ El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.▪ No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.▪ Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">▪ No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.▪ Se colocarán formando un ángulo de 75° con la superficie de apoyo.▪ La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de apoyo superior.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">▪ Tanto el calzado del operario como los peldaños de la escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos.
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">▪ El trabajador no transportará ni manipulará materiales o herramientas, cuando por su peso o dimensiones comprometan su seguridad durante el uso de la escalera.
	Caída de objetos desprendidos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las escaleras.▪ Los materiales o las herramientas que se estén utilizando no se dejarán sobre los peldaños.
	Choque contra objetos inmóviles.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, nunca horizontalmente.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.▪ No se transportarán las escaleras manualmente si su peso supera los 55 kg.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4.5. Escalera manual de tijera.

00aux020 Escalera manual de tijera.		
Condiciones técnicas <ul style="list-style-type: none">▪ Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro.▪ El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.▪ La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante.▪ La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. Normas de instalación <ul style="list-style-type: none">▪ El ángulo de abertura será de 30° como máximo.▪ El tensor quedará completamente estirado.▪ En ningún caso se colocarán en zonas de paso.▪ Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">▪ El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera.▪ El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.▪ No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.▪ El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.▪ No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.▪ Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	▪ No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.
	Caída de personas al mismo nivel.	▪ Tanto el calzado del operario como los peldaños de la escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos

Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca

Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos

Fichas de prevención de riesgos

	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">▪ El trabajador no transportará ni manipulará materiales o herramientas, cuando por su peso o dimensiones comprometan su seguridad durante el uso de la escalera.
	Caída de objetos desprendidos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las escaleras.▪ Los materiales o las herramientas que se estén utilizando no se dejarán sobre los peldaños.
	Choque contra objetos inmóviles.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, nunca horizontalmente.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.▪ No se transportarán las escaleras manualmente si su peso supera los 55 kg.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4.6. Eslinga de cable de acero.

00aux030 Eslinga de cable de acero.		
Condiciones técnicas <ul style="list-style-type: none">Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará sometida.La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. Normas de instalación <ul style="list-style-type: none">Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección.Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación. Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm, para verificar su amarre y equilibrio.Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga.Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidación, deformaciones permanentes, desgaste o grietas.La eslinga se engrasará con regularidad.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos desprendidos.	▪ Las eslingas se sujetarán a guardacabos adecuados.
	Atrapamiento por objetos.	▪ Se retirarán las manos antes de poner en tensión la eslinga unida al gancho de la grúa.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4.7. Carretilla manual.

00aux040 Carretilla manual.		
Condiciones técnicas <ul style="list-style-type: none">Se utilizarán únicamente ruedas de goma.		
Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">No se transportarán personas.Se comprobará la presión del neumático.Se verificará la ausencia de cortes en el neumático.La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla.No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Choque contra objetos inmóviles.	<ul style="list-style-type: none">Se conducirán a una velocidad adecuada.Se colocarán fuera de las zonas de paso.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4.8. Puntal metálico.

00aux060 Puntal metálico.		
Condiciones técnicas <ul style="list-style-type: none">No se utilizará un puntal en mal estado.		
Normas de instalación <ul style="list-style-type: none">Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible.En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera.		
Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">El puntal no se extenderá hasta su altura máxima.Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">No se caminará sobre puntales depositados sobre el suelo.
	Caída de objetos desprendidos.	<ul style="list-style-type: none">Antes de colocar las eslingas para levantar los puntales, se comprobará que los elementos de izado son adecuados para el peso a soportar.Se controlarán las operaciones de desmontaje de los puntales, para evitar la caída brusca y descontrolada de las sopandas.
	Choque contra objetos inmóviles.	<ul style="list-style-type: none">Se transportarán uno a uno, con el tubo interior inmovilizado.
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none">Se tendrá especial cuidado en las operaciones de montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para evitar el atrapamiento de las manos por los husillos de nivelación.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4.9. Maquinillo.

Producido por una versión educativa de CYPE

00aux090 Maquinillo.		
Condiciones técnicas <ul style="list-style-type: none">Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones.El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y carcasas protectoras.No se utilizará un maquinillo en mal estado.		
Normas de instalación <ul style="list-style-type: none">Si el arriostamiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el fabricante, para repartir el empuje de los puntales.Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los pernos previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos.		
Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima.Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	Los trabajadores dispondrán de equipos de protección individual contra caídas de altura.
	Caída de personas al mismo nivel.	La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.
	Caída de objetos por desplome.	Las operaciones de izado no se realizarán con movimientos bruscos, para evitar la caída del maquinillo. Se señalizará y delimitará la zona afectada por las maniobras de izado, restringiéndose el paso de vehículos y personas.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos

Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca

Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos

Fichas de prevención de riesgos

	Choque contra objetos inmóviles.	<ul style="list-style-type: none">Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos bruscos.
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none">Se comprobará el buen funcionamiento de los cables y del tambor de enrollado.
	Contacto eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.El cable se conectará a una base de enchufe con toma de tierra.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

4.10. Andamio de borriquetas.

Producido por una versión educativa de CYPE

00aux100 Andamio de borriquetas.		
Condiciones técnicas <ul style="list-style-type: none">La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo.La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será, como mínimo, de 60 cm.Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo, 7 cm de espesor.Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m.Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que impidan su apertura. Normas de instalación <ul style="list-style-type: none">Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas.La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual.El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma.Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód. 	Riesgos Caída de personas a distinto nivel.	Medidas preventivas a adoptar <ul style="list-style-type: none">Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 m de altura.La plataforma de trabajo no sobresaldrá de las borriquetas más de 20 cm.No se trabajará sobre los extremos de la plataforma que quedan volados.En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos verticales, se utilizarán equipos de protección individual contra caídas de altura si no están totalmente protegidos.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos

Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca

Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos

Fichas de prevención de riesgos

	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">▪ La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se comprobará el buen estado de los cables o de las cadenas que impiden la abertura de las borriquetas.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

4.11. Andamio de mechinales.

00aux105 Andamio de mechinales.		
Condiciones técnicas <ul style="list-style-type: none">La altura de la plataforma de trabajo no superará los 5 m desde la superficie de apoyo.El ancho de la plataforma de trabajo será, como mínimo, de 60 cm, siendo recomendable para los trabajos de albañilería 1 m y para el resto de trabajos 80 cm.		
Normas de instalación <ul style="list-style-type: none">Los tablones que forman la plataforma de trabajo se sujetarán unos a otros y todos ellos a los travesaños.		
Normas de uso y mantenimiento <ul style="list-style-type: none">El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma.Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 m de altura.En caso de utilizar tablones de madera como plataforma de trabajo, éstos sobrepasarán en 10 cm como mínimo y en 20 cm como máximo el eje de apoyo.No se trabajará sobre los extremos de la plataforma que quedan volados.En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos verticales, se utilizarán equipos de protección individual contra caídas de altura si no están totalmente protegidos.
	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

4.12. Transpaleta.

Producido por una versión educativa de CYPE

00aux110 Transpaleta.		
<p>Condiciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">Se comprobará el buen funcionamiento del sistema de dirección y del sistema de elevación y descenso de la carga. <p>Normas de instalación</p> <ul style="list-style-type: none">Antes de elevar la carga, se comprobará que las dimensiones de los palets son adecuadas para la longitud de la horquilla de la transpaleta.Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet. <p>Normas de uso y mantenimiento</p> <ul style="list-style-type: none">No se transportarán personas.La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta.No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima.No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de los brazos.Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos.No se trabajará en pendientes superiores al 5%.Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizarán transpaletas con motor eléctrico.No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet.No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada.No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavación.Se aparcará la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones.Se comprobará la presión de los neumáticos.Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

	Choque contra objetos inmóviles.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se conducirán a una velocidad adecuada.▪ Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos bruscos.▪ Se colocarán fuera de las zonas de paso.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

5. Herramientas manuales

- Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana.
- Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente, indicándose en cada una de las fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables.
- También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los trabajadores deben utilizar durante su manejo.

Producido por una versión educativa de CYPE

Advertencia importante

- **Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa vigente.**

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.

00hma010

Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.

Normas de uso

- Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. Los cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro.
- Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°.
- Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados.
- Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca.
- El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear.
- Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
- La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes.
- Los martillos se sujetarán por el extremo del mango.

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none">No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none">Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible.Se realizarán pausas durante la actividad.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
 Fichas de prevención de riesgos

5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa.

<p>00hma020</p> <p>Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Producció de PE una versió educativa de CYPE</p>	<p>Normas de uso</p> <p>Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo. No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. Las tijeras no se utilizarán como punzón. Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.</p>
--	---

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none"> No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none"> No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none"> Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none"> Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. Se realizarán pausas durante la actividad.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

5.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.

00hma030

Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.

Normas de uso

- La pieza de trabajo no se sujetará con las manos.
- Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca.
- Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca.

Producido por una versión educativa de CYPE

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	▪ No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.
	Sobreesfuerzo.	▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. ▪ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. ▪ Se realizarán pausas durante la actividad.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
 Fichas de prevención de riesgos

5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.

<p>00hma040</p> <p>Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.</p>					
<p>Normas de uso</p> <ul style="list-style-type: none"> La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes. Las espuelas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde de las plataformas de trabajo ni de los andamios. 					
Producido por una versión reducida de CYPE	<p>Cód.</p>	<p>Riesgos</p>	<p>Medidas preventivas a adoptar</p>		
		<p>Caída de objetos por manipulación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 		
		<p>Golpe y corte por objetos o herramientas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 		
		<p>Proyección de fragmentos o partículas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden. 		
	<p>Sobreesfuerzo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. Se realizarán pausas durante la actividad. 			

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

5.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles.

00hma050

Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles.

Normas de uso

- Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes.

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none">No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible.Se realizarán pausas durante la actividad.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

5.6. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores.

00hma060

Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores.

Normas de uso

- La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes.
- Las espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizarán como palanca.
- El pomo del mango de espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizará para golpear.
- Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las láminas metálicas.
- Los labios de goma de los raspadores se sustituirán cuando estén rajados o desgastados.
- Al finalizar los trabajos, se limpiará la lámina metálica.

Producido por una versión educativa de CYPE

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por manipulación.	▪ No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
	Proyección de fragmentos o partículas.	▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.
	Sobreesfuerzo.	▪ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. ▪ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. ▪ Se realizarán pausas durante la actividad.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6. Oficios previstos

- Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos comunes, no evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con las medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en general'.
- A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de las diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo de su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar (EPIs), para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro.

Producido por una versión educativa de CYPE

Advertencia importante

De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica que debe garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6.1. Mano de obra en general

Mano de obra en general		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">▪ En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras.▪ En caso de utilizar andamios, no serán andamios improvisados con elementos tales como bidones, cajas o bovedillas.▪ Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, cuando se trabaje a más de 2 m de altura sobre una plataforma de trabajo sin barandillas contra caídas de altura.▪ Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, en las proximidades de los huecos exteriores.▪ No se saltará de una plataforma de trabajo a otra.
	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">▪ La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.▪ Las herramientas y el material necesarios para trabajar se acopiarán de forma adecuada y fuera de los lugares de paso.▪ En las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación adecuado.
	Caída de objetos desprendidos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se comprobará que los elementos de izado son adecuados para el peso a soportar.▪ Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de riesgo de caída de materiales.▪ Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados en obra y se evitará la permanencia bajo plataformas de andamios.▪ Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de los andamios ni de las plataformas de trabajo.
	Pisadas sobre objetos.	<ul style="list-style-type: none">▪ La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y herramientas.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión educativa de CYPE

	Choque contra objetos móviles.	<ul style="list-style-type: none">Los trabajadores permanecerán alejados de la zona del recorrido de la plataforma del montacargas.Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas partes móviles, piezas o tubos puedan invadir otras zonas de trabajo.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none">No se transportarán herramientas punzantes o cortantes ni en las manos ni en los bolsillos.Se utilizarán las herramientas adecuadas para la apertura de recipientes y envases.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se transportarán utilizando medios mecánicos.Se contará con la ayuda de otro operario para la manipulación de piezas pesadas.Para coger el peso se mantendrá en todo momento la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará en posición erguida pegándolo al cuerpo.Se interrumpirán los procesos de larga duración que requieran movimientos repetidos.
	Exposición a temperaturas ambientales extremas.	<ul style="list-style-type: none">En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición prolongada a las altas temperaturas en verano y a las bajas temperaturas en invierno.En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales extremas, el trabajador se aplicará crema protectora, beberá agua con frecuencia y realizará las actividades más duras a primera hora de la mañana, para evitar el exceso de calor.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">No se trabajará en ningún recinto confinado sin buena ventilación.Se seguirán las instrucciones del fabricante para la utilización de los productos.
	Incendio.	<ul style="list-style-type: none">Se verificará la existencia de un extintor en la zona con riesgo de incendio.No se fumará en la zona de trabajo.
	Atropello con vehículos.	<ul style="list-style-type: none">Los operarios no se situarán en las proximidades de las máquinas durante su trabajo, especialmente durante las maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión educativa de CYPE

	Exposición a agentes psicosociales.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se repartirán los trabajos por actividades afines.▪ Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, para evitar el solapamiento entre los trabajadores.▪ Se evitarán las conductas competitivas entre trabajadores.▪ Se informará a los trabajadores sobre el nivel de calidad del trabajo que han realizado.▪ Se motivará al trabajador responsabilizándole de su tarea.
	Derivado de las exigencias del trabajo.	<ul style="list-style-type: none">▪ No se prolongará excesivamente la jornada laboral, para evitar el estrés.▪ Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, teniendo en cuenta una parte de la misma para posibles imprevistos.▪ El trabajador no realizará actividades para las cuales no esté cualificado.
	Personal.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se incentivará la utilización de medidas de seguridad.▪ Se informará a los trabajadores sobre los riesgos laborales que se pueden encontrar.▪ Se informará sobre las consecuencias que puede tener el no usar los equipos de protección individual adecuados.▪ Se planificarán con regularidad reuniones sobre seguridad en el trabajo.▪ Se concienciará a los trabajadores sobre su responsabilidad en la seguridad de sus compañeros.
	Deficiencia en las instalaciones de limpieza personal y de bienestar de las obras.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar accesible para los trabajadores.▪ La situación del material de primeros auxilios será estratégica para garantizar una prestación rápida y eficaz.▪ El material de primeros auxilios será revisado periódicamente.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6.2. Albañil.

Albañil. mo021 mo114		
Identificación de las tareas a desarrollar		
<ul style="list-style-type: none">Trabajos en los que se utilizan ladrillos, piedras, cal, arena, yeso, cemento u otros materiales semejantes.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">No se montarán andamios de borriquetas sobre otros andamios.Durante la realización de trabajos que requieran la eliminación momentánea de las protecciones colectivas, tales como el cierre de las cajas de ascensor, de las escaleras y de los conductos, el operario utilizará un sistema anticaídas.
	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">El albañil realizará el peldañeo de las rampas de escalera de forma provisional o definitiva, inmediatamente después del desmontaje del sistema de encofrado.
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none">Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento necesarios para asegurar la estabilidad de las obras de fábrica durante su ejecución y después de la misma.No se sobrecargarán las plantas durante la ejecución de los tabiques.
	Caída de objetos desprendidos.	<ul style="list-style-type: none">Las miras se atarán a la carretilla durante su transporte.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los productos especiales.
	Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el contacto de la piel con el mortero.Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal viva o cemento.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

	Exposición a agentes químicos.	▪ El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural.
--	--------------------------------	---

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6.3. Construcción.

Construcción.

mo020
mo077
mo112
mo113

Identificación de las tareas a desarrollar

- Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución de arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de pavimentación, pavimentos continuos de hormigón, preparación de superficies para revestir, enfoscados, reparaciones y obras de urbanización en el interior de la parcela.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none">No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras han sido almacenadas en los bordes de la misma.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los productos especiales.
	Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el contacto de la piel con el mortero.Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal viva o cemento.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6.4. Electricista.

Electricista.		
mo003 mo102		
Identificación de las tareas a desarrollar		
<ul style="list-style-type: none">Trabajos relacionados con la electricidad, interviniendo en varias fases de la obra y dando asistencia técnica a otras instalaciones.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se comprobará que en la zona de trabajo no hay materiales procedentes de la realización de las rozas.
	Choque contra objetos inmóviles.	<ul style="list-style-type: none">Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos de obra, las zonas de centralización de contadores y las derivaciones individuales.
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none">Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores de cables ocultos antes de taladrar los paramentos.
	Contacto eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas.Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.
	Explosión.	<ul style="list-style-type: none">No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas potencialmente explosivas.
	Incendio.	<ul style="list-style-type: none">Se comprobará la presencia de un extintor cerca de los cuadros eléctricos.Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos.No se utilizarán cables eléctricos en mal estado.No se realizarán empalmes manuales.Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6.5. Estructurista.

Estructurista.		
mo045 mo092		
Identificación de las tareas a desarrollar		
<ul style="list-style-type: none">Trabajos de puesta en obra del hormigón, que engloban las operaciones de vertido, compactación y curado del mismo.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">El vertido del hormigón, en losas y forjados, se realizará desde plataformas de trabajo colocadas sobre la armadura.
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">No se trabajará sobre plataformas con ruedas, sin comprobar la inmovilización de las mismas.
	Proyección de fragmentos o partículas.	<ul style="list-style-type: none">No se acercará excesivamente la cara al hormigón durante la operación de vertido.El vertido del hormigón se realizará desde una altura inferior a 1,5 m.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los productos especiales.
	Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el contacto de la piel con el hormigón durante el vertido de éste.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6.6. Ferrallista.

Ferrallista.		
mo043 mo090		
Identificación de las tareas a desarrollar		
<ul style="list-style-type: none">Trabajos de preparación, manipulación y montaje del armado de los diferentes elementos estructurales que componen las estructuras de hormigón armado, mediante la utilización de barras corrugadas de acero.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">La armadura no se recibirá en zonas próximas al borde de los forjados.
	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">Se instalarán plataformas de trabajo que permitan la circulación sobre las armaduras de losas y forjados.Se recogerán los recortes de alambres y de barras de acero mediante barrido.
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none">La presentación de la ferralla de gran peso o de grandes dimensiones se realizará por, al menos, tres operarios. Dos de ellos guiarán mediante cuerdas la pieza siguiendo las instrucciones del tercero, que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.No se utilizarán los flejes de alambre de los paquetes de barras de acero como punto de izado.El izado se realizará siempre con eslingas o cadenas de al menos dos ramales.Antes del izado completo de la carga se tensará la eslinga y se elevará unos 10 cm para verificar su amarre y equilibrio.
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">Se recurrirá a la utilización de balancines o de eslingas con varios puntos de enganche cuando los paquetes de barras, por su longitud, no tengan rigidez suficiente.
	Pisadas sobre objetos.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará caminar por los encofrados de las vigas.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

	Choque contra objetos inmóviles.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se protegerán los latiguillos y las partes salientes de la estructura.
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Las barras de acero se acopiarán entre piquetas clavadas en el suelo, para evitar desplazamientos laterales.▪ Los paquetes de barras de acero se acopiarán sobre durmientes de madera.▪ Para controlar el movimiento de la ferralla suspendida se emplearán cuerdas guía.▪ La ferralla se acopiará en los lugares destinados a tal fin.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6.7. Instalador de captadores solares.

Instalador de captadores solares. mo009 mo108	
--	--

Identificación de las tareas a desarrollar

- Trabajos de instalación de captadores solares, que permiten el aprovechamiento de la radiación solar para calefacción y producción de A.C.S.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados para tal fin.Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la posible existencia de huecos desprotegidos.En cubiertas inclinadas, se colocará una pasarela peatonal de circulación, provista de escalones.
	Contacto eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">Si existen líneas eléctricas aéreas, se protegerán para evitar el contacto con ellas.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

6.8. Montador de cerramientos industriales.

Montador de cerramientos industriales.		
mo051 mo098		
Identificación de las tareas a desarrollar		
<ul style="list-style-type: none"> Trabajos de preparación, montaje y mantenimiento de cerramientos de fachadas, de cubiertas de paneles metálicos de diferentes características y de cubiertas ligeras, utilizando técnicas de corte, remachado y soldadura. 		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none"> La utilización de plataformas elevadoras se realizará únicamente por parte de personas autorizadas y con formación específica en esta materia. Durante los trabajos a gran altura, el trabajador podrá estar alojado en el interior de una cesta colgada del gancho de la grúa, siempre que hayan sido instalados previamente dispositivos de anclaje resistentes en la proximidad de los huecos exteriores, a los que el trabajador pueda anclar el arnés anticaídas. En caso de ser necesario circular por la cubierta, se usarán pasarelas de circulación, para evitar pisar directamente sobre los paneles.
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none"> No se acumulará un número elevado de piezas sobre los andamios ni sobre las plataformas de trabajo, para evitar el vuelco o la caída de piezas. En la cubierta, los materiales se acopiarán sobre elementos resistentes, alejados de los bordes del forjado.
	Caída de objetos desprendidos.	<ul style="list-style-type: none"> No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, ya que compromete la estabilidad de los materiales transportados.
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none"> Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se emplearán cuerdas guía.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none"> Se evitará el contacto de la piel con las siliconas, las resinas y los productos especiales.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6.9. Montador de estructura metálica.

Montador de estructura metálica.

mo047
mo094

Identificación de las tareas a desarrollar

- Trabajos de preparación, aplomado y montaje de perfiles, chapas, placas y otros elementos metálicos para la construcción de estructuras metálicas mediante uniones soldadas o atornilladas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de objetos por desplome.	▪ Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento necesarios para asegurar la estabilidad de los elementos estructurales fijados provisionalmente.
	Choque contra objetos inmóviles.	▪ Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los perfiles metálicos.
	Sobreesfuerzo.	▪ Para el atornillado de las piezas metálicas se utilizará atornillador eléctrico.
	Contacto térmico.	▪ Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas. ▪ El trabajador no llevará en los bolsillos elementos inflamables, tales como cerillas o mecheros, durante los trabajos de soldadura.
	Incendio.	▪ No se soldará en presencia de gases inflamables en lugares cerrados. ▪ Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente.
	Exposición a agentes químicos.	▪ El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

6.10. Pintor.

Pintor. mo038 mo076		
Identificación de las tareas a desarrollar <ul style="list-style-type: none">Trabajos de preparación, tratamiento y revestimiento de superficies o elementos constructivos con pintura, utilizando diversas técnicas y productos.		
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO		
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas al mismo nivel.	<ul style="list-style-type: none">Las pinturas o disolventes derramados en el suelo se eliminarán utilizando un material absorbente, antes de proceder a la limpieza de la superficie.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Se utilizará el rodillo para pintar las zonas altas de los paramentos.
	Exposición a sustancias nocivas.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el contacto de la piel con las pinturas, los barnices, los disolventes y los pegamentos.Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo.
	Explosión.	<ul style="list-style-type: none">Los locales donde se almacenen los botes de pintura, estarán dotados de instalación eléctrica antideflagrante.
	Incendio.	<ul style="list-style-type: none">Las pinturas, los barnices, los disolventes y los pegamentos se almacenarán en locales bien ventilados y protegidos del sol, señalizados, accesibles y dotados de un extintor.Se comprobará que no se va a realizar ningún trabajo de soldadura en las proximidades durante las operaciones de pintura y barnizado.

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos

Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca

Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos

Fichas de prevención de riesgos

	Exposición a agentes químicos.	<ul style="list-style-type: none">▪ El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural.▪ En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de lijado, para extraer el polvo, como en las zonas de barnizado, para extraer los vapores.▪ El vertido de productos sobre soportes acuosos y sobre disolventes, se realizará desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras.
---	--------------------------------	--

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

6.11. Seguridad y Salud.

Seguridad y Salud.

mo120

Identificación de las tareas a desarrollar

- Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de obras y de los andamios, y formación en materia de seguridad y salud.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de seguridad durante su montaje.Los escombros no se acopiarán sobre los andamios ni sobre las plataformas de trabajo.
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará apilar un número excesivo de barandillas.
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none">Los elementos que por su peso lo requieran se montarán o desmontarán con ayuda de poleas o aparatos elevadores.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

7. Unidades de obra

- A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las unidades de obra, en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen en cada una de las fases de ejecución de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las medidas preventivas a adoptar y los sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para poder controlar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente.
- A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, andamiaje, pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el desarrollo de los trabajos, y los oficios intervinientes, con indicación de la ficha correspondiente a cada uno de ellos.
- Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos en las fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevención y protección que en ellas se indican, en todas las fases en las que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar repetir, en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos ya han quedado reflejados con carácter general para su uso durante toda la obra en las fichas correspondientes.

Advertencia importante

Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación de riesgos ni una planificación de la prevención, simplemente representa una información que se pretende sea de gran utilidad para la posterior elaboración de los correspondientes Planes de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán, por parte de la empresa, las circunstancias reales de cada uno de los puestos de trabajo en función de los medios de los que se disponga.

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, siendo esencial para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Estudiará, desarrollará y complementará las previsiones contenidas en el ESS, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar una disminución de los niveles de protección previstos en el ESS.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
 Fichas de prevención de riesgos

7.1. Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.

ADL005	Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.
---------------	--

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución:
	MAQUINARIA	- Replanteo en el terreno. - Remoción mecánica de los materiales de desbroce. - Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. - Carga a camión.
mq01pan010a	Pala cargadora sobre neumáticos.	
	OFICIOS	
mo113	Construcción.	

Producido por una versión educativa de CYPE

Fase de ejecución		Replanteo en el terreno.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas a distinto nivel.	▪ No se trabajará en zonas próximas a los bordes y a los cortes del terreno.	- YSM010
	Caída de objetos por desplome.	▪ No se trabajará en zonas donde se puedan producir desprendimientos de rocas, tierras o árboles.	- YSM010
	Atropello con vehículos.	▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción de la máquina.	- YSM005
	Afección causada por seres vivos.	▪ Si se observara la presencia de insectos o roedores, se procederá a la desinsectación o desratización de la zona, mediante la aplicación de productos adecuados por parte de personas con la formación necesaria para ello.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Fase de ejecución		Remoción mecánica de los materiales de desbroce.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Exposición a agentes químicos.	▪ La zona de trabajo se regará con frecuencia para evitar la formación de polvo.	

Fase de ejecución		Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Atropello con vehículos.	▪ Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción de la máquina.	- YSM005

Fase de ejecución		Carga a camión.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de objetos desprendidos.	▪ Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de riesgo de caída de materiales.	

Producido por una versión educativa de CYPE

7.2. Solera de hormigón en masa, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado manual.

ANS010	Solera de hormigón en masa, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado manual.
---------------	--

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión educativa de CYPE

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. - Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. - Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. - Riego de la superficie base. - Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. - Vertido, extendido y vibrado del hormigón. - Curado del hormigón. - Replanteo de las juntas de retracción. - Corte del hormigón. - Limpieza final de las juntas de retracción.
	MAQUINARIA	
mq06vib020	Regla vibrante de 3 m.	
mq06cor020	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	
	OFICIOS	
mo020 mo077 mo112 mo113	Construcción.	
	EQUIPOS AUXILIARES	
au00auh020	Canaleta para vertido del hormigón.	

Fase de ejecución		Vertido, extendido y vibrado del hormigón.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas al mismo nivel.	▪ La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán los trabajos de vertido y vibrado del hormigón tendrá una anchura mínima de 60 cm.	
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ Se comprobará que en las zonas a hormigonar no hay objetos punzantes.	

Fase de ejecución		Curado del hormigón.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas al mismo nivel.	▪ Si el curado se realiza mediante riego directo de agua, no se dejará encharcada la zona de trabajo durante la jornada laboral, para evitar resbalones.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Fase de ejecución		Corte del hormigón.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán las prisas.	

7.3. *Viga de atado de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión.*

CAV010 Viga de atado de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión.

Producido por una versión educativa de CYPE

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución:
	PEQUEÑA MAQUINARIA	<ul style="list-style-type: none">- Colocación de la armadura con separadores homologados.- Vertido y compactación del hormigón.- Coronación y enrase.- Curado del hormigón.
op00ciz020	Cizalla para acero en barras corrugadas.	
op00ata010	Atadora de ferralla.	
	OFICIOS	
mo043 mo090	Ferrallista.	
mo045 mo092	Estructurista.	
	EQUIPOS AUXILIARES	
au00auh020	Canaleta para vertido del hormigón.	
au00auh040	Vibrador de hormigón, eléctrico.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Fase de ejecución		Vertido y compactación del hormigón.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ Se comprobará que en las zonas a hormigonar no hay objetos punzantes.	

Fase de ejecución		Curado del hormigón.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas al mismo nivel.	▪ Si el curado se realiza mediante riego directo de agua, no se dejará encharcada la zona de trabajo durante la jornada laboral, para evitar resbalones.	

Producción por una versión educativa de CYPE

7.4. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón fabricado en central, vertido desde camión.

CSZ010	Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón fabricado en central, vertido desde camión.
---------------	--

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión educativa de CYPE

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. - Colocación de separadores y fijación de las armaduras. - Vertido y compactación del hormigón. - Coronación y enrase de cimientos. - Curado del hormigón.
	PEQUEÑA MAQUINARIA	
op00ciz020	Cizalla para acero en barras corrugadas.	
op00ata010	Atadora de ferralla.	
	OFICIOS	
mo043 mo090	Ferrallista.	
mo045 mo092	Estructurista.	
	EQUIPOS AUXILIARES	
au00auh020	Canaleta para vertido del hormigón.	
au00auh040	Vibrador de hormigón, eléctrico.	

Fase de ejecución		Colocación de separadores y fijación de las armaduras.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none"> Las esperas de armadura, situadas en zonas de presencia de personal, se deberán proteger con tapones protectores tipo seta. 	- YCJ010

Fase de ejecución		Vertido y compactación del hormigón.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none"> Se comprobará que en las zonas a hormigonar no hay objetos punzantes. 	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
 Fichas de prevención de riesgos

Fase de ejecución		Curado del hormigón.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas al mismo nivel.	▪ Si el curado se realiza mediante riego directo de agua, no se dejará encharcada la zona de trabajo durante la jornada laboral, para evitar resbalones.	

7.5. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente, colocado con uniones soldadas en obra.

EAM040
EAM040b
EAM040c
EAM040d

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente, colocado con uniones soldadas en obra.

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Limpieza y preparación del plano de apoyo. - Replanteo y marcado de los ejes. - Colocación y fijación provisional de las piezas. - Aplomado y nivelación. - Ejecución de las uniones soldadas.
	MAQUINARIA	
m08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	
	PEQUEÑA MAQUINARIA	
op00lla010	Llave de impacto.	
op00cor020	Cortadora manual de metal, de disco.	
	OFICIOS	
mo047 mo094	Montador de estructura metálica.	
	EQUIPOS AUXILIARES	
au00auh060	Plataforma para soldadura en altura.	

Producido por una versión educativa de CYP

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
 Fichas de prevención de riesgos

Durante todas las fases de ejecución.			
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none"> Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados. 	- YCL152

Producido por una versión educativa de CYPE

Fase de ejecución		Colocación y fijación provisional de las piezas.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none"> No se trepará por la estructura, debiéndose utilizar escaleras metálicas manuales con garfios en sus extremos, para sujetarse a los respectivos pilares metálicos. 	
	Caída de objetos desprendidos.	<ul style="list-style-type: none"> Se señalizará y delimitará la zona afectada por las maniobras de izado, restringiéndose el paso de vehículos y personas. Las piezas se transportarán en posición horizontal, suspendidas de dos puntos mediante eslingas, y se depositarán cerca de su ubicación definitiva. 	
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none"> Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida para su montaje, para evitar el oxicorte en altura. 	
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none"> Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se emplearán cuerdas guía. 	
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none"> Las piezas quedarán fijadas provisionalmente e inmovilizadas mediante codales, eslingas o puntales, hasta concluido el punteo de soldadura provisional. 	
	Sobreesfuerzo.	<ul style="list-style-type: none"> La presentación de las piezas se realizará por, al menos, dos operarios. 	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Fase de ejecución		Aplomado y nivelación.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none">No se montarán más de dos plantas de la estructura metálica sin la realización del correspondiente forjado.	

Producido por una versión educativa de CYPE

Fase de ejecución		Ejecución de las uniones soldadas.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none">No se elevará una nueva altura sin haber concluido la soldadura de la cota inferior.	
	Contacto térmico.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas.En caso de que se prevea la realización simultánea de trabajos de soldadura en altura con otros trabajos en la misma vertical, se dispondrá una protección horizontal contra la proyección de partículas incandescentes.	- YCT040
	Incendio.	<ul style="list-style-type: none">En caso de que se prevea la realización simultánea de trabajos de soldadura en altura con otros trabajos en la misma vertical, se dispondrá una protección horizontal contra la proyección de partículas incandescentes.	- YCT040

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

7.6. Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.

EAS030 Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: <ul style="list-style-type: none">- Limpieza y preparación del plano de apoyo.- Replanteo y marcado de los ejes.- Colocación y fijación provisional de la placa.- Aplomado y nivelación.
	MAQUINARIA	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	
	PEQUEÑA MAQUINARIA	
op00cor020	Cortadora manual de metal, de disco.	
	OFICIOS	
mo047 mo094	Montador de estructura metálica.	

7.7. Fachada de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico hueco, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, suministrado a granel.

FFF010 Fachada de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico hueco, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, suministrado a granel.

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: <ul style="list-style-type: none">- Definición de los planos de fachada mediante plomos.- Replanteo, planta a planta.- Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.- Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.- Colocación y aplomado de miras de referencia.- Tendido de hilos entre miras.- Colocación de plomos fijos en las aristas.- Colocación de las piezas por hiladas a nivel.- Revestimiento de los frentes de forjado.- Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.- Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.- Encuentro de la fábrica con el forjado superior.- Limpieza del paramento.
	MAQUINARIA	
mq06mms010	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.	
	PEQUEÑA MAQUINARIA	
op00amo010	Amoladora o radial.	
	OFICIOS	
mo021 mo114	Albañil.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión educativa de CYPE

Durante todas las fases de ejecución.			
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.No se trabajará con condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor.	- YCL220
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none">Se señalizará y delimitará la zona bajo la vertical de los andamios.	- YSB135
	Pisadas sobre objetos.	<ul style="list-style-type: none">La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y herramientas.	

Fase de ejecución		Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none">No se romperán los flejes ni los embalajes del material hasta que sean depositados en la planta correspondiente.	
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	<ul style="list-style-type: none">Se tendrá especial cuidado en la manipulación de piezas cerámicas rotas.	
	Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.	<ul style="list-style-type: none">Se evitará el contacto de la piel con el mortero de unión.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
 Fichas de prevención de riesgos

Fase de ejecución		Colocación de las piezas por hiladas a nivel.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de objetos por manipulación.	▪ No se romperán los flejes ni los embalajes del material hasta que sean depositados en la planta correspondiente.	
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ Se tendrá especial cuidado en la manipulación de piezas cerámicas rotas.	
	Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.	▪ Se evitará el contacto de la piel con el mortero de unión.	

Producido por una versión educativa de CYPE

8. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko.

IEB010	Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko.
---------------	--

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Replanteo. - Colocación de la estación de recarga de vehículos eléctricos. - Conexionado.
	OFICIOS	
mo003 mo102	Electricista.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

7.9. Módulo solar fotovoltaico.

IEF001	Módulo solar fotovoltaico.
---------------	----------------------------

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Colocación y fijación. - Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
	OFICIOS	
mo009 mo108	Instalador de captadores solares.	

Producido por una versión educativa de CYPE

Fase de ejecución		Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Contacto eléctrico.	▪ Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

7.10. Inversor fotovoltaico.

IEF020	Inversor fotovoltaico.
---------------	------------------------

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Montaje, fijación y nivelación. - Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento.
	OFICIOS	
mo003 mo102	Electricista.	

Fase de ejecución		Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Contacto eléctrico.	▪ Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.	

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

7.11. Acumulador de energía eléctrica.

IEF030 Acumulador de energía eléctrica.

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Montaje, fijación y nivelación. - Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento.
	OFICIOS	
mo003 mo102	Electricista.	

Fase de ejecución		Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Contacto eléctrico.	▪ Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.	

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

7.12. Regulador de carga MPPT.

IEF040	Regulador de carga MPPT.
---------------	--------------------------

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Montaje, fijación y nivelación. - Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
	OFICIOS	
mo003 mo102	Electricista.	

Fase de ejecución		Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Contacto eléctrico.	▪ Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.	

7.13. Armario de conexiones; instalación en superficie.

IEF050	Armario de conexiones; instalación en superficie.
---------------	---

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Replanteo. - Colocación y fijación.
	PEQUEÑA MAQUINARIA	
op00ato010	Atornillador.	
op00mar010	Martillo.	
op00tal010	Taladro.	
	OFICIOS	
mo003 mo102	Electricista.	

Producido por una versión educativa de CYPE

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

7.14. Puerta de registro de acero galvanizado de una hoja.

LRA010	Puerta de registro de acero galvanizado de una hoja.
---------------	--

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. - Fijación del cerco al paramento. - Sellado de juntas. - Colocación de la puerta de registro. - Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
	OFICIOS	
mo020 mo077	Construcción.	

Producido por una versión educativa de CYPE

Fase de ejecución		Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de objetos por desplome.	▪ Se comprobará que, en fase de presentación, el cerco permanece perfectamente acuñado y apuntalado.	

Fase de ejecución		Fijación del cerco al paramento.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de objetos por manipulación.	▪ No se romperán los flejes ni los embalajes de los elementos de la carpintería hasta que sean depositados en la planta correspondiente.	
	Golpe y corte por objetos o herramientas.	▪ Los elementos sobresalientes de los paramentos a modo de esperas de la carpintería, se protegerán con resguardos de material esponjoso.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Fase de ejecución		Colocación de la puerta de registro.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Sobreesfuerzo.	▪ El cuelgue de la hoja se realizará por, al menos, dos operarios.	

7.15. Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, de lana de roca, fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%.

Producido por una versión educativa de CYPE

QUM020

Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, de lana de roca, fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%.

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Limpieza de la superficie soporte. - Replanteo de los paneles por faldón. - Corte, preparación y colocación de los paneles. - Fijación mecánica de los paneles. - Sellado de juntas. - Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles.
	PEQUEÑA MAQUINARIA	
op00ciz010	Cizalla.	
op00roe010	Roedora.	
	OFICIOS	
mo051 mo098	Montador de cerramientos industriales.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
 Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión educativa de CYPE

Durante todas las fases de ejecución.			
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se recibirá el material desde el borde de huecos sin protección. ▪ Se dispondrá de línea de anclaje, unida a dos puntos seguros instalados en la cumbrera o en las limatesas. ▪ No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 40 km/h. ▪ El acceso a la cubierta se realizará con andamios, plataformas elevadoras o escaleras de mano a través de los huecos previstos en el forjado, que tendrán unas dimensiones mínimas de 50x70 cm. 	- YCL160
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los materiales se acopiarán de forma adecuada sobre tablonos de reparto, alejados del borde de la cubierta, para evitar sobrecargas. 	
	Caída de objetos por manipulación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se romperán los flejes ni los embalajes del material hasta que sean depositados en la cubierta. 	
	Atrapamiento por objetos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se emplearán cuerdas guía. 	

Fase de ejecución		Fijación mecánica de los paneles.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispondrá una pasarela de circulación escalonada que absorba de manera segura la pendiente que se haya de salvar. 	- YCN020
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los tablonos de reparto se acopiarán con cuñas que absorban la pendiente. 	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

7.16. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento exterior de mortero.

RFP010	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento exterior de mortero.
---------------	---

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. - Preparación de la mezcla. - Aplicación de una mano de fondo. - Aplicación de dos manos de acabado.
	PEQUEÑA MAQUINARIA	
op00tal020	Taladro con batidora.	
	OFICIOS	
mo038 mo076	Pintor.	

Producido por una versión educativa de CYPE

Durante todas las fases de ejecución.			
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none"> No se trabajará cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. No se trabajará con condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor. 	
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none"> Se señalizará y delimitará la zona bajo la vertical de los andamios. 	- YSB135
	Pisadas sobre objetos.	<ul style="list-style-type: none"> La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y herramientas. 	

7.17. Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

RPE010

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

FICHAS RELACIONADAS	AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES	Fases de ejecución: - Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. - Despiece de paños de trabajo. - Realización de maestras. - Aplicación del mortero. - Realización de juntas y encuentros. - Acabado superficial. - Curado del mortero.
	PEQUEÑA MAQUINARIA	
op00tal020	Taladro con batidora.	
	OFICIOS	
mo020 mo113	Construcción.	

Producido por una versión educativa de CYPE

Durante todas las fases de ejecución.

Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Caída de personas a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none">▪ No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.▪ No se trabajará con condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor.	- YCL220
	Caída de objetos por desplome.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se señalizará y delimitará la zona bajo la vertical de los andamios.	- YSB135
	Pisadas sobre objetos.	<ul style="list-style-type: none">▪ La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y herramientas.	

Proyecto PFC - Marquesina para estacionamiento con punto de recarga para vehículos
Situación Calle Tarazona 8, Alfara del Patriarca
Promotor CIPFP Ciutat de l'Aprenent

Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Fase de ejecución		Aplicación del mortero.	
Cód.	Riesgos	Medidas preventivas a adoptar	Sistemas de protección colectiva y señalización
	Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.	▪ Se evitará el contacto de la piel con el mortero.	

Caja básica de recarga

Descripción

Diseñada para ser fácilmente instalada en aparcamientos privados, tanto interiores como exteriores, y distribuida a fabricantes de vehículos eléctricos. La gama eHome ha sido optimizada para ofrecer la mejor relación coste/características del mercado. Como resultado obtenemos un producto de alta calidad que puede cargar cómodamente todas las marcas de vehículo eléctrico del mercado en Modo 3 con un conector Tipo 1 o Tipo 2.

Aplicación

Su aplicación se centra en el uso doméstico, ya que es fácil de instalar y tiene unas dimensiones reducidas.

Características técnicas

Circuito alimentación	Alimentación CA	1F + N + PE
	Tensión CA	230 Vc.a. $\pm 10\%$
Recarga de vehículos eléctricos	Potencia máxima de salida	3,6 kW - 7,2 kW
	Corriente máxima de salida	16 A - 32 A
	Sistema de carga	Tipo 1 /Tipo 2 cable (Modo 3)
Características constructivas	Longitud del cable	5 m
	Grado de protección	IP 54 / IK 10
	Modo de instalación	Mural, anclaje en pared por 3 puntos
	Dimensiones	315 x 180 x 110 mm
Interfaz	Indicador LED	Estado de la carga

Referencias

Tipo	Código	Potencia	Corriente	Conector	Características
eHome T1C16	V25000	3,6 kW	16 A	Tipo I	
eHome T1C32	V25010	7,2 kW	32 A	Tipo I	
eHome T2C16	V25020	3,6 kW	16 A	Tipo II	
eHome T2C32	V25030	7,2 kW	32 A	Tipo II	
eHome T1C32-A	V25011	7,2 kW	32 A	Tipo I	Protección diferencial Tipo A de 30 mA Acceso a las protecciones con llave
eHome T1C32-A MID	V25012	7,2 kW	32 A	Tipo I	Protección diferencial Tipo A de 30 mA Contador de energía; certificación MID Acceso a las protecciones con llave
eHome T1C32-B	V25013	7,2 kW	32 A	Tipo I	Protección diferencial Tipo B de 30 mA Acceso a las protecciones con llave
eHome T2C32-A	V25031	7,2 kW	32 A	Tipo II	Protección diferencial Tipo A de 30 mA Acceso a las protecciones con llave
eHome T2C32-A MID	V25032	7,2 kW	32 A	Tipo II	Protección diferencial Tipo A de 30 mA Contador de energía; certificación MID Acceso a las protecciones con llave
eHome T2C32-B	V25033	7,2 kW	32 A	Tipo II	Protección diferencial Tipo B de 30 mA Acceso a las protecciones con llave

Incluyen cable de 5 m y soporte para el cable.

Dimensiones

**PANEL
SANDWICH
CUBIERTA 5
GRECAS**

-
- Fácil montaje e instalación
 - PIR-E (B-s2-d0) y PIR (B-s1-d0)
 - Modelo con tapajuntas que mejora el acabado de la cubierta

Panel Sandwich Cubierta 5 Grecas

Gracias al diseño de este panel se convierte en la solución perfecta para cubiertas de edificios industriales como naves, fábricas o centros logísticos. Su acabado proporciona una imagen moderna a las cubiertas donde se instala además de otorgar un grado de eficiencia energética a la instalación debido al aislamiento térmico del panel.

Aislamiento térmico

Disponibilidad de varias medidas y espesores

Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción

- Los paneles autoportantes de cubierta sin Tapajuntas están formados por una lámina de acero en cada cara y por un núcleo de espuma rígida de Poliuretano (PIR-E - B-s2-d0) o Poliisocianurato (PIR - B-s1-d0). Están concebidos como cerramiento de cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 5% en cubiertas sin solape y del 7% en cubiertas con solape.
- La longitud máxima recomendada para este panel es de 16.500mm con un ancho útil de 1.000mm

Las Paneles Sandwich de DIPPANEL destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

PANEL SANDWICH CUBIERTA

ESPESOR (mm)	PESO (kg/m ²)	TRANSMITANCIA U (W/m ² k)	LUZ ADMISIBLE L(m)							LUZ ADMISIBLE L(m)						
			SOBRECARGA P (daN/m ²)							SOBRECARGA P (daN/m ²)						
	0,4+0,4 (mm)		60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250
30	7,02	0,74	2,92	2,56	2,30	2,11	1,90	1,65	1,48	2,40	2,10	1,89	1,74	1,56	1,36	1,22
40	7,43	0,57	3,19	2,79	2,52	2,31	2,08	1,81	1,63	2,82	2,47	2,23	2,04	1,84	1,60	1,43
50	7,83	0,46	3,45	3,02	2,73	2,50	2,25	1,96	1,76	3,22	2,83	2,55	2,34	2,10	1,83	1,64
60	8,24	0,38	3,70	3,24	2,93	2,69	2,42	2,11	1,89	3,60	3,16	2,85	2,62	2,35	2,05	1,84
80	9,04	0,29	4,15	3,65	3,30	3,03	2,73	2,38	2,14	4,30	3,78	3,41	3,13	2,82	2,45	2,20
100	9,85	0,24	4,57	4,02	3,63	3,34	3,01	2,63	2,36	4,93	4,33	3,91	3,60	3,24	2,82	2,54
115	10,74	0,21	4,85	4,27	3,86	3,56	3,21	2,80	2,52	5,36	4,72	4,26	3,92	3,53	3,08	2,77

ESPESOR (mm)	PESO (kg/m ²)	TRANSMITANCIA U (W/m ² k)	SOBRECARGA P (daN/m ²)							SOBRECARGA P (daN/m ²)						
			60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250
	0,5+0,5 (mm)		60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250
30	7,98	0,74	3,24	2,85	2,57	2,36	2,12	1,85	1,66	3,28	3,00	2,80	2,65	2,39	2,08	1,86
40	8,39	0,57	3,52	3,09	2,79	2,56	2,31	2,01	1,81	3,75	3,43	3,20	3,03	2,81	2,44	2,19
50	8,79	0,46	3,80	3,34	3,01	2,77	2,49	2,17	1,95	4,20	3,85	3,59	3,39	3,16	2,80	2,51
60	9,19	0,39	4,07	3,58	3,23	2,97	2,67	2,33	2,09	4,63	4,25	3,96	3,74	3,49	3,14	2,82
80	10	0,29	4,56	4,01	3,63	3,33	3,00	2,62	2,36	5,44	5,00	4,67	4,41	4,11	3,74	3,39
100	10,8	0,24	5,01	4,41	3,99	3,67	3,31	2,89	4,02	6,20	5,69	5,32	5,06	4,68	4,17	3,75
115	11,7	0,21	5,32	4,69	4,24	3,91	3,52	3,08	2,77	6,73	6,19	5,78	5,46	5,08	4,44	3,99

• Perfil y sección del panel

Ancho útil 1.000mm

Características Técnicas

- Detalle Visual del panel

DISPONIBILIDAD (EN OPCIÓN) DE VARIOS COLORES. CONSULTAR A NUESTROS COMERCIALES

dippanel

CONTACTO:

- (+34) 954 436 422
- (+34) 675 534 289
- info@dippanel.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Sevilla. España

Ficha técnica

Soporte inclinado cerrado regulable para cubierta metálica

13V

- Soporte inclinado regulable para cubierta de chapa metálica o subestructura.
- Anclaje a correas
- Soporte premontado.
- Regulable de 20° a 35°.
- Disposición de los módulos: Vertical.
- Valido para espesores de módulos de 30 hasta 45 mm.
- Tornillería de anclaje no incluida.
- Kits disponibles de 1 hasta 6 módulos.

Viento: Hasta 150 Km/h (Ver documento de velocidades del viento)

Materiales: Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
Tornillería de acero inoxidable A2-70

Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta antes de cualquier instalación.
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.

Dos opciones:

Para módulos de hasta **2279x1150 - Sistema Kit**

2279x1150 (Ver página 2)

Para módulos de hasta **2400x1350 - Sistema PS**

2400x1350 (Ver página 3)

Par de apriete:

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

Herramientas necesarias:

Seguridad:

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

GRAPA FINAL PARA PLACAS SOLARES EN ESTRUCTURA

- Material: ALUMINIO.
- Especial para paneles solares con marco.
- Montaje muy sencillo y rápido ya que se coloca mediante “click” sobre el carril de aluminio.
- Adecuado para carriles de 47 x 37 mm.
- Atornillado con llave Allen 5 mm

Ancho del panel solar (mm)	Distancia entre Paneles solares (mm)	Ancho de la grapa (mm)	Referencia
30-50	25	35	GRFIN

F2K_H7D / 120 cells

320W - 340 W

Módulo solar fotovoltaico monocristalino

URE Peach utiliza tecnología URE de última generación para el corte de las células, y las más avanzadas técnicas de fabricación

Principales características

100% control de línea EL.
Mayor fiabilidad del módulo.

Diseñado para DC 1500 V
Reducción efectiva del BOS

Resiste cargas elevadas
Carga estática frontal: 5400 Pa
Carga estática posterior 2400 Pa

Resistencia al amoníaco
De acuerdo con IEC 62716 Ed.1

Excelente rendimiento en condiciones de poca luminosidad
3.5% de reducción de eficiencia relativa al mínimo
(200 w/m²)

Características eléctricas

Model - STC		F2K320H7D	F2K325H7D	F2K330H7D	F2K335H7D	F2K340H7D
Potencia máxima (Pmax)	[W]	320	325	330	335	340
Eficiencia del módulo	[%]	18.94	19.26	19.55	19.85	20.14
Tensión de circuito abierto (Voc)	[V]	40.63	40.74	40.94	41.14	41.35
Tensión de máxima potencia	[V]	32.99	33.20	33.41	33.61	33.80
Corriente de cortocircuito (Isc)	[A]	10.17	10.26	10.35	10.44	10.53
Corriente de máxima potencia	[A]	9.70	9.79	9.88	9.97	10.06

*Características eléctricas medidas en condiciones de test estándar (STC), definidas como: temperatura de 25 °C, Irradiancia de 1000 w/m², espectro AM 1.5
 *Los valores sin tolerancia son números normales. Tolerancia de medida: ±3%

Especificaciones mecánicas

Artículo	Specification
Dimensions	1684 mm (alto) ¹ x 1002 mm (largo) ¹ x 40 mm (ancho) ² / 66.3 " (alto) ¹ x 39.45 " (largo) ¹ x 1.57 " (ancho) ²
Peso	18.6 kg / 41.0 lbs
Célula	Monocristalina / 120 células cortadas de 6"
Cristal	Vidrio templado de alta transmisión, de 3.2mm de espesor
Encapsulante de las células	EVA (Etileno, vinilo y acetato)
Cubierta trasera	película de composite, blanca
Marco	aluminio anodizado
Longitud de los cables	1.2m
Caja de conectores	Protección IP 68
Tipo de conector	compatible MC4, PV-A4G6
Embalaje	27 unidades por palé, 702 unidades por contenedor de 40 pies High Cube

¹ : Tolerancia del montaje: ± 2 mm [± 0.08 "]
² : Tolerancia del montaje: ± 0.8 mm [± 0.03 "]

Condiciones de operación

Artículo	Specification
Máxima carga estática	5400 Pa
Máxima tensión del sistema	DC 1500 V
Máxima serie de fusibles	20 A
Temperatura de funcionamiento	-40 to 85 °C

Características de temperature

Artículo	Specification
Temperatura de funcionamiento normal de la célula	45°C ± 2°C
Coefficiente de temperatura de Isc	0.039 % / °C
Coefficiente de temperatura de Voc	-0.295 % / °C
Coefficiente de temperatura de Pmax	-0.390 % / °C

*Temperatura de funcionamiento normal de la célula (NMOT): Coeficiente de masa de aire AM 1.5, irradiancia 800W/m², temperatura 20 °C, velocidad del viento 1 m/s.
 *Reducción en eficiencia de 1000W/m² a 200W/m² a 25 °C: 3.5 ± 2%.

Vista genérica construcción modulo

Dependencia de la irradiancia

Fiabilidad garantizada

Output warranty
25
 Years

Product Guarantee
12
 Years

Para más información, por favor visite nuestra web www.urecorp.com